

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Hochsensible Kinder und ihre Bedürfnisse in der Tagesschule

eingereicht von: Veronica Blättler
Begleitung: Dr. Marianne Wagner Lenzin

14. Juni 2022

Abstract

Laut Studien sind 15 bis 30 Prozent der Kinder hochsensibel. Pro Klasse sind das je nach Schätzungen 3 bis 6 Schüler*innen, die Reize intensiver aufnehmen und verarbeiten. Die Stadt Zürich plant mit dem Projekt «Tagesschule 2025» in den nächsten Jahren alle Schulen der Stadt als Tagesschulen zu führen. Die vorliegende Masterarbeit geht deshalb den Fragen nach, wie Tagesschulen auf die Bedürfnisse hochsensibler Kinder eingehen können und welche Handlungsmöglichkeiten für das Schulteam bestehen. Nach einer Erörterung der Theorie folgt eine qualitative Auswertung von vier Experteninterviews. Die Ergebnisse werden diskutiert und anhand von Empfehlungen für Tagesschulen zusammengefasst. Die Arbeit zeigt, dass eine «hochsensible» Tagesschule auf drei zentrale Bedürfnisse eingehen muss: Rückzugsmöglichkeiten, verlässliche Beziehungen und Strukturen. Die Rücksichtnahme auf diese Bedürfnisse kommt letztlich allen Kindern zugute.

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
BP	Betreuungsperson
BSC	Biological Sensitivity to Context
DS	Differential Susceptibility
ES	Environmental Sensitivity
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
HK	Hauptkategorie
HPS	Heilpädagogische Schule
HS	Hochsensibilität
HSK	Hochsensibles Kind / hochsensible Kinder
HSM	Hochsensible(r) Mensch(en)
HSP	Hochsensible Person
KVB	klassenverantwortliche Betreuungsperson
LP	Lehrperson
LRS	Lese-Rechtschreib-Schwäche
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SPS	Sensory Processing Sensitivity
SSG	Schulisches Standortgespräch
UK	Unterkategorie
VSA	Volksschulamt des Kantons Zürich

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
1.1 Heilpädagogische Relevanz.....	1
1.2 Persönliche Begründung der Themenwahl	2
1.3 Motivation und persönliches Ziel.....	2
2 Theoretischer Bezugsrahmen	3
2.1 Definition und Begrifflichkeit von Hochsensibilität.....	3
2.2 Forschung über Hochsensibilität.....	6
2.2.1 Geschichtliche Entwicklung.....	6
2.2.1.1 Iwan Pawlow (1849-1936).....	6
2.2.1.2 C. G. Jung (1875-1961).....	7
2.2.1.3 Alice Miller (1923-2010)	8
2.2.1.4 Jerome Kagan (*1929).....	8
2.2.1.5 Elaine Aron (*1944).....	9
2.2.2 Aktueller Forschungsstand.....	9
2.3 Merkmale von Hochsensibilität	10
2.3.1 DOES-Merkmale von Elaine Aron.....	10
2.3.2 Merkmale von Schorr	12
2.3.3. Hochsensible Typologie	13
2.3.4 Verhaltensaktivierungs- und Verhaltenshemmsystem	15
2.3.5 Highly Sensitive Person Scale – HSP-Skala.....	16
2.3.6 Neurobiologische Grundlagen von Hochsensibilität.....	17
2.4 Hochsensible Kinder	19
2.4.1 Eigenschaften hochsensibler Kinder	19
2.4.2 Bedürfnisse von HSK	20
2.4.3 Stärken hochsensibler Kinder	23
2.4.4 ADHS, Asperger oder Hochsensibilität?	24
2.4.5 Hochsensibilität und Hochbegabung.....	27
2.4.6 Hochsensible Kinder in der Schule	27

2.5 Tagesschulen in der Stadt Zürich	28
3 Forschungsfrage	29
3.1 Fragestellung	29
3.2 Forschungsziel	30
4 Forschungsmethodik	30
4.1 Qualitative Forschungsmethode	30
4.2 Instrumente der Datenerhebung: Experteninterviews	32
4.2.1 Leitfadeninterview	32
4.2.2 Experteninterview	32
4.3 Planung der Interviews	33
4.3.1 Interviewpartner	33
4.3.2 Interviewleitfaden	35
4.3.3 Aufnahmegerät	35
4.3.4 Unterlagen	36
4.4 Datenaufbereitung	36
4.4.1 Durchführung	36
4.4.2 Transkription	37
4.5 Auswertung	38
4.5.1 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring	38
4.5.2 Kategorienbildung	39
4.5.3 Kategoriensystem	40
4.5.4 Auswertung der Interviews mit dem Programm MAXQDA	40
4.5.5 Analyse des Datenmaterials	41
5 Darstellung der Ergebnisse	42
5.1 Ergebnisse der Hauptkategorie «Hochsensible Kinder»	42
5.2 Ergebnisse der Hauptkategorie «Umfeld Tagesschule»	44
5.3 Ergebnisse der Hauptkategorie «Umfeld Eltern»	52
6 Diskussion der Ergebnisse	54
7 Beantwortung der Fragestellung	58
8 Empfehlungen für Tagesschulen für den Umgang mit HSK	62

9 Reflexion des Forschungsvorgehens.....	63
9.1 Theorieteil	63
9.2 Forschungsfrage	63
9.3 Empirisches Forschen.....	64
9.4 Auswertung der Daten	64
10 Ausblick.....	65
10.1 Ausblick Forschung.....	65
10.2 Ausblick Berufspraxis.....	66
11 Schlusswort.....	66
12 Dank.....	67
13 Literaturverzeichnis	68
14 Abbildungsverzeichnis	70
15 Tabellenverzeichnis	71
14 Anhang.....	72

1 Einleitung

Das Thema Hochsensibilität scheint seit einigen Jahren in aller Munde zu sein. In Bücherläden finden sich immer mehr Bücher zu dieser Thematik, wobei es sich dort meist um Lebensratgeber handelt, die das Thema Selbstfindung für sich beanspruchen. Diese Bücher haben in diesem Sinne nicht mehr viel mit Hochsensibilität, wie sie in der vorliegenden Arbeit definiert wird, gemeinsam.

Auch an der HfH zeigt sich ein grosses Interesse an dem Verfassen von Masterarbeiten zu dieser Thematik. So sind in den letzten Jahren mehrere Masterarbeiten zur Hochsensibilität entstanden. Neue Erkenntnisse aus der Forschung stützen die theoretischen Grundlagen zu diesem eher neuen Thema aus der Psychologie. So zeigen Untersuchungen aus der Neurobiologie, dass die Gehirne hochsensibler Menschen Reize anders verarbeiten.

Die vorliegende Masterarbeit entstand im Rahmen des Studiums an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich und befasst sich mit den besonderen Bedürfnissen von hochsensiblen Kindern in einer Tagesschulstruktur. Sie ist in einen theoretischen und einen empirischen Teil unterteilt.

Im Theorieteil werden wichtige Begriffe erläutert, der geschichtliche und aktuelle Forschungsstand beschrieben und das Projekt «Tagesschule 2025» der Stadt Zürich vorgestellt.

Der empirische Teil der Masterarbeit befasst sich mit der Beantwortung der Fragestellung anhand der Auswertung von vier Experteninterviews. Die Ergebnisse werden mit den Erkenntnissen der Theorie verknüpft und kritisch reflektiert.

In den folgenden zwei Kapiteln werden die heilpädagogische Relevanz und die persönliche Begründung der Themenwahl erklärt.

1.1 Heilpädagogische Relevanz

Laut aktuellem Forschungsstand sind rund 15 bis 20 Prozent aller Kinder hochsensibel (Aron, 2019, S. 11). Bei einer Klassengrösse von 20 Kinder sind dies demnach 3-4 Schüler*innen, die Sinneseindrücke viel intensiver wahrnehmen als andere und deshalb mehr Zeit und Ruhe brauchen, diese Eindrücke zu verarbeiten. Sie neigen stärker zu Reizüberflutung und fühlen sich folglich schneller erschöpft, gestresst und gereizt.

Aron (2019, S. 23) beschreibt Hochsensibilität als ein positiv zu bewertendes Persönlichkeitsmerkmal, welches wegen seines vergleichsweise hohen Vorkommens in der Bevölkerung nicht als Störung bezeichnet werden kann. Vita (2017) betont, dass ein verständnisvolles und aufgeklärtes Umfeld förderlich für eine positive Entwicklung ist:

Je besser Eltern, Bezugspersonen und Pädagogen auf die Eigenart der HSK eingehen, desto grösser ist die Chance, dass das Kind die Herausforderungen des Lebens meistert. Der Versuch einer Desensibilisierung oder ein Umfeld, das der Hochsensibilität keinen Raum lässt, können in Folge Störungsbilder hervorrufen. (S. 38)

Deshalb ist es für die Schule von hoher heilpädagogischer Relevanz, dass Lehrpersonen auf diese Thematik sensibilisiert sind, damit sie HSK mit ihren besonderen Bedürfnissen adäquat begleiten und unterstützen können.

In der Stadt Zürich ist momentan die Einführung des Projekts «Tagesschule 2025» sehr aktuell: Bis im Jahr 2025 sollen künftig flächendeckend alle Stadtzürcher Schulen als freiwillige, gebundene Tagesschulen geführt werden.

Da es HSK grundsätzlich schwerfällt, die vielen Sinneseindrücke zu verarbeiten, einzuordnen und abzulegen, brauchen sie hierfür viel Zeit und Ruhe (Vita, 2017, S. 28). Ich frage mich, wie die Tagesschulen diesem besonderen Bedürfnis der HSK gerecht werden kann und welche Möglichkeiten es gibt, damit HSK auch in einer Tagesschule ihr volles Potenzial ausschöpfen können.

1.2 Persönliche Begründung der Themenwahl

Das Thema interessiert mich einerseits wegen seiner heilpädagogischen Relevanz, andererseits hat die Themenwahl auch persönliche Hintergründe: In meinem näheren Umfeld gibt es mehrere Personen unterschiedlichen Alters, bei denen ich eine Hochsensibilität vermute. Durch die Lektüre des Buches «Quiet» von Susan Cain (2012) habe ich mich gleichzeitig mit dem Thema Introvertiertheit auseinandergesetzt, was das Interesse an der Hochsensibilität zusätzlich geweckt hat. Susan Cain beleuchtet kritisch, wie in einer lauten Welt stille Menschen überhört werden. Zur Vorbereitung auf meine beruflichen Aufgaben insbesondere im Hinblick auf die Veränderung durch die grossflächige Einführung der Tagesschule scheint mir das Thema persönlich herausfordernd und gleichzeitig von allgemeinem Interesse.

1.3 Motivation und persönliches Ziel

Die Auseinandersetzung mit diesem Thema motiviert mich aus mehreren Gründen. Durch die flächendeckende Einführung von Tagesschulen in der Stadt Zürich in den nächsten Jahren ist das Thema sehr aktuell und wird viele hochsensible Kinder betreffen. Es ist mir ein grosses Anliegen, mehr über einen geeigneten Umgang mit hochsensiblen Kindern in Tagesschulen in Erfahrung zu bringen, damit sie bestmöglich unterstützt werden können. Ausserdem glaube ich, dass ein achtsamer Umgang mit hochsensiblen Kindern auch positive Auswirkungen auf andere Kinder haben kann, wodurch am Ende alle Schüler*innen profitieren können.

Schliesslich ist es mir wichtig, das schulische Umfeld auf diese Thematik hin zu sensibilisieren und darüber aufzuklären, wie man hochsensiblen Kindern gerechter werden kann. In unserer schnelllebigen Zeit wird es meiner Meinung nach immer wichtiger, innezuhalten und den Blick auf die Menschen in unserer Gesellschaft zu richten, die selber noch nicht für ihre Bedürfnisse eintreten können. Sie brauchen Erwachsene, die ihre Umgebung an diese anpassen und auf sie Rücksicht nehmen.

Im folgenden Kapitel wird der theoretische Bezugsrahmen von Hochsensibilität und hochsensiblen Kindern beschrieben.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Das folgende Kapitel setzt sich mit dem theoretischen Bezugsrahmen auseinander. Als erstes werden zentrale Begriffe und Theorien zum Thema Hochsensibilität geklärt. Danach folgt eine Darlegung der geschichtlichen und aktuellen Forschung. Nach einer Beschreibung der Typologie von hochsensiblen Personen und den neurobiologischen Grundlagen werden die Eigenschaften, Bedürfnisse und Stärken hochsensibler Kinder beschrieben. Anschliessend erfolgt eine Abgrenzung zu den Diagnosen ADHS und ASS. Ausserdem findet eine Unterscheidung zum Phänomen «Hochbegabung» statt. Zuletzt wird das Projekt «Tagesschule 2025» der Stadt Zürich erklärt.

2.1 Definition und Begrifflichkeit von Hochsensibilität

Der Duden definiert den Begriff «hochsensibel» als «eine hohe Sensibilität aufweisend». Als Synonyme werden folgende aufgelistet: empfindlich, empfindsam, fein, feinfühlig, mimosenhaft, rührselig, überempfindlich, verletzlich, verwundbar und weichherzig (Duden, 2022, www.duden.de).

Der Begriff «Highly Sensitive Person» (HSP, auf Deutsch: Hochsensible Person) wurde durch die amerikanische Psychologieprofessorin und Psychotherapeutin Elaine N. Aron geprägt. Laut Hensel (2013) besteht bis heute keine einheitliche wissenschaftliche Definition von Hochsensibilität: «Eine ausführlichere Beschreibung von Hochsensibilität fällt offenbar allemal leichter als eine Definition» (S. 33). In der Literatur stösst man auf eine Vielfalt von Begriffen wie Hochsensibilität, Hochempfindlichkeit, Hochempfindsamkeit, Hochsensitivität, Überempfindsamkeit, Hypersensibilität (Hensel, 2013, S. 35).

Trappmann (2016, S. 27) und Schorr (2020, S. 9) weisen darauf hin, dass der im deutschen Sprachraum übliche Begriff «Hochsensibilität» eigentlich eine ungenaue und somit falsche Übersetzung des englischen Begriffes von *high sensitivity* bedeutet. *Sensitivity* wurde fälschlicherweise mit *sensibility* vertauscht, so dass man eigentlich von *Hochsensitivität* sprechen müsste, was dem englischen Original näherkäme. Aron spricht hier auch von *sensory-processing sensitivity*. Damit ist zunächst eine menschliche Sensitivität für

sensorische Verarbeitungsprozesse gemeint (ebd.). Schorr (2020) beschreibt die Wichtigkeit der Unterscheidung der Begriffe «Sensibilität» und «Sensitivität» folgendermassen:

Die Unterscheidung zwischen hochsensitiv und hochsensibel ist deshalb wichtig, weil im Deutschen mit Hochsensibilität oft Empathie und Einfühlungsvermögen, eben sensibles Verhalten, assoziiert wird. Das englische Wort dafür heisst «sensitivity». Das ist aber nur ein kleiner Teil der Hochsensitivität, und nicht alle Hochsensiblen sind empathisch. Spricht man dagegen von einer hochsensitiven Person, dann ist auch das starke Empfinden über alle Sinnesorgane miteingeschlossen. (S. 9-10)

Hensel (2013) definiert «Hochsensibilität» wie folgt:

Hochsensibilität bezeichnet eine im Vergleich zur Mehrheit der Menschen deutlich höhere Empfindlichkeit gegenüber äusseren und inneren Reizen aufgrund eines veranlagungsbedingt besonders leicht erregbaren Nervensystems. Das bringt eine subtilere, umfangreichere, nuancenreichere und intensivere Wahrnehmung mit sich; ebenso eine ausgeprägte Feinfühligkeit, eine höhere emotionale Reaktivität und eine gründlichere und komplexere Informationsverarbeitung. Damit einher gehen ein früheres Erreichen eines Zustands der Überstimulation und ein längeres Nachklingen des Erlebten. Hochsensibilität ist ein fest verankertes unabänderliches Persönlichkeitsmerkmal, das bei 15 bis 20 Prozent der Menschen, Männern wie Frauen, auftritt. (S. 34)

Laut Parlow (2017, S. 13) findet sich dieser oben beschriebene Prozentsatz auch in der Tierwelt. Er bezeichnet Hochsensibilität als ein Minderheitenphänomen.

Zahlreiche Ergebnisse aus der Forschung weisen darauf hin, dass die Hochsensibilität ein angeborener Wesenszug ist (Hensel, 2013, S. 37). Hochsensibilität kann mit einer solchen Varianz nicht als «anormal» bezeichnet werden, sondern ist eine natürliche Variation, die bei einer Minderheit der Menschen und Tieren anzutreffen ist (Aron, 2019, S. 23).

Hensel (2013, S. 37) beschreibt, dass sich dieses vererbte Merkmal durch bestimmte Umwelteinflüsse und Lebenserfahrungen verstärken oder abschwächen kann. Völlig verschwinden kann es jedoch nicht. Im Gegenteil, Beobachtungen weisen darauf hin, dass sich Hochsensibilität mit zunehmendem Alter eher verstärkt.

Aron stellte fest, dass Hochsensibilität nicht mit Introversion gleichzusetzen ist. So fand sie in ihren Forschungen heraus, dass rund 70% der HSP introvertiert sind, entsprechend bezeichnen sich ca. 30% der HSP als extrovertiert (Aron, 2019, S. 24-25). Auf diesen Aspekt wird im Kapitel 2.3.4 weiter eingegangen.

Aron (2014) fasst den Begriff «Hochsensibilität» folgendermassen zusammen:

Hochsensibilität ist ein angeborenes Wesensmerkmal, das sich bei 20 Prozent aller Menschen und auch der meisten Tiere findet. Sie scheint das Ergebnis einer Strategie zu sein, Informationen sorgfältig auszuwerten, ehe man handelt, und führt zur Wahrnehmung von Feinheiten, aber auch leicht zur Überreizung. Es gibt ebenso viele sensible Männer wie Frauen, aber die Männer verbergen dieses Merkmal eher und haben normalerweise auch mehr Schwierigkeiten damit. (S. 21)

Da sich dieser Wesenszug sowohl bei Menschen, als auch Tieren findet, stellt Aron (2019, S. 23-24) die Theorie auf, dass dieser eine evolutionsbiologische Entwicklung ist. Die sensibleren Angehörigen einer Spezies sind aufmerksamer, vorsichtiger. Sie schenken der Situation oder ihrem Umfeld mehr Beachtung als die weniger Sensiblen. Aron (2019) erklärt den Ursprung der unterschiedlichen Wesenszüge anhand von einem Beispiel:

Stellen Sie sich zwei Rehe am Rande einer Lichtung vor, deren Gras besonders nahrhaft aussieht. Das eine Reh bleibt längere Zeit stehen, um sicherzugehen, dass dort keine Raubtiere lauern. Das andere bleibt kurz stehen, prescht dann vor und beginnt zu äsen. Wenn das erste Reh recht hatte, wird das zweite getötet. Wenn das zweite recht hatte, entgeht dem ersten das beste Gras. Kommt so etwas häufiger vor, wird Letzteres irgendwann an Unterernährung zugrunde gehen. Das Zusammenspiel beider Strategien, also zwei «Sorten» von Rehen innerhalb eines Rudels., erhöhen die Überlebenschancen der ganzen Gruppe, ganz gleich, was an jenem Tag auf der Lichtung passiert. (S. 37-38)

Nach Parlow (2017, S. 19) geht die erhöhte Sensibilität für Details und Feinheiten einerseits auf schwächere Filter in der Wahrnehmung und andererseits auf ein erheblich sensibleres Nervensystem zurück. Parlow (ebd.) nimmt an, dass die Wahrnehmungsfiler von HSP wesentlich schwächer ausgebildet sind als die nicht hochsensibler Menschen. HSP fällt es demnach sehr viel schwerer, Gewohntes oder Uninteressantes (Radio, Hintergrundlärm etc.) auszublenden. Er stellt fest, dass ausser dieser schwächeren Filterung HSP auch über eine gesteigerte Wahrnehmung von Nuancen verfügen, was sich generell auf alle inneren und äusseren Reize beziehen kann (Parlow, 2017, S. 20).

In der vorliegenden Arbeit verwende ich die von Aron (2019) geprägten Begriffe wie «highly sensitive person», kurz HSP (hochsensible Person), Hochsensibilität (HS) und hochsensibles

Kind/hochsensible Kinder (HSK). Trotz der Kritik von Schorr und Trappmann haben sich diese Begriffe in der Literatur etabliert.

2.2 Forschung über Hochsensibilität

Im folgenden Kapitel wird zuerst die geschichtliche Entwicklung der Forschung zur Hochsensibilität dargestellt. Danach folgt eine Beschreibung des aktuellen Standes der Forschung.

2.2.1 Geschichtliche Entwicklung

Schorr (2020, S. 12) stellt fest, dass zwar Elaine Aron den Begriff der Hochsensibilität massgeblich geprägt hat und ihre Bücher die Grundliteratur zu diesem Thema stellen. Dabei ist aber das Wissen um empfindlichere Naturen nicht neu: «Bereits in den Dreissigerjahren des letzten Jahrhunderts beschrieb der deutsche Psychologe Eduard Schweingruber «den sensiblen Menschen». Alice Miller beschäftigte sich mit «dem begabten Kind» und C. G. Jung betrieb seine intensiven Studien über Introversion» (ebd.). Studien von Jerome Kagan über «gehemmte Kinder» und von Ivan Pawlow zur «Reizbarkeit» zeigten, dass ein bestimmter Anteil der untersuchten Personen (die 15-20%, wie von Aron später bestätigt) eine deutlich niedrigere Reizschwelle zeigten wie die übrigen 80-85% Personen (ebd.).

Die amerikanische Psychologin und Psychotherapeutin Dr. Elaine Aron prägte schliesslich in den 90er Jahren den Begriff der Hochsensibilität, als sie zu diesem Thema Grundlagenforschung betrieb und 1996 mit dem Konzept an die Öffentlichkeit ging: «Erst durch Elaine Aron wurde mit dem Terminus der Hochsensibilität ein ganzheitliches Konzept entwickelt» (Vita, 2019, S. 19).

2.2.1.1 Iwan Pawlow (1849-1936)

Der russische Mediziner und Physiologe Iwan Pawlow, welcher unter anderem durch den von ihm entdeckten «bedingten Reflex» bei Hunden bekannt wurde, beschäftigte sich mit den Erregungsprozessen im Nervensystem (Hensel, 2013, S. 37). Dazu setzte er bei Versuchen Personen extremem Lärm aus. Dabei zeigte sich entgegen seiner ursprünglichen Erwartung keine Gauss'sche Normalverteilung in der ganzen Versuchsgruppe, sondern es bildeten sich zwei deutlich unterschiedliche Gruppen heraus (ebd.). Pawlow stellte auf der Suche nach einer objektiven Messbarkeit der Sensibilität fest, dass es auffällig ist, wie schnell sich ein Mensch bei Überstimulation völlig verschliesst. Diesen Punkt bezeichnete er als transmarginale Hemmung: «15 bis 20 Prozent erreichten den Punkt der transmarginalen Hemmung sehr schnell – und dann kam lange nichts mehr, bevor schliesslich die weniger Sensiblen einer nach dem anderen anfangen, dichtzumachen» (Pawlow, 2017, S. 55).

Abbildung 1: Versuche zur Belastbarkeit nach Iwan Pawlow (Roemer, 2017)

Er folgerte daraus, dass sich die Nervensysteme der beiden Gruppen fundamental voneinander unterscheiden. Laut Parlow (2017, S. 56) weiss man heute, dass Hochsensible sehr hohe Mengen an Neurotransmittern aufweisen und dadurch bei der Übertragung von Stimuli innerhalb der Nervenbahnen somit geringere Übertragungsverluste aufweisen. Dadurch gelangen bei Hochsensiblen auch Reize ins Bewusstsein, welche bei anderen Menschen gar nicht erst im Gehirn ankommen (ebd.). Pawlow sah die Hochempfindlichen als einen eigenen Menschenschlag, deren Besonderheit angeboren sei (Hensel, 2013, S. 37).

2.2.1.2 C. G. Jung (1875-1961)

Der Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung gilt als Begründer der analytischen Psychologie (Hensel, 2013, S. 38). Jung entwickelte die Typologie der Introversion und Extroversion, wobei er die Extrovertierten als «am Objekt interessiert» und die Introvertierten als «am Subjekt interessiert» bezeichnete. Damit meinte er, dass die von ihm als introvertiert bezeichneten Menschen überwiegend an den inneren Zuständen interessiert wären, sei es an ihren eigenen oder an denen anderer Personen (Parlow, 2017, S. 53). Extrovertierte seien hingegen am Objekt selbst interessiert (ebd.). Hensel (2013) beschreibt die Unterscheidung Jungs von Introversion und Extroversion folgendermassen: «Als introvertiert bezeichnet er einen Menschen, der bevorzugt auf seine innere Welt der Gedanken, Empfindungen, Fantasien und Träume ausgerichtet ist, als extravertiert einen Menschen, der sich vor allem der äusseren Welt der Dinge, Menschen und Aktivität zuwendet» (S. 38).

C. G. Jung war der Ansicht, dass introvertierte Menschen eine tiefe und sensible Beziehung zu Stimuli haben und deswegen zu sensorischer Überlastung neigten. Deshalb würden sie am liebsten in einem selbstkontrollierten Umfeld leben, in welchem sie die Menge an sensorischem Input selber regulieren könnten (Parlow, 2017, S. 54).

Laut Hensel (2013) bezieht sich Elaine Aron als Psychologin sehr stark auf C. G. Jung: «Mit Introversion einhergehende Eigenschaften haben viel Gemeinsamkeit mit jenen Hochsensibler. Aron betont, welche herausragende Bedeutung Jung der Introvertiertheit in der Gesellschaft zuschrieb» (S. 38).

2.2.1.3 Alice Miller (1923-2010)

Die polnisch-schweizerische Autorin und Psychologin Alice Miller beschäftigte sich besonders mit dem Thema Kindesmisshandlungen und deren Folgen für den Einzelnen und die Gesellschaft (Parlow, 2017, S. 57). In den 1970er Jahren veröffentlichte sie das Buch «Das Drama des begabten Kindes»: «Darin beschreibt sie, wie die Verdrängung von eigenen Wünschen und Impulsen und die Herausbildung eines falschen Altruismus von Generation zu Generation weitergegeben werden, wobei begabte – das heisst feinfühlig und intelligente – Kinder besonders empfänglich dafür sind» (ebd.). So würden hochsensible Kinder die Wünsche, Bedürfnisse und Nöte der Eltern übernehmen, da sie eine Belohnung oder Bestrafung erwarten oder weil sie die Not der Eltern mindern wollen. Dabei kommt es zu einer Rollenkehr, wobei sich das Kind um die Sicherheit und die Bedürfnisse der Eltern kümmert und nicht umgekehrt (Parlow, 2017, S. 59).

Parlow stellt jedoch fest, dass kein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Qualität der Kindheit und Auftreten der Hochsensibilität bestehe. Er betont, dass Hochsensibilität eine Veranlagung ist, die seit Geburt besteht (ebd.).

*2.2.1.4 Jerome Kagan (*1929)*

Der US-amerikanische Psychologe Jerome Kagan forschte an der Harvard University und am New England Complex Systems Institute und gilt als einer der Pioniere der Entwicklungspsychologie (Hensel, 2013, S. 38). So forschte er über die Entwicklung von Persönlichkeitszügen bei Kindern und Jugendlichen. Sein Interesse galt der Veränderung des angeborenen Temperaments durch äussere Einflüsse und Lebenserfahrungen. Bei seinen Forschungen setzte er Säuglinge verschiedenen Reizen aus und untersuchte deren Reaktionen. Dabei stellte er fest, dass etwa 20 Prozent der Babys stark auf Stimulation reagierten. Sie zappelten, weinten und versuchten zu entkommen: «Kagan bezeichnet diese empfindsameren Säuglinge als gehemmt, weil sie sich – mit wenigen Ausnahmen – zu merklich vorsichtigen, introvertierten Kinder entwickelten» (Parlow, 2017, S. 57).

Laut Schorr (2020, S. 13) lernten diese Kinder jedoch aus ihrer Erfahrung mit einer oft für sie überstimulierenden Umwelt, vorsichtig zu sein und zurückhaltend und «schüchtern» zu reagieren.

2.2.1.5 Elaine Aron (*1944)

Die US-amerikanische Psychologin, Psychotherapeutin und Autorin Elaine Aron begann ihre Forschungen zur Hochsensibilität 1991, nachdem eine Kollegin meinte, dass sie hochsensibel sei (Aron, 2019, S. 24). Dabei führte sie umfangreiche Einzelinterviews mit hochsensiblen Personen durch und prägte durch ihre Forschung den Begriff «highly sensitive person», welcher als eigenständige Veranlagung erforscht und beschrieben wurde: «Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie umfangreiche Studien über hochsensible Menschen durchgeführt. Ihre Bücher zählen zu den Standardwerken und stellen die Grundlagenliteratur zu diesem Thema dar» (Schorr, 2020, S. 12). Erst Elaine Aron kommt der Verdienst zu, dass mit dem Terminus der Hochsensibilität ein ganzheitliches Konzept entwickelt wurde (Vita, 2019, S. 19).

Aron entwickelte ausserdem durch die Entdeckung zahlreicher Einzelaspekte der Hochsensibilität einen Fragebogen, welcher die Hochsensibilität messbar macht, die HSP-Skala, die im Kapitel 2.3.5 genauer beschrieben ist und im Anhang 1 zu finden ist (Aron, 2021, S. 21-24).

2.2.2 Aktueller Forschungsstand

Etwa zur gleichen Zeit in der Aron ihre Studien zur Hochsensibilität oder *Sensory Processing Sensitivity* (SPS) begann, entstanden auch zwei weitere Theorien: *Differential Susceptibility* (DS) von Jay Besky und *Biological Sensitivity to Context* (BSC) von Tom Boyce und Bruce Ellis. Bei DS wurde zum ersten Mal beschrieben, dass gewisse Menschen von einer positiven Erfahrung besonders stark profitieren (*Vantage Sensitivity*), während andere Personen durch die gleiche Erfahrung keine Vorteile erleben (*Vantage Resistance*). In BSC geht man davon aus, dass neben den Erbanlagen auch Umweltfaktoren eine Rolle bei der Entwicklung physiologischer Reaktivität spielen. Alle Theorien nehmen an, dass gewisse Menschen besonders stark von Erlebtem betroffen sind (Pluess, 2021). Diese drei Theorien wurden von Pluess zu einem breiteren integrierten Rahmen der *Environmental Sensitivity* (ES) zusammengefasst (Pluess, 2015). Durch diese Zusammenführung von vergleichbaren, aber unabhängig voneinander entstandenen Theorien nahm die wissenschaftliche Anerkennung zu dieser Thematik zu. Laut Pluess (2015) ist ES oder auch Sensitivität, ein Merkmal, welches in den meisten Lebewesen zu finden ist, da es für die Anpassung an die Umwelt notwendig ist. Sensitivität wird als Fähigkeit verstanden, externe Reize wahrzunehmen und zu verarbeiten: «However, individuals differ substantially in such sensitivity and responsivity, with some being more and others less responsive to the same environmental conditions» (Pluess, 2015). Bisher galt die Annahme, dass es zwei Gruppen von Menschen gibt, die Hochsensiblen und die weniger Sensiblen. Neuere Studien legen jedoch nahe, dass Sensibilität entlang eines Kontinuums betrachtet werden sollte. Jeder Mensch ist also bis zu einem gewissen Grad sensibel. Dabei werden Menschen in drei Sensibilitätsgruppen eingeteilt, wobei 30 % der

Menschen als wenig sensitiv (Löwenzahn), 40% als moderat (Tulpen) und weitere 30% als hochsensitiv (Orchideen) eingestuft werden (Lionetti et al., 2018, zitiert nach Acevedo, 2020, S. 8; Pluess, 2021)

Studien konnten dank bildgebender Verfahren zeigen, dass Hochsensibilität mit der Aktivierung bestimmter Gehirnareale korreliert. Diese Areale werden mit Aufmerksamkeit (awareness), Empathie, Handlungsplanung, der Integration sensorischer Information und der Verarbeitung von Information aus dem zwischenmenschlichen Kontakt (self-other processing) in Verbindung gebracht (Acevedo, 2020, S. 4). Auf die neurobiologischen Grundlagen von Hochsensibilität wird im Kapitel 2.3.6 genauer eingegangen.

Auch weisen neuere Untersuchungen von Acevedo und Aron darauf hin, dass sich Hochsensibilität auf neurologischer Ebene deutlich von psychischen Störungen wie Schizophrenie, Autismus oder einer Posttraumatischen Belastungsstörung unterscheiden lässt (Acevedo & Aron, 2018, zitiert nach Jagiellowicz, Zarinafsar & Acevedo, 2020, S. 90). Weitere Studien konzentrieren sich nun zunehmend auf die Sensitivität als Reaktion auf positive Erfahrungen und heben die vielen Vorteile einer hohen Sensitivität hervor, anstatt sich vorwiegend auf die negativen Erfahrungen zu fokussieren (Pluess, 2021).

Nach dieser zusammenfassenden Darstellung der geschichtlichen Entwicklung und des aktuellen Forschungsstandes werden im nächsten Kapitel die Merkmale von Hochsensibilität beschrieben.

2.3 Merkmale von Hochsensibilität

Laut Aron unterscheiden sich Hochsensible von Geburt an durch ein empfindsameres Nervensystem von ihren Mitmenschen. Sie spricht dabei von einer «high sensory-processing sensitivity» (Vita, 2019, S. 20). Aron unterscheidet vier Hauptmerkmale von Hochsensibilität, die mit dem Akronym DOES beschrieben sind. Diese werden im Folgenden genauer erläutert. In einem zweiten und dritten Unterkapitel werden die Merkmale von Schorr (2020) beschrieben und deren Typologie von Hochsensiblen definiert.

2.3.1 DOES-Merkmale von Elaine Aron

Depth of processing – Verarbeitungstiefe, gründliche Informationsverarbeitung

Jeder Mensch nimmt über die Sinneskanäle ständig unzählige Informationen auf. Dabei gelangt nur ein Bruchteil davon ins Bewusstsein und wird weiterverarbeitet. Wie hoch dieser Bruchteil ist, hängt von der jeweiligen Person ab (Vita, 2019, S. 22). So erreichen je nach Reizfilter mehr oder weniger Informationen das Gehirn. Neurotransmittern kommt bei der Weiterverarbeitung der Reize eine wichtige Rolle zu (ebd.).

Forschungen legen nahe, dass die WahrnehmungsfILTER bei HSP niedriger eingestellt sind. So gelangen bei ihnen wesentlich mehr Informationen zur Verarbeitung in das Gehirn: «HSK nehmen viel mehr Einzelheiten und Details auf als andere Kinder und verarbeiten die Informationen auch nachhaltiger» (Vita, 2019, S. 23). Dadurch wird verständlich, dass Gefühle intensiver wahrgenommen und Situationen viel stärker durchdacht werden. Vita stellt fest: «Für den unerfahrenen Betrachter erweckt es den Anschein, als ob diese Kinder träumen und in ihrer Welt versunken sind. Dabei arbeitet das Gehirn auf Hochtouren, um Handlungsstrategien zu erarbeiten» (ebd.).

Overarousability – Übererregbarkeit, Neigung zur Überstimulation

Die hohe Reizaufnahme und intensive Verarbeitung hat zur Folge, dass HSP deutlich rascher zu einer Reizüberflutung neigen, die für eine niedrigere Belastbarkeit und schnellere Erschöpfung sorgt (ebd.). Bei einer Überstimulation kann es bei Kindern zu heftigen Gefühlsausbrüchen, einem schlagartig auftretenden Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug, psychosomatischen Beschwerden oder auch zu Unkonzentriertheit und Vergesslichkeit kommen. Vita (2019, S. 24) betont dabei, dass Ruhepausen und Auszeiten für HSK unerlässlich sind, damit sie ihr Potenzial entfalten können.

Emotional Intensity – emotionale Intensität

HSP nehmen Informationen aus ihrer Umwelt intensiver wahr und verarbeiten diese gründlicher. Dadurch werden auch Gefühle bei sich und anderen stärker erlebt: «Hochsensible Kinder zeigen zudem eine hohe Empathiefähigkeit. Sie können sich sehr gut in die Gefühlslage und die Stimmungen anderer Menschen hineinversetzen – stehen sozusagen in Resonanz zu ihnen» (ebd.). Dies kann sogar so weit gehen, dass sie den Schmerz oder das Gefühl eines Mitmenschen übernehmen und möglicherweise sogar auf körperlicher Ebene nachempfinden. Forschungen legen nahe, dass dies mit den Spiegelneuronen zu tun hat.

Durch die häufige Überstimulation neigen hochsensible Kinder öfters zu emotionalen Ausbrüchen (ebd.).

Sensory Sensitivity – sensorische Empfindlichkeit

HSP unterscheiden sich ausserdem durch ihre sensorische Empfindlichkeit: Ihr Nervensystem ist darauf ausgelegt, Informationen intensiver aufzunehmen. Diese sensorische Empfindsamkeit unterscheidet sich von Person zu Person in der Art und Ausprägung (Vita, 2019, S. 25). So gibt es HSP mit einem stark ausgeprägten Tastsinn, stark ausgeprägter visueller Wahrnehmung, starkem Gehörsinn und/oder fein ausgeprägtem Geschmacks- und Geruchssinn (ebd.).

2.3.2 Merkmale von Schorr

Schorr (2020, S. 15) beschreibt in ihrem Buch drei wesentliche Merkmale, wodurch sich Hochsensible von Nicht-Hochsensiblen unterscheiden: eine schmale Komfortzone, die schnelle Überreizbarkeit (Überstimulation) und das lange Nachhallen.

HSP zeichnen sich durch eine **schmale Komfortzone** aus, welche von wesentlich mehr Bedingungen abhängig ist als bei Nicht-Hochsensiblen: «Damit Hochsensible sich wirklich wohlfühlen, müssen in der Regel recht viele Bedingungen erfüllt sein. Das ist anstrengend und kostet viel Energie, die sie für andere Dinge, z.B. praktische Arbeiten, dann nicht mehr zur Verfügung haben» (ebd.).

Die **schnelle Überreizbarkeit (Überstimulation)** äussert sich bei HSP durch eine ständige Anspannung und innere Nervosität. Diese entstehen durch die ungefilterte Aufnahme von Reizen, welche nicht verarbeitet werden konnten (Schorr, 2020, S. 15-16).

Schorr (ebd.) weist darauf hin, dass HSP zwar lernen können, mit dieser Überstimulation umzugehen, und gezielt trainieren können, ihr entgegenzuwirken, die Tendenz zur Überstimulation bleibe jedoch bestehen. So können gewisse Anlässe wie Partys oder ein Restaurantbesuch für HSP sehr stressig sein, währendem eine nicht hochsensible Person sich in der gleichen Umgebung wohlfühlt (ebd.).

Folgende Grafik zeigt auf, welche Auswirkung eine Überstimulation auf das Wohlbefinden von Menschen hat (ebd.)

Abbildung 2: Erregungsniveau und Leistungsfähigkeit nach Schorr (2020)

Die Grafik verdeutlicht, dass die optimale Leistungsfähigkeit eines Menschen stark von der empfundenen Aktivierung (Stress) abhängt. Dies ist im Grunde bei allen Menschen so, nur

geraten HSP wesentlich schneller in eine Überstimulation. Schorr (2020) beschreibt dabei die Auswirkungen einer solchen Überstimulation auf den Alltag von HSP:

Befinden sich Hochsensible im Zustand der Überstimulation, werden sie sehr langsam, können sich schlecht konzentrieren, bekommen Körpersensationen bis hin zu kompletten «Blackouts» und Schwindelattacken und sind allgemein wenig leistungsfähig. Dieser Umstand wird vielen hochsensiblen Menschen zum Verhängnis, da sie, wie es in unserer Gesellschaft üblich ist, an ihrer Leistungsfähigkeit gemessen werden und kaum jemand sich die Mühe macht, die Quelle der o.g. Erscheinungen zu ergründen. (S. 16-17)

Das **lange Nachhallen** bezeichnet die intensive Auseinandersetzung und Verarbeitung von Reizen. So bleiben z.B. Gespräche oder einzelne Worte aus einer E-Mail bei HSP besonders lange im Gedächtnis und im Gefühl haften (Schorr, 2020, S. 17). Der Speicher mit Reizen füllt sich dabei schneller, als diese verarbeitet werden können. So kann es geschehen, dass noch Tage oder gar Wochen nach einem Ereignis Unruhe oder ein Herzklopfen verspürt werden, wobei die Ursache nicht mehr immer bestimmbar ist (ebd.). Schorr (2020) unterstreicht dabei noch einen weiteren wichtigen Aspekt: «Viel Energie geht auch dabei verloren, dass die innere Gedankenwelt sich lange mit einem Thema (oder auch mit Sorgen, Fragen, Problemen) aufhält» (S. 17).

2.3.3. Hochsensible Typologie

Parlow (2017, S. 62) beschreibt in seinem Buch, dass Hochsensible Unterschiede in ihrer Sensibilität aufweisen. Er teilt sie in drei unterschiedliche Sensibilitätsbereiche ein: körperlich/sensorisch, seelisch/gefühlbetont und kognitiv/abstrakt. Seiner Meinung nach lassen sich die drei Bereiche noch weiter untergliedern. Laut Parlow (2017, S. 64) hat Schorr zum ersten Mal eine Unterteilung der verschiedenen Arten von Hochsensibilität veröffentlicht, die im Folgenden genauer erläutert werden.

Schorr (2020, S. 20) unterscheidet vier Gruppen von HSP: die empathischen, kognitiven, sensorischen und spirituellen Hochsensiblen.

Die **empathischen Hochsensiblen** zeichnen sich über ein Höchstmass an Einfühlungsvermögen, für sich und für andere, aus. Sie haben das Talent, die Gefühle des Gegenübers zu erspüren, und nehmen oft sofort die Stimmung im Raum zwischen den anwesenden Personen wahr (ebd.).

Die **kognitiven Hochsensiblen** stechen durch ihre Begabung, Inhalte analytisch und intellektuell zu durchdenken und sich in Thematiken vertiefen zu können, hervor: «Sie können

schnell Lücken im System oder in Gedankengängen erkennen, komplexe Zusammenhänge darstellen, wissenschaftliche Publikationen schreiben und gut mit dem Computer umgehen» (Schorr, 2020, S. 22). Sie werden z.T. durch äusserlich zur Schau getragene Emotionalität verunsichert. Ihre eigenen Emotionen richten sie eher nach innen und sind für andere selten sichtbar (ebd.).

Sensorischen Hochsensible sind speziell offen für Reize, die sie über die Sinne wahrnehmen. Das kann auf alle Sinne zutreffen; Gehörsinn, Geruchsinn, Geschmacksinn und Tastsinn und die visuelle Wahrnehmung. Die hohe Reizsensibilität kann zur Folge haben, dass das Nervensystem überreizt ist und die Betroffenen nervös werden und sich schlecht konzentrieren können (ebd.).

Die **spirituellen Hochsensiblen** identifizieren sich oft mit spirituellem und esoterischem Gedankengut und haben einen Zugang zur immateriellen Welt (Schorr, 2020, S. 23).

Schorr (2020, S. 24) betont, dass nicht jede Person hochsensibel ist. Eine Hochsensibilität bestehe nur, wenn die verschiedenen Typen von Hochsensibilität zusammen mit den Merkmalen von Hochsensibilität (schmale Komfortzone, schnelle Überreizbarkeit und langes Nachhallen) auftreten.

Nach Fenner (2021) handelt es sich bei dieser Darstellung von Typologien nur um eine theoretische analytische Unterscheidung und dass die Typen in der Realität selten in ihrer reinen Form vorkommen:

Zum einen dürften nur wenige Menschen sämtliche Merkmale einer bestimmten Dimension aufweisen, die vielmehr meist mehr oder weniger stark ausgeprägt sind. Zum anderen handelt es sich aber auch nicht um distinkte Kategorien und klar voneinander abgrenzbare Gruppen von Menschen, weil die einzelnen Erscheinungsformen auch gemeinsam auftreten und sich mischen können. (S. 45)

Fenner (2021, S. 47-95) beschreibt in ihrem Buch folgende fünf Arten von Hochsensibilität:

- Sensorische Hochsensibilität: Reizüberflutung und Beobachtungsgabe
- Kognitive Hochsensibilität: geistige Überaktivität und komplexes Denken
- Emotionale Hochsensibilität: starke Erregbarkeit und Empathie
- Soziale Hochsensibilität: Rückzugsbedürfnis und Unabhängigkeitsstreben
- Motivationale Hochsensibilität: Selbstständigkeit und intrinsische Motivation

Zusammenfassend lässt sich demnach feststellen, dass es keine zwingenden Gemeinsamkeiten zwischen Hochsensiblen gibt. Nach Schorr (2020, S. 20) gibt es nicht zwei

Hochsensible, die gleich sind. Auch Parlow (2017) stimmt dem zu: «Hochsensible sind jedoch genauso verschieden voneinander wie andere Menschen auch» (S. 62).

2.3.4 Verhaltensaktivierungs- und Verhaltenshemmsystem

Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass im Gehirn zwei Systeme existieren und das Verhältnis beider zueinander eng mit Sensibilität verbunden ist: das Verhaltensaktivierungssystem und das Verhaltenshemmsystem. Das erstere ist mit jenen Teilen des Gehirns verknüpft, die Sinneswahrnehmungen aufnehmen und sie in Befehle zur Bewegung der Gliedmassen transformieren (Aron, 2021, S. 61-62). Dieses System hat zum Ziel, dass der Mensch sich auf Dinge zubewegt, vor allem solche, die neu sind: «Wahrscheinlich ist es dazu da, dass wir weiterhin eifrig nach den guten Dingen des Lebens wie frischen Lebensmitteln und der Gesellschaft anderer suchen, also Dinge, die wir zum Überleben brauchen» (Aron, 2021, S. 62). Durch dieses Verhaltensaktivierungssystem zeigen wir uns wissbegierig, unerschrocken und impulsiv (ebd.).

Das Verhaltenshemmsystem führt dazu, dass wir uns von Dingen fortbewegen und bei Gefahren achtsam werden: «Es lässt uns wachsam, vorsichtig und aufmerksam gegenüber Signalen sein» (ebd.). Aron (2021, S. 62) hat diesem System einen positiveren Namen gegeben: das automatische Achtsamkeitssystem. Sie vermutet, dass die Existenz dieser beiden Systeme im menschlichen Gehirn auf zwei unterschiedliche Typen von Hochsensiblen schliessen lässt:

Einige haben vielleicht ein durchschnittlich starkes Achtsamkeitssystem, aber ein noch schwächeres Aktivierungssystem. Diese HSM sind möglicherweise still, ruhig und zufrieden mit ihrem einfachen Leben. Die andere Kategorie der HSM könnte potenziell ein noch stärkeres Achtsamkeitssystem besitzen, aber auch ein sehr starkes Aktivierungssystem – nur nicht ganz so ausgeprägt wie ersteres. Diese HSM werden wahrscheinlich sowohl wissbegierig als auch vorsichtig, sowohl unerschrocken als auch ängstlich, sowohl schnell gelangweilt als auch schnell überreizt sein. Es wird für diese HSM eine schmale Gratwanderung sein, das optimale Erregungsniveau zu erreichen. (Aron, 2021, S. 63)

Aron (2014, S. 36) nennt dieses Phänomen auch «High Sensation Seeking» und diese Art von hochsensiblen Personen «(High) Sensation Seeker». Sie fasst zusammen, dass ein Mensch sowohl hochsensibel als auch ein High Sensation Seeker sein kann. Diese beiden Merkmale schliessen sich nicht gegenseitig aus und sind nicht miteinander verknüpft: «Das Gegenteil von Sensibilität ist Impulsivität, nicht unbedingt eine Abneigung gegen Neues» (Aron, 2014, S. 37).

Laut Aron haben hochsensible Kinder meist ein ausgeprägtes Hemmsystem (Vita, 2019, S. 33). Dies konnte durch bildgebende Verfahren festgestellt werden, die zeigen, wie in diesem System die rechte Hemisphäre des Frontalkortexes stark aktiviert ist. Durch dieses ausgeprägte Hemmsystem brauchen HSK mehr Zeit, um neue Situationen zu verarbeiten und gute Entscheidungen zu treffen:

Erst wenn sie einen Sachverhalt von allen Seiten beleuchtet und sämtliche Risiken durchdacht haben, handeln sie und setzen damit ihr Aktivierungssystem in Gang. Aus diesem Grund ist es nachvollziehbar, dass hochsensible Kinder Zeitdruck und auch Überraschungen nicht mögen. Das Hemmsystem hilft hochsensiblen Kindern, ihrem ausgeprägten Sicherheitsbedürfnis gerecht zu werden. (Vita, 2019, S. 33)

2.3.5 Highly Sensitive Person Scale – HSP-Skala

Wie bereits beschrieben, handelt es sich bei der Hochsensibilität um keine Störung oder ein Krankheitsbild, sondern um ein Persönlichkeitsmerkmal, weshalb in dem Sinne auch keine Diagnose gestellt werden kann (Aron, 2019, S. 23). In den 90er Jahren führte Aron zahlreiche Interviews mit HSP durch und konnte eine Reihe von Merkmalen von HSP identifizieren. Anhand dieser Merkmale entwickelte sie einen umfangreichen Fragebogen, um Hochsensibilität feststellen zu können (Aron, 2014, S. 294). Nach einigen Untersuchungen und Erprobungen wurde der Fragebogen, die HSP-Skala, auf 27 Fragen gekürzt. Wenn mehr als 14 Fragen mit «zutreffend» beantwortet werden, ist die Person wahrscheinlich hochsensibel. Die deutsche Version der HSP-Skala ist im Anhang 1 abgelegt. Der Selbsttest ist auch in leicht abgeänderter, gekürzter Form in Büchern zu finden (Aron, 2021, S. 9).

Auf ihrer Website äussert Aron (2022) Probleme mit der originalen Version der HSP-Skala. Die Items wären fast alle negativ formuliert (z.B. «Ich reagiere eher empfindlich auf körperlichen Schmerz.», «Ich fühle mich durch starke Sinneseindrücke leicht überwältigt.»). Ausserdem konzentrierte sich der Fragebogen vor allem auf Fragen zur Überstimulation und schliesse die restlichen Merkmale von DOES (depth of processing, empathy/emotional responsiveness und sensory sensitivity) wenig mit ein. Dies habe laut Aron (2022) einen negativen Effekt auf die Forschungen zu HSP: «Naturally the negative emphasis has led to study after study finding HSPs are more anxious, depressed, subject to burn out, etc. » Dabei würden Studien die Kindheit von HSP nicht berücksichtigen. So könne eine gute Kindheit einen durchaus positiven Effekt auf die Entwicklung von HSP haben:

First, almost no studies look at differential susceptibility: That as adults HSPs with difficult childhoods have more problems than others do, but with good childhoods they have

fewer problems, and in fact thrive. That is the natural result of being sensitive to your environment. We do not know the percentage of adult HSPs who had good childhoods, and it is probably not the majority because their parents did not know anything about the trait. So, if you average all HSPs together, they might appear to be rather troubled, as some research suggest. But that really misses “vantage sensitivity”, all the good that comes from being an HSP, especially when growing up in a good environment. (Aron, 2022)

Wegen der bereits erwähnten *Vantage Sensitivity* sei es durchaus möglich, dass hochsensible Kinder sehr wohl gut und erfolgreich aufwachsen können, besonders dann, wenn sie ein auf ihre Bedürfnisse angepasstes Umfeld haben.

Wegen den oben genannten Schwierigkeiten mit der bisherigen HSP-Skala ist eine Forschungsgruppe um Aron dabei, eine neue Skala zu entwickeln, die die fehlenden Elemente berücksichtigen soll.

Aron hat auch einen Fragebogen mit 23 Fragen für Eltern entwickelt, um herausfinden zu können, ob ihr Kind hochsensibel ist. Werden dreizehn oder mehr Fragen mit «Ja» beantwortet, ist das Kind wahrscheinlich hochsensibel (Aron, 2019, S. 17-18). In Anlehnung an diesen Fragebogen finden sich in der Literatur zahlreiche weitere (Vita, 2019; Trappmann, 2016). Die Version von Trappmann-Korr ist im Anhang 2 zu finden.

Vita (2019, S. 118-119) hat eine Checkliste für Lehrpersonen erstellt, mit welcher sich eine Hochsensibilität bei Schüler*innen wahrscheinlich feststellen lässt. Die Checkliste ist im Anhang 3 abgelegt.

2.3.6 Neurobiologische Grundlagen von Hochsensibilität

Durch unser Nervensystem nehmen wir ständig unzählige sensorische Informationen auf. Dies geschieht entweder bewusst oder unbewusst, wobei die grosse Mehrheit an Sinneswahrnehmungen gar nicht in unser Bewusstsein vordringt (Harke, 2019b, S. 92). Die Reize, welche wir bewusst wahrnehmen, werden durch einen aktiven Konstruktionsprozess subjektiv und automatisch von unserem Gehirn aufgefasst und integriert:

Bevor die Wahrnehmung tatsächlich zu einer bewussten Erfahrung wird, durchläuft sie verschiedene Filtersysteme, die unwichtige Informationen ausblenden und nur die Informationen durchlassen, die tatsächlich wichtig sind. Bei Hochsensiblen gibt es das Phänomen, dass sensorische Wahrnehmungen offensichtlich schneller und bei geringerer Intensität ins Bewusstsein rücken. Die Filtersysteme sind schwächer, die Intensität der Wahrnehmung stärker. Daher kann es bei Hochsensiblen zum sogenannten Phänomen der sensorischen Überstimulation bzw. Überreizung kommen.

An diesem Punkt wird es für sie schnell zu viel, zu laut oder schmerzhaft (Harke, 2019b, S. 92-93)

Als Folge einer solcher Überreizung folgt nach Harke (2019b, S.93) oft ein innerer und äusserer Rückzug oder eine emotionale Erregung.

Abbildung 3: das menschliche Nervensystem (<https://www.ksw.ch/gesundheits Themen/nervensystem/>)

Mehrere Studien belegen, dass HSP eine höhere Hirnaktivität der rechten Gehirnhälfte aufweisen, welche mit Empathie, Bewusstsein, Erinnerung etc. in Verbindung gebracht wird (Schorr, 2020, S. 27-28; Acevedo, 2020, S. 4).

Schorr weist des Weiteren darauf hin, dass HSP durch die ständige Reizaufnahme sehr viele Rezeptoren für Neurotransmitter, wie Serotonin, entwickeln. Serotonin ist unter anderem für seine Auswirkungen auf unserer Stimmungslage bekannt und besitzt eine grosse Auswirkung auf unser Nervensystem:

Ein erhöhter Serotoninspiegel im Gehirn, beispielsweise durch eine Überdosierung selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, führt zu Unruhe und Halluzinationen. Depressive Verstimmungen lassen sich neurochemisch häufig auf einen Mangel an Serotonin oder seiner Vorstufe, der Aminosäure Tryptophan, zurückführen. Auch Angst und impulsive Aggressionen können auf einen Serotoninmangel zurückgeführt werden. (Schorr, 2020, S. 29)

Laut Schorr (2020, S. 32) profitieren HSP speziell von beruhigenden Massnahmen, um wieder in einen Zustand der Entspannung zu kommen. Dazu zählen mentale Techniken, imaginative Verfahren, wie auch eine Auswahl an Tees, Musik, Bewegung und Atemtechniken (ebd.).

In diesem Kapitel ging es um die Auseinandersetzung mit dem Thema Hochsensibilität im Allgemeinen. Im folgenden Kapitel fokussiert sich der theoretische Bezugsrahmen speziell auf hochsensible Kinder.

2.4 Hochsensible Kinder

In diesem Kapitel werden zuerst die Eigenschaften, Bedürfnisse und Stärken hochsensibler Kinder beschrieben. Danach folgt eine Abgrenzung zu anderen Phänomenen wie ASS, ADHS und Hochbegabung. Nach einer Beschreibung der schulischen Situation und ihre Auswirkung auf HSK wird näher auf das Projekt «Tagesschule 2025» eingegangen.

2.4.1 Eigenschaften hochsensibler Kinder

Die Merkmale hochsensibler Kinder decken sich mit den DOES-Merkmalen von Elaine Aron, die im Kapitel 2.3.1 beschrieben sind: gründliche Informationsverarbeitung, Neigung zur Überstimulation, emotionale Intensität und sensorische Empfindlichkeit.

Nach Marletta-Hart (2010) besitzen hochsensible Kinder meist folgende Eigenschaften:

- Sie sind intuitiv.
- Sie spüren, wenn es jemandem nicht gut geht.
- Für ihr Alter haben sie eine besondere geistige Reife.
- Sie denken viel und gründlich nach.
- Sie untersuchen die Welt gerne.
- Sie stellen viele Fragen nach dem Wie und Warum.
- Sie sind empathisch und sozial.
- Sie sind phantasievoll und kreativ.
- Sie können sich auch alleine sehr gut amüsieren.
- Sie sind zuvorkommend und aufmerksam.
- Sie können sehr intensiv geniessen.
- Sie begeben sich nicht in dumme, gefährliche Situationen. (S. 243)

Auch nach Trappmann (2016, S. 55) neigen hochsensible Kinder eher zu einer *Reizüberflutung*. Der Grund dafür liegt in ihrem Nervensystem (siehe Kapitel 2.4): «Die Reizschwellen sind herabgesetzt und die Folge einer solchen Überflutung führt dazu, dass das Nervensystem in diesem Moment überlastet ist und anders reagiert, als dies unter üblichen Bedingungen der Fall wäre» (ebd.). Eine solche Reizüberflutung kann sich bei Kindern durch Nervosität, Rückzug, mentale Abwesenheit und Ähnliches äussern. Wenn die Reizüberflutung über einen längeren Zeitraum besteht und kein Stressabbau erfolgt, können HSK auch nervös oder aggressiv werden. Einige Kinder entwickeln Tics oder andere Beschwerden (Karres,

2016, S. 25). Bei einigen Kindern treten Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Essstörungen und Fieber auf, vor allem dann, wenn überfordernde Situationen bevorstehen (Trappmann, 2016, S. 54). Nach Trappmann (ebd.) ist dies oft bei Veränderungen, wie z.B. einem Schulwechsel, der Fall. Auch Abweichungen vom normalen Tagesablauf, wie ein Schulausflug, können für hochsensible Kinder zu einer Reizüberflutung führen: «Hier sind sie dann plötzlich vielen und zum Teil neuartigen Reizen ausgesetzt, die noch nicht durchdacht werden konnten» (Trappmann, 2016, S. 55). HSK brauchen in solchen Situationen eine liebevolle Begleitung durch eine vertraute Person (Trappmann, 2016, S. 57).

Harke (2019a) listet in ihrem Buch folgende Eigenschaften von Hochsensiblen auf:

- das verstärkte Wahrnehmen von Details
- Genauigkeit und Sorgfalt
- Geräusch-, Temperatur- und Geruchs- und Schmerzempfindlichkeit
- intensive Gefühlswelt
- Phantasie und Kreativität
- Anfälligkeit für Stresskrankheiten
- Hungergefühle und Müdigkeit beeinträchtigen das Wohlbefinden
- Empathie und Intuition
- Einfühlungsvermögen
- Hilfsbereitschaft
- telepathische Phänomene
- sehr grosses Harmoniebedürfnis
- Übertragungen von Stimmungen aus dem sozialen Umfeld
- sie sind gute Zuhörer
- Gerechtigkeitssinn
- Sinnsuche
- Naturerlebnisse und Kunst haben einen grossen Einfluss
- Verbundenheitsgefühle mit Mensch, Tier und Natur. (S. 28)

2.4.2 Bedürfnisse von HSK

Über die Frage, was hochsensible Kinder für eine gesunde Entwicklung brauchen, finden sich in der Literatur zahlreiche Antworten. Diese werden im Folgenden zusammenfassend vorgestellt.

Harke (2019a, S. 233) nennt in ihrem Buch vier wichtige Aspekte, die hochsensible Kinder benötigen.

Schutz, Rückzug und Ausdrucksmöglichkeiten für Gefühle

Hochsensible Kinder brauchen Nähe, Sicherheit, Zugehörigkeit und Schutz von ihren Bezugspersonen. Rückzugsmöglichkeiten sind für sie besonders wichtig, da sie zu einer Reizüberflutung neigen und sich so besser regenerieren können. Rituale und strukturierte Tagesabläufe helfen HSK, sich im Alltag zu orientieren. Sie mögen es, wenn sie bei Neuem vorher darüber Bescheid wissen und sich gedanklich darauf vorbereiten können. Ausserdem ist der Kontakt zur Natur für das Wohlbefinden von HSK sehr wichtig (Harke, 2019a, S. 233).

Selbstannahme und Förderung der Stärken

Bezugspersonen von HSK sollten diese darin unterstützen, Momente der Reizüberflutung zu erkennen und Rückzugsstrategien mit ihnen einzuüben. Sie sind auf die Achtung, Anerkennung und Wertschätzung ihrer Bezugspersonen angewiesen (ebd.)

Gesprächspartner für philosophische Sinnfragen

HSK befassen sich früher als andere Kinder nach dem Sinn des Lebens. Oft stellen sie kritische Fragen zu den Entwicklungen unserer Gesellschaft. Dabei brauchen sie Erwachsene, die ihre Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen ernst nehmen und sich über Themen austauschen, die sie beschäftigen (Harke, 2019a, S. 234)

Neinsagen trainieren

Das hochsensible Kind soll schon früh durch seine Bezugspersonen darin unterstützt werden, Nein zu sagen. Es soll dabei lernen, dass es das Recht hat, die eigenen Grenzen zu wahren und sich abgrenzen zu dürfen. Dies gilt besonders bei Körperkontakt mit anderen Erwachsenen oder Kindern (ebd.).

Auch laut Trappmann (2016, S. 58) zeichnen sich HSK durch ein besonderes *Bedürfnis nach Ruhe* aus. Auch hier liegt der Grund im speziellen Nervensystem von HSK, welches sie sensibler, empfindsamer und verletzlicher als andere macht. Durch die übermässig vielen bewusst und unbewusst wahrgenommenen Reize, brauchen HSK ausreichend Zeit zur Entspannung (Trappmann, 2016, S. 58-59). Manche Kinder reagieren bei einer Reizüberflutung durch Rückzug und gehen z.B. ein Buch lesen. Trappmann (ebd.) spricht dabei von einer *aktiven Selbststeuerung*. Im Gegensatz dazu gibt es eine Gruppe von Kindern, die dies noch nicht selbstständig können. Diese haben eine *passive Selbststeuerung* (Trappmann, 2016, S. 59) und können sich in überfordernden Situationen nicht selbst vor einer Überstimulation schützen. Dabei bleiben sie in der belastenden Situation, in welcher sie sich unwohl fühlen. Nach Trappmann (ebd.) müssen in solchen Settings die Eltern einschreiten und den Tag der Kinder so vorstrukturieren, dass die Kinder genug Raum zur Entspannung haben.

HSK stechen nach Trappmann (2016, S. 68) ausserdem durch ein besonderes *Bedürfnis nach Struktur* hervor. Als Beispiel nennt sie die Aufgabe, das eigene Zimmer aufzuräumen. Vielen

HSK fällt dies schwer, da sie sehr kreativ denken und von aussen gesetzte Strukturen brauchen, um solche Aufgaben erledigen zu können (ebd.). Um die Ordnung in Schach zu halten, helfen beispielsweise Symbole oder Beschriftungen, wo die jeweiligen Sachen hingehören (Trappmann, 2016, S. 69).

Dabei bezieht sich das Bedürfnis nach Struktur nicht nur auf Äusserlichkeiten, sondern auch auf den Entwurf von Handlungsplänen: «Tägliche Rituale helfen dabei dem Vielerlei des Tages zu begegnen, sorgen für Entlastung, indem sie eine Richtschnur darstellen, die nicht täglich neu gefunden werden muss» (Trappmann, 2016, S. 70). Trappmann (ebd.) betont jedoch auch, dass es mit zunehmendem Alter des Kindes wichtig ist, dass es selbst eine Struktur in gewissen Situationen entwickelt: «Die Fähigkeit zur Selbstorganisation ist nämlich ein wichtiger Baustein auf dem Weg in ein selbstständiges Erwachsenenalter und HSK brauchen hier gegebenenfalls ein gewisses Mass an Unterstützung» (ebd.).

Auch Hensel (2013, S. 87) betont, dass hochsensible Kinder Rückzugsmöglichkeiten brauchen, um zur Ruhe zu kommen. Ausserdem schätzen HSK gewohnte und regelmässige Abläufe und vertraute Rituale (Hensel, 2013, S. 87-88). Bei neuen und ungewohnten Unternehmungen sind deshalb Vorankündigungen besonders wichtig. HSK brauchen für die Regeneration des Nervensystems ausreichend Schlaf (Hensel, 2013, S. 88). Auch spielen HSK manchmal gerne alleine. Man sollte sie deshalb nicht dazu drängen, mit anderen zu spielen. Ausserdem brauchen HSK Bezugspersonen, die sich Zeit für sie nehmen und ihnen Beachtung schenken (ebd.).

Vita (2019, S. 46-49) nennt in ihrem Buch drei wichtige Grundprinzipien, mit denen HSK gestärkt werden können: bedingungslose Wertschätzung, achtsamer Umgang miteinander und den Kindern Selbstmitgefühl nahebringen. Mit Letzterem ist gemeint, dass HSK oft sehr kritisch gegenüber sich selbst sind (Vita, 2019, S. 49). Deshalb benötigen sie Bezugspersonen, die ihnen vorleben, was Selbstachtung und Selbstfürsorge bedeuten. Das Selbstmitgefühl setzt sich aus drei Aspekten zusammen: Selbstfreundlichkeit, Verbundenheit mit anderen und Achtsamkeit (Vita, 2019, S. 50). Bezugspersonen von HSK sollen mit ihnen diese Elemente einüben, indem sie beispielsweise negative Gedanken in positive umformulieren (Vita, 2019, S. 53).

Ausserdem ist es für die Entwicklung von HSK wichtig, dass sie ihre Komfortzone regelmässig verlassen, um Neues zu wagen und Risiken einzugehen, um an den Herausforderungen zu wachsen. Nach Vita (2019, S. 69) brauchen HSK dafür die Begleitung, Unterstützung und Förderung der Eltern.

Laut Marletta-Hart (2010, S. 204-235) brauchen hochsensible Kinder folgende Dinge: Liebe und Bestätigung, Ermutigung, Ruhe, Aufrichtigkeit in der Kommunikation, Grenzen und Struktur und Inspiration im Schulunterricht. Mit Letzterem ist gemeint, dass in Schulen soziale Fertigkeiten, psychologische Kenntnisse bezüglich des eigenen Verhaltens und des Verhaltens von anderen, Möglichkeiten der persönlichen und seelisch-geistigen Entfaltung verstärkt gefördert werden sollen (Marletta-Hart, 2010, S. 232). Auch sollte das Körpererleben und das gefühlsmässige Erleben strukturell in der Schule thematisiert werden. Gerade HSK würden davon profitieren: «Sie sind sehr sinnlich, affektiv und leiblich orientiert. Sie geniessen es, ihren Körper und ihre Emotionen zu fühlen und darüber zu sprechen» (Marletta-Hart, 2010, S. 234).

Die meisten hochsensiblen Kinder im Schulalter brauchen Ermutigung, um soziale Kontakte zu knüpfen, da sie eher langsam auftauen. Sie benötigen mehr Auszeiten als andere Kinder. Entwicklungshemmend sind viele ausserschulische Aktivitäten. Sie sollten wenn möglich ein eigenes Zimmer haben, wo sie sich zurückziehen können. Oft sind HSK sehr begabt und sollten in ihrem jeweiligen Talent gefördert werden, damit sie nicht gelangweilt oder gebremst sind. Die besondere Begabung kann zur Folge haben, dass das Kind in der Schule ausgegrenzt wird (Aron, 2014, S. 139).

2.4.3 Stärken hochsensibler Kinder

Hochsensible Kinder haben zahlreiche Stärken. Diese werden im folgenden Kapitel zusammenfassend beschrieben.

Nach Vita (2019, S. 27) gehören unter anderem ein gutes Einfühlungsvermögen, eine ausgeprägte Intuition, ein starkes Gerechtigkeitsempfinden, Verlässlichkeit, Kreativität und eine hoch entwickelte Detailwahrnehmung zu den besonderen Fähigkeiten von HSK. Kinder mit einer starken sensorischen Wahrnehmung können oft eine hohe musische oder künstlerische Begabung zeigen. Ausserdem stechen HSK häufig durch einen feinen Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinn hervor. Als weitere Stärken von hochsensiblen Kindern werden in der Literatur folgende genannt (Vita, 2019, S. 27; Harke, 2019b, S. 422):

- hohe Feinfühligkeit
- ausgeprägte Detailwahrnehmung
- Genauigkeit
- hohe Konzentrationsfähigkeit
- sehr gute Intuition
- grosses Mitgefühl für Tiere und andere Menschen
- Tierliebe

- Naturverbundenheit
- eine hohe emotionale Intelligenz (EQ)
- ausgeprägte Sozialkompetenz
- Kreativität: musisch, malerisch, darstellend, gestalterisch
- ein Harmonieverständnis von Formen, Farben und Klängen (Musik)
- Harmoniebedürfnis und die Fähigkeit, Harmonie herzustellen
- Reflexionsfähigkeit
- starker Gerechtigkeitssinn

Bezugspersonen von HSK sollen die Stärken und das Potenzial dieser fördern. Dabei ist es essentiell, dass hochsensible Kinder möglichst wenig Überstimulation ausgesetzt sind, ihnen Ruhephasen ermöglicht werden und ihr Bedürfnis nach Rückzug ernst genommen wird (Vita, 2019, S. 27-28).

2.4.4 ADHS, Asperger oder Hochsensibilität?

Teileigenschaften von ADHS und auch vom Autismus-Spektrum können sich mit denen von hochsensiblen Kindern überschneiden. Deshalb besteht bei oberflächlicher Betrachtung eine gewisse Verwechslungsgefahr: «Vielfach führt das fehlende Fachwissen über Hochsensibilität bei Pädagogen zu einer Fehleinschätzung von hochsensiblen Kindern» (Harke, 2019b, S. 437). Deshalb ist es umso wichtiger, über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von den dargestellten Diagnosen Bescheid zu wissen. Diese werden anschaulich in der folgenden Tabelle von Harke (2019b, S. 439-444) dargestellt. Wichtig anzumerken ist hier, dass Hochsensibilität eine Persönlichkeitseigenschaft darstellt und somit keine Diagnose dazu gestellt werden kann.

Tabelle 1: Unterschiede und Gemeinsamkeiten von hochsensiblen Kindern, Kinder mit ADHS und Kindern im Autismus-Spektrum von Harke (2019b, S. 439-444)

Merkmal	Hochsensibilität	ADHS	Asperger-Autismus	Klassischer Autismus
Spielverhalten	sehr fantasievoll, kreativ, kann sich lange mit einem Spiel beschäftigen, mag ruhige Spiele, Naturmaterialien, künstlerische Tätigkeiten, mag sich nicht so gern dreckig machen	sehr fantasievoll, mag gern körperliche Spiele, gern draussen, etwas grob, sprunghaftes Spielverhalten, ändert gern Regeln, erträgt es nicht, zu verlieren, verletzt sich oft, hohe Risikobereitschaft	Differenziertes Spielverhalten, sie sind fähig zu Symbolspiel (Rollenspiele) und bestehen aber eher auf gleichbleibenden Themen und Abläufen	Spielverhalten entwickelt sich spät oder gar nicht, stattdessen stereotypes Verwenden von Spielzeugen, fast keine Kreativität und Fantasie beobachtbar, kein Symbolspiel

Sozialkontakt	hat wenige, aber dafür tiefe Freunde, vorsichtig im Sozialkontakt, fühlt sich in grossen Gruppen nicht so wohl, schreckhaft	fühlt sich oft als Aussenseiter, gern in Raufereien verwickelt, teilweise jedoch auch isoliert	Schwierigkeiten, Freundschaften aufzubauen, ist aber möglich, wirkt oft abwesend, klinkt sich aus, zuverlässig, distanzlos	Eingeschränkter Kontakt zu den Eltern, lächelt kaum, hat meist keine Freunde, da die soziale Interaktion stark eingeschränkt ist
Blickkontakt	ist möglich, besonders bei Bindungspersonen	ist möglich, in starken Konflikten eher eingeschränkt	hat Schwierigkeiten mit Blickkontakt, kann keine Gesichter erkennen	kann Blickkontakt meist nicht aufnehmen, fehlende Mimik beim Sprechen
Körperkontakt	mag Körperkontakt, aber keine groben Berührungen, kuschelt gern, einige HSK empfinden Körperkontakt jedoch als zu intensiv	Körperkontakt stürmisch, ungestüm, tollpatschig, aber kuschelig, es fehlt manchmal an Feingefühl für das Gegenüber	Schwierigkeiten, sich berühren zu lassen, unbeabsichtigt tollpatschig	kann Körperkontakt nur schwer aushalten, vermeidet ihn eher, schlaff oder steif auf dem Arm der Eltern
Sorgfalt	hohe Sorgfalt, Blick für Details, erkennt Fehler, zweifelt eher an sich	niedrige Sorgfalt, Flüchtigkeitsfehler, erkennt eigene Fehler (z.B. beim Lernen) nicht	hohe Sorgfalt, pedantisch, korrekt, hat Angst, etwas falsch zu machen	Hyperaktivität
mögliches Essverhalten	bevorzugt bestimmte Speisen, lehnt andere ab	kann mäkelig sein, unter Einfluss von Methylphenidat: starke Appetithemmung	lehnt zahlreiche Nahrungsmittel ab, findet sie ekelig, sortiert nach Farbe und Konsistenz	lehnt zahlreiche Nahrungsmittel ab, findet sie ekelig.
Kommunikation	starkes Einfühlungsvermögen für andere, sucht Harmonie und Ausgleich, nimmt Rücksicht	starker Gerechtigkeitsinn, redet gern viel, unterbricht andere, kann sich nicht stoppen, sehr impulsiv	wahrheits- u. gerechtigkeitsliebend, ehrlich, direkt, nimmt alles wortwörtlich, Professoren-sprache	auffällig geringe Sprachentwicklung oder keine Sprache, verwechselt Du und Ich, stereotype Wortwiederholung
Routine, Rituale	mag Routinen und Rituale, kann auch spontan sein, mag keine abrupten Veränderungen	Routinen (besonders bei Körperpflege) scheinen nur schwer zu etablieren zu sein, brauchen regelmässige Strukturen, Rituale, Vorhersehbarkeit	hat nicht funktionale Routinen (diese erfüllen keinen praktischen Zweck), liebt vorhersehbare Abläufe	ist stark an Routinen und gleichbleibende Abläufe gebunden
Wahrnehmung	Filterschwäche vorhanden, Blick für Details, kann andere sehr gut	auffällige Filterschwäche, dadurch leicht abzulenken, oft	starke Filterschwäche, detailverliebt, keine Empathie	sehr starke Filterschwäche, nimmt Hintergrund-

	wahrnehmen, Empathie	gepanzert gegenüber verletzlichen Gefühlen, daher Anpassungsschwierigkeiten	zu erkennen, starke Empfindlichkeit für sensorische Reize	geräusche ebenso wahr wie wichtige Dinge
Tics	keine	Neigung zu Tics, auch gehäuft als Nebenwirkung von ADHS-Medikamenten	häufig Tics	häufig Tics
Stereotype	keine	eher nicht	kann stereotype Verhaltensweisen entwickeln	bei Reizüberflutung: stereotype Aktivitäten zur Beruhigung
Wissen und Lernen	lernt meist gern, hat vielseitige Interessen, stellt tiefgründige Fragen, Möglichkeit zu Hochbegabung, häufig fühlt sich das Kind zu kreativen und musischen Tätigkeiten hingezogen	Lernschwierigkeiten, geringe Motivation, oft LRS oder Dyskalkulie, auch Kombination mit Hochbegabung möglich, durch die Lernschwierigkeiten eher Haupt- o. Realabschluss, teilweise Sonderschule	kleiner Professor, wandelndes Lexikon, hoher IQ, viele Details, Spezialwissen, in Teilgebieten Hochbegabung möglich, wird wahrscheinlich einen höheren Bildungsabschluss erreichen	fehlende Nachahmung, eingeschränktes Lernen, Intelligenz eher im Bereich der Lernbehinderung, IQ liegt meist bei ca. 70 (weit unterdurchschnittlich)
Denken	oft assoziativ, gefühlverknüpft, tiefinnig, Fragen stellend, sozial	oft assoziativ, ausufernd, sprunghaft, unterbrochen	denkt meist in Bildern, stark analytisch, Blick für Details, komplex	durch Lernbehinderung eingeschränkt
Fühlen	kann Emotionen fühlen, tiefe Gefühle möglich, hohe Verletzbarkeit, starke Empathie	intensives, impulsives Gefühlserleben, schnell verletzt, starke Gefühle, auch Wutausbrüche, erträgt keine Langeweile, fühlt sich schnell ungerecht behandelt	emotionale Verletzbarkeit, wirkt aber eher rational, mangelnde Empathie	keine Empathie, starke Angst bei Veränderungen und sozialer Interaktion
Jungen und Mädchen	Gleichverteilung	häufiger Jungen betroffen	mehr Jungen als Mädchen betroffen	3-4 mal häufiger bei Jungen als bei Mädchen
Reizverarbeitung	Reizoffenheit, Zustände von Überstimulierung mit Rückzugsbedürfnis, Empfindlichkeit gegenüber kratzigen Stoffen, Lärm, Licht, Gerüchen	Reizüberflutung, leichte Ablenkbarkeit durch Aussenreize, starke innere und motorische Unruhe, teilweise Wahrnehmungsdefizite, Panzerung	starke Reizüberflutung, nimmt Details wahr, hat Schwierigkeiten bei der Zusammensetzung von Details	sehr starke Reizüberflutung, Integration verschiedener Sinneskanäle gelingt meist nicht, starke Geräusch- und Lichtempfindlichkeit

2.4.5 Hochsensibilität und Hochbegabung

Laut Karres (2016, S. 33) wird in der Wissenschaft kontrovers diskutiert, inwieweit hochsensible Kinder auch (kognitiv) begabt sind bzw. ob hochbegabte Kinder auch überdurchschnittlich sensibel sind. Der Umstand, dass unter beiden Begriffen unterschiedliche Dinge verstanden werden, bzw. keine eindeutigen, wissenschaftlich anerkannten Definitionen vorhanden sind, macht dies zu einem Streitpunkt in der Wissenschaft. So legen Studien nahe, dass Intelligenz auch mit einer bestimmten Persönlichkeit zu verbinden ist, also Hochbegabung nicht nur am IQ-Wert festzumachen ist, sondern in ein psychologisches Konzept integriert werden kann (Karres, 2016, S. 34).

Aron (2014, S. 39) weist darauf hin, dass 15-20 Prozent der Menschen hochsensibel sind, wobei nur 3 % der Bevölkerung als hochbegabt bezeichnet werden können. Diese beiden Prozentsätze legen ihrer Meinung nach nahe, dass hochsensibel nicht gleich hochbegabt bedeutet.

Karres (2017) fasst die Problematik von Hochbegabung und Hochsensibilität im Kindesalter folgendermassen zusammen:

Es bleibt strittig, welcher Anteil dabei der stärkere ist: Emotionalität und Verletzlichkeit aufgrund der durch die hohe Intelligenz ausgelösten sozialen Situation oder eine Sensibilität, die erst durch eine hohe Intelligenz möglich gemacht wird. Zudem bleiben Gefühle und Befindlichkeiten schwer messbar und wenig greifbar, wenngleich sie nicht weg zu argumentieren sind. Da es noch nicht endgültig wissenschaftlich bewiesen ist, wie bestimmte Persönlichkeitsmerkmale und Hochbegabung zusammenhängen, kann es eine Herausforderung bedeuten, die emotionalen Bedürfnisse des Kindes zu erkennen, und selbst wenn man sie erkennt, jemand anderem plausibel zu machen. (S. 35)

2.4.6 Hochsensible Kinder in der Schule

Im folgenden Kapitel wird näher auf die Herausforderungen eingegangen, mit denen sich hochsensible Kinder in der Schule konfrontiert sehen. Ausserdem wird dargestellt, wie das Schulteam HSK in der Schule unterstützen kann.

HSK müssen in der Schule neben dem Schulstoff viele weitere Reize von aussen wie Lärm, Gedränge etc. verarbeiten. Deshalb kann die Schulzeit für viele HSK herausfordernd sein (Vita, 2019, S. 106). Die Konzentrationsfähigkeit kann beispielsweise durch inneres oder äusseres Ungleichgewicht, die Klassenatmosphäre oder die Beziehung zu den Mitschülern*innen beeinträchtigt werden. Ausserdem sind die Möglichkeiten des Rückzugs zum Teil beschränkt (ebd.).

Nach Aron (2019, S. 376) sind hochsensible Kinder üblicherweise sehr gute Schüler*innen, welche gerne lernen. Auch sie (Aron, 2019, S. 377) betont, dass jedoch die Schulsituation für HSK oft anstrengend ist. Durch die vielen Menschen, den Lärm und die langen Schulzeiten sind sie oft einer Überstimulation ausgesetzt. Ausserdem langweilen sich HSK häufig im Unterricht, da sie eine rasche Auffassungsgabe besitzen (Aron, 2019, S. 378). Die erhöhten Anforderungen und Sanktionen in der Schule setzen HSK verstärkt zu. Sie wollen normalerweise den Leistungsanforderungen gerecht werden und setzen sich dadurch unter Druck (Hensel, 2013, S. 108). Ausserdem stellt das soziale Leben in der Schule für HSK eine Herausforderung dar. Da sie durch ihre spezifischen Verhaltensmuster eine Minderheit darstellen, werden sie in der Schule zum Teil ausgeschlossen oder schliessen sich selber aus (Aron, 2019, S. 379). Aron (2019, S. 381) weist darauf hin, dass europäische Klassenzimmer (im Vergleich zu US-amerikanischen) häufig Wert auf ein verlässliches, beruhigendes Umfeld legen, in welchem sie in ihrem eigenen Tempo lernen können und auf feste Gewohnheiten vertrauen können (ebd.). Aron (2019, S. 464-473) hat in ihrem Buch zwanzig Tipps für Lehrer verfasst, welche im Anhang 4 zu finden sind.

Um der Überstimulation in der Schule und dem dadurch ausgelösten Stress vorzubeugen, sollen HSK in ihrer Freizeit viel Raum für Bewegung, Natur, Musik oder kreatives Gestalten gegeben werden (Vita, 2019, S. 107). Ausserdem können Eltern HSK unterstützen, indem sie gemeinsam mit ihnen die Woche vorausplanen und während den Lernzeiten auf genügend Zeit und Ruhe achten (Vita, 2019, S. 107-108).

Vita (2019, S. 120) weist darauf hin, dass HSK im Unterricht oft nicht auffallen, da sie sich ruhig und angepasst verhalten und eigentlich wenig brauchen, um sich in der Schule wohlfühlen: «Es lohnt sich, ein besonderes Augenmerk auf sie zu haben, denn sie können die Klassengemeinschaft durch ihren hohen Gerechtigkeitsinn, ihre Empathie, ihre Anpassungsfähigkeit und ihre Kreativität bereichern» (ebd.). Lehrpersonen können ihrer Meinung nach HSK unterstützen, indem sie sich Fachwissen über Hochsensibilität aneignen, auf eine entspannte Klassenatmosphäre achten, das Erregungsniveau des HSK im Blick behalten, den Unterricht gut strukturieren, sensibel mit Leistungsbewertungen umgehen und eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung pflegen (Vita, 2019, S. 120-123). Karres (2016, S. 216) betont ausserdem die Bedeutung einer guten Beziehung zu den Eltern.

2.5 Tagesschulen in der Stadt Zürich

Mit dem Projekt «Tagesschule 2025» möchte die Stadt Zürich alle Schulen der Stadt bis 2025 in Tagesschulen überführen. Sie sollen künftig flächendeckend als freiwillige, gebundene Tagesschulen geführt werden (Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich, 2022, www.stadt-zuerich.ch). Das Projekt verfolgt folgende drei Ziele:

- Bildungschancen: Unterstützung von Integration und Förderung aller Schülerinnen und Schüler
- Wirtschaftlichkeit: Optimierung der Organisation von Unterricht und Betreuung
- Gleichstellung: Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Das Projekt sieht vor, dass Schüler*innen ab dem zweiten Kindergartenjahr an Tagen mit Nachmittagsunterricht über Mittag in der Schule bleiben (gebundene Mittage). Auf der Kindergartenstufe sind dies zwei Tage, in der Primarschule drei und in der Sekundarstufe vier. Das einstige Pilotprojekt startete im Jahr 2015 mit sechs Pilotschulen in einer ersten Phase I, die durch den Gemeinderat bewilligt wurde. Diese wurde Ende 2018 mit einer externen Evaluation abgeschlossen. Die Pilotphase II startete 2018 mit einer Vorlage, der über 77 % der Stimmberechtigten der Stadt Zürich zustimmten. 24 weitere Schulen nahmen ab Sommer 2019 den Tagesschulbetrieb auf. Auch diese Pilotphase II wurde extern evaluiert.

Der Stadtrat und die Schulpflege wollen nun ab dem Schuljahr 2023/24 während sieben Jahren alle restlichen Schulen der Stadt Zürich in Tagesschulen überführen. Für dieses Jahr ist eine Volksabstimmung über die definitive Einführung der Tagesschule geplant (Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich, 2022, www.stadt-zuerich.ch).

Nach diesem theoretischen Teil folgt nun eine Darlegung des empirischen Teils dieser Arbeit.

3 Forschungsfrage

Nach der Auseinandersetzung mit der Theorie stellt sich mir die Frage, wie und ob diese Erkenntnisse in der Praxis umgesetzt werden können. Wie geht man mit hochsensiblen Kindern und ihren besonderen Bedürfnissen in einer Tagesschule um? Auf was muss man achten?

Im folgenden Kapitel werden die konkrete Fragestellung und weitere Unterfragen formuliert.

3.1 Fragestellung

Folgende Fragestellung und Unterfragen sollen im Rahmen dieser Masterarbeit beantwortet werden:

Welche Möglichkeiten hat eine Tagesschule, um auf die besonderen Bedürfnisse von HSK eingehen zu können?

- *Woran erkennt man HSK? Was sind ihre Merkmale?*
- *Welches sind die besonderen Bedürfnisse von HSK?*
- *Was muss bei der Planung und Durchführung von Tagesschulstrukturen in Bezug auf HSK beachtet werden?*

- *Welche Handlungsmöglichkeiten hat das Schulteam im Umgang mit HSK, und wo sind seine Grenzen?*

3.2 Forschungsziel

Das Forschungsziel dieser Arbeit ist es, vier Experteninterviews durchzuführen, um herauszufinden, wie Tagesschulen HSK mit ihren besonderen Bedürfnissen unterstützen können. Anhand der Auswertung der Interviews und dem Bezug der Erkenntnisse aus der Theorie werden Empfehlungen für Tagesschulen formuliert, wie sie den Bedürfnissen von HSK gerecht werden können.

4 Forschungsmethodik

In dieser empirischen Arbeit wurden anhand qualitativer Forschungsmethoden neue Erkenntnisse gewonnen. Im folgenden Kapitel werden die Instrumente der Datenerhebung und die Aufbereitung und Auswertung der Daten dargelegt.

4.1 Qualitative Forschungsmethode

In den Sozial- und Kulturwissenschaften differenziert man meist zwischen quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden. Während bei den quantitativen Verfahren vor allem Messungen vorgenommen werden, geht es bei den qualitativen Methoden darum, das Handeln selbst und die Regel, die hinter diesem stehen, zu untersuchen und zu verstehen (Girtler, 2001, S. 35).

Raab, Günter, Kunz und Albrecht (2021, S. 12) fügen an, dass die qualitative Forschung mittlerweile in fast allen Disziplinen vorzufinden ist: sowohl in den Gesundheitswissenschaften, Medizin, Medienwissenschaften, Technikwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften wie auch den Agrarwissenschaften und der Geografie.

Lamnek und Krell (2016, S. 44) weisen darauf hin, dass das Forschungsziel qualitativer Sozialforschung darin besteht, die Prozesse zu rekonstruieren, durch die die soziale Realität in ihrer sinnhaften Strukturierung erschaffen wird. In der qualitativen Forschung ist der Mensch nicht nur ein Untersuchungsobjekt, sondern auch ein erkennendes Subjekt: «Dieser Doppelrolle kann eine objektivistische Sozialforschung nicht gerecht werden» (ebd.).

Lamnek und Krell (2016, S. 33-39) definieren sechs Prinzipien qualitativer Sozialforschung, die im Folgenden kurz zusammengefasst werden:

- Offenheit; im Gegensatz zur quantitativen Forschung ist die qualitative Forschung ein Hypothesen generierendes Verfahren. Die Forschenden sollen so offen wie möglich gegenüber neuen Entwicklungen und Dimensionen sein, die dann in die Formulierung der Hypothesen einfließen können.

- Forschung als Kommunikation; die qualitative Forschung wird als Kommunikation zwischen Forscher und zu Erforschendem verstanden. Die Interaktionsbeziehung ist Teil des Forschungsprozesses.
- Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand; die qualitative Forschung ist prozesshaft und dadurch in ihrem Ablauf veränderbar.
- Reflexivität von Gegenstand und Analyse; Voraussetzung ist eine reflektierte Einstellung des Forschers. Er ist gewillt, seine Untersuchungen anzupassen.
- Explikation; die einzelnen Untersuchungen sollen ausgelegt werden, um den intersubjektiven Nachvollzug zu ermöglichen.
- Flexibilität; die qualitative Forschung muss flexibel reagieren und sich an veränderte Bedingungen und Konstellationen anpassen.

Auf der folgenden Abbildung wird der qualitative Forschungsprozess ganzheitlich dargestellt (Lamnek und Krell, 2016, S. 279)

Abbildung 4: alle Elemente qualitativer Forschung (Lamnek und Krell, 2016, S. 279)

4.2 Instrumente der Datenerhebung: Experteninterviews

In der empirischen Forschung gibt es unterschiedliche Erhebungstechniken, die der Materialsammlung dienen (Mayring, 2016). Lamnek und Krell (2016, S. 22) zählen zu den Erhebungsmethoden Beobachtungen, qualitative Interviews, Gruppendiskussionen, Aufzeichnungen, Materialsammlungen und Transkriptionen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden vier Experteninterviews durchgeführt, die gleichzeitig auch halbstrukturierte Leitfadeninterviews waren. Diese beiden Interviewformen, welche zur Erhebung von Daten verwendet wurden, werden im Folgenden vorgestellt.

4.2.1 Leitfadeninterview

«Leitfadeninterview» ist ein Sammelbegriff für Interviewformen, bei denen das Gespräch mithilfe eines Gesprächsleitfadens (siehe Kapitel 4.3.2) strukturiert wird (Walter-Klose, 2015, S. 282). Dabei sind für die Strukturierung drei Formen möglich: das unstrukturierte, das halbstrukturierte und das strukturierte Interview (ebd.). In der vorliegenden Arbeit wurde die halbstrukturierte Form gewählt. Bei dieser Interviewform ist das Interview nur teilweise strukturiert, so sind beispielsweise zwar klare Themen definiert, die im Interview angesprochen werden sollen, aber die genaue Formulierung der Frage und die Reihenfolge ist nicht vorgegeben. Ausserdem kommen im Gegensatz zum strukturierten Interview auch offene Fragenformate vor (ebd.).

Roos und Leutwyler (2017) definieren für halb- oder teilstrukturierte Interviews folgende Merkmale:

- zielgerichteter Fragenkatalog (Leitfaden) liegt vor
- Wortlaut der Frage wird situativ angepasst
- Bei Bedarf zusätzliches Nachfragen (auch Zusatzfragen)
- Abweichungen vom Leitfaden möglich (S. 230)

Auch kann man in Anlehnung an Mayring (2016, S. 67) bei der in dieser Arbeit gewählten Interviewform von einem problemzentrierten Interview sprechen. Mayring (ebd.) fasst unter diesem Begriff alle Formen der offenen, halbstrukturierten Befragung zusammen: «Das Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt, auf die er immer wieder zurückkommt» (ebd.).

4.2.2 Experteninterview

In der Fachliteratur ist man sich uneinig, was unter einem Experten/einer Expertin genau zu verstehen ist (Lamnek und Krell, 2016, S. 687). Walter-Klose (2015, S. 283) beschreibt als

Experteninterviews, geplante Gespräche, in denen Personen gefragt werden, die für das jeweilige Themengebiet als ausgewiesene Fachleute betrachtet werden. Gläser und Laudel (2010) definieren den Experten als «Quelle von Spezialwissen über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte» (S. 12).

Beim Experteninterview interessiert nicht die Person selbst, sondern sein Fachgebiet: «Beim Einsatz von Experteninterviews erfolgt eine Bezugnahme auf klar definierte Wirklichkeitsausschnitte, während darüber hinausgehende (private) Erfahrungen ausgeklammert werden; der Experte wird als Repräsentant einer Organisation oder Institution angesehen» (Lamnek und Krell, 2016, S. 688).

Lamnek und Krell (2016, S. 692) fassen zusammen, dass bei Experteninterviews meist ein Leitfaden zum Einsatz kommt. Ausserdem stellen Experteninterviews hohe Anforderungen an den Interviewer. Des Weiteren sind das besondere Erkenntnisinteresse und die herausgehobene Befragtengruppe die Kennzeichen dieser Interviewform (ebd).

4.3 Planung der Interviews

Im folgenden Kapitel wird die Planung der Interviews beschrieben. Untenstehend stellt die Abbildung den empirischen Forschungsprozess anhand von Interviews dar.

Abbildung 5: Interview als geplante Kommunikationssituation (Walter-Klose, 2015, S. 281)

4.3.1 Interviewpartner

Die Wahl der Interviewpartner*innen wurden anhand des deduktiven Zugangs getroffen, indem im Vorfeld auf Basis meines Vorwissens die passenden Gesprächspartner ausgewählt wurden.

Um eine möglichst breite Sicht über die Thematik zu gewährleisten, wurden Personen für die Interviews ausgewählt, die mit mindestens einem der folgenden Themengebiete enger vertraut war: «Hochsensibilität», «Führung einer Tagesschule» und «Sonderpädagogik». Die interviewten Personen werden anhand deren Funktion und Relevanz für die empirische Arbeit kurz vorgestellt. Drei der vier Experten*innen sind damit einverstanden, dass sie namentlich in der vorliegenden Arbeit genannt werden, eine Person möchte anonym bleiben.

Brigitte Küster

Brigitte Küster (ehemals Schorr) studierte soziale Verhaltenswissenschaften, Soziologie und Erziehungswissenschaften. Sie ist diplomierte psychologische Beraterin, Erwachsenenbildnerin und Leiterin des Institutes für Hochsensibilität (Schorr, 2020). Sie hat mehrere Bücher zum Thema «Hochsensibilität» geschrieben und ist selber hochsensibel.

Philippe Dietiker

Philippe Dietiker ist Leiter der Abteilung «Besondere Förderung» beim VSA Zürich. Früher hat er als Schulischer Heilpädagoge in einem Schulheim für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche gearbeitet. Ausserdem ist er als Gastdozent an der HfH und Projektverantwortlicher des Kantons Zürich beim «Netzwerk Begabungsförderung» tätig.

Martin Grossenbacher

Martin Grossenbacher ist Schulleiter der Tagesschule «Am Wasser» mit rund 300 Schüler*innen in der Stadt Zürich. Die Schule ist seit 2016 eine Tagesschule und gehört somit zu einer der «ältesten» Tagesschulen der Stadt. Martin Grossenbacher arbeitete sieben Jahre lang als Klassenlehrer in der Schule «Am Wasser», bis er 2018 die Funktion des Schulleiters übernahm.

Vierte interviewte Person (I4)

Die vierte interviewte Person führt seit einiger Zeit eine Tagesschule in der Funktion «Leitung Betreuung» und hat die Umstellung von einem regulären zu einem Tagesschulbetrieb in dieser Funktion miterlebt. Im Pendant zum Schulleiter Martin Grossenbacher gibt diese Person wertvolle Einblicke in den Tagesschulbetrieb aus Sicht der Betreuung.

Die ausgewählten Personen wurden im Herbst 2021 per Mail für ein Interview angefragt. Nach der Zusage folgte eine Terminvereinbarung für das jeweilige Interview ein paar Monate später. Auf die Durchführung der Interviews wird im Kapitel 4.4.1 genauer eingegangen.

4.3.2 Interviewleitfaden

Für die Durchführung eines halbstrukturierten Interviews ist die Erstellung eines Interviewleitfadens unerlässlich. Dieser sollte neben den genauen Inhaltsbereichen auch organisatorische Hinweise, wie z.B. die Zeitdauer des Interviews, die Wahrung der Anonymität und die Verwendung eines Aufnahmegeräts, beinhalten (Walter-Klose, 2015, S. 284).

Für die Formulierung von Fragen schlägt Walter-Klose (2015) folgendes Vorgehen vor: «Dabei sollten konkrete Frage klar, möglichst einfach und in einem Sprachstil formuliert sein, der von Ihren Interviewpartnern gut verstanden werden kann» (S. 284).

Zur Verbreiterung eines Interviewleitfadens haben Altrichter, Posch und Spann (2018, S. 135-136) folgende Gesichtspunkte formuliert:

1. Fragen formulieren
2. Bisher gefundene Fragen gruppieren, gewichten und reduzieren
3. Sequenzieren und wichtige Passagen formulieren
4. Materialien vorbereiten
5. Test des Leitfadens

Der Leitfaden wurde in Anlehnung an Roos und Leutwyler (2017, S. 235) in einen *Einstieg*, *Hauptteil* und *Ausklang und Abschluss* gegliedert.

Der Einstieg beinhaltet eine Begrüssung und Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme am Interview und die Klärung der Rahmenbedingungen wie Ablauf und Zeitrahmen. Ausserdem wird auf die Interviewvereinbarung eingegangen und über den Kontext und Zweck des Interviews aufgeklärt.

Der Hauptteil des Interviewleitfadens enthält Fragen, die nach Themenbereichen geordnet sind. Ausserdem sind Eventualfragen (ebd.) formuliert, um nachzufragen, wenn die Antworten gewisse interessierende Aspekte nicht abdecken.

Der Ausklang und Abschluss des Leitfadens besteht aus der Nachfrage, ob alle wichtigen Aspekte im Zusammenhang des Themas abgedeckt wurden und ob die interviewte Person noch etwas anfügen möchte. Zum Schluss folgt ein Dank für die Teilnahme am Interview.

Der Interviewleitfaden ist im Anhang 5 zu finden.

4.3.3 Aufnahmegerät

Um das Interview zu einem späteren Zeitpunkt auswerten zu können, ist es notwendig, das Interview und die darin enthaltenen Informationen mit Hilfe eines technischen Aufzeichnungsgeräts zu dokumentieren (Walter-Klose, 2015, S. 285).

Für das Aufnehmen des Interviews wurde eine Audioaufnahme-App auf einem Laptop verwendet. Dieser wurde für eine möglichst gute Tonqualität in die Mitte des Tisches gelegt

(Moser, 2015, S. 145). Der Laptop wurde so weit wie möglich zugeklappt, um optisch möglichst wenig abzulenken (Lamnek und Krell, 2017, S. 368).

4.3.4 Unterlagen

Für das Interview wurden neben dem Aufnahmegerät der Interviewleitfaden, ein Notizblock und Schreibzeug vorbereitet. Ausserdem wurden den interviewten Personen eine Einverständniserklärung zur Unterschrift übergeben. Diese beinhaltete das Einverständnis, dass das Interview aufgezeichnet und transkribiert werden darf. Ausserdem konnten die interviewten Personen angeben, ob ihre Aussagen in anonymisierter oder nicht anonymisierter Form verwendet werden sollen. Die Einverständniserklärungen werden aufgehoben und werden nicht in der Arbeit veröffentlicht, um die Anonymität zu wahren. Eine Maske der Einverständniserklärung ist im Anhang 6 abgelegt.

Die Experten*innen erhalten ein Exemplar der Arbeit, die sie für ihre berufliche Tätigkeit verwenden können.

4.4 Datenaufbereitung

Im folgenden Kapitel werden die Durchführung und Transkription der vier Interviews beschrieben.

4.4.1 Durchführung

Die vier Interviews fanden im Februar und März 2022 statt. In meiner Anfrage per Mail überliess ich es den angefragten Personen, ob sie das Interview, bedingt auch durch die damals aktuelle Corona-Lage, lieber vor Ort oder online führen wollten. Eine Person entschied sich für Letzteres, unter anderem auch weil sie in einem anderen Kanton arbeitet. Die übrigen Interviews fanden am Arbeitsort der Experten*innen statt. Geplant waren für die Interviews 30 bis 45 Minuten, das kürzeste dauerte 37 Minuten, das längste 59.

Wie einige Autoren vorschlagen (Roos und Leutwyler, 2017, S. 236; Walter-Klose, 2015, S. 285; Gläser und Laudel, 2010, S. 150) wurde der Interviewleitfaden anhand eines Probeinterviews getestet. Das Probeinterview fand mit der Person statt, die anonym bleiben möchte und als Leitung Betreuung in einer Tagesschule arbeitet. Nach der Durchführung der drei ursprünglich geplanten Interviews stellte ich fest, dass mir die Sicht aus der Betreuung in der Tagesschule fehlt und ich die Aussagen der Person aus dem Probeinterview sehr wertvoll für eine möglichst umfassende Sicht auf die Thematik finde. Diese Person hat deshalb nach meiner Anfrage zugestimmt, die Aussagen aus dem Probeinterview für die vorliegende Arbeit verwenden zu dürfen.

Die grösste Herausforderung einer guten Interviewführung sehen Roos und Leutwyler (2017, S. 238) darin, den Leitfaden flexibel zu handhaben: So müssen einerseits alle zentralen

vorbereiteten Fragen in den passenden Formulierungen abrufbar sein, und andererseits muss man dennoch flexibel und angemessen auf Aussagen oder neue Informationen der Befragten eingehen können.

Roos und Leutwyler (2017) haben folgende Regeln für eine gelungene Interviewführung ausgearbeitet:

- Interviewen heisst in erster Linie zuhören. Der eigene Sprechanteil sollte höchstens 10 bis 15 % betragen. Zuhören heisst sich informieren lassen, bei Unklarheiten aber auch nachzufragen. Zuhören ist ein Prozess des aktiven Mitdenkens.
- Nachfragen, wenn eine Aussage, eine Antwort nicht verstanden wurde.
- Inhaltliche Widersprüche und Ungereimtheiten aufklären.
- Einzelne Aussagen bei teilstrukturierten Interviews von Zeit zu Zeit mit eigenen Worten wiederholen (paraphrasieren).
- Wenn Gefühle geäußert werden, in angemessenem Masse darauf eingehen, ohne sich aber selbst gefühlsmässig zu stark darauf einzulassen.
- Wertende Reaktionen auf Äusserungen der Befragten vermeiden, aber Verständnis für ihre Situation und Gefühle zeigen.
- Die Befragten nicht unterbrechen.
- Keine Verlegenheitsfragen stellen – auch Stille ertragen.
- Fragen vermeiden, auf die nur mit ja oder nein geantwortet werden kann.
- Keine «vorbelasteten» Wörter (wie z.B. «Kuschelpädagogik») benutzen, da diese klare Wertungen enthalten und deshalb keine neutrale Antwort erlauben. (S. 238-239)

4.4.2 Transkription

Um Interviews analysieren zu können, bedarf es einer Transkription (Kuckartz und Rädiker, 2022, S. 42; Mayring, 2016, S. 89). Bei einer Transkription findet eine Übertragung des gesamten Interviews in eine schriftliche Form statt. Erst dadurch werden die mündlichen Daten für die systematische Datenanalyse verwendbar (Roos und Leutwyler, 2017, S. 240). Roos und Leutwyler (ebd.) weisen darauf hin, dass Interviews unterschiedlich genau transkribiert werden können, wobei dies vom Erkenntnisinteresse, von den geplanten Auswertungsmethoden und vom Anspruchsniveau der Forschungsarbeit abhängt. Ich habe mich dafür entschieden, die Interviews mehrheitlich *wörtlich* zu transkribieren, wobei ich abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Stimmeln und Ähnliches *geglättet* habe (Roos und Leutwyler, 2017, S. 241). Längere Pausen wurden durch (...) gekennzeichnet und nonverbale Äusserungen wie Lachen in Klammern gesetzt. Wortwiederholungen und Satzbaufehler wurden ausgemerzt und geglättet. Bei einigen Interviews wurden Angaben, die

Rückschlüsse auf die Person, die anonym bleiben möchte, und auf meinen Arbeitsort ermöglichen, geschwärzt.

Die Transkriptionen sind in den Anhängen 7-10 abgelegt.

4.5 Auswertung

In der qualitativen Forschung werden unterschiedliche Auswertungsverfahren angewendet (Mayring, 2016, S. 103). Im Rahmen dieser Arbeit wurden die gewonnenen Daten anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Dieses Verfahren, einschliesslich die Kategorienbildung, das Kategoriensystem und die Auswertung der Interviews mit dem Programm MAXQDA, werden im folgenden Kapitel vorgestellt.

4.5.1 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse werden Texte systematisch analysiert, indem das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet wird (Mayring, 2016, S. 114). Durch das Kategoriensystem werden diejenigen Aspekte bestimmt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen (ebd.).

Kuckartz und Rädiker (2022) definieren die qualitative Inhaltsanalyse folgendermassen:

Unter qualitativer Inhaltsanalyse wird die systematische und methodisch kontrollierte wissenschaftliche Analyse von Texten, Bildern, Filmen und anderen Inhalten von Kommunikation verstanden. Es werden nicht nur manifeste, sondern auch latente Inhalte analysiert. Im Zentrum der qualitativen Analyse stehen Kategorien, mit denen das gesamte für die Forschungsfrage(n) bedeutsame Material codiert wird. Die Kategorienbildung kann deduktiv, induktiv oder deduktiv-induktiv erfolgen. (S. 39)

Mayring (2015, S. 61-62) hat die einzelnen Schritte der qualitativen Inhaltsanalyse anhand der folgenden Abbildung zusammengefasst.

Abbildung 6: Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell (Mayring, 2015, S. 62)

Dabei steht die Entwicklung des Kategoriensystems im Zentrum. Diese werden induktiv und/oder deduktiv anhand der Theorie und des konkreten Materials entwickelt, durch Konstruktions- und Zuordnungsregeln definiert und während der Analyse korrigiert und rücküberprüft. Zum Schluss folgt eine Interpretation der Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellung(en) und eine Einschätzung der Relevanz der Analyse anhand der inhaltsanalytischen Gütekriterien (ebd.).

4.5.2 Kategorienbildung

Bei der Kategorienbildung unterscheidet man zwischen der induktiven und der deduktiven Kategorienbildung. Bei einer induktiven Kategorienbildung werden die Kategorien direkt aus dem Material in einem Verallgemeinerungsprozess abgeleitet, ohne sich auf im Voraus formulierte Theoriekonzepte zu beziehen (Mayring, 2015, S. 85). Dieses Vorgehen wird insbesondere dann angewendet, wenn neue Theorien oder Theorieaspekte formuliert werden sollen und kaum Kenntnisse über die Thematik vorliegen (Roos und Leutwyler, 2017, S. 296-297). Im Fall einer deduktiven Kategoriendefinition werden die Kategorien anhand von theoretischen Überlegungen abgeleitet, bevor das Datenmaterial analysiert wird (ebd.). Die deduktive Kategorienbildung wird vor allem dann eingesetzt, wenn im Voraus formulierte Hypothesen überprüft werden sollen oder wenn schon sehr gute theoretische Kenntnisse über die Thematik vorhanden sind (ebd.). Bei einer deduktiven Kategorienbildung ist es zentral,

dass die Kategoriendefinitionen möglichst genau formuliert werden, so dass sich die Kategorien nicht überschneiden (Kuckartz und Rädiker, 2022, S. 75).

Im Rahmen dieser Arbeit habe ich mich für eine deduktive und induktive Kategorienbildung entschieden. Die Hauptkategorien wurden deduktiv gebildet, bei den Unterkategorien kamen auch induktive Kategorien hinzu. Diese wurden im Kategoriensystem und bei der Darstellung der Ergebnisse kursiv gekennzeichnet. Das Kategoriensystem wurde während der Auswertung immer wieder überprüft und wenn nötig überarbeitet. Dabei wurden folgende drei Hauptkategorien bestimmt:

- Hochsensible Kinder
- Umfeld Tagesschule
- Umfeld Eltern

4.5.3 Kategoriensystem

Sowohl die Haupt- wie auch die Unterkategorien werden im Kategoriensystem festgelegt und anhand von Codierregeln definiert: «Aufgrund des Kategoriensystems muss es eindeutig sein, wie einzelne Textstellen den Kategorien zuzuordnen sind» (Roos und Leutwyler, 2017, S. 297-298). Dabei können aber auch einzelne Aussagen verschiedenen Kategorien zugeordnet werden. Ein Kategoriensystem beinhaltet die Namen der Kategorien, die Codierregeln, die beschreiben, wann eine Textstelle der entsprechenden Kategorie zuzuordnen ist, und Ankerbeispielen, die typischen Textstellen aus dem Material entsprechen und die Kategorien veranschaulichen (ebd.). Das Kategoriensystem ist im Anhang 11 abgelegt.

4.5.4 Auswertung der Interviews mit dem Programm MAXQDA

Die Interviews wurden anhand des Computerprogramms MAXQDA codiert. Einzelne Textstellen wurden unterschiedlichen Codes (Kategorien) zugeordnet, wobei eine Textstelle auch mehreren Codes zugeordnet werden konnte. So wurden relevante Textstellen den Kategorien zugeordnet und für die Fragestellung Unwichtiges weggelassen: «Mit dem Codieren wird das Datenmaterial gefiltert und strukturiert» (Roos und Leutwyler, 2017, S. 300).

Abbildung 7: Interviewausschnitt mit Codes

4.5.5 Analyse des Datenmaterials

Bei der Interpretation der Daten gibt es drei unterschiedliche Vorgehensweisen: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung (Mayring, 2015, S. 67). In der vorliegenden Arbeit wurde die Zusammenfassung des Materials gewählt, da es darum geht, dieses auf die wesentlichen Inhalte zu reduzieren (ebd.). Roos und Leutwyler (2022) beschreiben dieses Analyseverfahren folgendermassen: «Diejenigen Informationen, die für die Fragestellung bedeutsam sind, werden ausgewählt und unwichtige, überflüssige werden weggelassen. Mehrfach genannte Informationen werden in verdichteter Form nur einmal erwähnt» (S. 300). Die qualitative Inhaltsanalyse hat zum Ziel, Zusammenhänge zu verstehen, Strukturen und (Deutungs-)Möglichkeiten aufzuzeigen sowie gegebenenfalls Hypothesen abzuleiten (Roos und Leutwyler, 2022, S. 301).

Nach dem Codieren des Datenmaterials wurden alle mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen zusammengestellt, ein Prozess, der Text-Retrieval genannt wird (Kuckartz und Rädiker, 2022, S. 214). Die Text-Retrievals aus dem Programm MAXQDA wurden als Dateien exportiert und tabellarisch in eine Word-Datei eingefügt. Die einzelnen Codiereinheiten (Textstellen) wurden danach in eine knappe, nur auf den Inhalt beschränkte, beschreibende Form zusammengefasst (Mayring, 2015, S. 71). In der folgenden Tabelle ist ein Ausschnitt aus der Unterkategorie *Austausch untereinander* zu sehen. Die vollständigen Text-Retrievals aller Haupt- und Unterkategorien sind im Anhang 12 zu finden.

UK 2.1.3	<i>Haltung (Schulhauskultur, Werte, Grundhaltung)</i>	<p>Es ist halt so, ich denke schon, dass die Schule als Kultur oder die Werthaltung, wie man Kinder ernst nimmt oder partizipieren lässt, wichtig ist. Und bei Kindern, die zwar sensibel sind, aber eher frech und unanständig daherkommen, da findet man vermutlich auch nicht gerade: «Ja, ja, wir hören dir jetzt zu und machen, das gerade so dir zu liebe.», und ein Kind, das eher ab und zu schüchtern ist und sich vielleicht nicht getraut, das hört man dann gar nicht. Und es gibt auch wie im Kinderparlament so Gefässe, Klassenrat, wo man das so austauschen kann, sodass man in einen Dialog treten kann. Aber es ist tatsächlich noch schwierig. (M.G., 42)</p> <p>Also da kommt wieder dieses Gerechtigkeitsdenken, dass man ähnliche Situationen, ähnlich beurteilt und ähnlich handelt. Ganz gleich kann man es ja nicht tun. Aber dass man so ein bisschen gemeinsame Nenner hat. Natürlich gibt es dann immer Ausnahmen dazwischen, dass schafft Vertrauen und Vertrauen schafft auch wieder Ruhe. Aber es ist natürlich schwierig, wie schafft man es (...). (M.G., 54)</p> <p>Und weil wir im Projekt «Neue Autorität» sind, ist das immer das Thema. Ich selber bin nicht nur Fan von dem, also ich finde es halbwegs gut. Wir haben von der Schulhauskultur auch so, über mehrere Jahre, ohne dass wir offiziell in diesem Programm gewesen sind, schon recht gut gehandelt. Und ich denke, das ist schon die Lösung. Also nicht sofort Entscheidungen treffen zu müssen, Widerstand aber zeigen, trotzdem Wertschätzung zeigen können, gleichzeitig das machen können, loslassen können für einen Moment, dann aber doch wieder darauf zurückkommen, das sind alles so personelle Kompetenzen, die wichtig sind. Und da sind die einen Personen einfach schon kompetenter und das liegt ihnen und andere müssen einfach mehr daran arbeiten und ich denke wichtig ist einfach, dass kein Fauxpas passiert. (M.G., 56)</p> <p>Also ich denke man muss jeden Tag immer wieder von neuem angehen. Und nachher ist auch wichtig (...) bei der Neuen Autorität gibt es einen guten Spruch: «Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist». Also wenn etwas unklar ist oder wenn einem etwas wütend macht, dann kann man das vielleicht schon kurz zeigen und muss aber nicht das Gefühl haben, man muss jetzt gerade eine Entscheidung treffen, weil oft sind dann die</p>	<p>Haltung, wie man Kinder ernst nimmt oder partizipieren lässt, ist wichtig. Kinderparlament o.Ä. als Gefäss für den Austausch (M.G., 42)</p> <p>gemeinsame Nenner (M.G., 54)</p> <p>Schulhauskultur (Neue Autorität), keine Entscheidungen müssen, in Widerstand gehen, trotzdem Wertschätzung zeigen (M.G., 56)</p> <p>«Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist.» (M.G., 72)</p>
----------	---	---	--

Abbildung 8: Ausschnitt des Text-Retrievals der Unterkategorie 2.1.2 Austausch untereinander

5 Darstellung der Ergebnisse

Nachdem im letzten Kapitel die Forschungsmethodik erläutert wurde, werden in diesem Kapitel die Ergebnisse aus den Interviews dargelegt.

Die Darstellung der Ergebnisse werden meist in Form eines Berichtes präsentiert (Roos und Leutwyler, 2017, S. 301). Dabei soll die Darstellung der Ergebnisse klar von der Diskussion derselben getrennt werden. Umfangreiche Textstellen werden bei der Darstellung in eigenen Worten verdichtet präsentiert. Dabei werden wörtliche Zitate nicht als Ergebnisse selbst, sondern nur zur Illustration wichtiger Aussagen aufgeführt. Ausserdem darf bei einer guten Analyse das Herausarbeiten von Strukturen nicht fehlen. Dabei können Tabellen, Abbildungen oder Schemata hilfreich sein. Des Weiteren ist von Verallgemeinerungen abzuraten, da sich die Erkenntnisse häufig auf einen konkreten Kontext beziehen. Zuletzt sollen Aussagen anonymisiert werden, da es bei qualitativen Untersuchungen um allgemeine Prinzipien geht (Roos und Leutwyler, 2017, S. 301-303).

Im folgenden Kapitel werden nun die zusammengefassten Ergebnisse aus den Haupt- und Unterkategorien in eigenen Worten präsentiert. Zu Beginn der Präsentation der Ergebnisse der drei Hauptkategorien ist eine sogenannte Code-Matrix der Hauptkategorie abgebildet. Sie zeigt links in der Spalte die Hauptkategorie mit den Unterkategorien. In der oberen Zeile sind von links nach rechts die vier Interviews dargestellt (M. G.: Schulleiter, P.D.: ehemaliger SHP und Leiter Abteilung Besondere Förderung des VSA, B. K.: Expertin für Hochsensibilität und I4: Leitung Betreuung). Die Code-Matrix veranschaulicht, wie oft ein Code in einem oder mehreren Interviews genannt wurde. Je häufiger also eine Kategorie in einem Interview genannt wurde, desto grösser ist das Quadrat. So beschreiben die Summen in der Spalte ganz rechts, wie häufig ein Code insgesamt genannt wurde, währendem die Summen in der unteren Zeile beschreiben, wie oft die jeweiligen Codes einer Hauptkategorie insgesamt in einem Interview vorkamen. Durch diese Veranschaulichung anhand der Code-Matrix lassen sich Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den zugeordneten Kategorien feststellen.

5.1 Ergebnisse der Hauptkategorie «Hochsensible Kinder»

In der untenstehenden Code-Matrix zur Hauptkategorie Hochsensible Kinder wird ersichtlich, dass die Expertin für Hochsensibilität sich mit insgesamt 20 Codes am meisten zu dieser Kategorie geäussert hat. Auffallend ist auch, dass die Expertin für Hochsensibilität sich von den vier interviewten Personen am häufigsten zum Thema Ressourcen äussert, während dieser Code bei den anderen nur sehr wenig bis gar nicht vorkommt. Ausserdem wird das Thema Verhalten von allen Personen, bis auf den Schulleiter, am meisten angesprochen. Diese Unterkategorie kommt mit 21 Codes am häufigsten vor.

Codesystem	Interview M.G.	Interview P.D.	Interview B.K.	Interview I4	SUMME
▼ Hochsensible Kinder					0
Ressourcen					7
Verhalten					21
Bedürfnisse					14
Persönlichkeitseigenschaften					10
Σ SUMME	8	9	20	15	52

Abbildung 9: Code-Matrix HK1 Hochsensible Kinder

UK 1.1 Persönlichkeitseigenschaften

Hochsensible Kinder haben nach den Aussagen von zwei interviewten Personen einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Wenn sie sich unfair behandelt fühlen, kann es passieren, dass sie sich verschliessen. Die Leitung Betreuung vermutet, dass HSK aufgrund ihres Gerechtigkeitssinnes keine anderen Kinder ausschliessen würden. Im Gegenteil kann es vorkommen, dass sie aufgrund ihrer feinfühligem, empathischen Art eher ausgegrenzt werden. Die Expertin für Hochsensibilität nennt als Merkmale von HSK Übererregbarkeit, gründliche Informationsverarbeitung, emotionale Intensität und sensorische Empfindlichkeit. Die Übererregbarkeit wird auch vom ehemaligen Schulischen Heilpädagogen und der Leitung Betreuung genannt. HSK reagieren stark auf Reize und sind mit diesen schneller überfordert. Laut der Expertin für Hochsensibilität sind HSK stressanfälliger; so brauchen HSK mehr Zeit, um stressige Situationen verarbeiten und einordnen zu können.

UK 1.2 Bedürfnisse

Das Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug wird von drei Personen genannt. So brauchen sie Möglichkeiten, in denen sich HSK z.B. hinlegen, etwas lesen oder einfach für sich sein können, um sich von Reizen abgrenzen zu können. Das am meisten und von allen interviewten Personen genannte Bedürfnis ist jenes nach einer Beziehung zu den Bezugspersonen. So suchen HSK häufig Kontakt zu Erwachsenen und brauchen aber auch länger, um eine auf Vertrauen basierte Beziehung aufzubauen. Die Expertin für Hochsensibilität weist darauf hin, dass eine gute Beziehung zur Lehrperson sich positiv auf die Leistungsfähigkeit von HSK auswirken kann. Umgekehrt kann die Leistung abfallen, wenn sich ein HSK von der Lehrperson nicht wertgeschätzt fühlt. Sie betont dabei, dass für eine gute Beziehung zu HSK oft schon kleine Aufmerksamkeiten ausreichen:

Und dazu braucht es oft gar nicht viel, da reicht oft eine Hand auf der Schulter oder ein Blickkontakt oder so eine Nachfrage: du wie ist es dir heute ergangen oder so etwas. Das alleine ist schon Beziehungsqualität. (B. K., 24)

Eine Person beschreibt, dass HSK klar strukturierte und vorhersehbare Situationen bevorzugen und diese brauchen, um sich in ihrer Umgebung wohlfühlen.

UK 1.3 Verhalten

Bei Überstimulation reagieren HSK laut allen Experten*innen auf zwei unterschiedliche Weisen; entweder durch internalisierende Verhaltensweisen wie sozialer Rückzug oder externalisierende Verhaltensweisen wie Aggression. Daneben wurden Verhalten wie stiller Widerstand, Arbeitsverweigerung, Selbstentwertung und Hass auf die Lehrperson genannt. Laut dem ehemaligen Schulischen Heilpädagogen kommt das geäusserte Verhalten bei einer Überstimulation auch auf die Beziehung zu den Bezugspersonen an. Bei introvertierten HSK ist laut der Expertin für Hochsensibilität und der Leitung Betreuung die Gefahr gross, dass sie nicht auffallen und ihre Schwierigkeiten nicht bemerkt werden.

Also ich habe eben auch wahrgenommen, dass diese Kinder manchmal dann auch sehr ruhig werden und ich finde, wenn sie dann allzu ruhig und schweigsam werden, ich denke dann muss man wirklich gut hinschauen. (I4, 106)

UK 1.4 Ressourcen

Gemäss der Expertin für Hochsensibilität verfügen HSK über zahlreiche Stärken. So können sie eine grosse Bereicherung für den Klassenverband sein, da sie über viel Feingefühl verfügen und instinktiv wissen, wie sie sich in einer bestimmten Situation verhalten müssen. Ausserdem seien sie mit einer grossen Kreativität, was die Lösungsfindung bei Problemen angeht, ausgestattet. Eine weitere wichtige Ressource sei die Fähigkeit zur Selbstregulation, wobei sie diese nicht von selbst mitbringen, sondern durch die Unterstützung von ihren Bezugspersonen erlernen können, was von zwei Experten*innen angesprochen wurde. Laut der Leitung Betreuung nehmen HSK sehr viel wahr, wobei sie auch beruhigend auf eine Gruppe wirken können. Die Beziehung zu HSK weise eine gewisse Tiefe und Konstanz aus.

5.2 Ergebnisse der Hauptkategorie «Umfeld Tagesschule»

Auffallend in der unten abgebildeten Code-Matrix ist, dass die Leitung Betreuung am meisten codierte Segmente zur Unterkategorie «Anforderungen im Umgang mit HSK in der Betreuung» aufweist, was nicht erstaunt. Spannend ist, dass fast alle befragten Personen etwa gleich oft Aussagen zu der Hauptkategorie «Umfeld Tagesschule» machen, wenn auch die Verteilung anders ist. Die Leitung Betreuung spricht mit 59 Codierungen diese Hauptkategorie am häufigsten an. Von den vielen Unterkategorien wurde mit 28 Codes am meisten der Umgang mit HSK im Allgemeinen von den interviewten Personen angesprochen.

Codesystem	Interview M.G.	Interview P.D.	Interview B.K.	Interview I4	SUMME
Umfeld Tagesschule					0
Schwierigkeiten					6
Kritik am Bildungssystem					3
Stolpersteine					13
Ressourcenprobleme					13
Chancen					20
Betreuungszeiten					16
Rückzug					17
Räumlichkeiten					8
Schulteam					0
Austausch untereinander					15
Haltung					14
Kenntnisstand über Hochsensit					4
Anforderungen im Umgang mit					28
Unterricht					19
Betreuung					26
Σ SUMME	48	49	46	59	202

Abbildung 10: Code-Matrix HK2 Umfeld Tagesschule

UK 2.1 Schulteam

Folgend werden die Ergebnisse zu den Unterkategorien der Kategorie «Schulteam» vorgestellt. Zuerst werden die Anforderungen im Umgang mit HSK betreffend beide Berufsgruppen (Lehr- und Betreuungspersonen) präsentiert, danach spezifisch diese, die den Bereich Unterricht und danach den Bereich Betreuung betreffen. Dabei wurde bewusst nicht nach den Professionen unterschieden, sondern nach der Umgebung, in der sich die Kinder befinden. So ist es in einer Tagesschule Alltag, dass z.B. Lehrpersonen in der Mittagszeit arbeiten und Betreuungspersonen die Hausaufgabenstunden betreuen.

UK 2.1.1 Anforderungen im Umgang mit hochsensiblen Kindern

Alle Experten*innen sind sich einig, dass HSK eine tragfähige, verlässliche und auf Vertrauen basierte Beziehung zu ihren Bezugspersonen brauchen. Deshalb sei es wichtig, dass es sowohl im Unterricht wie auch in der Betreuung mindestens eine Bezugsperson gibt, die eine emotionale Beziehung zu einem hochsensiblen Kind aufbaut. So kann beispielweise in der Pause nachgeschaut werden, wie es dem Kind geht. Die Expertin nennt dies Sorgfalt und Aufmerksamkeit, Eigenschaften, die das Schulteam im Umgang mit HSK mitbringen sollen. Dabei sollen sie laut drei Experten*innen eine besondere Aufmerksamkeit auf die Überstimulation und auch die emotionale Befindlichkeit des Kindes legen. So können HSK nach Meinung der Expertin für Hochsensibilität sehr bereichernd sein für das Gesamtwohl der Gemeinschaft, wenn sie Vertrauen in ihr Umfeld haben. Umgekehrt besteht bei Überstimulation die Gefahr, dass HSK, wie bereits erwähnt, aggressiv werden und andere mit ihrem Verhalten anstecken. Das Schulteam solle in solchen Situationen hinter dem Verhalten die Überstimulation sehen und dem Kind mit Übungen helfen, sich selber wieder zu regulieren. Dies bestätigen auch der ehemalige Schulische Heilpädagoge und der Schulleiter. Seiner Meinung ist in herausfordernden Situationen viel Fingerspitzengefühl gefragt.

Also man kann auch ein Methodenrepertoire haben, aber man muss irgendwie das Flair dazuhaben, auch den Mut und die Grösse haben, nicht in den Kampf zu treten und es vielleicht einfach mal sein lassen oder umzulenken. Und das ist je nach Situation als Lehrperson oder als Betreuungsperson an einer Tagesschule, ist das jetzt auch nicht immer ganz einfach. (M. G., 16)

Sowohl die Leitung Betreuung wie auch der Schulleiter raten, dass man im Kontakt mit dem Kind bleiben und auf seine Ideen eingehen soll. So könne man beispielsweise eine Aktivität über Mittag, welche für HSK ansprechend ist, anbieten oder eine Ecke mit Materialien und Spielsachen für das Kind einrichten. Es sei wichtig, dass das Kind lerne, dass es seine Bedürfnisse äussern kann und auch darf. Dafür brauche es Zeit, Vertrauen und Beziehung. Auch spiele nach zwei Experten*innen die Differenzierung, auch in der Betreuung, vermehrt eine Rolle. Die Kompetenzen der Lehr- und Betreuungspersonen in diesem Bereich habe in den letzten Jahren stetig zugenommen. Zwei der befragten Personen heben hervor, dass HSK in unstrukturierten Situationen mehr Unterstützung brauchen und deshalb z.B. Übergänge gut vorbereitet und begleitet werden. Sowohl der ehemalige Schulische Heilpädagoge wie auch die Leitung Betreuung bemerken, dass das Umfeld sich bewusst sein muss, dass es HSK gibt. Diese wahrzunehmen und zu bemerken sei nicht immer einfach, da sich die Hochsensibilität meist entweder durch externalisierende oder internalisierende Verhaltensweisen zeige, wobei letztere noch schwieriger zu erkennen sind:

Das heisst, ich nehme vielleicht ein Kind wahr, das aggressiv reagiert oder sich zurückzieht oder was auch immer. Ich nehme nicht zuerst wahr, dass es hochsensibel ist, und von dem her gehe ich eigentlich von ganz vielen Symptomen aus, die ich dann feststelle im Unterrichtsalltag. Und von diesen Symptomen aus, könnte Hochsensibilität eine Erklärung sein, also es können ja auch andere Gründe dahinter liegen. (P.D., 10)

UK 2.1.1.1 Unterricht

Laut den drei der vier Experten*innen gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Lehrpersonen HSK unterstützen können. So seien laut dem Schulleiter Gefässe innerhalb des Unterrichts wichtig, in denen die Kinder ohne (Zeit-)Druck lernen können. Dafür biete sich beispielsweise die Auffangzeit am Morgen gut an. Ausserdem weist die Expertin für Hochsensibilität darauf hin, dass die Lehrperson mit kleinen Mitteln, wie z.B. Zentrierungsübungen nach der grossen Pause, verhindern kann, dass eine Klasse überstimuliert wird.

Und grundsätzlich denke ich, dass auch die Lehrpersonen mit kleinen Mitteln schon dafür sorgen können, dass die ganze Klasse gar nicht zu sehr in der Überstimulation landet. Also zum Beispiel durch Zentrierungsübungen nach der grossen Pause oder eben beim Raumwechsel oder Klassenwechsel, dann nochmals so fünf Minuten innehalten und dann erst zum Stoff kommen und so (...) also das tut allen Kindern gut, nicht nur den Hochsensiblen. (B.K., 42)

Durch eine bewusste Ressourcenorientierung hilft sie HSK, sich in der Klasse wohlfühlen. Sonst hätten HSK schnell das Gefühl, dass etwas mit ihnen nicht stimme. Bei einem Leistungsabfall sei es auch wichtig herauszufinden, ob es sich wirklich um eine Leistungsschwäche handelt oder nicht eine Überstimulation des Kindes dahintersteckt. Der ehemalige Schulische Heilpädagoge betont die wichtige Rolle der SHP: So könne diese bei Schwierigkeiten das Kind begleiten und anhand einer Förderplanung den Lernprozess unterstützen und überprüfen. Die SHP kann ausserdem die Lehrperson beraten, wie sie das Kind dabei unterstützen kann, gelernte Strategien im Alltag umzusetzen.

UK 2.1.1.2 Betreuung

Drei Experten*innen betonen, dass HSK von mindestens einer Bezugsperson in der Betreuung profitieren. In den Tagesschulen sei es üblich, dass jeder Klasse eine klassenverantwortliche Betreuungsperson (KVB) zugewiesen ist, die diese Rolle übernehmen kann. Die KVB können z.B. bei Schwierigkeiten miteinbezogen werden oder bewusst die Aufmerksamkeit während der herausfordernden Mittagszeit auf das HSK richten. Ausserdem weist die Leitung Betreuung darauf hin, dass die Bezugspersonen aus der Betreuung auch bei Elterngesprächen eingeladen werden sollen. So kann gemeinsam und multiprofessionell nach Lösungen gesucht werden. Mit der KVB minimiere sich das Risiko, dass HSK mit ihren allfälligen Schwierigkeiten nicht bemerkt werden. Die Leitung Betreuung nennt weitere Aufgaben, die der Betreuung zukommen; so können beispielweise die sozialen Kompetenzen im Hort gefördert werden. Sie sieht es als Aufgabe der Betreuungspersonen, dafür zu sorgen, dass HSK sozial teilhaben können, und eine Gruppenatmosphäre zu schaffen, in die sich HSK einbringen können. Es brauche eine gute Balance zwischen den Möglichkeiten, sich zurückziehen zu können und mit anderen spielen zu können.

Ja, also ich denke, da muss man wie eine gute Mischung finden. Einerseits die Rückzugsmöglichkeiten bieten und andererseits die Kinder auch motivieren und ihnen Möglichkeiten bieten, dass sie teilhaben können. (I4, 26)

Gerade bei einer möglichen Überstimulation sei es wichtig, dass Betreuungspersonen dem HSK helfen herauszufinden, was es im Moment gerade braucht, und es in diesem Prozess unterstützen:

Ja, überreizt ist, dass wir dann, ja das Kind wirklich versuchen zu motivieren, also, dass wir das mit dem Kind auch besprechen und sagen: «Hey, wir haben das Gefühl, das ist irgendwie zu viel», oder so und das Kind dann versuchen zu motivieren ein Buch zu lesen oder so. Oder dass man halt auch die Eltern miteinbezieht (...). (I4, 54)

UK 2.1.2 Austausch untereinander

Alle Experten*innen sind sich einig, dass eine offene Teamkultur und ein regelmässiger Austausch im Team wichtig sind, damit alle wichtigen Informationen betreffend ein HSK übermittelt werden können. Dafür braucht es eine schematische Informationskultur, die sowohl die zeitliche wie auch die inhaltliche Strukturierung regelt.

Und auch inhaltlich, also nicht nur das Zeitgefäss, sondern auch inhaltlich gut strukturiert, so dass eben nicht die wegfallen, die jetzt halt nicht gerade die Gemüter am stärksten bewegen (...). (P. D., 38)

Die unterschiedlichen Professionen sollen sich durch den Perspektivenwechsel gegenseitig unterstützen und können so voneinander profitieren.

UK 2.1.3 Haltung

In Bezug auf die Umsetzung eines geregelten Tagesschulbetriebs ist es nach Meinung des Schulleiters wichtig, dass eine Tagesschule gemeinsam entscheidet, ob man die Tagesschule eher frei (im Sinne von den Kindern selbstbestimmt) oder geführt durchführen will. Diese Entscheidung sollte idealerweise vom Team mitgetragen werden. Ausserdem ist es von grosser Bedeutung, dass die Erwartungen an die verschiedenen Rollen wie Betreuungs- und Lehrpersonen geklärt sind, gerade in Bereichen, in denen beide Professionen tätig sind wie z.B. über Mittag. Bezüglich des Umgangs mit HSK betont der Schulleiter die Wichtigkeit einer offenen Haltung gegenüber den Kindern, sodass diese mit ihren Anliegen ernst genommen werden und man sie partizipieren lässt. Dabei helfen Gefässe für den Austausch, wie z.B. der Klassenrat oder das Kinderparlament. In diesem Zusammenhang ist es nach der Leitung Betreuung entscheidend, dass man dem Kind die Haltung vermittelt, dass man nicht alles weiss, sondern gemeinsam mit dem Kind herausfindet, was es braucht.

Auch laut der Expertin ist eine offene Haltung gegenüber dem Thema entscheidend für einen gelingenden Umgang mit HSK. Sie äussert aber den Verdacht, dass das Thema bis jetzt noch zu wenig ernst genommen wird:

Und das heisst, es braucht dann so eine ganze Haltung dahinter. Dass dieses Thema auch wirklich ernst genommen wird. Da bin ich nicht sicher, ob das im Moment erfolgt. (B.K., 46)

UK 2.1.4 Kenntnisstand über Hochsensibilität

Laut der Expertin für Hochsensibilität sollte das Schulteam über gewisse Kenntnisse über Hochsensibilität verfügen, um den Tagesschulalltag für HSK möglichst reizfrei gestalten zu können. Dabei brauche es nicht viel, sie schlägt z.B. vor, eine Schulung oder einen Workshop zu diesem Thema zu besuchen. Der ehemalige Schulische Heilpädagoge und Leiter der Abteilung Besondere Förderung hebt in diesem Zusammenhang die wichtige Beratungsfunktion der SHPs hervor, die das Schulteam im Umgang mit HSK aufklären können. Laut dem Schulleiter ist es eine wichtige Voraussetzung für den richtigen Umgang mit HSK, dass das Schulteam eine offene Haltung und Motivation zeigt, mehr zu diesem Thema zu erfahren. Der Leiter der Abteilung Besondere Förderung wünscht sich, dass auch hochsensible Mitarbeitende einer Tagesschule als Ressource genutzt werden und über ihre eigenen Erfahrungen berichten.

Das können auch Fachpersonen sein, also das kann ein fachlicher Input der Heilpädagogin sein. Betroffene lösen manchmal noch etwas mehr aus, als wenn ich das einfach erzähle, was ich gelernt habe. (Interview P.D., 84)

UK 2.2 Räumlichkeiten

Die Expertin für Hochsensibilität und die Leitung Betreuung sind sich einig, dass man bereits durch kleine Mittel die Räume so verändern kann, dass man HSK gerechter wird. So kann man beispielsweise bei der Zimmerdekoration darauf achten, dass die Räume weniger Ablenkungspotenzial bergen oder beim Mittagstisch Paravents aufstellen, um die Reize für ein Kind etwas einzudämmen. Auch der Leiter der Abteilung Besondere Förderung betont, dass es eine Einstellungssache ist, wie eine Schule mit den besonderen Begebenheiten umgehen will. Ausserdem ist es nach Meinung der Expertin für Hochsensibilität wichtig, dass darauf geachtet wird, dass die Wege zwischen den Räumen nicht zu weit sind, da so ein Wechsel herausfordernd für HSK sein kann und die Konzentrationsfähigkeit einschränken kann. Die Leitung Betreuung schlägt vor, dass eine Tagesschule regelmässig evaluiert, ob man die Räumlichkeiten neuen Umständen anpassen muss:

Ich denke schon es ist sinnvoll, immer wieder auch zu überprüfen, ob das, was man jetzt in den Räumlichkeiten oder in der Infrastruktur verändert hat, ob das noch das richtige ist. (I4, 80)

UK 2.3 Rückzugsmöglichkeiten

Alle Experten*innen sind sich einig, dass es grundsätzlich möglich ist, genügend Rückzugsmöglichkeiten für hochsensible Kinder bereitzustellen. Es solle darauf geachtet werden, dass diese wirklich ruhig sind und als sicher von den Kindern wahrgenommen werden. Der Schulleiter bemerkt, dass es zum Teil schwierig ist, dies durchzusetzen. Laut der Leitung Betreuung sollen für alle Altersstufen Rückzugsmöglichkeiten angeboten werden:

Eben ich denke, dass wenn wir jetzt wirklich bewusst auch nochmals den Fokus auf Ruhe und Ruheräume gelegt haben und da wirklich schauen, dass es eigentlich für alle Altersstufen Ruheräume gibt. (I4, 120)

UK 2.4 Betreuungszeiten

Die Expertin für Hochsensibilität und die Leitung Betreuung weisen beide auf die Mittagszeit hin, die für HSK herausfordernd sein kann, da sie sehr vielen Reizen ausgesetzt sind und das Personal begrenzt ist. Nach Meinung der Leitung Betreuung ist es über Mittag schwierig, auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Dafür eignet sich die Nachmittagsbetreuung besser, da mehr Ressourcen, sowohl zeitliche wie auch personelle, zur Verfügung stehen. Sowohl der Schulleiter wie auch der ehemalige Heilpädagoge betonen, dass wenig strukturierte Situationen herausfordernder sind und dass Übergänge gut vorbereitet und begleitet werden sollen.

UK 2.5 Chancen

Alle drei Experten sind sich einig, dass der Besuch einer Tagesschule eine Chance für ein HSK sein kann, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind. Eine Chance kann es insofern sein, dass ein Kind seine sozialen Kompetenzen in unterschiedlichen Settings weiterentwickeln kann. Eine Tagesschule bietet mehr Lernfelder mit unterschiedlichen Strukturen und Anforderungen und die Stärken verschiedener Berufsgruppen kommen zum Vorschein, von denen HSK profitieren können. Eine Person beschreibt Lehrpersonen als typischerweise strukturierter, wobei Betreuungspersonen es gewohnter sind, ein Setting auf ein einzelnes Kind auszurichten. Die beiden Berufsgruppen können sich durch ihre individuellen Stärken ergänzen und sich gegenseitig unterstützen. Sowohl die Leitung Betreuung und der ehemalige Schulische Heilpädagoge betonen, dass so Aufgaben geteilt werden können und eine multiprofessionelle Herangehensweise die Schulhauskultur prägen könne.

Ich glaube, wenn ein Kind nur über die Mittagszeit kommt, dann ist das schwierig. Also schon das Vertrauen so aufzubauen, aber ich denke jetzt, das ist auch eine Chance, wenn man mit den Lehrpersonen zusammenarbeitet, dann ist eine Tagesschule

vielleicht auch eine Chance, dass man trotz der kurzen Mittagszeit, das gemeinsam irgendwie anschauen kann und gemeinsam lösen kann. (I4, 68)

Zu den oben erwähnten zu erfüllenden Bedingungen nennt die Expertin für Hochsensibilität einerseits ein vertrautes Beziehungsumfeld, Sorgfalt und Aufmerksamkeit der Erwachsenen. Das Schulteam braucht gewisse Kenntnisse über Hochsensibilität, damit sie den Bedürfnissen von HSK gerecht werden.

Aber eben, wenn das Beziehungsumfeld stimmt, die Sorgfalt stimmt und die Aufmerksamkeit, dann kann das auch sehr gut gehen. (B.K, 138)

Dies komme nach der Mehrheit der Expert*innen übrigens allen Kindern zugute, nicht nur den Hochsensiblen. Hochsensible würden einfach noch mehr davon profitieren:

Und wenn ich jetzt so spreche, dann merke ich, das gilt ja eigentlich auch für die meisten anderen Kinder. (P.D., 110)

UK 2.6 Schwierigkeiten

Zu den allgemeinen Herausforderungen einer Tagesschule zählt der Schulleiter die Lärmemissionen und die zunehmende Belastung der Lehrpersonen, da sich die Mittagszeit im Tagesschulbetrieb verkürzt und der Zeitdruck somit zunimmt. Ausserdem sei es schwierig, bereits bestehende Strukturen zu verändern. Eine andere interviewte Person bemerkt, dass es auch eine Einstellungssache der Schule ist, wie man Schwierigkeiten begegnet.

UK 2.6.1 Kritik am Bildungssystem

Der Schulleiter weist darauf hin, dass die Anforderungen an die Schule immer mehr zunehmen und damit auch der Druck für alle Beteiligten steigt. Auch die Expertin für Hochsensibilität kritisiert, dass das Leistungsdenken momentan über die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler*innen gestellt wird. Dies wirke sich negativ auf die Kinder aus, besonders auf die Hochsensiblen.

Nur was ich beobachte, ist leider, dass eben das Lehren, oder der Leistungsanspruch, über die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder gestellt wird. Und das finde ich eher schlecht und darauf reagieren auch hochsensible Kinder auch eher ungut. (B. K., 114)

UK 2.6.3 Stolpersteine

Von drei der vier befragten Experten*innen wurde folgender Stolperstein am häufigsten genannt: So birgt eine Tagesschule durch ihre komplexe Organisation und die stärkere Belastung der Erwachsenen die Gefahr, dass einerseits wichtige Informationen zu HSK nicht

fließen und andererseits HSK, besonders die introvertierten, mit ihren Schwierigkeiten nicht bemerkt werden.

Für mich war die Herausforderung, dass wenn diese Kinder nicht sehr extravertiert auf ihre Schwierigkeiten reagiert haben, dass ihre Schwierigkeiten häufig untergehen oder missinterpretiert wurden. (P.D., 66)

Eine Person (PD) gibt zu bedenken, dass verschiedene Setting auch unberechenbar auf HSK wirken können. Ein weiterer Stolperstein sei, dass die Erwartungen an HSK oft zu hoch seien.

UK 2.6.4 Ressourcenprobleme

Sowohl der Schulleiter und auch die Leitung Betreuung berichten, dass das Personal z.T. knapp ist, gerade über Mittag. Es sei schwierig, Lehrpersonen zu finden, die über Mittag in der Betreuung arbeiten wollen. Als Gründe dafür nennt der Schulleiter die sonst schon verkürzte Mittagszeit, zunehmende Belastung und andere Lohneinteilung. Durch das knappe Personal ist nach der Leitung Betreuung der Beziehungsaufbau über Mittag schwierig.

Also die Grenzen sehe ich wirklich beim Mittag, wo so viele Kinder da sind, dass wir wirklich nicht, eigentlich nicht die Möglichkeit haben jetzt gross auf individuelle Bedürfnisse so einzugehen und irgendwie da ja jetzt so Beziehungsarbeit zu leisten. (I4, 108)

Ausserdem bedauert sie, dass z.T. wenig Ressourcen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen in der Betreuung gesprochen werden. Dies belastet das System zusätzlich, da die personellen Ressourcen sowie so schon eingeschränkt sind.

5.3 Ergebnisse der Hauptkategorie «Umfeld Eltern»

Aus der Matrix geht hervor, dass von den interviewten Personen die Leitung Betreuung am häufigsten Aussagen mit dem Code Zusammenarbeit mit Tagesschule gemacht hat. Dieser Code kam von allen Interviewpartnern mit 15 Codes am häufigsten vor.

Codesystem	Interview M.G.	Interview P.D.	Interview B.K.	Interview I4	SUMME
Umfeld Eltern					2
Zusammenarbeit mit Tagesschule					15
Unterstützung Kind					9
Σ SUMME	4	5	6	11	26

Abbildung 11: Code-Matrix HK3 Umfeld Eltern

HK 3 Umfeld Eltern – Allgemeines

Gemäss dem Leiter der Abteilung Besondere Förderung des VSA wissen Eltern z.T. nicht, dass ihr Kind hochsensibel ist. Die Expertin für Hochsensibilität weist darauf hin, dass sich die Erziehungsaufgaben mit der Tagesschuleinführung mehr auf die Schule verschieben und dass weniger Zeit für die Familie bleibt.

UK 3.1 Zusammenarbeit mit Tagesschule

Alle Experten*innen sind sich einig, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen Tagesschule und den Eltern essentiell ist. Wenn ein hochsensibles Kind Schwierigkeiten in der Tagesschule zeigt, ist es laut dem Schulleiter wichtig, dass das Kind bei Gesprächen dabei ist und man gemeinsam eine Lösung sucht. Die Leitung Betreuung berichtet von Situationen, in denen Eltern die Schule auf die Hochsensibilität ihres Kindes hingewiesen haben. Dabei sei es entscheidend, dass Eltern Ideen zur Unterstützung des Kindes mit der Schule teilen und sie mit dem Kind besprechen, wie sie herausfordernden Situationen begegnen können. Wenn bei den Eltern Unsicherheiten bezüglich der Passung der Tagesschule mit ihrem hochsensiblen Kind bestehen, schlagen alle Experten*innen vor, ein klärendes Gespräch mit der Schule zu suchen. Ausserdem können sie eine Beratung zu dem Thema besuchen. Den Einbezug von Experten*innen schlägt auch der Schulleiter vor. So können Ideen und Inputs an die Schule weitergeleitet werden. Wichtig ist laut der Expertin für Hochsensibilität ausserdem, dass die Sorgen der Eltern ernst genommen werden.

UK 3.2 Unterstützung Kind

Da HSK während der Schulzeit vielen Reizen ausgesetzt sind, rät die Expertin für Hochsensibilität, dass HSK in ihrer Freizeit viel Zeit in der Natur und mit ihrer Familie verbringen. Ausserdem sollen HSK möglichst wenige Freizeitaktivitäten und Verabredungen haben, so dass sie genügend Zeit haben um runterzufahren und sich zu entspannen. Falls die Eltern unsicher sind, ob sie ihr hochsensibles Kind für die Betreuung anmelden sollen, raten drei der Experten*innen das Kind in diesem Prozess zu unterstützen, indem z.B. ausserhalb der Tagesschule ähnliche herausfordernde Situationen eingeübt werden. Ausserdem können Eltern mit ihrem Kind besprechen, was auf sie zukommt und wie sie sich in bestimmten Situationen helfen können.

Ja und sich schrittweise daran annähern und darüber reden, wie hat es das jetzt gemacht, dass das damals geklappt hat. Oder was es braucht, dass es geht. (P.D., 102)

Nach der zusammenfassenden Darstellung der Ergebnisse aus den Interviews werden im folgenden Kapitel die Ergebnisse diskutiert.

6 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse auf ihre Relevanz hin diskutiert, mit der Fachliteratur in Beziehung gesetzt und kritisch reflektiert.

Die Erkenntnisse zu hochsensiblen Kindern aus der Theorie decken sich mit den Aussagen der Experten. So berichten alle befragten Personen von den Hauptmerkmalen von Hochsensibilität, die im Kapitel 2.3.1 genauer beschrieben wurden: gründliche Informationsverarbeitung, Übererregbarkeit, emotionale Intensität und sensorische Empfindlichkeit (Aron zitiert nach Vita, 2019, S. 22-25). Dabei wurde die Übererregbarkeit von den Experten am meisten angesprochen. HSK brauchen mehr Zeit, um stressige Situationen verarbeiten zu können, was Schorr (2020, S. 17) als langes Nachhallen bezeichnet. Der Leiter der Abteilung besondere Förderung vermutet, dass HSK Reize anders verarbeiten. Die Literatur bestätigt, dass das Nervensystem von HSK besonders leicht erregbar ist (Hensel, 2013, S. 34). Man geht davon aus, dass die Filtersysteme schwächer sind und die Intensität der Wahrnehmung dadurch stärker ist (Harke, 2019b, S. 92-93; Trappmann, 2019, S. 55; Parlow, 2017, S. 19; Vita, 2019, S. 25). Auch die Beschreibung der Reaktionen auf eine Überstimulation decken sich mit den Erkenntnissen aus der Theorie. So werden von den Experten sowohl internalisierende Verhaltensweisen wie Rückzug und auch externalisierende Verhaltensweisen wie Aggressivität beschrieben. Dies wird in der Fachliteratur von zahlreichen Autoren bestätigt (Vita, 2019, S. 25; Karres, 2016, S. 25; Harke, 2019a, S. 233; Trappmann, 2016, S. 58). Es erstaunt nicht, dass alle befragten Personen sich in dieser Hauptkategorie am meisten zum Verhalten geäußert haben. Schliesslich ist das Verhalten eines Kindes einfacher zu identifizieren als eine Hochsensibilität. Vor allem störendes Verhalten fällt auf, währenddem stille, zurückgezogene HSK häufiger mit ihren Schwierigkeiten untergehen. Auf die Schwierigkeit, eine Hochsensibilität zu erkennen (sowohl für das Schulteam wie auch für die Eltern) wird später noch näher eingegangen. Die Leitung Betreuung erzählt, dass HSK aufgrund ihrer empathischen und feinfühligem Art (emotionale Intensität) eher Opfer von Ausgrenzung werden. Auch Aron (2019, S. 379) stellt fest, dass HSK aufgrund ihrer spezifischen Verhaltensmuster in der Schule z.T. ausgeschlossen werden oder sich selber aus sozialen Interaktionen ausklammern. In diesem Zusammenhang bemerkt die Leitung Betreuung, dass es auch Aufgabe des Schulteam sei, dafür zu sorgen, dass HSK am sozialen Geschehen teilnehmen können, indem sie z.B. für eine entspannte Gruppenatmosphäre sorgen. Auch Aron (2014, S. 139) bestätigt, dass viele HSK im Schulalter Ermutigung brauchen, um soziale Kontakte zu knüpfen, da sie eher langsam auftauen. Hensel (2013, S. 88) gibt jedoch zu bedenken, dass man HSK nicht dazu drängen soll, mit anderen Kindern zu spielen, da sie es manchmal auch schätzen, alleine zu spielen. Dass HSK länger brauchen, um Beziehungen aufzubauen, bestätigen wiederum sowohl die Leitung Betreuung

wie auch der Schulleiter in ihren Interviews. Als weitere Eigenschaft von HSK wird von zwei Experten ein ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit genannt. Diese Eigenschaft wird auch von der Literatur bestätigt (Harke, 2019a, S. 28; Vita, 2019, S. 27).

Aus den Interviews mit den Experten kristallisierten sich drei Bedürfnisse von HSK heraus: *das Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug*, *das Bedürfnis nach einer verlässlichen Beziehung zu den Bezugspersonen* und *das Bedürfnis nach Struktur und Vorhersehbarkeit*. Alle von den Experten beschriebenen Bedürfnisse finden sich in der Theorie wieder. So brauchen HSK Rückzugsmöglichkeiten, um zur Ruhe zu kommen (Harke, 2019a, S. 233; Trappmann, 2016, S. 58, Marletta-Hart, 2010, S. 204 ff., Hensel, 2013, S. 87). Eine Tagesschule soll nach den Experten deshalb genügend Rückzugsmöglichkeiten für Kinder aller Altersstufen bereitstellen. Es ist darauf zu achten, dass diese Ruheorte wirklich ruhig sind. Dies durchzusetzen sei nach einer befragten Person nicht immer einfach. Einerseits braucht es klare Regeln für diese Räume und andererseits genügend Personal, welches dafür sorgt, dass die Schüler*innen sich an diese Regeln halten. Hier ist auch die Politik gefragt, die über die zu Verfügung stehenden Ressourcen entscheidet. Offenbar scheint die Arbeit in der Betreuung für Lehrpersonen nicht attraktiv zu sein, da es nach dem Schulleiter schwierig ist, Lehrpersonen zu finden, die dazu bereit sind.

Manche Kinder ziehen sich bei einer Überstimulation selber zurück, dies wird in der Fachliteratur als *aktive Selbststeuerung* bezeichnet. Bei einer *passiven Selbststeuerung* sind HSK noch nicht selbst in der Lage, sich zu regulieren und deshalb auf Bezugspersonen angewiesen, die ihnen in belastenden Situationen helfen, sich zu schützen (Trappmann, 2016, S. 59). Dies wird auch in den Interviews mit der Leitung Betreuung und dem Schulleiter angesprochen: So soll das Schulteam HSK bei einer Überstimulation begleiten und Möglichkeiten schaffen, so dass das Kind zur Ruhe kommen kann. Bezugspersonen von HSK sollen in diesem Zusammenhang diese Kinder darin unterstützen, Momente der Reizüberflutung zu erkennen und Strategien mit ihnen einüben. Auch dieser Aspekt wurde von der Leitung Betreuung und der Expertin für Hochsensibilität thematisiert: HSK sind bei dem Erlernen von Selbstregulation auf ihre Bezugspersonen angewiesen. Hochsensible brauchen verlässliche Bezugspersonen, darüber sind sich die Experten und die Theorie einig (Harke, 2019a, S. 233; Hensel, 2013, S. 88, Vita, 2019, S. 46-49; Marletta-Hart, 2010, S. 204 ff.). Sie benötigen Nähe, Sicherheit, Zugehörigkeit, Schutz und Wertschätzung. Die Bezugspersonen sollen sich Zeit für sie nehmen, ihnen Beachtung schenken und in die Beziehungsqualität investieren. Laut der Expertin für Hochsensibilität reichen dafür kleine Aufmerksamkeiten, die dem Kind die Sicherheit geben, dass die Lehrperson es mag. Dies könne sich auch positiv auf die Leistung des Kindes auswirken. Die Leitung Betreuung und der Schulleiter reden von der *klassenverantwortlichen Betreuungsperson (KVB)*, die diese Rolle in der Betreuung übernimmt. Dies ist insbesondere wichtig, da gerade introvertierte HSK mit ihren allfälligen

Schwierigkeiten dazu neigen unterzugehen, da sie nicht besonders auffallen. Dies bestätigt auch die Theorie (Vita, 2019, S. 120). In den Interviews wurde in diesem Zusammenhang die Bedeutung eines guten Austauschs im Team betont: Es braucht eine schematische Informationskultur, die sowohl die zeitliche wie auch die inhaltliche Strukturierung regelt, damit wichtige Informationen im Team fließen können. Sonst besteht bei einer komplexen Organisation wie einer Tagesschule die Gefahr, dass Wichtiges nicht zur Sprache kommt. HSK sind laut der Expertin für Hochsensibilität eine grosse Bereicherung für die Gemeinschaft, da sie durch ihre Feinfühligkeit und ihre Kreativität viele Stärken mitbringen. Dies deckt sich mit den Beobachtungen von Vita (2019): «Es lohnt sich, ein besonderes Augenmerk auf sie zu haben, denn sie können die Klassengemeinschaft durch ihren hohen Gerechtigkeitsinn, ihre Empathie, ihre Anpassungsfähigkeit und ihre Kreativität bereichern» (ebd.). In der Fachliteratur wird darauf hingewiesen, dass Lehrpersonen HSK unterstützen können, indem sie sich Fachwissen über Hochsensibilität aneignen, auf eine entspannte Klassenatmosphäre achten, das Erregungsniveau des HSK im Blick behalten, eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung pflegen, sensibel mit Leistungsbewertungen umgehen und den Unterricht gut strukturieren (Vita, 2019, S. 120-123). Alle diese Punkte wurden auch in den Interviews angesprochen. So ist es nach der Expertin für Hochsensibilität wichtig, dass das Schulteam gewisse Kenntnisse über Hochsensibilität verfügt, damit man den Tagesschulalltag für HSK reizfreier gestalten kann. Dies komme laut den Experten auch den meisten anderen Kindern zugute. Der ehemalige Schulische Heilpädagoge weist in diesem Zusammenhang auf die Beratungsfunktion der SHP hin, welche andere Teammitglieder über Hochsensibilität aufklären und sie unterstützen können. Die Expertin für Hochsensibilität bemerkt ausserdem, dass sich die Bezugspersonen auf das Erregungsniveau des Kindes achten sollen und, wie bereits erwähnt, einschreiten sollen, falls das Kind überstimuliert ist. Dies schlägt auch Aron (2019, S. 466) vor. Die Expertin für Hochsensibilität nennt in diesem Zusammenhang die Eigenschaften Sorgfalt und Aufmerksamkeit, welche das Schulteam im Umgang mit HSK mitbringen sollen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu erwähnen, dass Aufmerksamkeit von Erwachsenen, auch wenn sie gut gemeint ist, das Erregungsniveau eines hochsensiblen Kindes erhöhen kann (Aron, 2019, S. 468-469). Auf diese Gefahr wies auch der Leiter der Abteilung Besondere Förderung hin. Es braucht also viel Fingerspitzengefühl von Seiten der Bezugspersonen, um zu erkennen, wann ein geeigneter Moment ist, um mit dem Kind in Kontakt zu treten. Weiter kann eine Lehrperson nach der Expertin für Hochsensibilität durch eine klare Strukturierung des Unterrichts vorbeugend auf eine Überstimulation der Schüler*innen agieren, indem sie z.B. nach der Pause Entspannungsübungen anleitet. Durch eine nicht zu starke Dekoration der Zimmer lasse sich das Ablenkungspotenzial reduzieren. Der Schulleiter bemerkt in diesem Zusammenhang, dass Lehrpersonen Gefässe im Unterrichtsalltag einplanen sollen, in denen HSK ohne Druck

lernen können. Davon würden auch die meisten anderen Kinder profitieren. Auch lassen sich die oben erwähnten Punkte gut auf die Bezugsperson in der Betreuung übertragen, wobei eine KVB z.B. auf einen strukturierten Ablauf bei Übergängen achten kann, um hochsensible Kinder zu unterstützen. Dieses Bedürfnis nach Struktur (Trappmann, 2016, S. 68) wurde auch von einem Experten hervorgehoben. So helfen ihnen Rituale und strukturierte Tagesabläufe, sich im Alltag zu orientieren (Harke, 2019a, S. 233). Gerade bei jüngeren Kindern sei dies besonders wichtig, Ältere sollen mit der Zeit lernen, selbst eine Struktur in gewissen Situationen zu entwickeln (Trappmann, 2016, S. 70). Auch sind bei neuen Unternehmungen Vorankündigungen wichtig, damit sie sich gedanklich auf neue Situationen vorbereiten können (Hensel, 2013, S. 88; Harke, 2019a, S. 233). Weitere Möglichkeiten, wie Lehrpersonen HSK unterstützen können, finden sich in den von Aron formulierten 20 Tipps für Lehrpersonen, die im Anhang 4 abgelegt sind. Diese lassen sich zum Teil auch sehr gut auf den Bereich Betreuung übertragen.

Sowohl in der Theorie (Hensel, 2013, S. 108) wie auch bei zwei befragten Personen wurde festgestellt, dass die erhöhten Leistungsanforderungen negative Effekte speziell für HSK haben können. Die Expertin für Hochsensibilität schlägt in diesem Zusammenhang vor, dass die Lehrpersonen auf eine Ressourcenorientierung achten, so dass die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder ins Zentrum gerückt wird. Auch beobachten zwei der Experten, dass das Erkennen von hochsensiblen Kindern im Schulalltag nicht einfach ist. Vor allem die introvertierten hochsensiblen Kinder fallen durch ihr zurückhaltendes Benehmen nicht auf. Aber auch bei Kindern, die durch störendes Verhalten auffallen, ist es nicht immer klar, ob es sich um eine Hochsensibilität handelt. Hilfreich ist hierbei, wenn das Schulteam über Hochsensibilität aufgeklärt wird und weiss, wie man hochsensible Kinder erkennen kann. Eine befragte Person bemerkte, dass z.T. auch Eltern nicht immer wissen, dass ihr Kind hochsensibel ist. Die Leitung Betreuung stellte wiederum fest, dass es meist die Eltern waren, die sie auf die Hochsensibilität ihres Kindes hingewiesen haben. Wenn Unsicherheiten bezüglich einer Hochsensibilität bei Kindern bestehen, können die Checklisten für Eltern und Lehrpersonen, welche im Anhang 2 und 3 abgelegt sind, eine Hilfestellung sein. In diesem Zusammenhang ist es laut allen Experten wichtig, dass eine Tagesschule Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern legt. Bei Schwierigkeiten kann so gemeinsam mit allen Beteiligten nach Lösungen gesucht werden. Die Leitung Betreuung wünscht sich, dass durch die Einführung von Tagesschulen zur Regel wird, dass auch Betreuungspersonen an Elterngesprächen dabei sind. Auch in der Theorie wird die Bedeutung einer guten Beziehung zu den Eltern betont (Karres, 2016, S. 216). Eltern von HSK sollen darauf achten, dass ihr Kind in der Freizeit viel Zeit für Bewegung, Natur, Musik oder kreatives Gestalten hat (Vita, 2019, S. 107). Dies bestätigt auch die Expertin für Hochsensibilität: So sollen HSK die Möglichkeit haben, viel Zeit in der Natur und mit ihrer Familie zu verbringen. Sonstige Hobbies

und Verabredungen sollen beschränkt sein, sodass genügend Raum zur Entspannung möglich ist.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Aussagen der Experten mit vielen Erkenntnissen aus der Theorie übereinstimmen. Da in der Fachliteratur keine spezifischen Theorien für den Umgang mit hochsensiblen Kindern in Tagesschulen zu finden sind, führte die Auswertung der Interviews zu spannenden, die Theorie ergänzenden, Erkenntnissen, die im übernächsten Kapitel dargelegt werden.

Nach der Diskussion der Ergebnisse folgt nun die Beantwortung der Fragestellung und ihrer Unterfragen.

7 Beantwortung der Fragestellung

Dieses Kapitel widmet sich der Beantwortung der nach dem Theorieteil formulierten Fragestellung und deren Unterfragen. Sie erfolgt anhand der gewonnenen Erkenntnisse sowohl aus der Theorie wie auch der Experteninterviews.

Zuerst wird die Hauptfragestellung beantwortet:

Welche Möglichkeiten hat eine Tagesschule, um auf die besonderen Bedürfnisse von hochsensiblen Kindern eingehen zu können?

Wie aus den Erkenntnissen aus der theoretischen und empirischen Auseinandersetzung hervorgeht, gibt es viele Möglichkeiten, wie eine Tagesschule auf die Bedürfnisse von hochsensiblen Kindern Rücksicht nehmen kann. Mit der Beantwortung der dritten und vierten Unterfrage wird detailliert auf die Beantwortung dieser Fragestellung eingegangen. Allgemein kann gesagt werden, dass es nicht viel braucht, um auf die Bedürfnisse von hochsensiblen Kindern einzugehen. Eine wichtige Voraussetzung ist das Bewusstsein für die Thematik und eine Haltung dahinter, die diese Kinder mit ihren Besonderheiten ernst nimmt. Es braucht ein gewisses Mass an Fachwissen zu Hochsensibilität, um verstehen zu können, was dieses Phänomen für die Betroffenen bedeutet und wie man die Umgebung weniger stimulierend gestalten kann. Es ist wichtig zu wissen, welche Auswirkungen eine Überstimulation auf ein Kind haben kann, wie sich diese äussert und was dem Kind im Falle einer solchen hilft. Noch besser ist natürlich, wenn das Umfeld sensibel auf eine Überstimulation vorbeugend wirken kann, z.B. durch beruhigende Übungen oder einen strukturierten Tagesablauf. Ein grosser Vorteil der Auseinandersetzung mit dieser Thematik ist, dass eine Anpassung der Umgebung und des Umgangs mit hochsensiblen Kindern auch durchaus positive Effekte auf die Mehrheit der anderen Schüler*innen haben kann. Oder wie es die Expertin für Hochsensibilität formuliert: *«Also grundsätzlich gilt sowieso, was für hochsensible Kinder wichtig ist, ist auch für normalsensible Kinder günstig, aber hochsensible Kinder profitieren eben mehr.»*

Woran erkennt man HSK? Was sind ihre Merkmale?

Hochsensible Kinder erkennt man anhand folgender vier Merkmale: gründliche Informationsverarbeitung, Übererregbarkeit, emotionale Intensität und sensorische Empfindlichkeit. Die gründliche Informationsverarbeitung zeichnet sich dadurch aus, dass Informationen viel detailliert aufgenommen und nachhaltiger verarbeitet werden. Als Laie könnte man meinen, diese Kinder seien verträumt oder in ihre eigene Welt versunken. Dabei sind sie völlig mit der Einordnung von neuen Eindrücken beschäftigt. Durch dieses Merkmal brauchen HSK bei einem Wechsel der Situation mehr Zeit als andere, sei dies bei Antworten auf eine plötzliche gestellte Frage, einer Entscheidung oder der Ausführung einer Anweisung. Da sie sehr genau arbeiten und hohe Erwartungen an sich selber haben, benötigen sie beim Lernen mehr Zeit. Die Übererregbarkeit äussert sich durch eine niedrigere Belastbarkeit und eine schnellere Erschöpfung. Wie die Auseinandersetzung mit der Theorie und den Interviews gezeigt hat, kann sich eine Überstimulation auf unterschiedliche Weise zeigen: durch Aggression, Rückzug, psychosomatische Beschwerden, starke Gefühlsausbrüche oder auch Unkonzentriertheit. Durch die emotionale Intensität nehmen hochsensible Kinder auch Gefühle stärker wahr. Dabei können sowohl positive wie auch negative Gefühle grosse Reaktionen in ihnen hervorrufen. Durch die sensorische Empfindlichkeit können hochsensible Kinder Informationen verstärkt über ihr Nervensystem wahrnehmen. Die Art und Ausprägung sind dabei sehr unterschiedlich: Manche Kinder reagieren z.B. sehr empfindlich auf laute Geräusche, andere verfügen über einen fein ausgeprägten Geruchs- oder Geschmackssinn. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass das Erkennen von hochsensiblen Kindern nicht einfach ist. Dies hat mehrere Gründe: Erstens ist das Schulteam zu wenig gut über diese Thematik aufgeklärt und vermutet hinter einem gezeigten Verhalten selten eine Hochsensibilität: Bei störendem Verhalten geht man selten von einer Überstimulation aufgrund von erfahrenem Stress aus. Es ist wenig bekannt, dass es auch extrovertierte Hochsensible gibt. Oft nimmt man an, dass hochsensible Kinder schüchtern und zurückhaltend sind. Hier liegt das zweite Problem: bei den introvertierten Hochsensiblen besteht die Gefahr, dass sie durch ihr unauffälliges Verhalten mit ihren allfälligen Schwierigkeiten nicht bemerkt werden. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass auch Eltern zum Teil nicht wissen, dass ihr Kind hochsensibel ist und die Schule darüber nicht informieren können. Es braucht also dringend mehr Aufklärung zu diesem Thema, sowohl bei der Elternschaft als auch in der Schule. Die Fragebögen für Eltern und Lehrpersonen, welche im Anhang 2 und 3 zu finden sind, können zur Erkennung von hochsensiblen Kindern hilfreich sein.

Welches sind die besonderen Bedürfnisse von HSK?

Aus den Erkenntnissen der Fachliteratur und der Interviews lassen sich drei wesentliche Bedürfnisse von hochsensiblen Kindern bestimmen: das Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug, das Bedürfnis nach einer verlässlichen Beziehung zu den Bezugspersonen und das Bedürfnis nach Struktur und Vorhersehbarkeit. Hochsensible Kinder brauchen Möglichkeiten in ihrem Alltag, um sich von den vielen Eindrücken zu erholen. Ausserdem benötigen sie verlässliche Bezugspersonen, die sich Zeit für sie nehmen und die Beziehung zu ihnen pflegen. Wie bereits erwähnt, profitieren hochsensible Kinder von Ritualen und einem strukturierten Tagesablauf. Wie eine Schule auf diese drei Bedürfnisse eingehen kann, wird in der Beantwortung der nächsten beiden Unterfragen beschrieben.

Was muss bei der Planung und Durchführung von Tagesschulstrukturen in Bezug auf HSK beachtet werden?

Bei der Planung einer Tagesschule ist darauf zu achten, dass genügend Rückzugsmöglichkeiten für Kinder aller Altersstufen eingeplant werden. Es ist für hochsensible Kinder wichtig, dass die Orte ruhig sind, damit sie sich dort erholen können. Bei der Planung der Räumlichkeiten rät die Expertin für Hochsensibilität, die Wege zwischen den Räumen zu beachten: So bergen lange, verschachtelte Wege die Gefahr, dass die Kinder überstimuliert am Ziel ankommen. Ausserdem gilt bei der Raumgestaltung der Grundsatz: «Weniger ist mehr.» Eine zu starke Dekoration der Räume birgt Ablenkungspotenzial. Ausserdem ist ein verlässlicher Austausch im Team sehr wichtig. Bei der Planung und Durchführung einer Tagesschule sollte dieser Umstand beachtet werden und Gefässe geplant werden, in welchen das Schulteam wichtige Angelegenheiten besprechen kann. So beugt man der Gefahr vor, dass hochsensible Kinder mit ihren Schwierigkeiten vergessen gehen. Nach den Erfahrungen zweier Experten hat sich der Einsatz von *klassenverantwortlichen Betreuungspersonen* sehr bewährt. So können diese als Bezugspersonen von HSK in der Betreuung auf diese achten. Darauf wird bei der nächsten Unterfrage genauer eingegangen. Schliesslich sollte eine Tagesschule in regelmässigen Zeitabständen evaluieren, ob die Infrastruktur und Umgebung einer Anpassung bedürfen. Wie die Erfahrungen des Schulleiters zeigen, ist es zum Teil schwierig, bestehende Strukturen zu verändern. Es ist jedoch wichtig, die Umgebung an die Schüler*innen anzupassen, damit diese sich wohlfühlen können.

Welche Handlungsmöglichkeiten hat das Schulteam im Umgang mit HSK und wo sind seine Grenzen?

Die Auseinandersetzung mit dieser Thematik hat gezeigt, dass das Schulteam einen grossen Einfluss auf das Wohlbefinden von hochsensiblen Kindern in einer Tagesschule haben kann. So können sie auf eine entspannte Atmosphäre sowohl im Unterricht wie auch in der Betreuung achten. Hochsensible Kinder können unterschiedliche Schwierigkeiten zeigen, wie

z.B. sozial Anschluss zu finden. Auch kann es vorkommen, dass hochsensible Kinder in eine Überstimulation geraten und sich selber nicht beruhigen können. Das Schulteam soll hochsensible Kinder in solchen Situationen unterstützen, indem es ihnen hilft, sich selber zu regulieren. Auch sollen HSK die Möglichkeit haben, ihre Komfortzone zu verlassen, um an Herausforderungen wachsen zu können: «Um Persönlichkeitswachstum zu garantieren, heisst es, immer zwischen Komfortzone und Risiko- bzw. Lernzone «zu wandern» und damit Grenzen zu erweitern und neue Lebensphasen zu meistern» (Vita, 2019, S. 35). Sie müssen also in dem Sinne nicht in Watte gepackt werden, sondern brauchen, Bezugspersonen, die sie auf ihrem Weg unterstützen. Wie bereits erwähnt, kann das Schulteam durch strukturierte Abläufe und Rituale auf ein wichtiges Bedürfnis von hochsensiblen Kindern eingehen. Vorhersehbare Situationen geben den Kindern das Gefühl von Sicherheit. Bei Änderungen im Tagesablauf, wie z.B. Ausflügen ist es deshalb wichtig, dass die Kinder im Voraus darüber informiert werden, damit sie sich gedanklich darauf vorbereiten können. Hochsensible Kinder profitieren von einer guten Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule. Es ist deshalb zentral, dass das Schulteam eine gute Beziehung zu den Eltern pflegt. Die Einführung der Tagesschule birgt viele Chancen in sich. So können künftig vermehrt auch Betreuungspersonen bei Elterngesprächen dabei sein, wie die Leitung Betreuung vorschlägt. Eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten kommt schlussendlich auch den hochsensiblen Kindern zugute.

Die Ergebnisse aus den Interviews haben gezeigt, dass auch Grenzen in den Handlungsmöglichkeiten bestehen. So scheint es während der Mittagszeit schwierig zu sein, auf die Bedürfnisse von hochsensiblen Kindern einzugehen. Grund dafür sind hauptsächlich Ressourcenprobleme, sowohl zeitliche wie auch personelle. Da sehr viele Kinder über Mittag in einer Tagesschule sind und dadurch wenig Personal zur Verfügung steht, kann kaum Beziehungsarbeit in dieser kurzen Zeit geleistet werden. Dafür bietet sich nach Aussagen der Leitung Betreuung die Nachmittagsbetreuung mehr an. Anzuführen ist, dass diese Aussagen unter Umständen nicht verallgemeinert werden können. Sowohl der Schulleiter wie auch die Leitung Betreuung sind in grossen Schulen tätig. In kleineren Schulen sieht die Lage über Mittag womöglich anders aus.

Es sei ausserdem schwierig, Lehrpersonen zu finden, die in der Betreuung arbeiten möchten. Grund dafür sind unter anderem die zunehmenden Belastungen für die Lehrpersonen: Durch die grössere Anzahl Schüler*innen auch über Mittag nehmen die Lärmemissionen zu. Ausserdem hat sich mit der Einführung der Tagesschule die Mittagszeit verkürzt, wodurch der Zeitdruck zugenommen hat. Es braucht Lösungen, die diese Schwierigkeiten ansprechen und die Arbeitsbedingungen für Lehrpersonen in der Betreuung attraktiver machen. Davon profitieren alle Beteiligten, nicht zuletzt auch die hochsensiblen Kinder.

Die wichtigsten Erkenntnisse werden im nächsten Kapitel zusammenfassend als Empfehlungen für den Umgang mit HSK vorgestellt.

8 Empfehlungen für Tagesschulen für den Umgang mit HSK

Zusammenfassend lassen sich aus den Erkenntnissen von der Theorie und den Interviews folgende Empfehlungen für den Umgang mit hochsensiblen Kindern, die eine Tagesschule besuchen, ableiten:

1. *Eine Tagesschule sollte genügend Rückzugsmöglichkeiten für alle Altersstufen anbieten. Diese Orte sollen ruhig sein, damit die Kinder sich erholen können.*
2. *Das Schulteam soll auf eine entspannte Atmosphäre achten, sowohl im Unterricht wie auch in der Betreuung.*
3. *Bei der Zimmerdekoration gilt: «Weniger ist mehr», da eine starke Dekoration viel Ablenkungspotenzial bietet.*
4. *Die Schule soll in regelmässigen Zeitabständen evaluieren, ob die Infrastruktur und Umgebung einer Anpassung bedürfen.*
5. *HSK brauchen verlässliche Bezugspersonen. Diese sollen in die Beziehungsqualität investieren.*
6. *Durch eine klare Strukturierung und den Einbau von entspannenden Übungen während des Tages lässt sich einer Überstimulation vorbeugen.*
7. *Das Schulteam soll das Erregungsniveau von hochsensiblen Kindern im Blick haben und bei einer Überstimulation den Kindern Möglichkeiten zur Entspannung anbieten.*
8. *HSK geraten unter (Zeit-)Druck unter Stress. So soll darauf geachtet werden, dass im Schulalltag Gefässe eingeplant werden, in denen Schüler*innen ohne Druck lernen können.*
9. *HSK profitieren von Ritualen und strukturierten Tagesabläufen. Bei Übergängen brauchen sie z.T. Unterstützung von ihren Bezugspersonen. HSK sollen über Veränderungen im Voraus informiert werden.*
10. *Das Schulteam soll ein hochsensibles Kind darin unterstützen, seine Bedürfnisse zu äussern und für diese einzustehen.*
11. *HSK sollen auch Möglichkeiten bekommen, ihre Komfortzone zu verlassen. Sie sollen Neues wagen und Risiken eingehen, um an Herausforderungen wachsen zu können.*
12. *Das Schulteam muss für das Thema sensibilisiert sein und HSK erkennen können. Dafür braucht es Fachwissen.*
13. *SHPs können das Schulteam für die Thematik sensibilisieren und bei Schwierigkeiten beratend unterstützen.*

14. *Klassenverantwortliche Betreuungspersonen (KVBs) minimieren das Risiko, dass HSK mit ihren allfälligen Schwierigkeiten nicht wahrgenommen werden.*
15. *Ein guter Austausch im Schulteam ist sehr wichtig, damit wichtige Informationen betreffend hochsensible Kinder fließen. Dafür braucht es eine schematische Informationskultur, die sowohl zeitlich wie auch inhaltlich klar strukturiert ist.*
16. *Die Schule soll eine gute Beziehung zu den Eltern pflegen. Die Kinder profitieren von einer guten Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern.*

Von den meisten dieser Empfehlungen profitieren nicht nur hochsensible Kinder, sondern auch die meisten anderen Schüler*innen. Darin waren sich die Expert*innen einig.

9 Reflexion des Forschungsvorgehens

Im folgenden Kapitel werden der Forschungsprozess und die Forschungsmethoden kritisch reflektiert.

9.1 Theorieteil

Die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur zum Thema Hochsensibilität gestaltete sich als sehr zeitintensiv und weckte mein Interesse für die Thematik umso mehr. Mittlerweile finden sich einige Bücher zu dieser Thematik, wobei ich mich mehrheitlich auf die deutschsprachige Literatur beschränkt habe. Im englischsprachigen Raum ist die Wissenschaft anscheinend weiter, weshalb ich die Auseinandersetzung mit dem aktuellen Forschungsstand besonders spannend fand und mich dort zwischenzeitlich etwas verloren habe. Viele Bücher wiederholen sich in ihren Erkenntnissen und Theorien, vermutlich weil sie die Befunde Arons wiedergeben. Für Eltern und Lehrpersonen würde ich zur Vertiefung die Bücher von Vita, Schorr (Küster) und Harke weiterempfehlen. Diese Werke sind klar strukturiert und fassen die wichtigsten Erkenntnisse verständlich zusammen. Speziell für Lehrpersonen kann ich das Lehrmittel «Gefühle und Sensibilität im Unterricht. Tipps und praxiserprobte Übungen für hochsensible Kinder und die ganze Klasse» von Sabina Pilguy für die 1.-4. Klasse empfehlen.

Bisweilen war es aufgrund der Fülle von Informationen schwierig, die wichtigsten Themen einzugrenzen und gleichzeitig die wichtigsten Punkte theoretisch abzudecken. Rückblickend bin ich jedoch der Meinung, dass durch die Erörterung des theoretischen Bezugsrahmens ein umfassender Blick auf das Phänomen Hochsensibilität gewonnen werden konnte.

9.2 Forschungsfrage

Das Eingrenzen der Forschungsfrage ist ein entscheidender Prozess während einer Forschungsarbeit: «Eine umfassende Betrachtung ist natürlich bei einem eng gefassten Thema einfacher als bei einem endlosen Thema» (Roos und Leutwyler, 2017, S. 75).

Rückblickend würde ich eine Unterfrage weglassen und die Anzahl derselben auf höchstens drei beschränken. Mir war die Klärung der beiden ersten Unterfragen (Merkmale bzw. Bedürfnisse von HSK) wichtig, da ich sie als wesentliche Voraussetzung für das Verständnis für schulische Mitarbeitende sehe. Die dritte und vierte Unterfrage dienen der detaillierten Beantwortung der Hauptfragestellung, wobei die dritte Unterfrage eher die Tagesschule als Ganzes (mit Schulleitung, Schulpflege etc.) betrifft und die vierte Unterfrage spezifisch das Schulteam, seine Handlungsmöglichkeiten und deren Grenzen thematisiert. Durch die in Kapitel 8 beschriebenen Empfehlungen ist es mir hoffentlich gelungen, die wichtigsten Erkenntnisse aus der Theorie und den Interviews in Bezug auf den Umgang mit hochsensiblen Kindern übersichtlich zusammenzufassen.

9.3 Empirisches Forschen

Rückblickend würde ich einige Fragen im Interviewleitfaden anders formulieren, da dieser zum Teil geschlossene Fragen beinhaltet, welche mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Die Durchführung der Interviews selbst empfand ich als sehr interessant und bereichernd. Alle Interviewpartner*innen waren sehr flexibel und unkompliziert, und ich empfand die Interviewsituationen als angenehm und spannend. Ich bin sehr froh, dass sich die Leitung Betreuung dazu bereit erklärt hat, dass ihre Interviewaussagen für das Verfassen der vorliegenden Arbeit verwendet werden, obwohl dies vor der Durchführung des Interviews nicht so abgemacht war. Dadurch konnte die bisher fehlende Sicht der Betreuung miteinbezogen werden, was sich als gewinnbringend herausstellte.

9.4 Auswertung der Daten

Zu Beginn hatte ich geplant, die Auswertung von Hand bzw. ohne Computerprogramm durchzuführen. Ich merkte jedoch schnell, dass sich dies bei vier Interviews schwieriger gestaltete als erwartet. So entschied ich mich schlussendlich doch dazu, die Auswertung mit Hilfe des Programms MAXQDA vorzunehmen, was ich nicht bereue. Dies erlaubte mir einen besseren Überblick über die Fülle der Daten, da ich beispielsweise durch das einfache Anklicken eines segmentierten Codes sah, welchen Kategorien dieser zugeteilt war. Das Zuordnen der Textstellen zu den einzelnen Kategorien war mitunter herausfordernd und zeitintensiv. Manchmal war eine klare Abgrenzung zu anderen Kategorien nicht einfach. Rückblickend meine ich, zu viele Codierungen vorgenommen zu haben. Ich hatte zwischenzeitlich Mühe, den Überblick über die verschiedenen Ergebnisse zu behalten. Dabei half es mir, mich gedanklich auf die Beantwortung der Fragestellung zu fokussieren.

Die Auswertung der Interviews hat zahlreiche Ergebnisse hervorgebracht. Dabei kann man zwischen direkten und indirekten Einflüssen, von denen hochsensible Kinder in einer Tagesschule profitieren, unterscheiden. So profitieren sie beispielsweise direkt von ruhigen

Rückzugsmöglichkeiten und profitieren indirekt von einem guten Austausch zwischen dem Schulteam. Umgekehrt haben dargelegte Schwierigkeiten wie Ressourcenprobleme und Belastungen der Lehrpersonen indirekt einen negativen Effekt auf das Wohlbefinden hochsensibler Kinder.

10 Ausblick

Nach der Reflexion des Forschungsvorgehens folgt nun ein Ausblick mit Konsequenzen für weitere Forschungen und die berufliche Praxis.

10.1 Ausblick Forschung

Im Bereich der Forschung gibt es einige Fragestellungen, die mich weiter interessieren und auf die ich im Folgenden kurz eingehen möchte.

Als erstes wäre es in Zukunft mit den weiteren Einführungen von Tagesschulen in der Stadt Zürich spannend herauszufinden, wie wohl sich hochsensible Kinder in den Tagesschulen fühlen. Dabei können sowohl quantitative wie auch qualitative Erhebungsmethoden eingesetzt werden. Es könnten grössere Umfragen als auch Interviews mit hochsensiblen Kindern durchgeführt werden. Interessant wäre in diesem Zusammenhang auch die Einschätzung der Schulteams und der Eltern. Bezüglich dieser Idee ergeben sich folgende Fragestellungen:

- *Inwieweit gehen Tagesschule aus Sicht von hochsensiblen Kindern auf deren Bedürfnisse ein?*
- *Werden Tagesschulen aus Sicht von schulischen Mitarbeitenden und Eltern den Bedürfnissen hochsensibler Kinder gerecht?*

Im Bereich der Tagesschulen wäre es anhand einer Entwicklungsarbeit interessant, ein Konzept für Kinder mit besonderen Bedürfnissen zu erstellen. Soweit ich weiss, gibt es ein solches noch nicht. Eine mögliche Fragestellung könnte folgendermassen lauten:

- *Wie kann ein ganzheitliches, theoretisch fundiertes Konzept für Kinder mit besonderen Bedürfnissen in einer Tagesschule erstellt werden?*

Die Auseinandersetzung mit der Thematik hat gezeigt, dass es für das Schulteam und auch Eltern zum Teil nicht leicht ist, ein hochsensibles Kind als solches zu identifizieren. Anhand einer grösseren Umfrage wäre es spannend herauszufinden, ob und inwiefern schulische Mitarbeitende oder auch Eltern hochsensible Kinder erkennen können.

10.2 Ausblick Berufspraxis

In bin mir sicher, dass mich das Thema Hochsensibilität sowohl beruflich wie auch privat weiter beschäftigen wird. Folgend werden weitere Bereiche aufgezeigt, die für die berufliche Weiterentwicklung wichtig sind.

Zunächst scheint es mir wichtig, dass im schulischen Umfeld die Erkennung von hochsensiblen Kindern gefördert wird. Eine Voraussetzung dafür ist die Vermittlung von Fachwissen an das Schulteam. Es wäre wünschenswert, dass bereits in der Ausbildung von Lehr- und Betreuungspersonen das Thema Hochsensibilität behandelt würde. An Schulen kann beispielsweise die Schulische Heilpädagogin Fachwissen an das Schulteam weitergeben und dadurch eine Sensibilisierung für die Thematik fördern. Auch kann eine Fachperson an eine Weiterbildung eingeladen werden.

Durch die weitere Einführung von Tagesschulen in der Stadt Zürich nimmt hoffentlich das Interesse an dieser Thematik in den weiteren Jahren zu. Es wäre wünschenswert, dass Tagesschulen bewusst Rücksicht auf die Bedürfnisse hochsensibler Kinder nähmen. Dadurch können letztlich sie das Wohlbefinden aller Schüler*innen fördern. Hier bedarf es eines guten Austauschs unter den bereits bestehenden Tagesschulen, welche Bewährtes an werdende Tagesschulen weitergeben, damit dies für die Planung und Durchführung des Tageschulbetriebs berücksichtigt werden kann.

Für meine berufliche Praxis möchte ich mich auch nach Beendigung dieser Masterarbeit weiter in diesem Bereich weiterbilden. Da ich selbst in einer Tagesschule arbeite, ist es mir wichtig mich mit dem gesammelten Wissen für die Bedürfnisse von hochsensiblen Kindern einzusetzen und dabei Lehr- wie auch Betreuungspersonen beratend zur Seite zu stehen.

11 Schlusswort

Mit diesem Kapitel endet die schriftliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Rückblickend war das Verfassen der Masterarbeit eine herausfordernde und auch sehr bereichernde Zeit. Dieses Thema wird mich sicherlich in Zukunft weiter beschäftigen und ich hoffe, dass die Arbeit einen Teil dazu beitragen kann, dass sich das Wissen um Hochsensibilität in Tagesschulen weiterverbreitet.

Die Einführung der Tagesschule bringt viele Veränderungen mit sich, nicht zuletzt auch für hochsensible Kinder. Auf alle im schulischen Umfeld Beteiligten kommen neue Herausforderungen und auch Chancen zu. Wie die Auseinandersetzung mit dieser Thematik zeigt, hat eine Tagesschule zahlreiche Möglichkeiten, wie sie hochsensible Kinder unterstützen kann. Hochsensible Kinder brauchen nicht viel, um sich in ihrer Umgebung wohl zu fühlen. Ihre drei wichtigsten Bedürfnisse fokussieren sich auf Rückzugsmöglichkeiten, verlässliche Beziehungen und Strukturen. Wichtige Voraussetzung für den richtigen Umgang mit hochsensiblen Kindern ist eine Haltung, dass diese mit ihren Anliegen und Bedürfnissen

ernst genommen werden. Ausserdem verlangt es ein gewisses Mass an Fachwissen, damit hochsensible Kinder verstanden werden. Wie es Brigitte Küster formuliert, sind im Umgang mit hochsensiblen Kindern die Eigenschaften Aufmerksamkeit und Sorgfalt zentral. Hochsensible Kinder brauchen Bezugspersonen, die achtsam mit ihnen umgehen und ihre Umgebung sorgfältig an sie anpassen. Letztendlich profitieren von einer Anpassung der Umgebung und des Umgangs mit hochsensiblen Kindern auch die meisten anderen Schüler*innen. So kommt eine «hochsensible» Tagesschule allen Kindern zugute.

Die Auseinandersetzung mit der Thematik hat aber auch gezeigt, dass noch Schwierigkeiten bestehen: So ist die Mittagszeit beispielsweise zu kurz und zum Teil auch die Bereitschaft der Lehrpersonen, in der Betreuung zu arbeiten, gering. Diese Umstände haben unter anderem auch einen Einfluss auf das Wohlbefinden von hochsensiblen Kindern. Die grossflächige Einführung von Tagesschulen in der Stadt Zürich war ein politischer Entscheid. Ich sehe hier die Politik in der Verantwortung, Bedingungen zu schaffen, die die schulischen Mitarbeitenden entlasten. Die flächendeckende Einführung der Tagesschule in der Stadt Zürich wird viele hochsensible Kinder betreffen. Sie sind auf Erwachsene angewiesen, die sich für ihre Bedürfnisse einsetzen und ihre Umgebung entsprechend anpassen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, damit sie sich entsprechend ihren Fähigkeiten entwickeln und ihr Potenzial entfalten können.

12 Dank

Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei meiner Begleitperson Dr. Marianne Wagner Lenzin für die kompetente und angenehme Begleitung der Arbeit bedanken. Ich habe mich bei Fragen und anderen Anliegen stets unterstützt gefühlt und darüber bin ich sehr froh. Ausserdem bedanke ich mich bei meinen Interviewpartner*innen für die Bereitschaft, die interessanten Gespräche mit mir durchzuführen. Meinem Vater möchte ich für das genaue und sorgfältige Gegenlesen der Arbeit danken. Ein besonderer Dank gilt meinem Mann und meinen Kindern, die mich in der letzten Zeit beim Verfassen dieser Arbeit auf unterschiedliche Weisen unterstützt und gestärkt haben. Meiner Schwester danke ich von Herzen für die Kreation eines passenden Titelbildes.

13 Literaturverzeichnis

- Acevedo, B. P. (2020). The basics of sensory processing sensitivity. In B. P. Acevedo (Hrsg.), *The highly sensitive brain. Research, Assessment, and Treatment of Sensory Processing Sensitivity* (S. 1-15). London: Academic Press.
- Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5., grundlegend überarbeitete Auflage. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Aron, E. N. (2014). *Hochsensible Menschen in der Psychotherapie*. Paderborn: Junfermann.
- Aron, E. N. (2019). *Das hochsensible Kind. Wie Sie auf die besonderen Schwächen und Bedürfnisse Ihres Kindes eingehen* (9., überarbeitete Aufl.). München: mvg.
- Aron, E. N. (2021). *Sind Sie hochsensibel? Wie Sie Ihre Empfindsamkeit erkennen, verstehen und nutzen* (14. Aufl.). München: mvg.
- Aron, E. N. (2022). *2021 Research on HSPs*. Verfügbar unter: <https://hsperson.com/2021-research-on-hsps/>
- Cain, S. (2013). *Quiet. The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking*. New York: Random House, Inc.
- Fenner, D. (2021). *Hochsensibilität. Phänomenologische und ethische Überlegungen*. Basel: Schwabe.
- Girtler, R. (2001). *Methoden der Feldforschung*. Wien: Böhlau.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse: als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Harke, S. (2019a). *Hochsensibel ist mehr als zartbesaitet. Die 100 häufigsten Fragen und Antworten* (5. Aufl.). Petersberg: Via Nova.
- Harke, S. (2019b). *Hochsensibel - Was tun? Der innere Kompass zu Wohlbefinden und Glück* (4. Aufl.). München: Goldmann.

- Hensel, U. (2013). *Mit viel Feingefühl Hochsensibilität verstehen und wertschätzen. Einblicke in ein gar nicht so seltenes Phänomen*. Paderborn: Junfermann.
- Jagiellowicz, J., Zarinafsar, S. & Acevedo, B. P. (2020). Health and social outcomes in highly sensitive persons. In B. P. Acevedo (Hrsg.), *The highly sensitive brain. Research, Assessment, and Treatment of Sensory Processing Sensitivity* (S.1-15). London: Academic Press.
- Karres, B. (2016). *Komm raus, ich seh dich! Von Glück, Selbstwirksamkeit und Wachsen hochsensibler und hochbegabter Kinder*. Wien: Festland.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung* (6., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Marletta-Hart, S. (2010). *Leben mit Hochsensibilität. Herausforderung und Gabe* (4. Aufl.). Bielefeld: Aurum
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6., Aufl.) Weinheim: Beltz.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung* (6. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Parlow, G. (2017). *Zart besaitet. Selbstverständnis, Selbstachtung und Selbsthilfe für hochsensible Menschen* (5. Aufl.). Wien: Festland.
- Pilgus, S. (2022). *Gefühle und Sensibilität im Unterricht. Tipps und praxiserprobte Übungen für hochsensible Kinder und die ganze Klasse*. Hamburg: PERSEN.
- Pluess, M. (2015). Individual differences in environmental sensitivity. *Child Development Perspectives*, 9(3), 138-143. Verfügbar unter:

https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cdep.12120?casa_token=HFw2Mo64WMAAAAA%3ABq0aa2Mxq867nF5uuDt_WDf4ZO1Oy47P-T2ntd2NqDZLQctvJfkRfGcG7aK8zcDuOw0z2YYnwk-0UfWn

Pluess, M. (2021). *Forschung zur Empfindlichkeit: Was wir wissen und was wir noch herausfinden müssen*. Verfügbar unter: <https://www.netzwerk-hsp.ch/forschung-zur-empfindlichkeit-was-wir-wissen-und-was-wir-noch-herausfinden-muessen/>

Raab, J., Mey, G., Kunz, A. M. & Albrecht, F. (Hrsg.). (2021). *Qualitativ Forschen als Schlüsselqualifikation. Prämissen – Praktiken – Perspektiven*. Weinheim: Beltz.

Roemer, C. (2017). *Hurra, ich bin hochsensibel! Und nun?* Heidelberg: Springer.

Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium* (2. überarbeitete Aufl.) Bern: Hogrefe.

Schorr (Küster), B. (2020). *Hochsensibilität. Empfindsamkeit leben und verstehen* (9. Aufl.). Holzgerlingen: SCM Hänssler.

Trappmann, B. (2016). *Hochsensitiv: Einfach anders und trotzdem ganz normal. Leben zwischen Hochbegabung und Reizüberflutung* (7. Aufl.). Kirchzarten: VAK.

Vita, M. S. (2019). *Hochsensibilität bei Kindern. Verstehen, begleiten und stärken* (5. Aufl.). Moers: Brendow.

Walter-Klose, C. (2015). Kapitel 37 Interview. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. Göttingen: Hogrefe.

14 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Versuche zur Belastbarkeit nach Iwan Pawlow (Roemer, 2017)	7
Abbildung 2: Erregungsniveau und Leistungsfähigkeit nach Schorr (2020)	12
Abbildung 3: das menschliche Nervensystem (https://www.ksw.ch/gesundheitsthemen/nervensystem/)	18
Abbildung 4: alle Elemente qualitativer Forschung (Lamnek und Krell, 2016, S. 279)	31
Abbildung 5: Interview als geplante Kommunikationssituation (Walter-Klose, 2015, S. 281)	33
Abbildung 6: Allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell (Mayring, 2015, S. 62)	39

Abbildung 7: Interviewausschnitt mit Codes	40
Abbildung 8: Ausschnitt des Text-Retrievals der Unterkategorie 2.1.2 Austausch untereinander	41
Abbildung 9: Code-Matrix HK1 Hochsensible Kinder.....	43
Abbildung 10: Code-Matrix HK2 Umfeld Tagesschule.....	45
Abbildung 11: Code-Matrix HK3 Umfeld Eltern.....	52

15 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Unterschiede und Gemeinsamkeiten von hochsensiblen Kindern, Kinder mit ADHS und Kindern im Autismus-Spektrum von Harke (2019b, S. 439-444)	24
--	----

14 Anhang

Anhang 1: Die HSP-Skala nach Aron (2014) – Sind Sie hochsensibel? Ein Selbsttest.....	73
Anhang 2: Test: Ist mein Kind hochsensibel? von Trappmann-Korr.....	75
Anhang 3: Checkliste für Lehrkräfte nach Vita (2019)	76
Anhang 4: 20 Tipps für Lehrpersonen nach Aron (2019).....	77
Anhang 5: Interviewleitfaden.....	78
Anhang 6: Einverständniserklärung	80
Anhang 7: Transkribiertes Interview mit Brigitte Küster (Expertin für Hochsensibilität)	81
Anhang 8: Transkribiertes Interview mit Philippe Dietiker (ehemaliger SHP und Leiter Abteilung Besondere Förderung des VSA	95
Anhang 9: Transkribiertes Interview mit Martin Grossenbacher (Schulleiter einer Tagesschule).....	107
Anhang 10: Transkribiertes Interview I4 (Leitung Betreuung).....	122
Anhang 11: Kategoriensystem	132
Anhang 12: Text-Retrievals.....	140

Literaturverzeichnis

Aron, E. N. (2014). *Hochsensible Menschen in der Psychotherapie*. Paderborn: Junfermann.

Vita, M. S. (2019). *Hochsensibilität bei Kindern. Verstehen, begleiten und stärken* (5. Aufl.).
Moers: Brendow.

Onlinequellen

<https://www.trappmann-korr.de/bibliothek/kinder/hochsensitivit%C3%A4t/>

Anhang 1: Die HSP-Skala nach Aron (2014) – Sind Sie hochsensibel?

Ein Selbsttest

Anleitung: Beantworten Sie jede dieser Fragen ganz nach Ihrem Empfinden. Antworten Sie mit «zutreffend» (Z), wenn die Aussage wenigstens einigermaßen auf Sie zutrifft. Antworten Sie mit «nicht zutreffend» (N), wenn sie auf Sie nicht besonders oder überhaupt nicht zutrifft.

Z	N	Ich fühle mich durch starke Sinneseindrücke leicht überwältigt.
Z	N	Ich scheine Feinheiten in meiner Umgebung wahrzunehmen.
Z	N	Die Stimmungen anderer Menschen beeinflussen mich.
Z	N	Ich reagiere eher empfindlich auf körperlichen Schmerz.
Z	N	Ich habe an geschäftigen Tagen das Bedürfnis, mich zurückzuziehen – entweder ins Bett, in einen abgedunkelten Raum oder an einen anderen Ort, wo ich allein sein und mich von Reizen erholen kann.
Z	N	Auf Koffein reagier ich heftiger als viele andere Menschen.
Z	N	Ich fühle mich schnell überwältigt von Dingen wie grellen Lichtern, starken Gerüchen, rauen Stoffen oder Einsatzwagen mit Martinshorn in der Nähe.
Z	N	Ich habe ein reiches, vielschichtiges Innenleben.
Z	N	Laute Geräusche bereiten mir Unbehagen.
Z	N	Kunst oder Musik bewegen mich tief.
Z	N	Manchmal liegen meine Nerven derart blank, dass ich nur noch allein sein möchte.
Z	N	Ich bin ein gewissenhafter Mensch.
Z	N	Ich bin schreckhaft.
Z	N	Es bringt mich leicht aus der Fassung, wenn ich in kurzer Zeit viel erledigen muss.
Z	N	Wenn andere Menschen sich in einer Umgebung unwohl fühlen, weiss ich eher als manche andere, was notwendig ist, um Wohlbefinden herzustellen (zum Beispiel durch eine Veränderung der Beleuchtung oder der Sitzordnung).
Z	N	Ich werde ärgerlich, wenn man von mir erwartet, zu viele Dinge gleichzeitig zu tun.
Z	N	Ich gebe mir grosse Mühe, Fehler zu vermeiden oder Dinge nicht zu vergessen.
Z	N	Fernsehsendungen und Spielfilme mit Gewaltszenen meide ich.
Z	N	Ich fühle mich unangenehm aufgeregt, wenn sich um mich herum viel abspielt.
Z	N	Grosser Hunger löst bei mir eine starke Reaktion aus, er stört nachhaltig meine Konzentration und beeinträchtigt meine Stimmung.
Z	N	Veränderungen in meinem Leben treffen mich sehr heftig.

Z	N	Ich bemerke und genieße feine Düfte und Geschmäcker, schöne Klänge oder Kunstwerke.
Z	N	Ich empfinde es als unangenehm, wenn vieles um mich herum auf einmal geschieht.
Z	N	Für mich ist es sehr wichtig, mein Leben so zu organisieren, dass ich Situationen vermeide, die mich aufregen oder überwältigen.
Z	N	Laute Geräusche, chaotische Szenen und ähnliche starke Reize stören mich.
Z	N	Wenn ich mit anderen Menschen konkurrieren muss oder beobachtet werde, während ich eine Aufgabe erfülle, macht mich das so nervös und unsicher, dass ich weitaus schlechter als sonst abschneide.
Z	N	Als Kind haben meine Eltern und Lehrer mich als sensibel oder schüchtern angesehen.

Anleitung für die Auswertung des Selbst-Tests für Hochsensibilität

Wenn Sie mehr als 14 Fragen mit «zutreffend» beantwortet haben, sind Sie wahrscheinlich hochsensibel. Aber offen gestanden ist kein psychologischer Test so treffsicher, dass ein Mensch sein Leben danach ausrichten sollte. Wir Psychologen versuchen gute Fragen zu entwickeln und legen dann auf der Grundlage der Durchschnittsantworten den Testtrennwert fest. Wenn auf Sie weniger Aussagen zutreffen, die aber dafür ganz und gar, dann können Sie sich ebenfalls mit Fug und Recht als hochsensibel bezeichnen, besonders wenn Sie ein Mann sind.

(Aron, 2014, S. 261-263)

Anhang 2: Test: Ist mein Kind hochsensibel? von Trappmann-Korr

Beantworten Sie die folgenden Fragen so gewissenhaft wie möglich. Falls Sie sich bezüglich einer Aussage nicht ganz sicher sind, ob es auf ihr Kind zutrifft, dann kreuzen Sie sie auch nicht an. Machen Sie nur ein Kreuz, wenn die Aussagen auf ihr Kind im Allgemeinen zutreffen.

Mein Kind:

1. Erschrickt leicht
2. Beschwert sich über kratzige Kleidung oder Nähte, sowie Labels
3. Liebt normalerweise keine großen Überraschungen
4. Ist bei liebevoller Führung und Zuwendung einsichtiger anstatt bei Strenge
5. Vermittelt den Eindruck, meine Gedanken lesen zu können
6. Hat einen umfangreichen Wortschatz für sein Alter
7. Registriert feinste Geruchsabweichungen
8. Hat einen ausgeprägten Sinn für Humor
9. Erscheint sehr intuitiv und weiß Dinge einfach
10. Schläft nach einem aufregenden Tag schlecht ein
11. Kommt mit großen Veränderungen schlecht zurecht
12. Möchte schmutzige, nasse oder sandige Kleidung wechseln
13. Stellt viele Fragen
14. Ist ein Perfektionist
15. Nimmt zwischenmenschliche Disharmonien wahr
16. Bevorzugt ruhige Spiele
17. Stellt tiefgründige und provokante Fragen
18. Ist sehr schmerzempfindlich
19. Fühlt sich an lauten Orten unwohl
20. nimmt Feinheiten wahr (z.B. etwas wurde umgestellt oder das Aussehen einer Person hat sich verändert usw.)
21. Bevor es irgendwo hochklettert, vergewissert es sich ob es sicher ist
22. Ist am besten, wenn keine fremden Menschen anwesend sind
23. nimmt sich alles sehr zu Herzen

Wenn Sie 13 oder mehr Fragen mit Ja beantwortet haben, liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, dass Ihr Kind hochsensitiv (hochsensibel) ist. Dies kann aber auch vorkommen, wenn sie nur zwei Aussagen als zutreffend beschreiben würden und diese im Vergleich in besonders hohem Maße ausgeprägt sind.

<https://www.trappmann-korr.de/bibliothek/kinder/hochsensitivit%C3%A4t/>

Anhang 3: Checkliste für Lehrkräfte nach Vita (2019)

Der Schüler / die Schülerin...

- ist sehr schreckhaft.
- zuckt zusammen, wenn er/sie aufgerufen wird, läuft rot an und wirkt wie blockiert.
- hält sich bei Gruppenarbeiten stark zurück und lässt andere entscheiden.
- redet ungern vor der Gruppe.
- kann keine schnellen Antworten geben, reagiert auf Fragen meist sehr spät.
- braucht für die Umsetzung einer Aufgabe sehr lange.
- kommt bei Aufgaben mit Zeitlimit äusserst schnell unter Druck.
- hält sich gerne im Hintergrund.
- möchte sein Wissen nicht zur Schau stellen.
- mag es nicht, im Rampenlicht zu stehen.
- muss sehr vorsichtig angefasst werden, ein rauer Tonfall sorgt für Rückzugsverhalten.
- fühlt sich bei Kollektivstrafen ungerecht behandelt.
- hat einen hohen Gerechtigkeitssinn.
- hat einen klugen Sinn für Humor.
- hat ein ausgesprochen gutes Gedächtnis.
- ist ein ganzheitlicher Denker und Lerner.
- ist äusserst introvertiert.
- ist sehr einfühlsam.
- setzt sich für schwächere Mitschüler ein.
- denkt mehr an die Bedürfnisse der anderen als an die eigenen.
- hat einen für sein Alter ungewöhnlich gehobenen Wortschatz.
- zeigt seine Leistungen dann am besten, wenn man ihm kaum Beachtung schenkt.
- kommt schlecht mit grossen Veränderungen klar (z.B. Raumwechsel, Lehrerwechsel).
- mag keine Überraschungen.
- ist selten spontan.
- ist sehr perfektionistisch und mit sich unzufrieden, wenn eine Leistung nur Mittelmass entspricht.
- ist lärmempfindlich.
- kann sich bei Klassenlärm schlecht konzentrieren, wird dann fahrig und unkonzentriert.
- mag keine turbulenten Spiele im Sportunterricht.

(Vita, 2019. S. 118-119)

Anhang 4: 20 Tipps für Lehrpersonen nach Aron (2019)

1. Gehen Sie davon aus, dass in jeder Klasse Schüler mit einer breit gefächerten Palette biologisch bedingter Temperamentsmerkmale vorzufinden sind, von denen rund 15 bis 20 Prozent hochsensibel sind (HSK).
2. Informieren Sie sich über unterschiedliche Temperamentsmerkmale und ihre Auswirkungen auf den individuellen Lernstil.
3. Arbeiten Sie eng mit den Eltern Ihres HSK zusammen.
4. Wenn Sie Probleme haben, ziehen Sie die früheren Lehrer und Erzieher im Kindergarten zurate, um zu erfahren, welche Strategien sich in der Vergangenheit bewährt haben.
5. Seien sie kreativ bei der Gestaltung des Unterrichts, um der Kreativität von HSK Rechnung zu tragen.
6. Behalten Sie das Erregungsniveau Ihrer HSK im Blick.
7. Sorgen Sie für ein gesundes Gleichgewicht zwischen Starthilfe und Schutz.
8. Versuchen Sie, Übererregung so weit wie möglich vorzubeugen.
9. Gestatten Sie HSK, sich in ihrem eigenen Tempo in die Gemeinschaft zu integrieren.
10. Um die Beteiligung an Klassenaktivitäten zu fördern, sollten Sie für ein niedriges Erregungsniveau und eine entspannte Atmosphäre sorgen.
11. Machen Sie sich bewusst, dass Ihre Aufmerksamkeit, wie gut gemeint auch immer, das Erregungsniveau eines HSK erhöhen kann.
12. Unterteilen Sie Lernziele in kleine Lernschritte.
13. Stimmen Sie Ihre Bewertungsmethoden auf die temperamentsbedingte Disposition ab, sofern möglich, zumindest am Anfang.
14. Warnen Sie HSK rechtzeitig vor Veränderungen bei festen Abläufen im Unterricht, Ausflügen oder Veranstaltungen.
15. Versuchen Sie zu klären, ob bestimmte unerwünschte Verhaltensweisen eine Folge temporärer oder chronischer Übererregung sind.
16. Verzichten Sie bei HSK auf harsche Disziplinarmaßnahmen.
17. Betrachten Sie das Klassenzimmer aus der Perspektive eines HSK.
18. Helfen Sie HSK bei Integrationsproblemen.
19. Helfen Sie Ihren HSK, Freundschaften zu schliessen.
20. Ältere HSK profitieren beträchtlich, wenn Sie einen Mentor haben und ihre besonderen Fähigkeiten Anerkennung finden.

(Aron, 2019, S. 464-473)

Anhang 5: Interviewleitfaden

Begrüßung
Dank für die Bereitschaft mit mir ein Interview durchzuführen.
Information: Gespräch wird aufgezeichnet und für das Erfassen der Daten transkribiert.
Einverständniserklärung unterschreiben, ob Daten anonymisiert oder nicht anonymisiert veröffentlicht werden dürfen.
Information: Für das Interview sind 30-45 Minuten eingeplant.
Motivation: Kurz erklären, warum mich dieses Thema interessiert, was das Thema meiner Masterarbeit ist.
Fragen zu hochsensiblen Kindern: <ul style="list-style-type: none">- Welches sind Ihrer Meinung nach die markantesten Merkmale von HSK? Woran erkennt man HSK?- Welches sind Ihrer Meinung nach die Bedürfnisse von HSK?- Was zeichnet in Ihren Augen ein hochsensibles Kind aus?- Wie gehen Ihrer Meinung nach HSK mit Stress um?
Fragen zum Umfeld Tagesschule: <ul style="list-style-type: none">- Welche Möglichkeiten hat eine Tagesschule, um auf die speziellen Bedürfnisse von HSK einzugehen?- Was muss bei der Planung und Durchführung von Tagesschulen beachtet werden?- Kann ihrer Meinung nach, eine Tagesschule genügend Rückzugsmöglichkeiten bereitstellen?
Fragen zum Umgang des Schulteams mit HSK: <ul style="list-style-type: none">- Wie kann das Schulteam HSK unterstützen/stärken? Lehrpersonen? Betreuungspersonen? Wie können die einzelnen Berufsgruppen HSK unterschiedlich unterstützen?- Welche Eigenschaften sollte das Schulteam (Betreuung und Lehrpersonen) im Umgang mit hochsensiblen Kindern haben?- Welche Qualifikationen/welchen Wissensstand sollen Personen, die HSK betreuen, haben?- Welche Tipps würden Sie dem Schulteam im Umgang mit HSK geben?- Was muss beachtet werden, wenn HSK in der Mittags- und Nachmittagsbetreuung sind?
Fragen zum Umfeld Eltern: <ul style="list-style-type: none">- Was würden Sie Eltern raten, die mit der Entscheidung hadern, ihr HSK für eine Tagesschule anzumelden?

- Wie können Eltern ihr hochsensibles Kind unterstützen, wenn es in eine Tagesschule geht?

Fragen zu Chancen und Grenzen von Tagesschulen:

- Wo sehen Sie Chancen und Grenzen im Umgang mit hochsensiblen Kindern in einer Tagesschule?
- Welche Handlungsmöglichkeiten hat das Schulteam und wo sind seine Grenzen?
- Gibt es herausfordernde Situationen mit HSK? Wie könnten solche aussehen?
- Können Sie Tipps geben, wie man sich das Schulteam in solchen Situationen verhalten kann?
- Welche Tipps haben Sie sonst noch für Schulen die sich mit dem Aufbau einer Tagesschule auseinandersetzen, in Bezug auf HSK?

Schlussfrage:

- Möchten Sie noch etwas ergänzen, eine Rückmeldung geben? Habe ich etwas vergessen zu fragen?

Dank und Verabschiedung.

Anhang 6: Einverständniserklärung

Einverständniserklärung zum Interview

Ort des Interviews: _____

Datum des Interviews: _____

Hiermit bin ich, _____, damit einverstanden, dass das Interview mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und transkribiert wird.

Ich überlasse Frau Veronica Blättler für ihre Masterarbeit als Schenkung alle Nutzungsrechte an den im Rahmen des Interviews entstandenen Dokumenten und stimme einer Verwendung für ausschliesslich wissenschaftliche Zwecke in

- anonymisierter Form
- nicht anonymisierter Form

zu.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Interviewten

Unterschrift der Interviewerin

Anhang 7: Transkribiertes Interview mit Brigitte Küster (Expertin für Hochsensibilität)

Datum: 22.02.22

Ort: online

Dauer: 49 Minuten

1	V. B.: Dann erzähle ich so noch ein bisschen etwas zu meinem Hintergrund (...)
2	B. K.: Gerne.
3	V. B.: Ich studiere an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und mache die Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin. Ich arbeite in der Stadt Zürich und wir sind seit [REDACTED] eine Tagesschule und deshalb interessiert mich das Thema, weil es gerade sehr präsent ist. Genau. Ich weiss nicht, ob Sie das wissen, aber die Stadt Zürich plant ja bis 2025 alle Schulen in Tagesschulen umzuwandeln.
4	B. K.: Das weiss ich nicht, ja, okay.
5	V. B.: Ja, und das betrifft ja dann sehr viele Kinder und viele hochsensible Kinder und da habe ich mich gefragt, was das für Auswirkungen haben wird.
6	B. K.: Ja, das ist eine gute Frage.
7	V. B.: Und ja, welche Möglichkeiten Tagesschulen haben, um auf die Bedürfnisse von Hochsensiblen Kinder eingehen zu können?
8	B. K.: Und das ist quasi, also das Thema Ihrer Masterarbeit.
9	V. B.: Genau.
10	B. K.: Okay. Ja sehr spannend, sehr spannend.
11	V. B.: Ja.
12	B. K.: Da können wir sicher über manches nachdenken. Okay. (beide lachen)
13	V. B.: Also dann beginne ich mal mit den Fragen.
14	B. K.: Okay, gerne.
15	V. B.: Was sind Ihrer Meinung nach die markantesten Merkmale von hochsensiblen Kindern, also woran erkennt man sie?
16	B. K.: Es gibt sehr klare Unterscheidungsmerkmale im Grunde genommen, das am häufigsten benannte ist sicher die Übererregbarkeit. Das heisst es wird schnell alles zu viel, es verträgt nicht

so viel. Sie brauchen relativ viel Zeit, um sich zu erholen und so. Gründliche Informationsverarbeitung gehört auch dazu. So nach dem Motto sie denken komplex, wenn der Lehrer eine Frage stellt, dann ist ihnen das oftmals zu einfach, so dass sie sich das gar nicht vorstellen können, dass der Lehrer das ernst meint mit dieser einfachen Frage und sie denken einfach viel komplexer. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern, dass der Weg der Reize eine andere Verarbeitung nimmt, einen anderen Verarbeitungsweg. Dann emotionale Intensität gehört auch dazu und sensorische Empfindlichkeit. Also so alles, was man über die Sinne wahrnehmen kann, wird eben auch verstärkt empfunden.

17 V. B.: Ja.

18 B. K.: Und sie reagieren sehr emotional intensiv. Also in beide Richtungen, ob das jetzt Ärger und Schmerz ist oder Freude und Begeisterung. Beides (...)

19 V. B.: Mhmm. Und welches sind ihrer Meinung nach spezielle Bedürfnisse, die hochsensible Kinder haben im Vergleich zu anderen Kindern?

20 B. K.: Ich denke, dass hochsensible Kinder, also Menschen allgemein, egal welches Alter sie haben, beziehungsorientiert sind.

21 V. B.: Mhmm.

22 B. K.: Das heisst also, wenn für hochsensible Kinder, sie das Gefühl haben, die Lehrperson mag sie nicht, dann werden sie auch in der Leistung nicht so gut sein. Und andererseits, wenn sie das Gefühl haben, doch, da werde ich gemocht und anerkannt und gewürdigt und wertgeschätzt und so... dann können sie auch über sich hinauswachsen.

23 V. B.: Ja.

24 B. K.: Sie sind sehr beziehungsorientiert, das Bedürfnis ist also Beziehung zu erfahren. Und das wiederum stellt eine grosse Anforderung an die Lehrpersonen sich auch in Beziehungen geben zu wollen. (...) Und dazu braucht es oft gar nicht viel, da reicht oft eine Hand auf der Schulter oder ein Blickkontakt oder so eine Nachfrage: du wie ist es dir heute ergangen oder so etwas. Das alleine ist schon Beziehungsqualität.

25 V. B.: Also so kleine Aufmerksamkeiten, die über den Tag verteilt sind (...)

26 B. K.: Ja also, wobei ich nicht sagen will, dass hochsensible Kinder in Watte gepackt werden müssen oder davon besonders viel brauchen, aber es ist doch so diese Beziehungsqualität wie so ein Hintergrundrauschen da sein sollte, damit (...) also damit hochsensible Kinder wirklich auch ihre Leistungsfähigkeit abrufen können

27 V. B.: Jaja. Gut. Danke. Und welche Möglichkeiten hat da eine Tagesschule, um auf diese speziellen Bedürfnisse von hochsensiblen Kindern eingehen zu können? Sie haben jetzt gesagt, dass es wichtig ist, dass die Lehrperson in Beziehung geht mit den Kindern. In einer Tagesschule sind ja auch die Betreuungspersonen beziehungsweise das ganze Schulteam, aber ja, gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, wie eine Tagesschule Rücksicht nehmen kann auf hochsensible Kinder?

- 28 B. K.: Ja also da springt so als erstes der Mittagstisch ins Auge, weil ja im Grunde genommen (...) wenn sie nach Hause gehen würden, dann hätten sie da ein vertrautes Umfeld, wo sie sich vielleicht auch mal zehn Minuten ins Zimmer zurück ziehen können, aufs Bett liegen können und irgendwo auch den elterlichen Bezugspersonen oder so erzählen können vom Vormittag oder so. Da das an einer Tagesschule nicht vorgesehen ist, die meisten Kinder werden dann ja dort Mittagstisch haben, heisst das ja dann eigentlich, dass es noch mehr Überstimulation, überstimulierende Reize zusätzlich gibt. Das heisst, es gibt auch dort eigentlich während der Mittagszeit kaum Möglichkeiten des Rückzugs, so wie ich Tagesschulen kenne.
- 29 V. B.: Ja.
- 30 B. K.: Und eine hochsensible Tagesschule könnte darauf Rücksicht nehmen, indem dass es wirklich Ruheräume gibt, wo sich die Kinder dann nach dem Essen zurückziehen können, hinlegen können, bisschen lesen können, für sich sein können... das finde ich extrem wichtig. Weil es läuft eh dann so viel und beim Mittagstisch ist dann viel Geschrei und Gelärme (...) da kann man auch, die Personen, die dann den Mittagstisch betreuen, können dann vielleicht auch schauen, dass die hochsensiblen Kinder am Rand sitzen, nicht so mittendrin im Geschehen, dass auch immer wieder die Aufmerksamkeit bei den Bezugspersonen darauf hinget, wie geht es dem Kind jetzt, isst es auch recht, oder neben wem kommt es zum Sitzen.
- 31 V. B.: Mhmm.
- 32 B. K.: Weil das kann schon auch manchmal etwas verunmöglichen und dass es dann wirklich speziell die Möglichkeit hat sich danach etwas zurück ziehen (...)
- 33 V. B.: Mhmm.
- 34 B. K.: Das fände ich sehr, sehr wichtig.
- 35 V. B.: Mhmm. Kann denn Ihrer Meinung nach eine Schule genügend Rückzugsmöglichkeiten anbieten?
- 36 B. K.: Naja, nur dann, wenn genügend Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Was aber wahrscheinlich nicht in der Planung ist. Also so wie ich das kenne, wird daran am ehesten gespart. Und im Grunde genommen, ist jetzt so meine Idee (...) meine Haltung, dass es eigentlich mit kleinen Mitteln schon machbar sein dürfte. Also vielleicht kann man in der Kantine irgendwas abtrennen oder so was (...)
- 37 V. B.: Mhmm.
- 38 B. K.: Oder dass da dahinter dann irgendwie Matratzen liegen, oder so was, dann ist es zwar geräuschmässig nicht unbedingt abgeschottet, aber das Kind ist dann bisschen mehr so für sich ja, aber wichtig ist, dass dann wirklich darauf geachtet wird, dass diese Rückzugsorte (...) die Ruheräume, wirklich ruhig sind.
- 39 V. B.: Ja.
- 40 B. K.: Es gibt dann immer wieder Kinder, die auf der Matratze rumhüpfen und dann das Ganze sehr unruhig machen, dass darf dann nicht passieren (...)

- 41 V. B.: Ja.
- 42 B. K.: Das muss dann wirklich ein sicherer Rückzugsort sein und grundsätzlich denke ich, dass auch die Lehrpersonen mit kleinen Mitteln schon dafür sorgen können, dass die ganze Klasse gar nicht zu sehr in der Überstimulation landet. Also zum Beispiel durch Zentrierungsübungen nach der grossen Pause oder eben beim Raumwechsel oder Klassenwechsel, dann nochmals so fünf Minuten innehalten und dann erst zum Stoff kommen und so (...) also das tut allen Kindern gut, nicht nur den Hochsensiblen.
- 43 V. B.: Ja.
- 44 B. K.: Dadurch könnte man natürlich dann schon darauf hinwirken, dass die Kinder gar nicht so überstimuliert beim Mittagstisch ankommen.
- 45 V. B.: Mhmm.
- 46 B. K.: So dass die dann so auspowern müssen. Und das heisst, es braucht dann so eine ganze Haltung dahinter. Dass dieses Thema auch wirklich ernstgenommen wird. Da bin ich nicht sicher, ob das im Moment erfolgt.
- 47 V. B.: Das (...) ja genau. Ja, das ist ein bisschen die Frage (...)
- 48 B. K.: Genau, aber wenn Sie in Ihrer Arbeit untersuchen, was möglich sein müsste oder könnte, dann wären das so meine Vorstellungen.
- 49 V. B.: Ja genau. Und Sie haben jetzt ja so Übungen angesprochen. Ich denke, dass könnten auch Betreuungspersonen im Mittagstisch oder nach der Schule auch gut anwenden, um dieser Überstimulation vorzubeugen.
- 50 B. K.: Oder ja sie zumindest zu regulieren, nee (...) dass sie auch wirklich lernen sich mit der Zeit selbst zu regulieren. Ich meine, wir sprechen hier, also ich weiss nicht (...) sind diese Tagesschulen auch ab der Primarschule schon?
- 51 V. B.: Ja, genau also schon ab dem Kindergarten eigentlich, genau.
- 52 B. K.: Oh tatsächlich, also wir sprechen hier von einer Bandbreite von vier bis fünf Jährigen zu fünfzehn Jährigen.
- 53 V. B.: Genau, ja.
- 54 B. K.: Also das ist natürlich enorm, da liegt ja die ganze Kindheit praktisch und eben auch verschiedene Kindheitsphasen mit ihren jeweils eigenen Bedürfnissen und Wünschen und Motivationen und so. Und wie die dann natürlich aufeinandertreffen, dann muss man halt schon (...) also ich denke nicht, dass die Vierjährigen oder Fünfjährigen dann mit den Fünfzehnjährigen zusammen Mittagessen werden, sondern das wird dann wahrscheinlich...
- 55 V. B.: Ja, ja.

- 56 B. K.: Schon irgendwie kanalisiert werden so nach Altersgruppen, aber ja (...) es braucht aber für alle Hochsensiblen das Gleiche, nur Jugendliche in der Oberstufe, denen kann man natürlich auch nicht mehr sagen, dass sie sich nach dem Mittag auf die Matratze legen sollen, die werden mit ihrem Handy beschäftigt sein oder sie wollen mit ihren Peers zusammen sein und so überhaupt cool sein wollen.
- 57 V. B.: Mhmm.
- 58 B. K.: Das ist dann wie noch mal so was anders.
- 59 V. B.: Genau, genau.
- 60 B. K.: Aber am Ende finde ich das ganz wichtig.
- 61 V. B.: Genau aber ich konzentriere mich jetzt in meiner Arbeit schon mehr auf die Primarstufe.
- 62 B. K.: Okay.
- 63 V. B.: Also erste bis sechste Klasse. Aber klar (...) ich meine die Kindergärten sind da jetzt bei uns in der Schule auch miteingeschlossen.
- 64 B. K.: Okay.
- 65 V. B.: Also es gibt zwei Kindergartenklassen, die sind separat. Aber sonst, die anderen Kindergärten sind in der Schule, im Hortgebäude.
- 66 B. K.: Okay.
- 67 V. B.: Ja genau. Was muss bei der Planung und Durchführung einer Tagesschule beachtet werden. Wir haben jetzt schon oder Sie sind auf den Mittagstisch eingegangen und auf die Rückzugsmöglichkeiten. Gibt es sonst noch etwas, was man im Kopf haben sollte, wenn man jetzt eine Tagesschule plant und auch durchführt?
- 68 B. K.: Ich persönlich würde darauf achten, dass die Wege nicht zu weit und verschachtelt sind von also von einem Klassenraum zum Nächsten. Wenn dann Mathe da stattfindet und Deutsch dort, dass man irgendwie versucht, das so zu gestalten, dass es näher ist, weil auch diese Wechsel sind dann für hochsensible Kinder eher eine Herausforderung. Ja, also, es geht schon, sie können schon damit umgehen, es geht das alles, aber es hinterlässt vielleicht doch Spuren an der Konzentrationsfähigkeit, wenn man sich dann noch auf den Weg konzentrieren muss. Geziehe, Geschubse und Gedränge, bis dann jeder seinen Raum wiedergefunden hat und so. Gerade in der Unterstufe. Und ich denke, dass kann man wahrscheinlich mit einer guten Planung der Unterrichtseinheiten gut vermeiden oder zumindest eindämmen.
- 69 V. B.: Ja, ja.
- 70 B. K.: Kommt sicherlich natürlich auch auf die Grösse der Schule an. Wenn es eine relativ kleine Schule ist, dann ist es vielleicht nicht so schlimm. Aber aber das ist jetzt vielleicht auch wieder so eine Quelle von Überstimulation, die man eventuell vermeiden könnte und dadurch dann eine bessere Leistungsfähigkeit der Kinder möglich macht.

- 71 V. B.: Gibt es etwas, das man bei der Raumgestaltung sonst noch beachten soll? Dass man es nicht zu fest dekoriert, oder ich weiss nicht; reagieren da hochsensible Kinder sensibler darauf?
- 72 B. K.: Also ich habe den Eindruck ja, und ich glaube, dass da tatsächlich weniger mehr ist. Dass gerade in den unteren Klassen, also in den ersten drei Klassen, da hängt ganz vieles und baumelt vieles von der Decke und hängt an den Wänden und so. Und ich verstehe das Bedürfnis auch die Arbeiten der Kinder zu präsentieren und wert zu schätzen. Aber die Primarschulklassen, die ich besucht habe, die waren voll mit Mobiles und mit irgendwelchen Dingen und da glaube ich, dass wenn man mit dem hochsensiblen Blick so ein bisschen darauf schaut, dann kann man da so ein wenig eindämmen, so dass wirklich nur das wichtige da ist und einmal pro Woche aufräumen. Die Dinge also so für einen bestimmten Zeitraum hängen lässt, ne Woche oder so, und dann wieder abnimmt. Die Kinder haben ja sowieso ihren Ordner, wo die Dinge dann gesammelt werden. Da glaube ich, das birgt sehr viel Ablenkungspotential.
- 73 V. B.: Ja.
- 74 B. K.: Also das haben sie schon richtig vermutet.
- 75 V. B.: Ja, okay gut. Wie kann das Schulteam hochsensible Kinder unterstützen oder auch stärken? Also ich habe jetzt Schulteam gesagt und ich meine damit Lehrpersonen und Betreuungspersonen. Aber vielleicht gibt es da auch Unterschiede, vielleicht können auch Lehrpersonen Kinder anders unterstützen als Betreuungspersonen, aber genau, ich habe jetzt mal Schulteam gesagt.
- 76 B. K.: Ich glaube, es braucht gar nicht so viel (...)
- 77 V. B.: Mhmm.
- 78 B. K.: Ihr Bildschirm ist gerade eingefroren Frau Blättler.
- 79 V. B.: Ohh.
- 80 B. K.: Für mich ist dies aber sehr gut so, also von dem her, vielleicht erholt es sich wieder.
- 81 V. B.: Ich hoffe es sehr.
- 82 B. K.: Ja, ich glaube, es braucht vielleicht gar nicht so viel, ich glaube, es braucht vielleicht nur ein wenig mehr Aufmerksamkeit auf die Überstimulation oder auf die emotionale Intensität.
- 83 V. B.: Ja.
- 84 B. K.: Aber was ich denke, also das gilt eigentlich für jedes Kind, aber ich glaube für hochsensible Kinder vielleicht nochmal mehr, dass Ressourcen ganz, ganz wichtig sind. Dass also auch hochsensible Kinder sehr viel dazu beitragen können, zum Gelingen eines Klassenverbandes, was aber oftmals einfach unter den Tisch gekehrt wird, weil sie einfach oft so, vor allem die Introvertierten, einfach still sind und ruhig. Und nicht besonders auffallen.
- 85 V. B.: Ja.

- 86 B. K.: Es sei denn, sie sind überstimuliert vielleicht. Und da wünschte ich mir, dass die Lehrpersonen mehr so ressourcenorientierte Dinge machen, wie einmal in der Woche so eine warme Dusche, so ein Stuhlkreis, wo man ressourcenorientiert arbeitet, so dass man in die Runde fragt, was kann jedes Kind gut (...)
- 87 V. B.: Ja.
- 88 B. K.: Also das hilft natürlich für später auch, weil ich denke Ressourcenorientierung ist für hochsensible Kinder, also für Menschen allgemein, sehr, sehr wichtig, weil sich sonst relativ leicht, so das Gefühl einstellt, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Oder irgendwie komisch sind, oder nicht in Ordnung, weil sie eben, weil es ansonsten nicht so viel verträgt.
- 89 V. B.: Mhmm.
- 90 B. K.: Und ich denke, dem kann man schon vorbeugen.
- 91 V. B.: Ja, ja. Können Sie da ein paar Beispiele nennen, wie das Schulteam, das so konkret oder eben auch Betreuungspersonen zum Beispiel, umsetzen können?
- 92 B. K.: Oh jetzt sind Sie wieder da glaube ich (...)
- 93 V. B.: Ah super!
- 94 B. K.: Ne, ne doch nicht.
- 95 V. B.: Doch nicht (...)
- 96 B. K.: Ja. Beispiele also, eben eins hab ich schon genannt, mit diesem wöchentlichem Stuhlkreis.
- 97 V. B.: Ja genau.
- 98 B. K.: Das wäre ressourcenorientiert. Und dann kann man natürlich auch ein Büchlein anlegen, das ist natürlich sehr zeitaufwändig, dann wieder. Aber im Grunde genommen wär's doch gut für jedes Kind egal, ob hochsensibel oder nicht, eine Art von Ressourcenbüchlein anlegen und darin Notizen zu machen, was kann es gut und was macht es für Fortschritte und dann beim Elterngespräch oder eben beim Entwicklungsgespräch auch mitzunehmen. Und gerade auch eben für die hochsensiblen Kinder glaube ich ist es ganz wichtig dann irgendwann auch nachlesen zu können. Das kann man dann mit den kleinen Kindern ja auch sehr bildlich gestalten. Dass dann nach diesem Stuhlkreis einmal in der Woche, danach jedes sich aufmalt oder bei den Grösseren dann aufschreibt, was es gehört hat. So in dem einen Büchlein, dass dann am Ende des Jahres zusammengeheftet nachhause genommen werden kann. So was in der Art. Also dass Ressourcenorientierung immer ein Begleitrauschen ist, im ganzen Schuljahr.
- 99 V. B.: Ja, schöne Idee. Ich denke, das ist für alle Kinder wichtig, aber speziell für hochsensible (...)
- 100 B. K.: Ja genau. Also grundsätzlich gilt sowieso, was für hochsensible Kinder wichtig ist, ist auch für normalsensible Kinder günstig, ob wir jetzt von Zentrierungsübungen reden nach der Pause,

um alle Kinder wieder zusammen zu sammeln, oder von Ressourcenbüchlein sprechen oder so, da haben alle etwas davon. Genau.

101 V. B.: Mhmm.

102 B. K.: Aber hochsensible Kinder profitieren eben mehr.

103 V. B.: Genau.

104 B. K.: Mhmm.

105 V. B.: Welche Eigenschaften sollte das Schulteam im Umgang mit hochsensiblen Kindern haben?

106 B. K.: Sorgfältigkeit, also Sorgfalt und Aufmerksamkeit.

107 V. B.: Mhmm ja, ja.

108 B. K.: Also manche sprechen gerne von Achtsamkeit. Ich vermeide diesen Begriff im schulischen Bereich gerne, weil es mehr, weil es oftmals dann so die Idee kommt, in eine esoterische Richtung zu gehen oder so, dass ist so gar nicht meine Absicht, aber Sorgfalt und Aufmerksamkeit.

109 V. B.: Ja. Also so Zuwendung zu den Kindern? Oder? Oder... wie meinen Sie Sorgfalt?

110 B. K.: Also im Sinn von: Welches Ziel wollen wir erreichen? Also nicht nur das schulische Ziel, sondern was ist das für ein Mensch, der uns da jetzt anvertraut ist, und was für Mittel haben wir in der Schule zur Verfügung und natürlich eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern, das finde ich auch, das ist eine Sorgfalt.

111 V. B.: Mhmm. Ja.

112 B. K.: Und eben Aufmerksamkeit im Hinblick auf die Stimmungslage, die täglichen Befindlichkeiten, wo befindet sich das Kind in der Überstimulation so aktuell, also da eine Aufmerksamkeit zu entwickeln, ja (...)

113 V. B.: Und welches Wissen, oder welchen Wissensstand sollten Personen, die hochsensible Kinder betreuen, haben?

114 B. K.: Also, als Lehrperson ist man ja schon Expert*in des Lehrens (...) Also das heisst, die Primarlehrpersonen, die ich schon kennenlernen durfte und die sich schon weitergeschult haben zum Thema Hochsensibilität, waren alle auch mehr oder weniger, sensibel und auch sehr kreativ (...). Und ich glaube, dass gerade Primarlehrpersonen sehr grosse Freiheit haben in der Vermittlung des Wissensstoffes. Und da wünschte ich mir mehr Kreativität, also das ist dann so etwas Eigenes, das sie mitbringen können, und vielleicht eine kleine Schulung oder einen Workshop zum Thema Hochsensibilität, so, dass sie Kenntnisse über das Thema haben, zum Beispiel über die Kriterien, was man beachten sollte. Also das, worüber wir jetzt sprechen (...). Und das reicht in meinen Augen schon. Also es braucht, glaube ich, gar nicht so viele Dinge. Aber ich würde auch sagen, dass es eine Wertschätzung eben auch braucht, für die Experten des Lehrens an sich. Nur was ich beobachte, ist leider, dass eben das Lehren, oder der

Leistungsanspruch, über die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder gestellt wird. Und das finde ich eher schlecht und darauf reagieren auch hochsensible Kinder auch eher ungut.

115 V. B.: Ja.

116 B. K.: Also natürlich erzieht die Schule, aber sie erzieht, so wie es im Moment ist, zum Leistungsdenken. Und gerade (...) zum Wettbewerbsdenken, und gerade hochsensible Kinder sind nicht so gut in Wettbewerben oder in Spielen, oder Aktivitäten wo es nur einen Gewinner gibt! Und da braucht es, glaube ich, ein bisschen Kreativität, um den Schulalltag da ein bisschen durchlässiger zu gestalten, dass man eben auch Gewinner sein kann, obwohl man im Spiel gerade verloren hat.

117 V. B.: Genau.

118 B. K.: Oder eben im Sportunterricht (...) dann gibt es immer Kinder, die zuletzt aufgerufen werden, wenn es um Gruppenbildung geht und so weiter, das finde ich ganz, ganz traumatisch. Da kann man vielleicht auch manchmal etwas initiieren in Form von Bewegung, wo hochsensible Kinder dann gut drin sind (...)

119 V. B.: Mhmm, um sie also auch wieder zu stärken...

120 B. K.: Genau, also etwas, das nicht so einen Wettbewerbsgedanken im Hintergrund hat.

121 V. B.: Sie haben jetzt vor allem von den Lehrpersonen gesprochen, ich nehme jetzt an, dasselbe (...) mit den Schulungen und den Workshops, das könnte man genauso gut für das Hortpersonal sagen?

122 B. K.: Ja genau, natürlich.

123 V. B.: Mhmm.

124 B. K.: Die arbeiten einfach mit den Kleineren, oder ja je nachdem, wie sie beim Mittagstisch umgehen, oder bei der Hausaufgabenbetreuung. Also im Grunde genommen ist es ja so, dass die Tagesschule mehr an Erziehungsaufgaben übernimmt als das häusliche Umfeld.

125 V. B.: Ja, mhmm.

126 B. K.: Dann sind die Kinder dann bis 16 Uhr oder bis 17 Uhr weg und das kommt natürlich den berufstätigen Eltern sehr zu gut. Ich nehme jetzt an, dass ist auch der Hintergrund des Konzeptes.

127 V. B.: Mhmm.

128 B. K.: Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass sich dadurch die Erziehungsaufgaben verschieben. Und, dann ist es also, meine Befürchtung ist, dass dadurch eben gerade hochsensible Kinder, wie in einen luftleeren Raum fallen, weil im Grunde genommen, sind dann alle müde und ausgepowert und ausgelaugt und überstimuliert, wenn sie dann wieder zusammen kommen als Familie am Nachmittag oder frühen Abend oder so. Und dann bleibt nicht mehr viel Zeit für die Familie. Und das finde ich ein bisschen bedenklich, also es gibt robuste Kinder, die

können das problemlos wegstecken, aber dazu gehören hochsensible Kinder in der Regel nicht. Also das heisst, es muss wie gut vorbereitet werden, also das heisst, es geht ja eigentlich darum, dass Kinder schon sehr selbständig eigentlich in die Schule kommen. Und das ist wieder dann eine frühe Erziehungsaufgabe der Eltern, und das birgt auch das Potential der Überforderung in sich.

129 V. B.: Ja. Ich switche jetzt ein bisschen, weil Sie zum Thema Eltern gekommen sind. Wie können denn Eltern ihr hochsensibles Kind unterstützen, wenn es in eine Tagesschule geht? Sie haben jetzt von der Gefahr gesprochen: die Eltern arbeiten, die Kinder sind in der Tagesschule, wenn alle nachhause kommen, sind alle müde und mögen sowieso schon nicht mehr (...)

130 B. K.: Da sollte wirklich das Motto gelten, weniger ist mehr. Also auch weniger Aktivitäten. Und dann am Wochenende vielleicht mehr so Outdoor-Sachen. Also ich meine, das machen hier in der Schweiz ja sowieso viele Eltern, die mit ihren Kindern dann in den Wald gehen und dann irgendwie Feuer machen oder so, Wurst drauflegen oder so, wieder zum runterkommen, zum erden. Familien-Quality-Time haben. Und möglichst wenig, noch zusätzliche Aktivitäten. Also ich kenne das ja hier, dass es dann irgendwie noch in die Musikschule auch noch geht, in den Sportverein und so weiter (...) und da gilt es dann sehr gut aufzupassen, wieviel Aktivitäten verträgt es wirklich neben der Schulzeit noch. Also ich bin sehr dafür noch eine Sache zu haben (...) Also entweder noch ein Instrument oder einen Sportverein oder so. Zwei können schon viel zu viel sein. Dass man dann wie zu viel im Training hat. Andererseits ist es dann auch eine sehr individuelle Sache, weil bei manchen Sportsachen, das tut den Kindern dann wirklich extrem gut, wie zum Beispiel Reiten oder so, oder auch teilweise sogar Fussball spielen, wo sie sich dann wirklich auspowern können. Auch das ist nicht unbedingt hochsensiblen-ungerecht, da geht es darum, wie ist der Verein aufgestellt, wie ist der Trainer unterwegs und so. Also noch eine Aktivität zusätzlich oder so. Ansonsten also, qualitativ gute Kontakte. Also ein Gspänli reicht dann vielleicht schon. Und eine private Zusammenkunft in der Woche reicht dann vielleicht schon, so am freien Mittwochnachmittag, oder was auch immer dann kommt. Und nicht alles noch so voll stopfen mit Terminen und so.

131 V. B.: Ja, gut.

132 B. K.: Ich meine, manche Kinder haben auch viele Arzttermine oder so, weil sie Brille tragen, weil sie zum Optiker müssen, oder weil irgendwas sonst noch ist. Irgendwelche Untersuchungen und so. Und das füllt dann die Woche eh schon.

133 V. B.: Und was würden Sie Eltern, die mit der Entscheidung hadern, ihr Kind an einer Tagesschule anzumelden? Also in der Stadt Zürich, haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, dass im Schnitt über 90% der Eltern ihre Kinder anmelden (...)

134 B. K.: Okay.

135 V. B.: Genau. Was würden Sie Eltern raten, die wissen, ah mein Kind ist hochsensibel, ja ich weiss nicht so recht, ob das gut gehen wird?

136 B. K.: Ich würde dieses Problem ernst nehmen, das würde ich ihnen raten. Und dann würde ich ihnen empfehlen, Gespräche zu suchen mit der Schule, in die das Kind wahrscheinlich kommen wird und vielleicht auch schon eine Klassenlehrpersonen kennenlernen. Weil manches sind Befürchtungen, die nicht bewiesen sind durch irgendetwas. Weil es kann ja auch einfach gut gehen. Weil eine Tagesschule muss ja nicht etwas Schlechtes sein, ich habe jetzt nur so die Fallstricke aufgezeigt, die es haben kann (...)

137 V. B.: Genau.

138 B. K.: Aber eben, wenn das Beziehungsumfeld stimmt, die Sorgfalt stimmt und die Aufmerksamkeit, dann kann das auch sehr gut gehen. Also von daher würde ich versuchen, oder ich würde ihnen dann empfehlen, Gespräche zu suchen und sich dann auf das Gefühl zu verlassen, ja. Also das mal so das eine. Eventuell eine Beratung aufzusuchen zum Thema Hochsensibilität, was man im Vorfeld schon initiieren kann. Der Übergang gut geschehen kann und mir scheint das Umgehen mit den Befürchtungen sehr wichtig. Und da helfen, glaube ich, klärende Gespräche im Vorfeld sehr.

139 V. B.: Gut, vielen Dank! Kommen wir noch zu den Chancen und Grenzen. Was zeichnet in Ihren Augen ein hochsensibles Kind aus? Also was sind so die Stärken von hochsensiblen Kindern?

140 B. K.: Ich denke, dass es eine Stärke ist über viel Feingefühl zu verfügen. Also die Stärke entwickelt sich aber erst. Es gibt erst das Potential zum Feingefühl. Das heisst die Kinder merken erst mal sehr viel. Das alleine ist aber noch keine Stärke, sondern zusammen mit dem Ressourcenaufbau kann es dann zu einer Stärke werden. Indem man dann eben merkt, oh dem anderen Kind geht es nicht gut, oder der Lehrperson. Und hochsensible Kinder haben eine ausserordentliche Fähigkeit, sich so zu verhalten, dass der Laden läuft. (...) Also sie wissen irgendwie instinktiv, was sie tun müssen oder eben nicht tun müssen, damit es funktioniert, oder den anderen besser geht. Sie haben oftmals etwas sehr Verbindliches. Auch im Klassenverband. Sie werden oftmals, also gerade die Introvertierten, Stilleren werden oftmals gerne auch neben die Draufgängerischen gesetzt.

141 V. B.: Ja.

142 B. K.: Um da irgendwie so befriedend einzuwirken. Da muss man natürlich auch wieder aufpassen, ist das dann wirklich gut für das hochsensible Kind oder nicht. Also sie haben viele soziale Potentiale. Und ich denke auch, dass das auch sehr wichtig ist. Und sie sind auch oftmals mit einer grossen Kreativität ausgestattet. Also sie haben auch oftmals kreative Gedanken zur Lösungsfindung oder wenn es ein Problem gibt oder so. Und das würde ich auch als Ressource und als Stärke bezeichnen, die man wie auch herauskitzeln kann.

143 V. B.: Wie gehen ihrer Meinung nach hochsensible Kinder mit Stress um?

144 B. K.: Ja (...) hmm. Eher schlecht, im Sinne von, dass sie doch eher stressanfällig sind. Aber wenn es eben gelingt, gleichzeitig guten Ressourcenaufbau zu betreiben, dann gibt es wie ein Gegengewicht, also zu den Stressoren, denen jeder Mensch täglich ausgesetzt ist. Und damit kann es dann gelingen, dass sie dann wie Werkzeuge für sich selbst erarbeiten, zum Beispiel Atemübungen oder eine Art von autogenem Training, das gibt es auch schon für Kinder (...) zu machen, damit sie wirklich lernen auch sich selbst zu regulieren. Also grundsätzlich ist es so, dass aufgrund der gründlichen Informationsverarbeitung, hallen eben auch Erlebnisse und Erfahrungen lange nach. Und das heisst, dass etwas, was als stressig erlebt worden ist, das wird dann wahrscheinlich auch länger im Nervensystem gespeichert werden und wird weniger schnell verarbeitet, beziehungsweise einfach komplexer verarbeitet.

145 V. B.: Ja.

146 B. K.: Und darauf kann man dann so ein bisschen achten, dass man den Kindern wirklich schon frühzeitig Werkzeuge vermittelt, wie sie so etwas machen können, zum Beispiel mit Krafttieren

oder so mit einer Helferinstanz oder mit Zentrierungsübungen, so Body Scans oder so. Da sprechen Kinder eigentlich noch sehr schnell, sehr gut darauf an.

147 V. B.: Ja, spannend. Danke. Wo sehen Sie die Chancen und Grenzen mit hochsensiblen Kindern in einer Tagesschule? Vielleicht jetzt zuerst mal zu den Chancen...

148 B. K.: Eben, also ich denke, wenn hochsensible Kinder gut abgeholt werden, und Vertrauen haben in ihr Umfeld, dann können sie sehr bereichernd im Klassenverband sein, ja. Darin sehe ich so die Chance eben auch, dass sie etwas beitragen können zum Gesamtwohl der Gemeinschaft.

149 V. B.: Ja, ja.

150 B. K.: Und die Risiken... vielleicht, dass sie sich von ihrer Überstimulation, und da sind wir eben beim Stress, dann auch davontragen lassen. Und nicht mehr zurück finden in ein reguliertes Fahrwasser. Ich sag's mal so. Und dass sie dann vielleicht andere damit dann anstecken mit ihrer Intensität und mit ihrer (...) und manchmal können hochsensible Kinder auch aggressiv sein aufgrund von Überstimulation. Und da gilt es dann eben auch (...) das meine ich dann mit Aufmerksamkeit und Sorgfalt, dann eben auch darauf zu achten, dass es vielleicht gar nicht so weit kommt.

151 V. B.: Ja, ja.

152 B. K.: Mhmm. Beziehungsweise, wenn es dann so weit kommt, dass die Leute dann merken, dass ist jetzt nicht, weil das Kind per se aggressiv ist, sondern weil es in der Überstimulation gelandet ist, weil wir heute Sporttests hatten, oder was weiss ich auch immer (...) und wir sie dann wieder zu einer Zentrierungsübung einladen, Atemübung machen, Krafttiere einführen (...)

153 V. B.: Mhmm.

154 B. K.: So, ja (...)

155 V. B.: Ja ich denke, dass ist sehr wichtig oder, dass man das Kind eigentlich immer auch im Blick hat und merkt, wo steht es gerade im Erregungslevel oder -niveau und dass man dann auch versucht sie wieder runterzubringen.

156 B. K.: Genau, genau. Man könnte zum Beispiel am Beginn eines Schultages könnte man so ein Ampelsystem installieren, so grün, gelb, rot, und wo sich jedes Kind wie so anhängen darf, wie es denn zur Schule kommt. Also Sie wissen das ja als Heilpädagogin ja, also in der HPS ist das ja die Regel, dass dann eben so auf Empfindlichkeiten eingegangen wird. Das findet im staatlichen Schulsystem so gar nicht statt oder zumindest zu wenig, also aus meiner Erfahrung. Und das finde ich schade, weil da kann man wirklich auch von den verschiedenen Schulsystemen voneinander lernen.

157 V. B.: Ja, das stimmt. Welche Tipps haben Sie noch für das Schulteam im Umgang mit hochsensiblen Kindern? Also Sie haben jetzt gerade einen gegeben mit dem Ampelsystem, haben Sie sonst noch (...)

158 B. K.: Ja. Also ich finde, dass das Temperamentsmerkmal, also die Persönlichkeitseigenschaften, mit in die Sitzungen mit einfließen dürfte. Ja, weil also schon im Altertum ist den Philosophen

bewusst gewesen, dass man Menschen anders behandeln muss je nach Temperament und wir leben in einer extrovertierten, nicht-sensiblen Welt hier in Mitteleuropa. Und mein Wunsch wäre es, wenn verschiedene Temperamente gleichwertig gegeneinandergestellt werden könnten und wenn alles ernst genommen wird.

159 V. B.: Ja.

160 B. K.: Und auch in die Berichte vielleicht einfließt oder so, nicht im Sinne von da ist jetzt etwas komisch oder schwierig oder so, sondern mehr, weil es dann eben um die Reizüberflutung und die Regerationsmöglichkeiten geht und so, und eben wie die Schule dies als solche leisten kann. Und wenn es irgendwie Schwächen im Leistungsbereich gibt, dass es dann vielleicht auch darum geht, mal kreative Wege zu beschreiten, um herauszufinden, liegt es jetzt an einer Überstimulation oder ist es wirklich eine Leistungsschwäche.

161 V. B.: Ja, ja. Sehr gut. Gut dann kommen wir zur zweitletzten Frage. Die Schulen werden etappenweise in Tagesschulen überführt und jetzt im Sommer werden auch wieder neue Schulen zu Tagesschulen. Haben Sie für die Schulleitung oder auch das ganze Schulteam Tipps, was man so beachten soll, wenn man zu einer Tagesschule wird?

162 B. K.: Ich bin jetzt natürlich keine Expertin von Bildungssystemen oder vom Etablieren von neuen Schulmöglichkeiten oder so, also ich finde, es ist wichtig, dass (...) aber ich denke, das geschieht eben auch schon, dass das Team sich zusammensetzt, vielleicht gibt es ja dann auch Unterschiede oder Veränderungen im Schulteam und dann werden wahrscheinlich auch die Hortbetreuer*innen oder so, dabei sein und da wünsche ich mir einen sorgfältigen Übergang (...) Dass allen bewusst ist, was diese Veränderung bedeutet, eben auch für jede einzelne Lehrperson. Und jeden, der da involviert ist, einschliesslich Eltern, Kinder, Betreuer, Sonstige noch. Schulbusfahrer, oder wen's auch immer so gibt. Und Bedürfnisse und Wünsche abklären. So grösstmögliche Sorgfalt an den Tag legen. Was natürlich Vertrauensverhältnis bedarf. Und das ist oftmals auch gar nicht so einfach, wenn dann so etwas überführt wird in eine andere Struktur. Dann müssen alle irgendwie so damit umgehen, obwohl es nicht ihr eigener Wunsch war oder gewesen wäre. Und da wird es eben dann auch Unterschiede geben, manche können das sehr gut handeln, andere haben damit vielleicht eher Mühe. Es gibt ja auch hochsensible Lehrpersonen. Und die sind dann vielleicht genauso involviert mit ihren Überstimulationen oder, wie heisst's, mit dem Erholen (...)

163 V. B.: Ja, ja.

164 B. K.: Genau.

165 V. B.: Gut dann kommen wir zu Schlussfrage. Möchten Sie noch etwas ergänzen? Also habe ich etwas vergessen zu fragen, woran Sie gedacht haben oder gibt es noch etwas? (...)

166 B. K.: Also ich finde, dass wir ein recht breites Spektrum abgedeckt haben mit Ihren Fragen, dass wir relativ viele Bereiche gestreift haben. Und von daher fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr ein. (...) Okay. Ja, genau. Also ich denke das Wichtigste ist genannt worden. Also ich möchte einfach nochmal betonen, nicht dass das so rüberkommt, also Hochsensibilität ist in meinen Augen nicht ein Problem, und es muss auch für die Schule keines sein. Ich finde einfach, dass es gewisse Erkenntnisse braucht oder eben auch ein gewisses Achten auf eben: Wie kann ich den Schulalltag möglichst reizfrei gestalten oder so. Anfangen eben bei den Raumgestaltungen, wie Sie gesagt haben, bis zur Situation eben bei den Übergängen. Und dann sollte es eigentlich auch möglich sein. Ja.

167 V. B.: Mhmm. Super. Vielen Dank. Ja ich denke, es kommt vor allem, was Sie gesagt haben, auf die Sorgfalt und die Aufmerksamkeit von allen Beteiligten an. Dass man sich dem bewusst ist und ich denke, dann kann es auch gut möglich sein, dass es dann funktioniert.

168 B. K.: Ja, absolut.

169 V. B.: Ja vielen Dank! Dann wären wir am Ende.

Anhang 8: Transkribiertes Interview mit Philippe Dietiker (ehemaliger SHP und Leiter Abteilung Besondere Förderung des VSA)

Datum: 04.03.22

Ort: Zürich

Dauer: 42 Minuten

- 1 V. B.: So, gut. Ja, nochmals vielen Dank, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben.
- 2 P. D.: Ja, ja.
- 3 V. B.: Ich habe 30 bis 45 Minuten für dieses Interview eingeplant und ja, wie Sie wissen, ist ja geplant, dass alle Schulen in der Stadt Zürich bis 2025 zu Tagesschulen werden. Ich habe mich dann gefragt, was das für Auswirkungen speziell für hochsensible Kinder haben wird. Ich weiss nicht, ob Sie das wissen, die Forschung sagt, dass rund 15-20% der Kinder, oder beziehungsweise aller Menschen, hochsensibel sind. Also das wären in einer Schulklasse mit 25 Kindern etwa vier bis fünf Kinder, also ziemlich viele. Und deshalb gehe ich in meiner Masterarbeit der Frage nach, welche Möglichkeiten Tagesschulen haben, um auf die Bedürfnisse von hochsensiblen Kindern einzugehen. Gut dann starten wir mal, also das ist so ein bisschen der Hintergrund, weshalb mich dieses Thema interessiert. Ich arbeite selbst in einer Tagesschule in der Stadt Zürich. [REDACTED]
- 4 P. D.: Mhmm. Und hochsensibel beziehen Sie oder wie definieren Sie das, also in Bezug auf Wahrnehmung ...?
- 5 V. B.: Genau. Also, dass sie sehr viele Reize aufnehmen und deshalb länger brauchen diese zu verarbeiten, genau.
- 6 P. D.: Ja.
- 7 V. B.: Genau, welches sind Ihrer Meinung nach die markantesten Merkmale von hochsensiblen Kindern oder woran erkennt man hochsensible Kinder Ihrer Meinung nach?
- 8 P. D.: Also da bin ich jetzt nicht Experte. Eigentlich müsste ich Ihnen diese Frage stellen (...)
- 9 V. B.: Ja, ja. (beide lachen)
- 10 P. D.: Also, soweit ich das aus meiner eigenen Erfahrung kenne (...) also vielleicht muss ich da wie noch etwas voran schieben, meiner Wahrnehmung nach, ist die Eigenschaft hochsensibel zu sein, in der Wahrnehmung als Lehrperson, häufig überlagert. Das heisst, ich nehme vielleicht ein Kind wahr, das aggressiv reagiert oder sich zurückzieht oder was auch immer. Ich nehme nicht zuerst wahr, dass es hochsensibel ist, und von dem her gehe ich eigentlich von ganz vielen Symptomen aus, die ich dann feststelle im Unterrichtsalltag. Und von diesen Symptomen aus, könnte Hochsensibilität eine Erklärung sein, also es können ja auch andere Gründe dahinter liegen. Wenn es dann tatsächlich eine Hochsensibilität ist (...) aber da bin ich zu wenig Spezialist. Meines Wissens geht es darum aufnehmen, aber auch verarbeiten und priorisieren von Reizen,

dass das beim Kind zu wenig gut ausgeprägt ist (...) dass es sich in unserer doch reizvollen Umgebung in der Regel angemessen verhalten und sich wohlfühlen kann.

- 11 V. B.: Ja, ja. Genau. Und was sind Ihrer Meinung nach die Bedürfnisse von hochsensiblen Kindern?
- 12 P. D.: Ja. Auch da aus meiner Praxis, startet man in der Regel beim Symptom. Und auch hochsensible Kinder haben ja unterschiedliche Fähigkeiten aus ihrer, ich würde jetzt nicht von einer Beeinträchtigung reden, je nach Situation kann es ja auch eine besondere Fähigkeit sein.
- 13 V. B.: Mhmm.
- 14 P. D.: Aber nach meinem Erleben war es so, dass sie in gewissen Bereichen, eben ein Management mit diesen Fähigkeiten gefunden haben, und dort braucht es keine besonderen Massnahmen und in einem anderen Bereich und das war zum Teil (...) ich habe früher in einem Schulheim gearbeitet und die Kinder ja in der Schule, auf der Wohngruppe in ganz unterschiedlichen Settings gesehen und je nachdem wie auch die emotionale Beziehung zu den Bezugspersonen waren, wirkte sich die Hochsensibilität unterschiedlich aus. Und aus dem leite ich ab (...) aber da bin ich jetzt auch nicht der Wissenschaftler, dass es Faktoren gibt, die sozusagen, die den Umgang mit der Hochsensibilität für die Kinder begünstigen. Und nach meiner Wahrnehmung waren das einerseits klar strukturierte Situationen und verlässliche Beziehungen. Also sie brauchen, hatte ich den Eindruck, jeweils (...) sie müssen besser wie andere wissen, was auf sie zukommt. Damit sie auch ihre Fähigkeit, diese Eindrücke zu verarbeiten, besser kanalisieren können. Und wenn es überraschende, unberechenbare Eindrücke sind, dann gelingt dies ihrer Meinung nach weniger.
- 15 V. B.: Mhmm. Also diese Vorhersehbarkeit. Von dem was auf sie zukommt (...)
- 16 P. D.: Mhmm.
- 17 V. B.: Okay, dann kommen wir auf das Thema Tagesschulen zu sprechen. Welche Möglichkeiten hat eine Tagesschule, um eben auf diese Bedürfnisse von hochsensiblen Kindern einzugehen?
- 18 P. D.: Mhmm. Ja, da greife ich jetzt ein wenig auf meine Erfahrungen im Schulheim zurück, das ist ja, wenn man so will, nicht nur eine Tagesschule, sondern eine 24-Stunden Schule.
- 19 V. B.: Ja, ja. (beide lachen)
- 20 P. D.: Ich würde sagen, es ist Chance und Risiko zu gleich. Also es ist eben ein Risiko, weil es eben mehr, verschiedene Settings gibt, und das macht das Leben grundsätzlich unberechenbar.
- 21 V. B.: Ja.
- 22 P. D.: (...) mehr Hochzeiten, auf denen ich tanze. Aber auf die andere Seite bietet es auch die Chance, dass wenn ein Setting für ein Kind besonders anspruchsvoll ist, das heisst ja auch nicht, dass es das Kind gar nicht schafft, sondern vielleicht kostet es das Kind nur sehr viel Energie. Dass der Wechsel in ein anderes Setting dann auch eine Chance sein kann, wo es sich dann entspannen kann und ja auch die Chance, ich meine das Leben besteht nun mal aus unterschiedlichen Settings, und wenn das Ziel nicht sein soll, dass sie ein Leben später in Isolation führen sollen (...) Und wenn sie integriert sein sollen, dann gibt uns eine Tagesschule

meiner Meinung nach viel mehr mögliche Raumbilder und ganz andere Bezugspersonen, die einem helfen können, wie ich damit umgehen kann.

- 23 V. B.: Ja, okay. Und an welche Settings haben Sie da gedacht? Also, welches wären eher die risikobehafteten Settings?
- 24 P. D.: Ja. Also risikobehaftete Settings waren vor allem die sozial wenig strukturierten Settings. Also Schulweg nachhause, Freizeit, die nicht strukturiert ist. Und dort waren meine Erfahrungen, dass diese Kinder eigentlich dann, sie möchten eigentlich ja auch sein wie alle anderen (...) Sie müssen irgendwo eine Selbstwahrnehmung entwickeln, was brauche ich jetzt, und dann kann es auch mal besser sein, sich herauszunehmen. Und diese unstrukturierten Settings, da habe ich auch die Chance, die für mich selbst umzustrukturieren, dann muss ich nicht immer in diesen Knäuel rein gehen. Aber das war für die Kinder, die ich erlebt habe, zum Teil eine Herausforderung, sie wollten nicht abseitsstehen, sie wollten auch (...) Soziales, vor allem dann bei Jugendlichen, sind dies die wesentlichen Felder, nicht die freie Beziehung zum Sozialpädagogen.
- 25 V. B.: Kann denn jemand vom Schulteam ein Kind auch unterstützen in diesen Situationen?
- 26 P. D.: Ja.
- 27 V. B.: Gerade bei Kleineren ist dann ja wahrscheinlich noch schwierig, so für sich selber zu entscheiden, was in dem Moment gut ist. Also ein paar können dies vielleicht schon gut, aber andere brauchen da Unterstützung, um zu merken, was brauche ich eigentlich in dieser Welt.
- 28 P. D.: Ja also ich würde sagen, das müsste eigentlich in die Förderplanung mit einfließen, also welches Förderziel setzt man. Das hängt dann vermutlich ein bisschen mit den Symptomen zusammen, wo es am häufigsten eskaliert, und man wird eher dort anfangen. Aber vielleicht macht man es auch präventiv, und sagt, auf dich werden solche Situationen zukommen und wir haben dann einfach daraufgesetzt, vorher zu reflektieren und damit auch die Situation, soweit das geht, berechenbar zu machen. Und dann das Kind vielleicht auch nochmal zu erinnern, in der konkreten Situation, jetzt ist Pause.
- 29 V. B.: Ja.
- 30 P. D.: Bei uns war das dann zum Teil eine Bezugsperson, die diese Aufgabe hatte, vielleicht in der Pause beim Kind rasch zu checken, beziehungsweise geht es dem Kind immer noch gut.
- 31 V. B.: Ja. So kleine Check-ups.
- 32 P. D.: Ja, genau.
- 33 V. B.: Sehr gut. Was genau muss bei der Planung einer Tagesschule beachtet werden? Also ich habe jetzt meine Schulleitung erlebt letztes Jahr, dass sie viel organisieren mussten, wir vom Schulteam natürlich auch. Was muss man dabei beachten, wenn man jetzt an hochsensible Kinder denkt?
- 34 P. D.: Ja, also ich würde sagen, grundsätzlich ist es bei hochsensiblen Kindern nicht viel anders wie bei allen anderen Kindern.

- 35 V. B.: Ja, das stimmt.
- 36 P. D.: Also alle Kinder, die ein besonderes Bedürfnis haben, das sind ja schlussendlich fast alle Kinder (...) Aber jetzt bei hochsensiblen Kindern würde ich sagen, ist das Risiko grösser, dass die notwendigen Informationen nicht fliessen. Ausser sie reagieren mit grosser Aggression in Überforderungssituationen, in der Regel ist halt in der Priorisierung als Lehrperson, oder als Hortner*in oder Sozialpädagog*in, worauf reagier ich jetzt zuerst, und da sind tendenziell Kinder, die Dampf ablassen, bevorzugt.
- 37 V. B.: Genau, sie fallen schneller auf.
- 38 P. D.: Und bei hochsensiblen Kindern ist das häufig jetzt das, was unter geht. Und deshalb ist eine schematische Informationskultur in einer Schule, wer muss was wissen, in welchen Gefässen erfolgt das, sehr wichtig. Nach meiner Erfahrung sind Tür und Angel Gespräche nicht geeignet für solche Dinge, weil es sind unstrukturierte Informationsabläufe. Und auch inhaltlich, also nicht nur das Zeitgefäss, sondern auch inhaltlich gut strukturiert, so dass eben nicht die wegfallen, die jetzt halt nicht gerade die Gemüter am stärksten bewegen (...)
- 39 V. B.: Ja. Schön gesagt. Kann Ihrer Meinung nach, eine Tagesschule genügend Rückzugsmöglichkeiten bereitstellen?
- 40 P. D.: Grundsätzlich, ja. Ob sie es wirklich tut, kann ich nicht generell beurteilen. Zum Teil sind es ja räumliche Gegebenheiten, die sich für (...) Also wenn ich jetzt auf einer grünen Wiese eine Tagesschule bauen würde, dann würde ich sagen, kein Problem, wir können das machen, oder (...) (beide lachen). Aber ob all die Wünsche, die ich jetzt hätte, an eine solche Struktur realisiert werden können. Da hatten wir jetzt im Schulheim mehr Ressourcen, aber natürlich auch anspruchsvolleres Klientel, von dem her. (...) Aber ja, aus dieser Erfahrung würde ich sagen, dass es grundsätzlich möglich ist.
- 41 V. B.: Gibt es etwas, das man in der Raumgestaltung beachten sollte?
- 42 P. D.: Ja, da bin ich jetzt nicht sicher, ob ich generell etwas sagen kann. Aus Beispielen, die ich jetzt erlebt habe, da war das sehr unterschiedlich. Also die Reize, auf die die Kinder reagiert haben, waren sehr unterschiedlich. Zum Teil mussten wir auf Licht reagieren, zum Teil aber auch auf Anzahl Dinge, die in einem Raum sind, zum Teil aber auch eher auf Regeln, die in einem Raum gelten. Also wie frei bewegt man sich in diesem Raum. Wer kommt rein, wer geht raus. Ich könnte es jetzt nicht mal generell nur auf Raumgestaltung, auf ein spezielles Merkmal reduzieren, aber (...) vielleicht ist auch einfach mein Erfahrungshintergrund zu wenig breit. Ich weiss jetzt von konkreten Einzelfällen und die Reaktion darauf, war dann aber sehr unterschiedlich, weil die Bedürfnisse so unterschiedlich waren.
- 43 V. B.: Ja, bei uns ist es jetzt so, dass sehr viele Kinder zusammen kommen über Mittag. Und es gibt dann auch Angebote für nach dem Mittagessen. Und es sind dann sehr viele Kinder gleichzeitig am Mittagessen, gibt es da etwas, was man beachten sollte? Bei der Durchführung vom Mittagsbetrieb und danach auch den Angeboten?
- 44 P. D.: Mhmm. Also ich greife da auch wieder auf meine Erfahrungen im Schulheim zurück. Das Angebot selbst war bei uns selbst nicht allein im Fokus, es braucht immer einen Weg rein und auch wieder einen Weg hinaus. Also wir hatten auch einen grossen Esssaal, wo Essen stattgefunden hatten und wir haben häufig darin investiert und eben, also das betrifft nicht nur hochsensible Kinder, auch Kinder mit sozialen Schwierigkeiten oder Körperbeeinträchtigungen, sind diese Übergänge Herausforderungen und in die Gestaltung dieser Übergänge haben wir

immer relativ viel Denkarbeit investiert, auch damit das Ereignis, das man haben möchte, gelingen kann und unter Umständen ist es sonst schon so versaut, weil das ganze einfach schon so konfliktgeladen startet.

45 V. B.: Ja, ja. Mhmm.

46 P. D.: Und dann innerhalb des Settings würde ich sagen, braucht es wieder eine Differenzierung, wie im Unterricht auch. Also ein Setting, 50 Leute in einem Saal, kann für gewissen Kinder eine Überforderung sein, wie auch Dreisatz lernen in der sechsten Klasse für die einen zu früh ist. Und dort muss man dann ehrlich sein und sagen ja es gibt vielleicht Kinder, welche diese Sozialanforderungen noch nicht erfüllen können und dort braucht es dann auch immer ein separates Setting. Wir haben uns schon immer (...) das heisst ja auch immer auch Ausschluss. Also aus einer Integrationsperspektive war es mir schon immer wichtig, dass wenn man einen Ausschluss macht, muss man sich bereits überlegen, wie plant man die Eingliederung.

47 V. B.: Mhmm. Ja.

48 P. D.: Was für Fähigkeiten müssen wir mit diesem Kind trainieren, damit es irgendwann in der Lage ist zu partizipieren. Und das war dann auch (...) wenn wir so Separationen gemacht haben, und dann festgestellt haben, das kann dieses Kind jetzt noch nicht, dann war es vielleicht am Anfang wirklich ein zweier Setting mit einer erwachsenen Person, und dann hat man gesagt nach einem halben Jahr oder nach drei Monaten, dann kommt ein anderes Kind dazu, dann kann es ein anderes Kind einladen, wie so ein Übungsfeld und Herausforderung. Und dann kann man an dem üben für ein Nächstes (...)

49 V. B.: Ja, ja.

50 P. D.: Ich würde jetzt sagen bei hochsensiblen Kindern ist vieles möglich. Aber einfach nicht von selbst. Und eben auch diese Überstimulation, dass sie da auch lernen. Oder auch Schulleute aus dem Schulteam haben, die sie auch unterstützen und ihnen helfen, sich selbst wieder regulieren zu können, um (...)

51 V. B.: (...) um, wie Sie gesagt haben, wieder partizipieren zu können.

52 P. D.: Genau, das ist das Ziel.

53 V. B.: Genau. Ja jetzt kommen wir eben auch so ein bisschen auf das Schulteam zu sprechen. Wie kann das Schulteam hochsensible Kinder unterstützen oder auch stärken?

54 P. D.: Mhmm.

55 V. B.: Ich habe jetzt Schulteam gesagt, ich meine damit Lehrpersonen und Betreuungspersonen.

56 P. D.: Ja, genau.

57 V. B.: Vielleicht gibt es da auch Unterschiede? Vielleicht können Sie auch dazu etwas sagen (...) also gibt es da ihrer Meinung nach so berufsgruppenspezifische Unterschiede?

- 58 P. D.: Ja, ich würde sagen, die gibt es, nach meiner Erfahrung. Und das hängt vielleicht damit zusammen, dass Unterricht per se schon eine strukturiertere soziale Form ist. Und darum würde ich jetzt sagen, dass Lehrpersonen gewohnter sind, Strukturen zu setzen. Dafür im sozialpädagogischen Bereich oder im Betreuungsbereich, sind die Fachpersonen gewohnter ein Setting auf ein einzelnes Kind auszurichten. Und dafür sind die Settings in der Regel weniger strukturiert. Und eigentlich braucht es an beiden Orten beides, also die Lehrperson muss unter Umständen ein Setting für ein einzelnes Kind nochmals speziell anpassen. Das sind die Sozialpädagogen gewohnter und auf der anderen Seite müssen Sozialpädagogen ihre Settings stärker strukturieren, das sind die Lehrpersonen sich dann wieder mehr gewohnt.
- 59 V. B.: Ja, ja. Sehr schön gesagt.
- 60 P. D.: Aber das ist natürlich ein bisschen Schwarz-Weiss.
- 61 V. B.: Ja, ja. Klar.
- 62 P. D.: Aber eben, dass man auch von beiden Welten, dass man da ja die Stärken herausnimmt.
- 63 V. B.: Ja, genau.
- 64 P. D.: Ja, das ist auch die Chance der Tagesschulen, dass man das dann multiprofessionell angehen kann.
- 65 V. B.: Ja, genau. Welche Eigenschaften sollte das Schulteam im Umgang mit hochsensiblen Kindern mitbringen?
- 66 P. D.: (lacht) (...) hochsensibel auf sie zu reagieren. Also, ja. Für mich war die Herausforderung, dass wenn diese Kinder nicht sehr extravertiert auf ihre Schwierigkeiten reagiert haben, dass ihre Schwierigkeiten häufig untergehen oder missinterpretiert wurden. Vor allem auch von den Mitschülern und Mitschülerinnen und ich glaube, es braucht mehr Erklärungsbedarf, das heisst, klassische Heilpädagogik. Genau hinschauen, verstehen und nachher mit dem betroffenen Kind, aber natürlich auch mit allen anderen Kindern zu kommunizieren und aufzuzeigen, wo sind im Moment die Herausforderungen, wie wollen wir das Kind darin unterstützen, in diesem Lernprozess einen Schritt weiterzukommen. Und ja, ich würde sagen, dass ist ein pädagogischer Grundsatz generell, wenn der Gap, die Erwartung und das, was das Kind effektiv leisten kann, zu gross ist.
- 67 V. B.: Mhmm.
- 68 P. D.: Ob das jetzt in der Freizeit oder in der Schule ist, dann leidet das Kind, ob es dann darauf mit Aggression, Rückzug oder Selbstentwertung oder Hass auf die Lehrperson, oder was auch immer reagiert, das ist dann typenabhängig, aber ich glaube Lehrpersonen oder Heilpädagogen, sollen doch nochmals stärker diesen Gap kleiner machen. (...) Ein bisschen braucht's ja eine Herausforderung, auf eine Art (...) die das Kind meistern kann. Aber bei hochsensiblen Kindern habe ich das Gefühl, dass die Gefahr gross ist, dass wir die Erwartungen zu hoch ansetzen, einfach auch weil wir es nicht wahrnehmen, aus Unsicherheit, weil wir es gar nicht merken, dass es gar nicht möglich ist für dieses Kind.

- 69 V. B.: Ja, ja. Ich komme wieder auf die Qualifikationen zu sprechen, die Personen, die mit hochsensiblen Kindern arbeiten, haben sollen. Sie haben vorher die SHP angesprochen, von ihr kann man erwarten, dass sie so etwas schon mitbringt, oder sollte man (...)
- 70 P. D.: (...) ist zu hoffen. (beide lachen)
- 71 V. B.: Bei Lehrpersonen oder vor allem beim Betreuungspersonal sieht das ein wenig anders aus, können Sie dazu etwas sagen. Was sollte man mitbringen?
- 72 P. D.: Ja.
- 73 V. B.: Was kann gemacht werden? Oder ja was sollte gemacht werden?
- 74 P. D.: Also als Heilpädagoge wünsche ich mir natürlich, dass alle Lehrpersonen mindestens eine halbe auch heilpädagogische Ausbildung haben. Realistischerweise, ja ist das nicht möglich deshalb finde ich bei den schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die Beratungsaufgabe, die sie haben, mindestens so wichtig, wie die Förderung der Kinder, weil sie eben durch eine gute Beratung der Sozialpädagogen, der Lehrpersonen manchmal sogar mehr erreichen können, wenn sie selbst mit dem Kind arbeiten können, weil sie dann in allen Lebensbereichen sich abbildet und bei hochsensiblen Kindern finde ich, ist dieser Effekt noch stärker. Weil wenn sie eine halbe Stunde pro Woche Hochsensibilitätstraining haben...
- 75 V. B.: Ja.
- 76 P. D.: Eben so Strategien trainieren mit den Kindern, aber eben das Training oder das Üben das erfolgt (...)
- 77 V. B.: Die ganze Zeit
- 78 P. D.: Immer.
- 79 V. B.: Ja, ja. Mhmm.
- 80 P. D.: Aber auch das gilt letztlich nicht nur für hochsensible Kinder.
- 81 V. B.: Ja, ja. Das stimmt.
- 82 P. D.: Hier vielleicht noch ein wenig akzentuierter.
- 83 V. B.: Ja, genau. Welche Tipps würden Sie dem Schulteam im Umgang mit hochsensiblen Kindern geben?
- 84 P. D.: Ja also, ich mag mich erinnern, als (...) wir hatten einmal ein Kind, und dort hat eine Sozialpädagogin erzählt, dass es ihr als Kind eigentlich ähnlich ergangen sei. Und ich habe sie dann gebeten, ob sie (...) das war ein Unterstufenkind. Ob sie dem Schulteam oder Betreuungsteam, also Sozialpädagogen und Betreuungsteam erzählen könnte, wie sie das damals erlebt hat, weil dieses Unterstufenkind konnte dies selbst noch nicht so gut in Worte fassen oder darstellen. Und da hatte ich damals den Eindruck, das hatte die Kolleginnen und Kollegen weitergebracht und für sie auch nachvollziehbarer gemacht, was bei diesem kleinen

Kind, was sich jetzt noch nicht so ausdrücken konnte, ablaufen könnte. Ich meine man kann es nie so eins zu eins übertragen, aber sie hat dann auch erzählt was ihr geholfen hat und was sie eher als schlimm empfunden hat. Und das war schon nicht, wie dann bei diesem Kind. Es ist ja immer noch anders ausgeprägt und bei Kindern im Schulheim kommen dann natürlich auch noch andere Themen dazu, dass sie dort landen. Aber letztlich glaube ich, ist es immer ein Sensibilisieren für die Situation eines Kindes. Wenn das Kind, das selber darstellen kann, dann noch besser, aber manchmal muss man vielleicht andere dazu nehmen, dass sie das beschreiben können. Das können auch Fachpersonen sein, also das kann ein fachlicher Input der Heilpädagogin sein. Betroffene lösen manchmal noch etwas mehr aus, als wenn ich das einfach erzähle, was ich gelernt habe.

85 V. B.: Ja, ja. Genau. Sie haben vorhin, ganz am Anfang, haben Sie gesagt, dass hochsensible Kinder ein Bedürfnis nach Beziehungen haben, nach vertrauten Bezugspersonen auch. Können Sie das da noch weiter ausführen? In Bezug darauf, wenn Sie da dem Schulteam Tipps geben könnten?

86 P. D.: Ja ich glaube sie benötigten etwas einfach stärker, was letztlich eigentlich alle brauchen. Eine gewisse Verlässlichkeit in der Beziehung und die Berechenbarkeit, so haben Sie es, glaube ich, genannt. Und das muss ich mir bei diesen Kindern einfach noch stärker bewusst sein, aber es gibt auch viele andere Kinder, die auf das angewiesen sind. Und also die Berechenbarkeit heisst für mich auch berechenbar in Bezug auf Nähe und Distanz. Also viel Zuwendung und Aufmerksamkeit kann auch eher stressig sein, das heisst, ich brauche zwar eine gute Wahrnehmung, wie es diesem Kind geht. Das heisst aber nicht, dass ich jede Situation nützen muss, um möglichst nahe ran zu gehen, das kann zum Teil auch kontraproduktiv sein.

87 V. B.: Ja, ja genau.

88 P.D.: Und ja, also ich meine Nähe-Distanz Regelung ist immer anspruchsvoll, aber vielleicht bei diesen Kindern nochmals stärker und anspruchsvoll, weil sie vielleicht auch nicht so schnell so klar reagieren, ob sie etwas brauchen. Aber das habe ich mir jetzt noch nie so überlegt. Da denke ich im Moment jetzt eher laut. (...) Ja. Da, dass weiss ich jetzt nicht, ob ich das verallgemeinern kann. Bei den Kindern, die wir im Schulheim hatten, da war auch die Rollenkonstanz häufig wichtig. Nicht nur bei hochsensiblen Kindern, aber generell, eine Lehrperson hat diese Rolle und das hat dann in Tagesschulen manchmal ein gewisses Risiko, dass wenn ich dann über Mittag dort bin, dann schlüpfe ich vielleicht in eine andere Rolle, was eigentlich eine Qualität hat. (...) Aber für gewisse Kinder, und da könnte ich mir vorstellen, dass Hochsensible auch dazu zählen, kann das auch verwirlich sein. Unberechenbar sein. Aber ich würde daraus jetzt nicht etwas Allgemeines ableiten. Es wäre jetzt auch komisch, eine Lehrperson würde sich strikt immer nur an die Lehrpersonen-Rolle halten. Aber vielleicht muss man einfach sensibel sein für solche Situationen. Aber eben das finde ich nicht nur für diese Kinder, sondern grundsätzlich finde ich, wenn man von den Symptomen des Kindes ausgeht, wo reagiert das Kind vielleicht schwierig. Und ein Merkmal «hochsensibel» darf ja nie alle Massnahmen nach sich ziehen, die theoretisch möglich wären. Das wirkt sehr stigmatisierend.

89 V. B.: Es könnte ja auch eine Chance für das Kind sein. Wenn es merkt, ah eine vertraute Person ist auch da (...)

90 P. D.: Genau Menschen haben auch mehrere Rollen.

91 V. B.: Mhmm. Bei uns im Schulhaus ist es so, dass im Hort eine Person jeweils für eine, oder vielleicht auch zwei Klassen zuständig ist. Und diese dann auch betreut während dem Mittag und, dass da auch ein Austausch stattfindet mit der Klassenlehrperson und diese Person aus dem Hort

	kommt dann manchmal auch in den Klassenrat oder auch bei Ausflügen mit, wenn es geht, von den Zeiten her. Und ich denke, das ist sicher auch noch schön, gerade für hochsensible Kindern, dass sie da eine vertraute Person haben, die im engen Kontakt steht mit den Klassenlehrpersonen.
92	P. D.: Es sind ja auch immer Vorbilder. Die erleben dann ja auch wie die Person das Setting wechselt. Das bildet ja auch Muster ab, an denen sie sich orientieren können.
93	V. B.: Mhmm. Und ich denke auch das Netz und das System, dass das Zusammenhält und miteinander (...) das hilft den Kindern auch sehr, um sich wohlfühlen.
94	P. D.: Mhmm.
95	V. B.: Kommen wir auf die Eltern zu sprechen. Was würden Sie Eltern raten, die mit der Entscheidung hadern, ihr hochsensibles Kind für die Tagesschule anzumelden?
96	P. D.: Ja. Ja, also ist halt schwierig. Die Streuung der Eltern ist breit, jetzt wenn wir davon ausgehen, die Eltern haben das wahrgenommen (...) nach meiner Erfahrung ist das eben auch nicht immer so, dass die Eltern überhaupt auf diese Fragestellung stossen, weil sie vielleicht ihr Kind gar nicht so differenziert wahrnehmen in Bezug auf diese Fragestellung (...) aber nehmen wir mal an (...)
97	V. B.: Ich nehme an, ja.
98	P. D.: (...) wir haben das festgestellt. Da würde ich Eltern empfehlen, dass sie sich überlegen, welche Bedürfnisse hat mein Kind ausserhalb von der Schule, das kennen sie am besten. Und dann eigentlich mit dem auf die Schule zugehen und sagen, wir haben diese und diese Erfahrungen gemacht, dass es das braucht. Ist es irgendwie möglich, zumindest als Ausgangspunkt, ich meine nachher darf ja wieder eine Entwicklung möglich sein. Kann man das irgendwie sicherstellen? Und ich könnte mir jetzt vorstellen als Vater, wenn ich die Schule dann höre, sage mhmm ich denke nicht, dass die dem Rechnung tragen können. In einer nächsten Phase übe ich mit dem Kind lieber ausserhalb der Schule, vielleicht habe ich auch dann das Ziel, dass es irgendwann in eine Tagesschule gehen kann. Vielleicht, aber eben, das hängt ja dann auch wieder von der Schule ab, wenn es da eine gute Heilpädagogin gibt, dann habe ich vielleicht auch dann als Vater das Vertrauen, das Kind zu schicken, auch wenn es vielleicht noch nicht ganz so weit ist.
99	V. B.: Ja, ja. Und wie können Eltern ihr hochsensibles Kind unterstützen, wenn sie sich dann entscheiden, dass es an eine Tagesschule geht? Was können da Eltern machen?
100	P. D.: Ja, ich würde sagen, also eben immer, wenn sie die Kapazität haben, üben vorher (...) also was, vielleicht geht so ein Kind normalerweise nicht so zu Kindergeburtstagen und vielleicht gehen auch die Eltern mit diesem Kind nicht so an Anlässe und Orte, in ein Museum, wo sie den Eindruck haben, das geht gar nicht. Und jetzt vielleicht nicht gerade die anspruchsvollsten Anlässe, aber vielleicht solche Anlässe auswählen, wo man sagt, da können wir ein bisschen üben in Hinblick auf das (...)
101	V. B.: Also wieder das Vorhersehbare (...)

- 102 P. D.: Ja und sich schrittweise daran annähern und darüber reden, wie hat es das jetzt gemacht, dass das damals geklappt hat. Oder was es braucht, dass es geht.
- 103 V. B.: Ja, ja. Sie haben, oder wir haben vorher schon ein wenig darüber gesprochen. Über die Chancen und Grenzen. Also wie gehen Ihrer Meinung nach hochsensible Kinder mit Stress um, also wenn sie jetzt überfordert sind, überstimuliert, zu viele Reize da sind?
- 104 P. D.: Kann ich auch wieder nur aus meiner Erfahrung berichten, ich kenne keine Studien dies bezüglich. Und da würde ich sagen, die Reaktionen waren äusserst unterschiedlich. Mit Rückzug, mit auch sehr viel Selbstentwertung, dass sie falsch sind, sozusagen (...) aber auch das umgekehrte, Aggression mit Vorwurf an ihre Umwelt, die das sozusagen verursacht...
- 105 V. B.: Ja, ja.
- 106 P. D.: Ja, ich würde sagen in alle Richtungen.
- 107 V. B.: Mhmm und wo sehen Sie die Chancen und Grenzen im Umgang mit hochsensiblen Kindern in einer Tagesschule? Also vielleicht zuerst mal die Chancen (...)
- 108 P. D.: Ja, also die Chancen. Es bietet viel mehr Lernfelder in unterschiedlichen Strukturen und Anforderungen, die man nutzen kann, um zu üben, wenn die Personen natürlich gut informiert sind und man sie auch nutzen kann. Aber es ist ein vielfältigeres Angebot, ja. Ich würde sagen, dass das multiprofessionell, was wir vorhin angesprochen haben, dass auch Stärken anderer Berufsgruppen zum Vorschein kommen, von denen hochsensible Kinder profitieren. Also ich merke, dass wenn ich Ihnen erzähle oder auch Ihre Arbeit, das ist wahrscheinlich eher eine Arbeit, was funktioniert gut in Tagesschulen, das leiten sie jetzt von hochsensiblen Kindern ab (...)
- 109 V. B.: Ja, ja. (beide lachen)
- 110 P. D.: Und wenn ich jetzt so spreche, dann merke ich, das gilt ja eigentlich auch für die meisten anderen Kinder.
- 111 V. B.: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
- 112 P. D.: Ja, und Risiken würde ich sagen. Ja, es ist eine komplexere Organisation und komplexere Organisationen haben ein grösseres Risiko unvorhersehbar zu sein, ein grösseres Risiko, dass Informationen, die notwendig sind nicht weiter gehen und ja (...) innerhalb der Grössen (...) ja, es ist halt weniger übersichtlich und dass dann Kinder mit ihren Bedürfnissen untergehen können.
- 113 V. B.: Ja. Welche Handlungsmöglichkeiten hat ein Schulteam und wo sind ihre Grenzen, Sie haben das Personal angesprochen?
- 114 P. D.: Ja, ja. Also, ich glaube würde ich mich auf das beziehen, was wir schon besprochen haben. Differenzierte Wahrnehmung, die sie austauschen mit anderen und daraus dann Handlungsmöglichkeiten ableiten.
- 115 V. B.: Mhmm. Und gibt es da Grenzen?

- 116 P. D.: Ja, schmerzlich immer wieder. Man bewegt sich eigentlich immer an Grenzen, weil man eigentlich meistens mehr machen könnte, als es die Kapazitäten erlauben, ich glaube das ist ein Grund. Und Kompetenz, die man als Lehrperson und Heilpädagogin noch stärker mitbringen muss, dass man das Beste aus dem machen kann, was zur Verfügung steht. Und, ja noch mehr Zeit wäre meistens schöner, oder noch bessere räumliche Bedingungen, noch bessere Rahmenbedingungen. Nach meinen Erfahrungen sind, ja (...) nein, ich würde sagen, es gibt keine Grenzen grundsätzlich. In der Realität natürlich ganz viele, das erlebe ich immer wieder schmerzlich. Aber diese sind nicht grundsätzlich. In diesem Schulhaus haben wir räumliche Voraussetzungen, die Grenzen setzten. Aber auch dort wieder, manchmal gibt es Schulteams, die entwickeln daraus Ideen, wie sie mit diesen furchtbaren, räumlichen Bedingungen fantastisch umgehen und daraus entsteht etwas, was in einem Schulhaus, was mit besseren räumlichen Bedingungen hochüberlegen ist, aus der Not heraus, dass sie sich so vieles überlegen mussten, aber es ist vielleicht ein bisschen Einstellungssache, interessieren mich die Grenzen mehr oder weniger und was kann man daraus machen.
- 117 V. B.: Ja, ja auf jeden Fall. Also die Ressourcenorientierung.
- 118 P. D.: Genau.
- 119 V. B.: Welche herausfordernden Situationen können auf das Schulteam zu kommen, jetzt in Bezug auf hochsensible Kinder? Und welche Tipps haben Sie?
- 120 P. D.: Ja, also das eine, das hat vielleicht auch ein bisschen etwas mit der Grenze zu tun, letztlich ist pädagogische Arbeit, ja immer Beziehungsarbeit. Und Kinder bringen mich in meiner Beziehung zum Kind an meine Grenzen, dies hat aber wahrscheinlich mehr mit mir, als mit dem Kind zu tun. Und da würde ich sagen, können jetzt Lehrpersonen wieder von Sozialpädagogen profitieren. Als Lehrperson bin ich eher sozialisiert, dass die Schwierigkeiten beim Kind sind und ich bin eigentlich eine nicht-angreifbare Instanz. Sozialpädagogen sind stärker sozialisiert, den Beziehungsaspekt auch zu reflektieren und den eigenen Anteil auch zu reflektieren. Dies ist auch ein wenig Schwarz-Weiss, es gibt Schulteams, wo das eine hohe Kultur ist, aber in der Regel nehme ich bei den Lehrpersonen eine weniger ausgeprägte Kultur wahr, die Beziehung zum Kind zu reflektieren, sich aber auch einzugestehen, der bringt mich zum Wahnsinn. Es ist zwar nicht seine Schuld, aber er bringt mich trotzdem zum Wahnsinn. Ich kann ja auch nicht jetzt meine ganze Biographie retour machen und offenbar provoziert er etwas in mir. Und hochsensible Kinder haben durchaus das Potential zu provozieren mit gewissen Verhaltensweisen und da würde ich sagen, also ich würde Lehrpersonen Mut machen, sich mehr einzugestehen: «Das halte ich einfach nicht aus». Dies ist aber auch wieder eine Chance in der Tagesschule, dass dann jemand anderes sagen kann, okay dann mache ich da jetzt etwas mehr die Förderung, dann nimmst du dich da zurück. Und klar umgekehrt, wenn mir das immer wieder passiert, dann muss ich mich vielleicht schon auch fragen, was triggert mich da immer wieder. In welcher Art und Weise. Und wo muss ich halt mit mir etwas den Umgang finden, das wäre dann ein Förderziel für mich sozusagen. Aber also ich strebe einfach (...) also das gilt wieder für alle Kinder, aber hochsensible Kinder, also vielleicht bin das auch nur ich, haben schneller etwas ausgelöst, wo ich mich geärgert oder genervt habe. Aber vielleicht sind es bei Anderen, andere Kinder.
- 121 V. B.: Ja, das ist bei jedem verschieden. Aber ich denke, da ist auch wieder die Beratungsfunktion der SHP wieder wichtig.
- 122 P. D.: (...) und ja eine Teamkultur, die das auch erlaubt.
- 123 V. B.: Ja.

- 124 P. D.: Und da ist auch ein Wechsel zur Tagesschule eine gute Chance. Weil es ist die Chance, die Kulturen etwas neu zu definieren.
- 125 V. B.: Ja, ja. Auf jeden Fall. Wir sind schon fast am Ende. Zweitletzte Frage. Welche Tipps haben Sie sonst noch für Schulen, die jetzt gerade im Übergang sind eine Tagesschule zu werden, also vielleicht jetzt im Sommer? Gibt es da einen Tipp, den Sie diesen Schulen mit auf den Weg geben wollen?
- 126 P. D.: Also ich muss sagen, das wäre jetzt fast ein bisschen anmassend, weil ich jetzt nie in einer gearbeitet habe. Jetzt aus der Perspektive Schulheim, ich würde sagen, ein neues Setting bietet immer die Chancen gewisse Kulturen neu zu prägen und ich würde mitgeben, aber das ist jetzt wieder halt mein persönliches (...) Ressourcenorientierung zu etablieren, mehr Personen, die miteinander kommunizieren, haben auch das Risiko, dass mehr Negatives transportiert wird, dass negative Bilder sich stärker verfestigen, ah du nimmst das auch so wahr, ja dann ist das wirklich so. Und ja diese Kulturerweiterung auch zu nutzen, für Akzente, die einem Team wichtig und dienlich sind. Ich würde jetzt Ressourcenorientierung nennen, aber das kann natürlich auch etwas anderes sein. Aber ein unkontrollierter Übergang in ein neues System, birgt immer die Gefahr, dass sich Dinge verstärken, die vielleicht nicht unbedingt erwünscht sind. Also muss man sich überlegen, was ist erwünscht und dann vielleicht auch zu schauen, wie kriegen wir das hin, dass dann diese erwünschten Effekte hervortreten.
- 127 V. B.: Mhmm. Schön. Jetzt noch die Schlussfragen. Möchten Sie noch irgendetwas ergänzen, habe ich etwas vergessen zu fragen? Oder etwas, das sie noch loswerden wollen?
- 128 P. D.: Ja, vielleicht nochmals an diesem Beispiel anzuknüpfen. Es gibt ja nicht nur hochsensible Kinder, sondern vermutlich haben wir auch hochsensible Mitarbeiter in einem Team. Und diese Ressource würde ich nutzen.
- 129 V. B.: Mhmm. Dass sie eben auch den anderen erzählen können, wie sie die Schulzeit erlebt haben.
- 130 P. D.: Ja und angenommen, ich sehe jetzt einen Förderbedarf (...) ich überlege mir, wie kann ich es fördern, da kann eine Person, die das selber erlebt hat, vielleicht schon beim förderischen Teil, ihre Wahrnehmungen einbringen, die vielleicht differenzierter sind wie meine. Und nachher vielleicht, was ich an fachlicher Unterstützung von der Heilpädagogin erhalte nochmals aus einer anderen Perspektive unterstützen. Und auch Wahrnehmungen (...) diese Leute nehmen ja all die Settings in einer Schule auch wahr und die können vielleicht auch Rückmeldung zu diesen Settings geben, die ich vielleicht völlig unproblematisch finde.
- 131 V. B.: Ja, ja.
- 132 P. D.: Oder vielleicht auch genieße, wenn es da etwas trübelhaft ist.
- 133 V. B.: Ja, genau. Sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Schon am Ende.
- 134 P. D.: Ja, gerne! Spannend!

Anhang 9: Transkribiertes Interview mit Martin Grossenbacher (Schulleiter einer Tagesschule)

Datum: 07.03.22

Ort: Zürich

Dauer: 59 Minuten

- | | |
|----|--|
| 1 | V. B.: Sie wissen ja, dass die Stadt plant, dass alle Schulen in der Stadt bis 2025 zu Tagesschulen werden. Ich habe mich deshalb gefragt, was das für Auswirkungen speziell für hochsensible Kinder haben wird. Die Forschung sagt, dass rund 20% der Kinder oder besser gesagt, aller Menschen, hochsensibel sind, also eigentlich doch sehr viele und deshalb gehe ich in meiner Masterarbeit jetzt der Frage nach, welche Möglichkeiten Tagesschulen haben, um den Bedürfnissen von hochsensiblen Kindern gerecht zu werden. Ich selber arbeite auch in der Stadt Zürich in einer Schule, die jetzt seit letztem Sommer eine Tagesschule ist, das Thema ist also sehr präsent. |
| 2 | M. G.: Mhmm. Welche ist das? |
| 3 | V. B.: [REDACTED] |
| 4 | M. G.: Okay. |
| 5 | V. B.: [REDACTED]. Also wir kennen das. Ja, genau. Haben Sie noch eine Frage? |
| 6 | M. G.: Nein. |
| 7 | V. B.: Nein, gut. |
| 8 | M. G.: Soll ich sonst starten mit dem, was mir in den Sinn kommt? |
| 9 | V. B.: Nein, ich wollte nur wissen, ob Sie sonst noch eine Frage haben. Das ist so zu meinem Hintergrund, weshalb ich mich das Thema interessiert. |
| 10 | M. G.: Mhmm. |
| 11 | V. B.: Und ich studiere an der HfH, genau. Im Sommer schliesse ich dann ab, hoffentlich (lacht) wenn alles gut kommt. Ja so als ein Einstieg in das Thema: Was sind Ihrer Meinung nach die Merkmale von hochsensiblen Kindern? Also woran erkennt man sie? |
| 12 | M. G.: Also da sind ja Sie jetzt die Expertin (...) |
| 13 | V. B.: Ja also so aus Ihrer Erfahrung. |
| 14 | M. G.: Mhmm ja, ich denke, das äussert sich ja wahrscheinlich unterschiedlich, aber meistens ist es ja so, dass das gewöhnliche Setting, diese Kinder nicht anspricht oder auch wir gar kein Setting bieten können, dass für diese Kinder so ideal ausgerichtet ist. Und dann gibt es Kinder, |

die können gut «copen» mit dem und dann gibt es Kinder, die können das nicht. Und die fallen dann auf, meistens ja negativ. Negativ durch Verweigerung oder andere negative Verhaltensauffälligkeiten, die dann störend für den Unterricht wirken und dann ist es wahrscheinlich so, dass man dann falsch reagiert und weil es dann gerade nicht so adäquat ist, was diese Kinder benötigen würden. Und dann ist es ein ständiger Kampf (...) Es ist noch schwierig, weil ich denke, dass es so ein bisschen mannigfaltig ist, wie sich das äussert. Es gibt auch gewisse, die einfach durch gewisse Teilfächer, schlechter reagieren (...) aufgrund von was auch immer, da kann ja Motivation auch eine Rolle spielen. Man schafft's gerade dann, weil man es doch noch lässig findet. Gewissen Strukturen, sich da einzuverleiben oder entgegenzukommen. Und bei anderen ist es nicht so einfach und dann redet man mit dem Kind mal und oft ist es dann so, dass man nichts herausbekommt aus dem Kind. Weil es vielleicht, dass ja selbst nicht weiss und dass ist dann so, dass es dann irgendwie sensibel oder speziell ist oder speziell reagiert.

- 15 V. B.: Mhmm. Und welches sind Ihrer Meinung nach die Bedürfnisse von hochsensiblen Kindern? Also was brauchen hochsensible Kinder?
- 16 M. G.: Also ich denke ein grosser Knackpunkt allgemein bei Kindern, aber vielleicht gerade bei solchen, ist das Gefühl gerecht behandelt zu werden. So die Fairness und gerecht zu sein, man darf schon streng sein, aber dann muss es, wenn es eher analytisch unterwegs dann, soll es begründet sein. Und wenn es emotional unterwegs ist, dann muss man es eher an die Hand nehmen und mal so erklären. Aber ich denke, das ist ein grosser, also der grösste Punkt. Und sobald sich das Kind irgendwo nicht fair behandelt fühlt, dann blockt es ab. Blocken ist (...) also man kann ja auch stillschweigend in Widerstand gehen oder man kann es aufbausend machen. Also da gibt es Unterschiedliches und von da her ist es so wichtig, vom eigentlich (...) vom Fingerspitzengefühl her. Also man kann auch ein Methodenrepertoire haben, aber man muss irgendwie das Flair dazuhaben, auch den Mut und die Grösse haben, nicht in den Kampf zu treten und es vielleicht einfach mal sein lassen oder umzulenken. Und das ist je nach Situation als Lehrperson oder als Betreuungsperson an einer Tagesschule, ist das jetzt auch nicht immer ganz einfach. Mhmm, was war die Frage (...)
- 17 V. B.: Welche Bedürfnisse sie haben (...)
- 18 M. G.: Dann gibt es gewisse Kinder, die einfach gefüttert werden müssen mit Stoff, weil sie einfach das von sich aus möchten oder das antrainiert bekommen haben von den Eltern, und dann muss man denen da etwas liefern können und andere, die wollen gerade das Gegenteil und das ist dann auch so, für die ist dann das sehr schnell alles genug und das Bedürfnis quasi: «Lassen sie mich mal in Ruhe». Und dann muss man auch wieder sagen, wie viel Ruhe darf man zulassen, dass der Lehrauftrag irgendwie ausgeführt werden kann und wo hat es die Grenzen und das ist sehr schwierig. Also wir sind ja eigentlich gar nicht so dafür spezialisiert. Wir sind eigentlich für die Norm spezialisiert und gar nicht für die anderen Fälle.
- 19 V. B.: Und was denken Sie, welche Möglichkeiten hat dann eine Tagesschule, um auf die Bedürfnisse von hochsensiblen Kindern einzugehen?
- 20 M. G.: Also, was ich halt merke, ich hole ein bisschen aus (...) wir waren also, wir sind jetzt schon seit einigen Jahren eine Tagesschule.
- 21 V. B.: Seit wann?
- 22 M. G.: Seit 2016. Der Sprung war nicht so riesig für uns, wir hatten vorher schon 80% Anmeldungen vom Hort, also war schon sehr hoch. Und dann war es neu, dass man den Schritt

macht und was man jetzt geändert hat, ist einerseits die Zusammenarbeit zwischen Hort- und Unterrichtspersonal, das ist immer noch enger (...) also andere Schulen machen das vielleicht noch enger, als dass wir es jetzt machen, aber es ist vielleicht zusammengewachsen.

23 V. B.: Mhmm.

24 M. G.: Dass wie die Beziehung, also jede (...) eine Betreuungsperson ist für eine Klasse zuständig, sodass die Beziehung dort gewährleistet ist. Und wir haben auch verschiedene Angebote, also wir merken, dass Kinder, wenn sie von morgens um acht Uhr, manchmal schon früher, bis drei oder bis sechs Uhr in einer Gruppendynamik sind, dass sehr anstrengend ist, auch für nicht speziell sensible Kinder und sie kommen eigentlich nie zur Ruhe, weil sie immer in einer Rolle drin sind und sich behaupten müssen in dieser Rolle, dies gibt sehr viel Unruhe. Man versucht auszuweichen mit verschiedenen Angeboten von der Tagesschule. Wir haben ja zum Beispiel über Mittag so Sportangebote, also da haben wir ganz viele. Das haben andere Schulen auch. Denn es gibt einfach die, die Bewegung brauchen und sich austoben müssen, nicht so, dass sie nach dem Sport unbedingt ruhiger sind. Die Emotionen können dann auch hochgehen.

25 V. B.: Ja, ja.

26 M. G.: In der Regel zwischen so vier und fünf Uhr, da haben wir noch so Freizeitangebote, da haben wir auch externe Kurse. Um auch so (...) ich sage mal, Interessen und Begabtenförderung zu steuern und zu leiten, wenn Kinder sich anmelden möchten. Wir merken aber, dass vor allem Bewegungskurse und alles, was so in Richtung Theater geht, ankommt und alles andere nicht, also so bei uns jetzt. Ist wahrscheinlich, weil unsere Kinder jetzt sonst schon ein sehr grosses Freizeitangebot haben. Das hilft aber nicht während dem Tag die Rhythmisierung automatisch zu verbessern. Und eine Massnahme, die wir haben, das ist diese Auffangzeit, das kennt man auch an anderen Schulen. Bei uns ist die von 8 Uhr bis 8:15 Uhr. Das hat den Vorteil (...) ursprünglich wurde das gemacht, weil sich sonst einfach morgens um 8 Uhr oder 8.15 Uhr alle Kinder durch diese Eingangstür quetschen und dann schon irgendwie Konfliktpotenzial vorhanden ist und mit diesem tröpfchenweisen Hereinkommen und dann in diese Arbeit hineingehen, die den Kindern vertraut ist. Bei den Erstklässlern, bei denen geht es spielerisch her und bei den Sechstklässlern, da ist es vielleicht Wochenplan arbeiten. Aber es geht in selbständig Arbeiten über, das Tempo ist selber bestimmt, die Aufgaben sind selber bestimmt und das löst schon ganz viel Druck.

27 V. B.: Ja.

28 M. G.: Ich denke, das kommt gerade sensiblen Kindern entgegen, weil sie entscheiden können, wann ist der richtige Moment für mich, um etwas zu bewältigen oder anzugehen. Und wir weiten diese Auffangzeit aus bis etwa 8:30 Uhr und manchmal andere Klassen machen dies sogar noch weiter und erst dann wird so eine Klassensequenz eröffnet.

29 V. B.: Ja.

30 M. G.: Also dies ist, glaube ich, der generelle Punkt, was man als Schule machen kann, also nicht immer gleichzeitig von allen Kindern dasselbe erwarten, sei das bei Prüfungssituationen oder bei sonstigen Aufgaben. Und trotzdem ist es eine Notwendigkeit der Schule, Kinder auch in Gruppen oder Kleingesellschaftsgebilden zu sozialisieren. Und da gehört auch dazu, alle machen jetzt dasselbe und nicht jeder muss dasselbe gleich gut können, aber die einen helfen den anderen. Aber ja so Gefässe zu haben, wo dieser Zeitdruck nicht vorhanden ist. Also das ist meine persönliche Erfahrung, als ich noch unterrichtet habe. Ich hatte einen Wochenplan und sehr viel einfach nach diesem Wochenplan gemacht, und natürlich war das für diese Mittelstufenkinder einfacher als bei Unterstufenkinder, und das hat bei Kindern, die wirklich vorher, schwierig zu

führen waren oder auch unmotiviert waren (...) dass einfach der Druck wegfällt, ein eigentlich unnötiger Druck, und durch das konnten sie plötzlich mehr leisten. Und hatten auch Freude daran. Und ich denke, dies ist die Struktur, die es bräuchte. Und trotzdem braucht es auch einen Kompromiss, also ins Turnen müssen alle gleichzeitig gehen, sonst (...)

31 V. B.: Ja, ja. Sonst funktioniert es irgendwie nicht, also sowohl Strukturen anbieten und innerhalb der Strukturen auch Flexibilität zeigen gegenüber den individuellen Bedürfnissen von Kindern.

32 M. G.: Ja, ja. Mhmm. Wir haben ja auch keine Hausaufgaben mehr bei uns. Es gibt schon Aufgaben, aber die sollen nicht mehr mit nach Hause genommen werden. Eigentlich finde ich Hausaufgaben gut, die müssen aber gut gestellt sein. Einfach weil ich finde, es sollte nicht aufhören zu denken oder (...) und dass man Erlebnisse, die in der Schule geschehen um 16 Uhr einfach wegsperret und dann ist am nächsten Tag wieder Schule, sondern es könnte ja durchaus eine schöne Symbiose geben. Aber es wird meistens nicht so gemacht und Eltern können das meistens nicht handeln, also sie verstehen etwas anderes unter guten Aufgaben als wir. Und ja, darum ist es schon sinnvoll, dass es das nicht gibt. Für das haben wir aber auch Aufgabengefäße, eines ist eben Auffangzeit, wo die Kinder das bewältigen können. Das andere ist eben über Mittag, da gibt es für die Mittelstufe das Angebot, dass ein Klassenzimmer ist einfach frei ist und da kann man Aufgaben erledigen. Das Zimmer ist betreut. Und für alle Klassen haben wir am Nachmittag, also so von 15 bis 16 Uhr, sogenannte Hausaufgabenzeit. Da gibt es drei Zimmer, die offen sind und dort merken wir aber, das ist schon gut, es ist aber eigentlich Betreuungszeit. Weil nach dem ganzen Tag (...)

33 V. B.: Die mögen dann nicht mehr so.

34 M. G.: Nein, nein. Das ist das, was wir so anbieten. Dann gibt es Kinder, die kommen aber trotzdem nicht klar im ganz normalen Setting und die kann man rauschicken, individuell oder auch geführter. Das ist ja unterschiedlich gestaltet. Das hilft manchmal trotzdem nicht. Und dann ist es schwierig, was man machen könnte. Wir sind dann immer (...) vor zwei, drei Jahren hellhörig geworden, weil wir wie so eine Lerninsel machen wollten, das wäre ja was. Also man kann ein Kind aus dem Klassenunterricht rausnehmen und das kann sich an einen anderen Ort begeben und der ist betreut. Und kann dort vielleicht mal über die Bedürfnisse sprechen, vielleicht etwas spielen und dann an die Aufgaben rangehen. Irgendwie so. Und dann kann es zurück in die Klasse geführt werden. Das wäre so die Idealvorstellung. (...) Es scheitert aber an Ressourcen. An Räumlichkeiten und finanziell und so weiter (...)

35 V. B.: Mhmm. Ja, ja.

36 M. G.: Aber wir wären eigentlich sehr offen für so was, aber die konkrete Umsetzung hapert. Also es ist auch eine Willensgeschichte schlussendlich. Aber ich weiss, dass andere Schulen das haben und die das auch nicht missen möchten. Und ich denke schon, dass es sinnvoll ist, so ein Gefäß zu haben, sowohl um das einzelne Kind zu entlasten, aber natürlich auch die Schule als System, die Lehrpersonen oder auch die Mitschüler.

37 V. B.: Ja, ja.

38 M. G.: Je nachdem.

39 V. B.: Ja, ja. Gibt es sonst noch etwas, was man bei der Planung und Durchführung einer Tagesschule beachten sollte, also jetzt im Hinblick auf hochsensible Kinder?

- 40 M. G.: Also ich denke wirklich, so das Verhältnis von Raum zu Anzahl Menschen, die dort drin sind, ist sehr wichtig. Also die Rahmenbedingungen sind gegeben. Und wenn es ein neues Schulhaus ist, dann wird das anders aufgegleist. Zu Raum gehört einerseits schon Unterrichtsraum, also ich sage mal Lernraum, und dann auch Freizeitraum. Und das ist noch schwierig, weil diese Kinder unterschiedliche Bedürfnisse haben, wir werden vor allem Sechstklässlerinnen und Sechstklässlern nicht gerecht. Einfach vom Alter her. (...) Also die wollen einfach rumhängen und wir wissen dann nicht was tun, das gehört einfach zum Entwicklungsprozess dazu, aber es gibt gar nichts, was wir bieten können, weil wenn man aus Prinzip ihnen etwas bietet, dann wollen sie es nicht nutzen, weil es angeboten wird (beide lachen). Und so ähnlich könnte es sich auch verhalten mit Kindern, wenn sie sich nicht selber etwas suchen können (...) Es kommt natürlich auch auf die Aktivität darauf an, weil wenn ein Kind natürlich selber eine Idee hat und findet: «Sie, können wir mal dies so und so machen?», dann kann man ja auf das Kind eingehen und vielleicht etwas damit entwickeln oder versuchen. Das nächste Mal hat es irgendein Angebot dazu oder ein Spielzeug dazu oder was auch immer.
- 41 V. B.: Ja, ja.
- 42 M. G.: Es ist halt so, ich denke schon, dass die Schule als Kultur oder die Werthaltung, wie man Kinder ernst nimmt oder partizipieren lässt, wichtig ist. Und bei Kindern, die zwar sensibel sind, aber eher frech und unanständig daherkommen, da findet man vermutlich auch nicht gerade: «Ja, ja, wir hören dir jetzt zu und machen, das gerade so dir zu liebe.», und ein Kind, das eher ab und zu schüchtern ist und sich vielleicht nicht getraut, das hört man dann gar nicht. Und es gibt auch wie im Kinderparlament so Gefässe, Klassenrat, wo man das so austauschen kann, sodass man in einen Dialog treten kann. Aber es ist tatsächlich noch schwierig. Und ich denke, wenn ein Kind so gegen Autismus geht, dann kann es auch sein, dass es sehr lange an etwas verhaftet und fixiert ist auf etwas. Und dann kann das eine Lösung sein, dass man ein Angebot macht in diese Richtung, also dass man eine Ecke einrichtet mit irgendwelchen Materialien oder so, wo sich das Kind vertun kann. Tendenziell ist es aber so, dass gerade Kinder nicht nur eine sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne, sondern auch Verweildauer haben und dann springen sie von einem Punkt zum nächsten. Und das hilft nichts! Also auch da ist dann vielleicht Struktur notwendig und manchmal sagen wir dann auch, gut wir machen einen Fahrplan. Drei, vier in einer Klasse, die immer wieder stören, dann geben wir vor, wann, wer, wo ist. Dann beruhigt sich das Geschehen in der Regel. Es gibt einfach diese Eigendynamik, die in der Tagesschule schwierig ist. Es ist selten einzelnes Kind, das über die Bresche schlägt. Sondern es sind Gruppen, die sich bilden. Und in diesen Gruppen ist die Verantwortungsdiffusion gross und es ist halt schwierig. Und dann muss man diese dringend separieren.
- 43 V. B.: Ja, ja.
- 44 M. G.: Und der Kontakt mit den Eltern ist dann natürlich auch wichtig. In der Regel gibt es so zwei Arten. Eltern, die wirklich versuchen mitzuhelfen, und dann entwickelt sich die Geschichte positiver oder auch nicht, das ist manchmal nicht nur abhängig davon. Und dann gibt es noch Eltern, die nicht helfen. Und in der Regel wird es dann nicht besser. Also bei den SSGs, wenn da immer wieder kehrende Themen sind, oder Kinder, die immer wieder kommen, da sind es eigentlich immer die Eltern, die nicht zusammen funktionieren, wenn man das so sagen darf. Also sie sind getrennt oder haben andere Vorstellungen und dadurch kommt keine Kooperation zustande und dann gibt es keine Entwicklung und dann drehen wir uns immer im Kreis, sehr auffällig Also in neun von zehn Fällen befinden wir uns in solchen Familiensituationen, das finde ich sehr auffällig.
- 45 V. B.: Spannend. Ich komme nachher noch auf die Eltern zu sprechen. Noch so zu der Selbststeuerung. Hochsensible Kinder nehmen ja sehr viele Reize wahr und brauchen dadurch auch länger, um diese zu verarbeiten. Und brauchen dadurch auch mehr Ruhe oder

Rückzugsmöglichkeiten als jetzt andere Kinder. Wenn ein Kind nach Hause geht und dort zu Mittag isst, im Vergleich zur Tagesschule: Kann eine Tagesschule genügend Rückzugsmöglichkeiten oder Oasen der Ruhe bieten, wo das Kind runterfahren kann?

46 M. G.: Kann schon. Wir nicht. Also die Bibliothek ist aus den räumlichen Begebenheiten so der ruhigste Raum bei uns. Und die Bibliothek wird genutzt, so dass die Klassen dort hingehen können aber auch über Mittag als Aufenthaltsraum, da haben sich aber so einzelne Gruppen breit gemacht. Die wollen da einfach miteinander abhängen über Mittag und schwatzen miteinander und das stört. Und das kostet viel Aufwand und ja, man muss dann streng sein und das stösst dann auf Widerstand, wenn man das nicht mehr will, damit wenigstens ein paar Kinder auch dort Ruhe haben können. Und dann haben wir noch einen anderen Raum, der heisst Chiller-Raum oder Chiller-Ecke, das ist aber so ein Mehrzweckraum und dort hat es so Mätteli drin, die werden aber selten dafür genutzt, sondern es ist so ein zusätzlicher Spielraum. Ich kenne es aber von anderen Tagesschulen, die haben über Mittag die Möglichkeit haben, auch mit so Mätteli und die tun sie dann ins Klassenzimmer. Und dort ist dann so wirklich Ruhe und die machen dann ein Nickerchen so eine halbe Stunde. Das gibt's.

47 V. B.: Ja.

48 M. G.: Ich denke (...) also wir haben keine Chance, das zu Stande zu bringen. Ich denke, wenn irgendetwas mal ist (...) ein Prozess zur Veränderung, oder eine Haltung oder von den Kindern Erwartungen da sind zu verändern, dann ist es schwieriger, als wenn man von Anfang an beginnt. Wenn man jetzt von neu als Tagesschule beginnt und sagt: «Hey, wir machen imfall das und das!», und das auch ein bisschen promotet, dann hat es auch durchaus gute Chancen.

49 V. B.: Und was bräuchte es, damit sich das ändert oder sehen Sie da Handlungsbedarf, oder (...)?

50 M. G.: Ich kann es nicht sagen. Wir wollen selber ja auch mehr Ruhe haben, es ist halt so, dass Action oder actionreiches Verhalten halt präsenter ist und das zieht an und es stört ruhiges Verhalten. Ruhiges Verhalten stört das andere Verhalten nicht. Und tendenziell gibt es mehr Action-Freunde als Ruhe-Freunde und dann müsste man es wirklich ganz trennen. Man müsste halt auch Personal haben, das sofort abklemmen könnte, wenn man jetzt sagt, im Chiller-Raum ist wirklich Ruhe. Das muss dann wirklich auch jemand sein, der permanent dort sein kann, also wir haben ja schon Personal. Andererseits, wenn der Raum dann nicht genutzt wird und andere wollen einfach spielen, und es ist nicht ganz leise, okay-leise aber nicht ganz, soll man die, dann ausschliessen (...) das ist immer so zwiegespalten (...)

51 V. B.: Ja, okay. Was ich mich dann auch gefragt habe, selbst wenn es dann so Möglichkeiten gibt, ist ja noch die Frage von Selbststeuerung, was sie vorher auch angesprochen haben, dass ein Kind, obwohl es spürt: «Ich brauch eigentlich Ruhe und möchte eigentlich lieber lesen», dass es sich dann nicht seinem Freund anschliesst, der jetzt in die Turnhalle geht und (...)

52 M. G.: Ja, das ist ein riesiges Konfliktpotenzial. Dass irgendwie die Neugierde verliert gegen die Vernunft, sage ich jetzt mal. Und der inneren Ruhe.

53 V. B.: Ja, genau. Kommen wir so auf das Schulteam, die Mitarbeitenden zu sprechen. Wie können sie, also eben die Mitarbeitenden, hochsensible Kinder stärken und unterstützen? Ich habe jetzt Schulteam gesagt, ich meine damit Lehrpersonen und Betreuungspersonen. Vielleicht gibt es da auch berufsgruppenspezifische Unterschiede?

- 54 M. G.: Mhmm. Also da kommt wieder dieses Gerechtigkeitsdenken, dass man ähnliche Situationen, ähnlich beurteilt und ähnlich handelt. Ganz gleich kann man es ja nicht tun. Aber dass man so ein bisschen gemeinsame Nenner hat. Natürlich gibt es dann immer Ausnahmen dazwischen, dass schafft Vertrauen und Vertrauen schafft auch wieder Ruhe. Aber es ist natürlich schwierig, wie schafft man es (...) also eben, wir machen Weiterbildungen und weil wir eine Tagesschule sind haben wir gemeinsame Weiterbildungen mit Betreuungspersonal und Unterrichtspersonal. Und da gibt's nicht so viele gemeinsame Nenner. Also es nützt ja nichts, wie bereiten wir das vor, machen wir Lernzielkontrollen für die Betreuung oder so (...)
- 55 V. B.: Ja.
- 56 M. G.: Und weil wir im Projekt «Neue Autorität» sind, ist das immer das Thema. Ich selber bin nicht nur Fan von dem, also ich finde es halbwegs gut. Wir haben von der Schulhauskultur auch so, über mehrere Jahre, ohne dass wir offiziell in diesem Programm gewesen sind, schon recht gut gehandelt. Und ich denke, das ist schon die Lösung. Also nicht sofort Entscheidungen treffen zu müssen, Widerstand aber zeigen, trotzdem Wertschätzung zeigen können, gleichzeitig das machen können, loslassen können für einen Moment, dann aber doch wieder darauf zurückkommen, das sind alles so personelle Kompetenzen, die wichtig sind. Und da sind die einen Personen einfach schon kompetenter und das liegt ihnen und andere müssen einfach mehr daran arbeiten und ich denke wichtig ist einfach, dass kein Fauxpas passiert.
- 57 V. B.: Mhmm.
- 58 M. G.: Wir haben jetzt gerade eine Situation, wo ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich so ist. Wir als Schulhaus sind unschuldig. Es geht um die Musikschule, dort haben wir eine Vikarin, also von einer Musiklehrerin. Und dort ist jetzt eine Vikarin und dort bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das gut gehanhabt worden ist. Ja. So alte Schule, sage ich jetzt mal. Wo (...) das sollte eigentlich nicht sein. Und wenn natürlich solche Sachen passieren, dann hat man bei den Kindern verloren, gerade bei solchen Kindern und das wieder zurechtzubiegen, das braucht extrem viel, viel Beziehungsarbeit und Aufwand und ob das dann gerade die Person schafft zu leisten (...) das glaube ich dann nicht.
- 59 V. B.: Ja.
- 60 M. G.: Ich denke, man muss sich einfach für das Wesen der Kinder generell interessieren, also nicht nur auf Handlungen, was jetzt ist, sondern was hast du gemacht, oh das ist aber schön (...) und so an diesen Beziehungen arbeiten, da springen sensible Kinder schnell darauf an und lassen es einem spüren.
- 61 V. B.: Mhmm.
- 62 M. G.: Ich habe noch etwas. Also zur ersten Frage, woran man sensible Kinder erkennt.
- 63 V. B.: Ja.
- 64 M. G.: Das ist zum Teil auch so, dass sie einfach den Kontakt zu den Erwachsenen suchen, häufig suchen, am Schluss, oder gerade zu Beginn des Tages, noch da sind.
- 65 V. B.: Ja. Und fragen (...)

- 66 M. G.: Und schwatzen. Genau.
- 67 V. B.: Ja, ja. Ja, spannend. Wir haben das jetzt in unserem Schulhaus auch, dass eine Person der Betreuung einer Klasse zugewiesen ist, also eine Betreuungsperson. Würden Sie sagen, dass hilft hochsensiblen Kindern? Sie haben vorher angesprochen, dass sie auch so eine Bezugsperson haben.
- 68 M. G.: Ja, ja. Also genau aus dem Grund. Und es ist auch so, dass das weitergehen kann. Also wir haben jetzt gerade eine herausfordernde Situation mit einem Kind, also da wird auf verschiedene Sachen geachtet. Ja, also es ist auch hochsensibel (...) und dort versucht man natürlich, wenn es jetzt nicht mehr im Rahmen der Klasse geht, auch Bezugspersonen miteinzubeziehen und dort hilft es natürlich, wenn man jemanden aus der Betreuung hat.
- 69 V. B.: Ja.
- 70 M. G.: Ich kann mal sagen, geh mal in den Hort, und dann kann sie sich dort um das Kind kümmern oder bei Ausflügen ist nicht irgendjemand dabei, sondern die Bezugsperson dabei. Das hilft sicher, es ist aber nicht das alleinige Wundermittel.
- 71 V. B.: Mhmm. Welche Eigenschaften sollte das Schulteam mitbringen im Umgang mit hochsensiblen Kindern?
- 72 M. G.: Also ich denke man muss jeden Tag immer wieder von neuem angehen. Und nachher ist auch wichtig (...) bei der Neuen Autorität gibt es einen guten Spruch: «Schmiede das Eisen wenn es kalt ist». Also wenn etwas unklar ist oder wenn einem etwas wütend macht, dann kann man das vielleicht schon kurz zeigen und muss aber nicht das Gefühl haben, man muss jetzt gerade eine Entscheidung treffen, weil oft sind dann die Entscheidungen nicht richtig oder nicht ganz gut. Also lässt man sich lieber Zeit und überlegt sich das nochmals.
- 73 V. B.: In Ruhe.
- 74 M. G.: Genau. Ja. Und dann geht man auf die Situation nochmals in Ruhe ein. Auch wenn das Kind wieder in einer Situation ist, wo es wieder aufnahmefähig ist. Und ich denke halt auch, wir sind halt wirklich Vorbilder und wir müssen möglichst kongruent handeln und das, was wir denken, das sollen wir auch sagen und das, was wir sagen, sollen wir auch tun. Und wenn es dann da einen Widerspruch gibt, dann merkt das Kind das und das ist dann auch spürbar.
- 75 V. B.: Ja, ja. Also authentisch sein.
- 76 M. G.: Ja und bei authentisch ist es nicht (...) also für mich ist das jetzt authentisch, aber authentisch kann auch sein, man macht immer das und das und es passt mir so (...) aber einfach, dass das Kind weiss, woran es ist und das ist dann schon authentisch, das ist schon richtig.
- 77 V. B.: Ja, welche Qualifikationen, also welchen Wissenstand sollen Personen haben, die hochsensible Kinder betreuen oder auch unterrichten?
- 78 M. G.: Ich glaube, man muss einfach generell offen sein und man muss sich erkunden, es muss jetzt kein Studium sein von mir aus. Aber auf dem Internet findet man heutzutage alles (...). Also dann kann man ja da etwas eingeben, ich möchte das jetzt wissen und dann findet man da etwas. Und nur schon, wenn man den Antrieb hat, ich möchte da jetzt etwas wissen, weil ich möchte der

Situation ja gerecht werden. Ist das schon mal die Basis. Und dann wie gut es umgesetzt wird und so weiter. Das ist dann die zweite Frage. Aber ich denke, nur schon das Bemühen darum, etwas besser zu machen in dieser Situation, ist einfach wichtig.

79 V. B.: Finden Sie die Schule hat da auch eine gewisse Verantwortung für diesen Wissenstand?

80 M. G.: Eigentlich ja, aber momentan haben wir als Schule für alles eine Verantwortung und das ist dann extrem schwierig. Also wir sind überfordert, wir sollten alles können momentan, können aber praktisch niemandem gerecht werden, wenn man es darauf ankommen lassen will. Das macht es extrem schwierig, und darum eigentlich schon, ich glaube aber im Vergleich zu früher ist das Können von Lehrpersonen, auch von Betreuungspersonen was so die Differenzierung und Heterogenität angeht, schon extrem grösser geworden.

81 V. B.: Ja, ja. So die hohen Erwartungen. Welche Tipps würden Sie dem Schulteam geben im Umgang mit hochsensiblen Kindern? Also Sie haben ja schon einige genannt (...)

82 M. G.: Also auch Perspektivenwechseln zu vollziehen. Im Sinn auch von, wie hast du das als Kollege oder Kollegin gesehen und vielleicht auch was denkt auch das Kind und so weiter darüber. Und dann einfach nicht vorzuverurteilen, das ist das aller schlimmste. Einfach wenn man dann das wieder betrachtet, komm wir versuchen es mal so oder so. Einfach dass man innerhalb dieser kleinen Gruppe wieder einheitlich handelt, das ist dann sicher gut.

83 V. B.: Ja, wie können Ihrer Meinung nach SHPs hochsensible Kinder unterstützen?

84 M. G.: Wir sind eine spezielle Schule was SHPs betrifft. Wir haben den Fokus «starke Lernbeziehung» und die Lehrpersonen geben dazu fundiert Unterricht und wir haben nur eine Beratungsperson im Bereich SHPs.

85 V. B.: Okay.

86 M. G.: Ja.

87 V. B.: Ah, Sie haben eigentlich im Unterricht keine SHPs.

88 M. G.: Keine. Ausser für Kinder, für die spezielle Ressourcen gesprochen worden sind, aber wir haben nur sehr wenige. Und darum kann ich jetzt gerade nicht sagen, was es auf SHP-Ebene braucht. Das betrifft andere Schulen. Wir sind unter anderem in diesem Fokus der starken Lernbeziehungen drin, auch gerade, weil wir finden, dass die Integration so besser geschieht. Eigentlich weg von der Separation auch vom Label ein bisschen, hinzu: «Du machst einfach mit». Und darum ist es umso wichtiger, dass die Lehrpersonen diese Haltung haben.

89 V. B.: Ja, ja.

90 M. G.: Also das ist wirklich wichtig, man muss die Bereitschaft und Haltung haben auch wirklich arbeiten zu wollen, hin zu, dass man es auch wirklich kann, auch wenn es nicht perfekt ist. Sonst wird's schwierig.

91 V. B.: Mhmm. Was muss noch beachtet werden, wenn hochsensible Kinder in der Mittags- oder auch in der Nachmittagsbetreuung sind?

- 92 M. G.: Mhmm.
- 93 V. B.: Oder wie sieht es bei euch während dem Mittag aus? Essen da alle im selben Raum? Oder in Schichten?
- 94 M. G.: Nein, aktuell ist es so, das heisst «Open Restaurant Betrieb». Kinder können essen, wann sie wollen. Sie müssen sich einfach anmelden im Hort, oder ein Kreuz machen, dass man sieht, dass sie da waren und dann können sie selbständig sich wohin bewegen. Es gibt bei uns noch keinen Kurs, ausser den Sportkurs über Mittag. Sondern es ist immer: «Ich kann jetzt dorthin oder dorthin oder dorthin».
- 95 V. B.: Mhmm, ja.
- 96 M. G.: Ich könnte mir vorstellen, vielleicht würde ich das so machen, wenn wir jetzt neu anfangen würden, dass wir von Anfang an so eins zwei Angebote noch ergänzend haben. Das wird dann einfach durchgezogen, also in der Tagesschule über Mittag. Ist auch ein bisschen ein Betreuungsressourcenproblem. Weil, über Mittag, hat es schon einfach viele Kinder und viel mit Essen und so. Also die Kinder sind sehr selbstständig, also sie können viel mitbestimmen. Fast alles eigentlich diesbezüglich. Da ist es manchmal schon gut, wenn es auch einen Gegenpol gibt. So eine gesunde Mischung würde ich wahrscheinlich empfehlen. Viele Kinder, wenn wir jetzt sagen, wir müssen jetzt das und das machen, würden jetzt sagen: «Nein!». Und dann machen sie es. Und würden wir sagen das gibt's jetzt nicht mehr, dann würden die Kinder auch sagen: «Nein!». Also, ich glaube das ist schon eine Chance für neue Tagesschulen, dass sie neue Kurse anbieten können, auch mit dem Personal (...)
- 97 V. B.: Mhmm. Es ist also auch eine Personalfrage?
- 98 M. G.: Ja, ehrlich gesagt, blicke ich da nicht durch. Es gibt ja bei uns eine leitende Betreuung und sie organisieren alles. Also was Betreuung betrifft, schiebe ich alles ab, also ich weiss schon was passiert und kenne die Personen und alles, aber ich funke da in die Organisation nicht rein. Und ich weiss nicht, ob man es nicht auch anders organisieren könnte, es ist einfach eine grosse Herausforderung, so etwas zu organisieren und warum geht das jetzt nicht und so (...) es hat einen Grund, warum das jetzt so ist, aber ich weiss auch, dass andere Schulen, das auch anders gemacht haben.
- 99 V. B.: Ja.
- 100 M. G.: Ja, dann hat man mal ein Kind und man ist es gewohnt, dass die Arbeitszeiten am Tag so und so sind, und dann da etwas zu ändern, das ist dann schwierig.
- 101 V. B.: Ja, also Strukturen, die schon da sind zu verändern, das ist schwierig.
- 102 M. G.: Ja, genau. Man kann schon sagen, ich stelle nur jemanden ein, der nur einen Kurs anbietet, das ist auch klar. Aber von jemandem, der schon arbeitet, sagen zu müssen, he du musst jetzt einen Kurs machen, ist immer schwierig.
- 103 V. B.: Mhmm. Gibt es bei ihnen auch Lehrpersonen, die über Mittag arbeiten?
- 104 M. G.: Ja, ja, ganz viele. Sonst würde unser System nicht funktionieren. Also ich habe 35 Lehrpersonen im Schulhaus und 20 bis 25 arbeiten mit. Wir nennen das «Slots». So 40 Minuten

Schichten, da macht man einen oder zwei Slots, in der Bibliothek, im Studio, also Auffangschule gehört auch dazu (...)

105 V. B.: Mhmm. Über Mittag dann?

106 M. G.: Ja genau, da gibt es auch eine über Mittag. Oder eben Pausenplatzaufsicht oder eben in diesem Chillraum. Überall da müssen Lehrpersonen mitarbeiten, sonst hat es zu wenig Personal. Das ist jedes Mal ein ziemlicher Krampf, um die Leute zu finden. Wir mussten noch nie jemanden zwingen, zu Beginn war das etwas anders, jetzt ist es schwierig, da war die Haltung: «Ah, das ist gut, ich mache auch viel Betreuungseinsatz, in einem anderen Rahmen und das tut auch gegenseitig gut...». Ja, und dann ist dann irgendwann die Haltung so: «Ja, wie kann ich möglichst viele Prozente in möglichst wenig Stunden arbeiten, an möglichst wenigen Tagen...», und dann fehlt plötzlich etwas. Weil die Betreuungseinheiten sind weniger gut bezahlt als die Unterrichtslektionen. Aber das wird gemacht. Und wenn ich jetzt jemanden neu einstelle, dann muss er etwas übernehmen also ich sage, es wird erwartet, weil wir können es uns sonst (...)

107 V. B.: Nicht leisten.

108 M. G.: Ja.

109 V. B.: Jetzt kommen wir wieder auf die Eltern zu sprechen. Was würden Sie Eltern raten, die so ein bisschen mit der Entscheidung hadern, ob sie ihr Kind an einer Tagesschule anmelden sollen? Und sie wissen, ihr Kind ist hochsensibel.

110 M. G.: Sie sollen es schrittweise probieren. Also ich denke, wenn es darum geht, dass ein Kind wirklich mal Ruhe braucht und dass die Tagesschule dies nicht bieten kann, und dann ist niemand böse gegenüber den Eltern oder hat kein Verständnis, wenn sie ihr Kind über Mittag nachhause nehmen. Wenn es darum geht, das Kind mehr zu sehen, aus irgendeinem Grund, obwohl man es sonst auch viel sieht, finde ich es nicht gut. Die Kinder kommen dann so in einen «Clinch», von der Ausgrenzung her, man ist dann vielleicht irgendwann mal ein Aussenseiter und das wäre nicht gut. Also so eine Mischform fände ich gut.

111 V. B.: Also so probeweise.

112 M. G.: Mhmm, ja. Vor der Tagesschulen-Zeit gab es so Mittagstische von verschiedenen Kindern. Dann hat man mehrere Kinder aus der Klasse eingeladen und dann war mal dieses Haus dran, mal dieses und so weiter. Das habe ich super gefunden. Das fehlt jetzt ein bisschen. Weil, die Kinder benehmen sich auch in der kleinen Gruppe und zuhause anders, die Eltern sehen auch die Kinder und die Gspänli von den Kindern. Und ich finde das fehlt so ein bisschen, wenn man die Kinder über Mittag einfach in der Schule hat und sonst (...) und wenn's auch da so eine Mischung gäbe, so eins zwei Tage, ja vielleicht einen Tag, wo so ein freier Tag ist, wo die Kinder in anderen Familien sind, das fände ich eine sehr gute Lösung.

113 V. B.: Mhmm. Wie können denn Eltern ihr hochsensibles Kind unterstützen, wenn es jetzt in die Tagesschule geht, und jetzt so Rückzugsmöglichkeiten nicht vorhanden sind oder vom Kind nicht genutzt werden? Was können da Eltern tun?

114 M. G.: Also wichtig ist einfach, die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern, dass die Eltern der Schule und dem Kind dasselbe erzählen. Ich denke, da ist auch wichtig, dass das Kind bei einem Gespräch auch dabei ist, wo Sachen abgemacht werden, also so was kann man machen. Zusammen Lösungen erarbeiten und dann hat das auch viel mehr Potenzial, dass es auch

umgesetzt und erfolgreich wird. Das ist noch schwierig (...) Ich kann mir jetzt vorstellen, ein Kind braucht jetzt Ruhe aber es schafft es nicht selber, das zu merken. Dann kann man ja mit den Eltern abmachen, dass das Kind weiss: «Am Dienstag gehst du zuerst essen und dann nach dem Essen gehst du dort und dort hin und bist einfach für dich, du hast vielleicht einen Kopfhörer dabei oder ein weiss nicht was, und dann wirst du wieder geholt von dort» oder je nachdem wie selbständig das Kind ist. Einfach damit das klar ist, es wird sozusagen von aussen gezwungen Ruhe zu haben, aber im Wohlwollen, von Schule und Eltern im Beisein.

115 V. B.: (...) und auch dem Kind.

116 M. G.: Ja genau. Aber ich denke, das funktioniert nur, wenn das so im Dreieck-Kontext gemacht wird. Also man muss mit den Eltern zusammen einfach eine Lösung anstreben. Oft haben dann Eltern ja schon Kontakt mit irgendwelchen fachlichen Experten in diesem Bereich und die können ja auch einen Input geben, was die Schule umsetzen könnte. Also so stelle ich mir das vor. Aber sonst ist es noch schwierig, was die Eltern machen könnten.

117 V. B.: Vielleicht auch nach der Schule, ja, wenn das Kind dann wieder zuhause ist am Abend oder am Nachmittag.

118 M. G.: Ja, also bei Kindern, die Verhaltensauffälligkeiten zeigen und viel in Konflikten sind, da gibt es Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeiterin, sie zeigt einfach den Kindern auf, was sie selber unternehmen können, um entweder so die Impulskontrolle besser zu strömen oder wenn man, ich sage jetzt mal, blödes Wort, Opfer ist von anderen Kindern, die einem jetzt stören oder bedrängen: «Was kann ich dagegen tun und wie kann ich mich abgrenzen oder was habe ich für Alternativen». Und Ähnliches kann ich mir vorstellen, je nach Situation, kann auch für ein sensibles Kind geschehen.

119 V. B.: Ja. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr, jetzt sind es schon 45 Minuten. Wo sehen Sie die Chancen und Grenzen im Umgang mit hochsensiblen Kindern an einer Tagesschule. Vielleicht mal zu den Chancen?

120 M. G.: Ja, Chancen einerseits für das Kind, das es einfach die Möglichkeit hat, an gewissen Angeboten teilzunehmen, ja, ich weiss jetzt nicht, ob es grössere Chancen hat. Im Vergleich zu einer anderen Schule, wo es besser profitieren könnte. Ja, in der Regel (...) bis jetzt waren ja noch nicht alle Schulen Tagesschulen, es gibt Betreuungspersonen und Lehrpersonen, die bewerben sich absichtlich an Tagesschulen, weil sie interessiert sind am ganzen Geschehen rund herum. Kinder stossen daher auch eher auf interessierte Betreuungspersonen und Lehrpersonen diesbezüglich, da aber jetzt ja dann alle Tagesschulen sind, ist das dann nicht so speziell. Respektive das ist auch wieder indirekt eine Chance für das Kind selber, aber eine Chance für die Mitschüler, ist ja auch hier sich sozial zu entwickeln und Kompetenzen zu fördern und quasi auf andere besser eingehen zu können. Und gleichzeitig ist dann das hochsensible Kind auch wieder in einem Umfeld, wo es mit anderen mehr zu tun hat und man sagt nicht einfach von 8 bis 12 Uhr ist Schule und dann um 12 Uhr ist Ruhe, sondern man muss sich aktiv damit auseinandersetzen. Man ist da drin (...)

121 V. B.: In diesem System drin.

122 M. G.: Ja, man ist einfach da drin und man muss einen Weg finden, alleine oder gemeinsam. Und halt für die Gesellschaft generell ist es natürlich ein Zeichen, wenn man eine offene Haltung hat, dass man nicht alleine auf der Welt ist, sondern einfach anderen hilft.

- 123 V. B.: Mhmm, mhmm. Und die Grenzen? Was sind da Grenzen im Umgang mit hochsensiblen Kindern?
- 124 M. G.: Ja, also das sind halt wirklich Ressourcenprobleme. Also einerseits, wenn es eine enge Betreuung braucht, finde ich (...) also einerseits muss man das wirklich beantragen, das ist okay. Da kriegt man heutzutage schon Ressourcen, fragt sich, ob das genügend sind, aber das andere ist, das sind wechselnde Personen und das ganze Bezugsproblem, das Bezugspersonenproblem wird dadurch vielleicht noch erhöht. Manchmal sind es oft diese Kinder, die ja länger brauchen, bis sie eine Beziehung hergestellt haben und wenn diese dann mal stattgefunden hat und dann bricht sie weg, dann ist es umso schwieriger, die nächste aufzubauen. Und ja das ist mit Klassenassistenzen und mit Heilpädagogen halt oft so, dass sie nach einem Jahr weg sind oder vielleicht sogar schon früher etwas anderes haben, und dann gibt es einen Wechsel. Also das ist schwierig, das sind so Grenzen. Und halt überall wo trotz Bemühungen von Lehrpersonen und Betreuungspersonen das Wohlergehen des Kindes sich nicht bessern kann, da haben wir keine Chancen. Also wir sind immer angewiesen auf die Kooperation der Eltern und selbst dann reicht es manchmal nicht und dann ist das Setting einfach das falsche. Dann braucht es in der Regel kleinere Klassen, weil dann ist es schon ruhiger.
- 125 V. B.: Ja.
- 126 M. G.: Und ja, dann ist es dann ganz schwierig. Auch wenn man merkt, dass es ein neues Setting braucht, diese Zeit zu überbrücken. Für alle Beteiligten das aushalten zu können, das ist dann manchmal schwierig. Ich denke, die Volksschule hat einfach wirklich Limiten, jetzt mit den ganzen Anforderungen, die da kommen. Und die gesellschaftlichen Extreme, Forderungen und Druck nehmen immer zu, und das führt immer mehr dazu, dass alle überfordert sind. Und momentan habe ich das Gefühl, dass die Schule, so wie sie jetzt ist, macht alle krank. Also die Kinder, hoffentlich nicht alle, aber die Mitarbeitenden und auch die Eltern (...) es ist eine ständige permanente Überforderung da. Dort wo man das mal nicht hatte, wie lange war's, zwei Monate, während dem Lockdown und dann im Halbklassenunterricht, das war richtig entspannend dann. Man musste plötzlich keine Noten mehr geben keine Prüfungen mehr schreiben, alles war sehr entspannt. Und dann hat man wieder den Normalbetrieb geführt und in einer Woche war alles wieder normal, das war irgendwie grotesk.
- 127 V. B.: Ja, ja auch den Halbklassenunterricht habe ich so gut in Erinnerung. Das hat auch so viel Ruhe reingebracht.
- 128 M. G.: Ja, das war extrem spannend.
- 129 V. B.: Gibt es herausfordernde Situationen mit hochsensiblen Kindern? Ja wahrscheinlich schon. Und was würden Sie dem Schulteam raten in solchen Situationen?
- 130 M. G.: Also das, also wenn ein Kind, also es gibt ja verschiedene Widerstände, die es da gibt. Wenn ein Kind jetzt gar nicht arbeitet, dann ist es schwierig. Wenn das nicht dauernd ist. Ich finde es immer schlimm, wenn der Unterricht gestört wird oder wenn die Aufsichtspflicht nicht mehr machbar ist, weil es immer wegläuft und man immer jemanden braucht, der hinterhergeht. Dann wird es schwierig. Aber in der Regel ist es zuerst einfach immer eine Verweigerung des Arbeitens und dann arbeitet es halt einfach mal nicht.
- 131 V. B.: Ja.
- 132 M. G.: Und dann diesen Druck wegnehmen und dann mit der Zeit das steigern können. Punkto Klassenstörung kann man ruhig früher eingreifen. Wir sind sehr tolerant als Team, das finde ich

schon gut aber manchmal finde ich, das muss jetzt nicht sein. Man hat noch 20 andere Kinder, die darunter leiden, jetzt muss das eine Kind nicht geschont werden. Also schauen wir mal auf die zwanzig anderen. Und wenn es wegläuft, dann hat man wirklich ein ernsthaftes Problem. Dann muss man schon mit den Eltern reden und das nicht scheuen, was machen wir und wie handeln wir das. Also das kommt sehr selten vor. Aber wenn es dann so ist, dann ist es wirklich, wirklich schwierig. Man kommt in so einen Ohnmachtszustand und das sollte es ja nicht sein. Darum ist es gut, wenn das Team vernetzt ist untereinander und sich austauscht und man darf sich nicht allein fühlen in der Situation.

133 V. B.: Ja, also man muss sich unterstützt fühlen vom System. Kommen wir zur zweitletzten Frage, welche Tipps haben Sie sonst noch für Schulen, die jetzt gerade mit dem Aufbau einer Tagesschule beschäftigt sind? Sie haben es vorher schon ein bisschen angesprochen, mit den Räumen und den Angeboten.

134 M. G.: Ja, ich denke (...)

135 V. B.: Was müssen sie so beachten, im Umgang jetzt speziell mit hochsensiblen Kindern?

136 M. G.: Es kommt halt ein bisschen darauf an. Ich denke, es ist schon wichtig, was will man in der Mittagszeit haben, was für ein System, was ist uns wichtig. Ist es eine Staffelung oder eine Einheit und auf Grund dessen, muss man sich überlegen, was wollen wir, wollen wir jetzt wie bei uns ein eher freier Betrieb oder einen geführten Betrieb. Und dann muss man sich entscheiden für ein System und dann das zusammen mit dem Kind angehen, dass ist natürlich wichtig, dass das mitgetragen wird vom Team. Oder man sagt man macht das einfach und dann muss man vielleicht Anstellungen tätigen. Also ganz gut muss kommuniziert werden, was von den einzelnen Rollen, also was von der Betreuung und was von den Lehrpersonen erwartet wird, gerade in den Bereichen, wo gemischt wird. Und ich denke eine Transparenz ist auch ganz wichtig. Früher war es so, also bei den Tagesschulen und bei den Horten, irgendwann war dann diese Umstrukturierung da, es gab dann so bisschen Futterneid. Also wenn eine Betreuungsperson und Lehrperson eine Gruppe zusammen betreuen, warum soll dann während den Unterrichtseinheiten die Betreuungsperson mitgehen, wenn sie doch viel weniger verdient. Das ist ein grosses Problem, das darf man nicht einfach unter den Tisch kehren und so weiter. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, also die Systeme sind ja ganz anders. Die beiden Berufsgruppen: «So, ich bin einfach nur noch für den Unterricht zuständig», und das Betreuungspersonal, das sagt: «Ich bin nur noch für die Betreuung zuständig und der Unterricht interessiert mich nicht», das gibt es so nicht. Das muss anders gedacht werden, aber das hat natürlich mit der Ausbildung insgesamt zu tun. Aber das ist noch nicht wirklich überall gelöst, auch bei uns nicht.

137 V. B.: Und auch mit dem Lohn, oder. Also das sehe ich bei uns im Schulhaus, dass viele sagen: «Nein, ich gehe nicht in die Mittagsbetreuung, weil (...)

138 M. G.: Genau, und dann rechne ich vor und sage, du verdienst etwa gleich viel wie ich im Stundenlohn, wenn ich meine Überstunden dazu rechne, und dann finde ich, dann ist das schon ein angemessener Lohn, wenn ich dann ein bisschen auf dem Pausenplatz rumstehe in der Sonne. Einfach gesagt, aber das muss man immer wieder relativieren. Aber es ist wirklich ein Thema für die Pensenplanung als Schulleitung ist es schwierig. Die Lehrpersonen, aus Tradition, sehen ihre Lektionen und sagen: «Ah, wie viel Prozent gibt das?» und fragen: «Ah, kann ich noch eine Lektion mehr haben, dass es passt». Gut. Und dann kommt die Schulleitung und sagt: «Du arbeitest noch in der Betreuung», und dann ist das ein Zusatz und alles, was Zusatz ist, ist störend zu viel. Ich habe das jetzt schon seit zwei, drei Jahren so drin, aber (...) wir haben immer noch zu wenig, und es wird immer noch anders gedacht (...)

- 139 V. B.: Sie haben vorhin gesagt, man muss sich als Schule ein bisschen entscheiden, ob man eher geführt oder nicht das handhaben möchte. Was denken Sie, was wäre besser für ein hochsensibles Kind, oder gibt es da überhaupt ein besser?
- 140 M. G.: Ja vielleicht (...) geführt, mit der Möglichkeit für eine quasi Auszeit oder so. Ich denke (...)
- 141 V. B.: Also eher geführt?
- 142 M. G.: Ich denke, geführt ist besser.
- 143 V. B.: So, dann kommen wir zur Schlussfrage. Möchten Sie noch etwas ergänzen, habe ich etwas vergessen zu fragen, was Sie vielleicht von dem Gespräch erwartet hätten. Eine Frage oder (...) gibt es etwas, das Sie noch loswerden möchten?
- 144 M. G.: Ich glaube nicht, wenn dann kommt es mir morgen in den Sinn. (beide lachen). Was nicht zu unterschätzen ist, sind die Lärmemissionen während des ganzen Tages. Das ist auch für sensible Personen ein Thema. Wenn man Tagesschule wird, kriegt man so gewisse Massnahmen, wo Lärmschutzmassnahmen gebaut werden und so. Wenn man zu spät ist, ist es dann noch schwer zu machen und trotzdem ist man eigentlich sehr, also eigentlich ständig in einem Lärmpegel drin. Und ja das ist anstrengend und manchmal kommt man nach Hause und hatte gar nicht so einen strengen Tag, und fragt sich, ja warum denn. Und dann gehe ich zum Zahnarzt und denke: «Wow, eigentlich müsste man ein bisschen so arbeiten, das wäre auch nicht schlecht.» (beide lachen). Einfach nur ein bisschen Ruhe. Und was vielleicht noch speziell zu erwähnen ist, ist die Belastung für die Lehrpersonen. Also die Mittagszeit ist einfach kürzer. Also wenn man da einen Einsatz hat. Also ich glaube aber, sie ist generell kürzer, so 80 oder 90 Minuten, früher war es, glaube ich, länger. Viele sind froh, wenn dann auch früher aus ist, aber wenn man dann nachher eine Besprechung hat oder ein Elterngespräch oder irgendwas, dann ist es plötzlich knapp. Und wie gesagt, Zeitdruck ist einfach für alle schädlich. Und genau das ist Zeitdruck, wenn man immer so, jetzt muss ich noch (...) ja das ist suboptimal.
- 145 V. B.: Mhmm und der Stress der Lehrpersonen wirkt sich dann ja auch auf die Kinder aus.
- 146 M. G.: Genau, aber also man lernt ja schon damit umzugehen und das einzuteilen. Aber es ist oft so: «Oh, jetzt muss ich noch weg...»
- 147 V. B.: Also eine Entschleunigung wäre noch gut.
- 148 M. G.: Ja, das wäre enorm gut für alle. Also ich denke, so eine Mischlösung, wie wir es hatten beim Lockdown, also ein Tag ist Kernunterricht, zwei Tage ist so Halbklassengeschichte und dann noch ein, zwei Tage ist normales Programm. Das wäre die richtige Lösung momentan, um allen gerecht zu werden.
- 149 V. B.: Gut, jetzt sind wir genau bei 59 Minuten. Vielen, vielen Dank!

Anhang 10: Transkribiertes Interview I4 (Leitung Betreuung)

Datum: 08.02.22

Ort: Zürich

Dauer: 37 Minuten

1	V. B.: Wie du ja weisst, ist geplant, dass alle Schulen in der Stadt bis 2025 zu Tagesschulen werden und ich habe mich deshalb gefragt, was das für Auswirkungen speziell für hochsensible Kinder haben wird. Deshalb gehe ich in meiner Arbeit der Frage nach, welche Möglichkeiten Tagesschulen haben, um diese Kinder zu unterstützen. So als Einstieg ins Thema: Wie würdest du Hochsensibilität definieren? Was bedeutet es für dich?
2	IP: Ja, ich denke, dass sind Kinder, die einfach sehr auf Reize reagieren, würde ich sagen und die auch mit Reizen schnell überfordert sind oder ja, Mühe haben damit umzugehen, ich denke viele hochsensible Kinder haben auch Mühe, das zu äussern. Und das bedingt dann, dass das Umfeld auch sensibel ist und auch wahrnehmen kann, wenn es hochsensible Kinder hat.
3	V. B.: Ja.
4	IP: Und ich denke, das ist gerade ein bisschen der Knackpunkt, wenn man hochsensible Kinder hat in einer Tagesschule, dass diese Kinder, die vielleicht hochsensibel sind oder einfach stark auf Reize reagieren oder vielleicht auch das Zwischenmenschliche, alle Konstellationen oder Dynamiken oder so, dass die wie untergehen.
5	V. B.: Ja, ja. Denkst du, es gibt wie so Merkmale an denen du hochsensible Kinder erkennen kannst und was denkst du wären das für Merkmale?
6	IP: Also ich hatte jetzt nie ein Kind, wo ich gleich wusste, dass es so sensibel ist, aber Eltern, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie denken, ihr Kind ist hochsensibel oder auch ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich das zu erkennen glaube und ich (...) jetzt in meiner Erfahrung, hatten diese Kinder sehr oft mit Rückzug reagiert.
7	V. B.: Ja.
8	IP: Dass sie sich zurückgezogen haben und gerade auch so aus den sozialen Gruppen oder so aus dem sozialen Kontext, dass sie da eher so am Rande waren.
9	V. B.: Ja, also sich selber ausgegrenzt oder abgegrenzt haben.
10	IP: Ja, genau eigentlich abgegrenzt, wahrscheinlich um so die Reize (...) vielleicht um dem nicht so ausgesetzt zu sein. Ist jetzt meine Erklärung. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch hochsensible Kinder gibt, die einen anderen Umgang mit dieser, ich sage jetzt mal Reizüberflutung, haben.
11	V. B.: Mhmm.

- 12 IP: Dass sie dann vielleicht ja aggressiv reagieren. Kann ich mir vorstellen. Einfach weil sie keine andere Strategie haben, um eben mit diesen vielen Reizen umzugehen.
- 13 V. B.: Ja, ja. Also entweder die, die sich so introvertiert abgrenzen oder die, die sich dann so nach aussen angespannt zeigen.
- 14 IP: Ja, mhmm.
- 15 V. B.: Und was denkst du, was sind die Bedürfnisse von hochsensiblen Kindern?
- 16 IP: Ich denke, es ist wichtig, dass man ihnen wirklich Rückzugsräume schafft, also dass es ihnen möglich ist sich von diesen Reizen abzugrenzen.
- 17 V. B.: Mhmm.
- 18 IP: Ich denke auch, dass es aber die Aufgabe von uns Pädagoginnen und Pädagogen ist, diesen Kindern Möglichkeiten zu schaffen, dass sie trotzdem so am Sozialen teilnehmen können. Dass wir sie da auch irgendwie begleiten und motivieren können, dass wir vielleicht auch eine Gruppenatmosphäre schaffen können, die es diesen Kindern erlaubt, sich einzubringen.
- 19 V. B.: Könntest du da ein Beispiel machen? Was wären das für Angebote?
- 20 IP: Ja, also ich denke, jetzt gerade bei den kleineren Kindern, ist es hier bei uns so dass wir Stufenhorte haben, bis zu einem gewissen Grad. Dass so die Kindergartengruppen und die Erstklassgruppen eigentlich so getrennt sind und ich denke, da gibt es sicher die Möglichkeit, da man noch oft so mit der Gruppe arbeitet, dass man da auch mal so ein Gruppenspiel macht, wo man irgendwie diese Kinder motiviert zum Mitmachen oder dass man, wenn man irgendwie (...) also oft kommen diese Kinder: «He, spielst du dieses Spiel mit mir?» (...)
- 21 V. B.: Ja.
- 22 IP: Dass man dann diese Kinder dann auch versucht miteinzubeziehen, dass sie dann auch mitmachen können. Und ja mit vier, fünf ist es dann vielleicht nicht so schwierig, sich da einzubringen, als wenn es irgendwie alle sind oder wenn es eine lose (...) also wenn sich so diese Untergrüppchen spontan bilden, dann ist es vielleicht schwierig.
- 23 V. B.: Mhmm, ja. Also so dass sie eigentlich nicht so denn Anschluss an die Gruppe verlieren.
- 24 IP: Genau.
- 25 V. B.: Weil es ihnen dann zu viel wird oder so (...)
- 26 IP: Ja, also ich denke, da muss man wie eine gute Mischung finden. Einerseits die Rückzugsmöglichkeiten bieten und andererseits die Kinder auch motivieren und ihnen Möglichkeiten bieten, dass sie teilhaben können.
- 27 V. B.: Ja, ja. Danke. Welche Möglichkeiten hat eine Tagesschule, um auf diese Bedürfnisse einzugehen? So als Ganzes? Ist jetzt sehr offen, diese Frage (...)

- 28 IP: Ja, klar. Ich denke jetzt, es kommt wie ein bisschen (...) also als ganze Schule und ausserschulischen Hort?
- 29 V. B.: Ja, genau.
- 30 IP: Also als Schule kann ich das jetzt nicht gut beurteilen. In der Betreuung, denke ich, kommt es ein bisschen auf die Tageszeit darauf an. Also Mittag ist für uns eine grosse Herausforderung, weil wir da sehr, sehr viele Kinder haben und das Betreuungspersonal begrenzt ist.
- 31 V. B.: Ja, ja.
- 32 IP: Da würde ich jetzt den Fokus auf Rückzugsmöglichkeiten legen, dass ich wirklich schauen würde, dass diese Kinder auch zur Ruhe kommen, dass es für sie Möglichkeiten gibt, ein Buch zu lesen oder so. Dass dort sicher auch Ansprechpersonen sind, Erwachsene, die vielleicht auch mal bewusst den Kontakt aufnehmen mit diesen Kindern und sie halt eben auch fragen, wie's geht, dass sie dort auch eine Beziehung zu den Erwachsenen aufbauen können.
- 33 V. B.: Mhmm.
- 34 IP: Ich denke, jetzt bei uns ist es sicher gut, dass wir klassenverantwortlichen Betreuungspersonen haben, dass es auch so Personen gibt, die diese Kinder dann auf dem, auf der Bildfläche haben, sonst wenn alle dafür zuständig sind, dann gehen diese Kinder vielleicht auch eher unter. Ich denke sicher Absprachen mit der Lehrperson sind eine Möglichkeit. Einfach auch um gemeinsam zu schauen, was braucht dieses Kind, wie kann man es unterstützen.
- 35 V. B.: Mhmm.
- 36 IP: Dann am Nachmittag, also wenn das Kind jetzt am Nachmittag unterrichtsfrei hat oder um vier Uhr nochmals in die Betreuung kommt, dann denke ich, gibt es sicher Möglichkeiten eben mit Spielen dieses Kind zu unterstützen. Da sehe ich eigentlich gute Möglichkeiten.
- 37 V. B.: Ja.
- 38 IP: Und da denke ich auch da kann der Hort, die ausserschulische Betreuung auch eine Chance sein, so dass Soziale zu lernen.
- 39 V. B.: Ja. Und wir haben vorhin von Rückzugsmöglichkeiten gesprochen. Kann eine Tagesschule das überhaupt, genügend solche Möglichkeiten, also Rückzugsmöglichkeiten, bereitstellen? Und was wäre das? Also du hast gesagt Lesen, oder was wären das für Möglichkeiten?
- 40 IP: Also wir haben jetzt bei uns wirklich geschaut, dass wir genug Rückzugsmöglichkeiten bieten. Also wir haben so die Bibliothek, die so ein ruhiger Ort ist, wo wirklich auch (...) wenn ich da schauen gehe, dann hat es da immer ein Grüppchen von Kindern, die das auch wirklich sehr schätzt und die da auf dem Sofa sitzen und diese Büchlein anschauen. Ich denke auch der Pausenplatz, der hat viele Plätzchen und Nischen, wo man sich verkriechen kann, [REDACTED], ich denke, das ist auch ein Ort, manchmal nicht so einfach, dass es wirklich ruhig ist dort. Aber das ist eigentlich die Idee.
- 41 V. B.: Mhmm.

- 42 IP: Also ich glaube, eine Tagesschule muss sich das einfach bewusst vornehmen und von Anfang an darauf achten, dass es sie wirklich gibt, diese Rückzugsmöglichkeiten. Aber ich habe es jetzt so erlebt, dass auch die Projektleitung einem da wirklich auch darauf aufmerksam macht, wie wichtig, dass das auch ist. Und ich denke jetzt nicht mal nur irgendwie Kinder, die jetzt hochsensibel sind, sondern ich meine, die Kinder haben ja lange Tage, also ich denke, das ist für viele (...)
- 43 V. B.: Ja, also es kommt allen zu gute.
- 44 IP: Ja, und für die ganz Kleinen haben wir auch noch so einen Liegeraum.
- 45 V. B.: Ja, ja.
- 46 IP: Wo sie sich auch noch hinlegen können.
- 47 V. B.: Und gibt es sonst noch etwas, was man bei der Raumgestaltung beachten könnte? Bei der Planung einer Tagesschule?
- 48 IP: Ja, genau. Also ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht, dass man gerade eben so in dieser Mittagszeit, ein bisschen kreativ werden muss je nach dem. Ich hatte auch ein Kind im Hort, das zum Teil (...) wo es eine Überforderung war, wo es viele Reize gab. Und ich habe da zum Beispiel so mit diesen Pavillons gearbeitet oder auch mit Paravents, wo dann die Bildreize, dadurch ein bisschen reduziert wurden.
- 49 V. B.: Ja.
- 50 IP: Eben das sind halt die Möglichkeiten eingeschränkt, aber ich denke es gibt doch da auch immer wieder Möglichkeiten, dass man sich überlegt, den Raum irgendwie abzutrennen, dass es so Nischen gibt. Es gibt auch so Tischzelte, die man so über den Tisch legen kann. Ich denke, da gibt es Möglichkeiten, eben sie sind einfach begrenzt.
- 51 V. B.: Ja, danke. Was ich mich noch gefragt habe ist so, ein bisschen wegen dem Gruppendruck. Also du hast gesagt, einige Kinder grenzen sich von allein ab, wenn sie merken, dass es zu viel ist. Aber ich denke es gibt auch Kinder, die spüren das vielleicht gar nicht so oder vielleicht möchten sie anfangs in eine Leseecke gehen oder so, aber die besten Freunde gehen irgendwo hin, wo es halt wilder ist, in die Turnhalle oder so, und sie ihrem Bedürfnis nach Ruhe eigentlich nicht so nachgehen. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, wie jetzt das Schulteam, diese Kinder unterstützen kann?
- 52 IP: Also das haben wir auch immer wieder, ich denke, es ist schwierig dann, wenn irgendwie beide Bedürfnisse da sind, also das nach Rückzug und das nach sozialem Kontakt. Ja, da versuchen wir, wenn wir jetzt erkennen oder uns auffällt, dass ein Kind zum Beispiel immer wieder in die Turnhalle geht und dann irgendwie so ein bisschen überbordet (...)
- 53 V. B.: Überreizt ist?
- 54 IP: Ja, überreizt ist, dass wir dann, ja das Kind wirklich versuchen zu motivieren, also, dass wir das mit dem Kind auch besprechen und sagen: «Hey, wir haben das Gefühl, das ist irgendwie zu

	viel», oder so und das Kind dann versuchen zu motivieren ein Buch zu lesen oder so. Oder dass man halt auch die Eltern miteinbezieht (...)
55	V. B.: Ja, ja.
56	IP: Und das irgendwie bespricht oder so. Und ich finde, gerade wenn die Unterstützung von den Eltern kommt und die dann das vielleicht auch mit den Kindern besprechen, dann geht das irgendwie so.
57	V. B.: Mhmm, und ich denke, das ist dann auch ein schöner Lernprozess für das Kind, auf sich zu hören oder auf den Körper und zu merken: «Ah okay, eigentlich würde mir das im Moment besser tun und am Nachmittag mache ich dann vielleicht etwas mit Freunden oder nachdem ich zehn Minuten für mich gehabt habe, dann mache ich etwas mit meinen Freunden.»
58	IP: Genau, und manchmal denke ich auch, dass man das wirklich mit dem Kind bespricht und dann kann man vielleicht auch sagen: Okay, du darfst in die Turnhalle, aber wenn mir dann auffällt oder ich das Gefühl habe, es wird zu viel, dann nehme ich dich kurz raus und wir besprechen zusammen, ob das noch das Richtige ist.»
59	V. B.: Ja, ja.
60	IP: Genau, ich denke, das wäre dann schon unsere Aufgabe.
61	V. B.: Das so ein bisschen zu leiten.
62	IP: Ja genau und das Kind darauf aufmerksam zu machen.
63	V. B.: Mhmm, ja. Wie kann das Schulteam hochsensible Kinder unterstützen? Ich habe es jetzt Schulteam gesagt und das nicht so getrennt, aber wahrscheinlich gibt es schon Unterschiede (...). Also du hast ja gesagt, dass man sie erstens ein bisschen miteinbezieht zum Spielen, aber sie sich auch zurückziehen können. Gibt es sonst noch Möglichkeiten, wie man sie unterstützen oder stärken kann?
64	IP: Ja, also ich denke schon, es geht dann ja auch in die Richtung, also so im Gespräch bleiben mit dem Kind, und wenn vielleicht das Kind auch zu unterstützen, wahrzunehmen, was irgendwie passiert und ich denke auch wichtig ist, das so in Worte fassen zu können.
65	V. B.: Ja.
66	IP: So irgendwie das Bewusstsein beim Kind zu fördern und zu fördern, dass das Kind, das auch äussern kann und vielleicht auch den anderen Kindern zeigen kann. Und ich denke, das braucht auch irgendwie Zeit und Vertrauen (...)
67	V. B.: (...) Beziehung.
68	IP: (...) Beziehung genau. Ich glaube, wenn ein Kind nur über die Mittagszeit kommt, dann ist das schwierig. Also schon das Vertrauen so aufzubauen, aber ich denke jetzt, das ist auch eine Chance, wenn man mit den Lehrpersonen zusammenarbeitet, dann ist eine Tagesschule

vielleicht auch eine Chance, dass man trotz der kurzen Mittagszeit, das gemeinsam irgendwie anschauen kann und gemeinsam lösen kann.

- 69 V. B.: Ja und ich finde, das wirklich gut, [REDACTED], mit diesen, wie heissen sie, Betreuungspersonen, die jede Klasse hat, ich denke, das ist sehr wichtig für die Kinder und speziell für die hochsensiblen Kinder, wo das eben noch wichtig ist, dieser Beziehungsaspekt. Welche Eigenschaften sollte das Schulteam im Umgang mit hochsensiblen Kindern mitbringen? Im besten Fall?
- 70 IP: Ja, also ich denke, da sind eben so die Professionen unterschiedlich. Ich denke, es sollte einfach eine Sensibilität geben, also ich finde jetzt nicht mal nur für die Hochsensiblen, sondern für die verschiedenartigen oder verschiedene, individuelle Kinder da sein. Und auch eine Akzeptanz, dass halt irgendwie der Mensch (...) also diese Grundhaltung, dass halt jeder Mensch ein Individuum ist und ja genau, also dass man das Kind irgendwie dort abholt, wo es ist, dass man nicht mit irgendwelchen Erwartungen (...) man schaut wo steht das Kind, was braucht es. Man versucht herauszufinden, was im Kind vorgeht. Eine Beziehung aufbauen und ich denke, vor allem wirklich das Kind miteinbeziehen in der, quasi also in der Entwicklung.
- 71 V. B.: Ja, ja.
- 72 IP: Das brauchst du (...) und nicht das Gefühl hat, man weiss es.
- 73 V. B.: Oder was tut dir gut, was denkst du, was hilft dir (...)
- 74 IP: Genau.
- 75 V. B.: Welche Tipps würdest du dem Schulteam im Umgang mit hochsensiblen Kindern geben?
- 76 IP: Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass es wie mindestens eine bestimmte Person gibt, die dafür verantwortlich ist, auf dieses Kind zu achten und sich auch irgendwie für dieses Kind verantwortlich fühlt. Weil ich denke, sonst ist die Gefahr gross, dass das Kind irgendwie untergeht und dass auch das Kind weiss, wer diese Bezugspersonen sind und ja ich denke auch, dass es sich lohnt so in die Beziehung zu diesen Kindern etwas mehr Zeit zu investieren, weil (...)
- 77 V. B.: Ja.
- 78 IP: Das braucht es als Grundlage, denke ich.
- 79 V. B.: Ja.
- 80 IP: Was braucht es noch? Oder was denke ich, ist sinnvoll? Ich denke schon es ist sinnvoll, immer wieder auch zu überprüfen, ob das, was man jetzt in den Räumlichkeiten oder in der Infrastruktur verändert hat, ob das noch das richtige ist. Oder ob es da eine Anpassung braucht. Oder manchmal eben merkt man auch, dass das Kind ja... Entwicklungsschritte macht und dass man dann schaut das dann ein nächster Schritt (...) von dem her finde ich es auch ganz wichtig, dass die Betreuungspersonen an diesen Gesprächen auch jeweils dabei sind. Das habe ich bis jetzt manchmal vermisst und das finde ich eine wichtige, eine gute Chance.

81	V. B.: Ja, dass alle miteinander vernetzt sind und wissen, wo das Kind jetzt in seiner Entwicklung steht und was es braucht.
82	IP: Genau, und ich denke, auch im Hort hat man nochmals andere Möglichkeiten das Kind zu fördern, auf andere Arten als vielleicht in der Schule, wo alles (...) also so die ganzen Sozialkompetenzen. Im Hort gibt es da wie nochmals andere Möglichkeiten.
83	V. B.: Ja, was muss beachtet werden, wenn jetzt ein hochsensibles Kind in die Mittags und Nachmittagsbetreuung geht?
84	IP: Was muss beachtet werden (...)
85	V. B.: Ja, also du hast ja eigentlich schon viel gesagt (...)
86	IP: Also was mir jetzt noch in den Sinn kommt, was ich immer ein bisschen schwierig finde, es gibt dann wie so Kinder, ich glaube man sagt, abgeklärt wurden. Ich finde das ein bisschen ein komisches Wort. Ja benutzen wir das mal (...) für diese Kinder kriegt man dann wie so zusätzliche Ressourcen und das vereinfacht dann vieles oder ermöglicht vieles. Und ich finde es dann immer schwierig, wenn man dann findet: Hey, eigentlich bräuchte dieses Kind wie eine zusätzliche Unterstützung und die ist aber wie nicht gegeben.» (...) Was war die Frage? (beide lachen)
87	V. B.: Wenn das Kind in die Mittags- oder in die Nachmittagsbetreuung geht, was man so beachten soll (...)
88	IP: Da bin ich dann manchmal ein bisschen ratlos. Wenn ich dann finde, das wäre jetzt super hilfreich, aber wir das nicht haben. Oder es gibt auch Kinder, die das in der Schule haben aber in der Betreuung nicht.
89	V. B.: Ja, wie ist das eigentlich, bekommt ihr dann mehr Stunden gesprochen oder wie? Wenn jetzt ein Kind (...)
90	IP: Also ich glaube das wird bei jedem Kind individuell abgesprochen, wie das ist. Also wir kriegen zum Teil schon auch zusätzlich Unterstützung.
91	V. B.: Gut, dann kommen wir zu den Eltern. Was würdest du Eltern raten, die so ein bisschen unentschlossen sind, ob sie ihr Kind in die Tagesschule schicken sollen oder nicht?
92	IP: Also ich denke es ist sicher gut, wenn die Eltern Kontakt zu den Betreuungspersonen und zu den anderen Personen aufnehmen und diese auch auf das Thema sensibilisieren und dass man da einfach ständig im Gespräch bleibt und auch schaut, wie geht es dem Kind damit. Ich denke, ich würde es ausprobieren, wenn ich die Eltern wäre, weil ich eben denke es kann auch eine Chance sein für das Kind.
93	V. B.: Und was denkst du, wie können Eltern ihr hochsensibles Kind unterstützen, wenn es eben in die Tagesschule geht? Nehmen wir an, es geht auch noch in die Nachmittagsbetreuung und am Mittag in die Betreuung?
94	IP: Ja, ich denke auch, dass sie eben jeden Abend mit dem Kind besprechen, wie es für das Kind war. Also ich denke auch, dass es wichtig ist, dass die Eltern auch gewisse Dinge auch ein

bisschen einfordern. Also das wirklich auch, wenn sie Ideen haben, wie das Kind unterstützt werden kann. Ja vieles können wir auch nicht erfüllen oder so. Aber ich denke, die Eltern kennen ihr Kind ja auch am besten, von dem her finde ich es auch sinnvoll, dass da eine enge Zusammenarbeit auch stattfindet.

95 V. B.: Ja.

96 IP: Und eben viele Dinge sind dann halt so, ja (...) wo uns auch ein bisschen die Hände gebunden sind oder so.

97 V. B.: Und ja ich denke, dass ist auch ein bisschen das Leben, also es ist auch nicht immer (...) also das Leben stellt uns ja auch vor Herausforderungen und finde da müssen auch Kinder lernen, damit umzugehen. Also es kann ja auch nicht immer einfach sein.

98 IP: Ja, genau. Und ich denke auch, was wir jetzt immer bereit sind, wenn es jetzt mal Kinder, die vielleicht (...) die Eltern in einer Scheidung sind oder in einer speziellen Situation oder so sind, oder einfach zu viel ist (...) man dann auch schaut, dass das Kind mal zwei, drei Wochen nicht in die Betreuung kommt. Also dass man hier einfach eine gewisse Flexibilität auch hat und im Gespräch bleibt. Und ich denke aber auch wirklich, dass die Eltern sich auch diese Zeit nehmen sollen, um diesen Aufwand dann zu betreiben.

99 V. B.: Jetzt kommen wir ein bisschen zu den Chancen und Grenzen. Also wir sind ja eigentlich schon ein bisschen bei diesem Thema. Also was zeichnet deiner Meinung nach so ein hochsensibles Kind aus?

100 IP: Die Stärken (...). Ich denke, dass hochsensible Kinder sehr viel spüren. Ich denke, wenn man es schafft, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen, dann habe ich so die Erfahrung gemacht, dass die irgendwie so eine gewisse Tiefe und so eine Konstanz hat, also das ist dann wie (...) ich denke, dann hat man das Vertrauen dieser Kinder. Ich habe, ja also das ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Kinder auch für die Gruppe manchmal so eine gewisse Ruhe reinbringen irgendwie.

101 V. B.: Ja, ja. Das kann ich mir gut vorstellen.

102 IP: Ich habe auch das Gefühl, dass diese Kinder oft auch sehr fair sind, also dass auch so Gerechtigkeit, ist ihnen irgendwie wichtig. Und eben, ich habe auch das Gefühl, dass bei denen, die als hochsensibel wahrgenommen werden, die hätten jetzt nie jemanden ausgeschlossen.

103 V. B.: Ja, also so sozial ein bisschen sensibler sind.

104 IP: Ja, ich nehme jetzt an, weil sie so selber diese Empathie haben, dass (...). Ich denke, dann die Schattenseite davon ist, dass es vielleicht auch diese Kinder sind, die dann so drunter kommen.

105 V. B.: Ja, ja. Das bestätigt auch die Theorie so. Das was du sagst mit der Gerechtigkeit, also eigentlich alles, was du gesagt hast. Wie gehen deiner Meinung nach hochsensible Kinder mit Stress um? Also wir haben es ja schon besprochen, mit dem sich selber abgrenzen, um das verarbeiten zu können oder auch das umgekehrte, dass sie dann eher aggressiv werden. Hast du da noch etwa hinzuzufügen?

- 106 IP: Was will ich da noch sagen? Also ich habe eben auch wahrgenommen, dass diese Kinder manchmal dann auch sehr ruhig werden und ich finde, wenn sie dann allzu ruhig und schweigsam werden, ich denke dann muss man wirklich gut hinschauen.
- 107 V. B.: Also wie so ein Warnzeichen oder so. Ja und wo siehst du die Chancen und auch die Grenzen im Umgang mit hochsensiblen Kindern in der Tagesschule?
- 108 IP: Also die Grenzen sehe ich wirklich beim Mittag, wo so viele Kinder da sind, dass wir wirklich nicht, eigentlich nicht die Möglichkeit haben jetzt gross auf individuelle Bedürfnisse so einzugehen und irgendwie da ja jetzt so Beziehungsarbeit zu leisten.
- 109 V. B.: Ja, ja also meinst du die ganze Mittagszeit oder wirklich nur dort wo es ums Essen geht?
- 110 IP: Also bei uns ist so die Mittagszeit von [REDACTED] also einfach in dieser Zeit haben wir so viel (...)
- 111 V. B.: Ah ja [REDACTED]
- 112 IP: Doch, doch und dort gibt es diese Möglichkeiten, also jetzt gerade eben in der Bibliothek, wo nur acht Kinder sind, da gibt es schon irgendwie diese Möglichkeiten. Aber schon so allgemein, dort sind dann auch immer wieder andere Personen.
- 113 V. B.: Ja, ja.
- 114 IP: Aber ich sage da sind wir ein bisschen eingeschränkt, also ich sage nicht, dass es gar nicht möglich ist, aber ich denke, da kommt das System schon ein bisschen an seine Grenzen. Und wenn es jetzt wirklich ein Kind ist, dass jetzt so intensivere Aufmerksamkeit braucht über irgendwie längere Zeit, das können wir eigentlich wie nicht gewährleisten. Oder es bedeutet ein (...) also ja es ist schwierig. Also ja, ich denke auch da könnte man sagen, dieses Kind geht jetzt in dieses Angebot und da hat es nur acht Kinder und die Betreuungsperson, die dort ist, nimmt sich wirklich ein bisschen Zeit für dieses Kind, aber wenn man zwei, drei Kinder hat, dann kann man das noch so machen, aber wenn es dann von [REDACTED] Kindern vielleicht zehn sind, dann kommt man an die Grenzen.
- 115 V. B.: Und es muss ja dann auch so ein bisschen überwacht werden, also man muss ja trotzdem noch so ein bisschen einen Überblick haben, dass das Kind auch wirklich dorthin geht und dass man dann auch wirklich daran denkt.
- 116 IP: Ja, also ich denke eben, also solche, diese Möglichkeit hätten wir (...) aber eben es ist, du musst ja dann allen Kindern (...)
- 117 V. B.: Ja, ja. Und das sind ja dann so viele dann.
- 118 IP: Also ich denke da kommen wir (...)
- 119 V. B.: (...) an die Grenzen. Und die Chance? Was ist so die Chance im Umgang mit hochsensiblen Kindern in einer Tagesschule?

- 120 IP: Eben ich denke, dass wenn wir jetzt wirklich bewusst auch nochmals den Fokus auf Ruhe und Ruheräume gelegt haben und da wirklich schauen, dass es eigentlich für alle Altersstufen Ruheräume gibt. Und also eben ich denke diese Klassenverantwortlichen, Lehrer und die Betreuungspersonen, ich glaube das ist wirklich eine gute Chance, diese enge Zusammenarbeit. Das denke ich ist eine Chance, genau (...) ich würde jetzt diese beiden Dinge nennen.
- 121 V. B.: Ja, ja. Gibt es herausfordernde Situationen mit hochsensiblen Kindern oder was könnten diese sein?
- 122 IP: Ja, also ich denke, die gibt es sicher. Ich denke jetzt, wenn man merkt, dass man einem solchen Kind nicht gerecht werden kann. Wenn man sieht, dass das Kind leidet und eben die Möglichkeiten dann eingeschränkt sind. Und dann also eben herausfordernde Situationen gibt es immer so mit Kindern oder aber eben ich denke, bei den meisten kann man auch im Gespräch mit Lehrpersonen und Eltern eine Verbesserung oder Veränderung der Situation schaffen, also das ist ja auch ein bisschen unsere Aufgabe.
- 123 V. B.: Jetzt sind wir eigentlich schon fast am Schluss. Hast du noch irgendwelche Tipps für Schulen, die kurz vor dem Übergang stehen, also jetzt speziell in Bezug auf hochsensible Kinder, was man so beachten sollte?
- 124 IP: Ja, eben ich denke nochmals, genug Rückzugsmöglichkeiten schaffen. Eben guter Austausch mit den Lehrpersonen, dass wirklich auch so die Teammitglieder aufmerksam sind und wissen, dass sie diese Kinder unterstützen sollen. Ich denke eben auch, räumlich kann man einiges verändern oder anpassen, dass man diesen Kindern gerechter werden kann. Ja, das wären so meine Tipps.
- 125 V. B.: Gut, super. Noch eine Schlussfrage: Gibt es etwas, was du noch ergänzen möchtest? Etwas, was ich noch nicht gefragt habe? Etwas, was du vielleicht gedacht hast, dass ich fragen würde? Oder etwas, was man noch anfügen kann?
- 126 IP: Ja, vielleicht (...) ja, dass ich eigentlich doch so positiv überrascht bin ■■■ von der Tagesschule, dass ich das Gefühl habe, dass man eben mit dieser engmaschigen Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrpersonen auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen oder so ja, dass man die irgendwo abholen und unterstützen kann. Also eben ich denke, diese engmaschige Zusammenarbeit ist wirklich ein bisschen der Schlüssel und ich denke, da haben wir wahrscheinlich auch Glück, dass das so gut funktioniert. Auch mit den Eltern, das ist auch nicht so selbstverständlich.
- 127 V. B.: Ja, ja, das stimmt. Super. Vielen Dank! Dann sind wir schon fertig.

Anhang 11: Kategoriensystem

	Kategoriename	Codierregel	Ankerbeispiel
HK 1	Hochsensible Kinder		
UK 1.1	Persönlichkeitseigenschaften	Merkmale, Charakter, Eigenschaften	<p>Es gibt sehr klare Unterscheidungsmerkmale im Grunde genommen, das am häufigsten benannte ist sicher die Übererregbarkeit. Das heisst es wird schnell alles zu viel, es verträgt nicht so viel. Sie brauchen relativ viel Zeit, um sich zu erholen und so. Gründliche Informationsverarbeitung gehört auch dazu. So nach dem Motto sie denken komplex, wenn der Lehrer eine Frage stellt, dann ist ihnen das oftmals zu einfach, so dass sie sich das gar nicht vorstellen können, dass der Lehrer das ernst meint mit dieser einfachen Frage und sie denken einfach viel komplexer. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern, dass der Weg der Reize eine andere Verarbeitung nimmt, einen anderen Verarbeitungsweg. Dann emotionale Intensität gehört auch dazu und sensorische Empfindlichkeit. Also so alles, was man über die Sinne wahrnehmen kann, wird eben auch verstärkt empfunden. (B.K., 16)</p>
UK 1.2	Bedürfnisse	Rückzug, Ruhe, Bindung, Struktur	<p>Und aus dem leite ich ab (...) aber da bin ich jetzt auch nicht der Wissenschaftler, dass es Faktoren gibt, die sozusagen, die den Umgang mit der Hochsensibilität für die Kinder begünstigen. Und nach meiner Wahrnehmung waren das einerseits klar strukturierte Situationen und verlässliche Beziehungen. Also sie brauchen, hatte ich den Eindruck, jeweils (...) sie müssen besser wie andere wissen, was auf sie zukommt. Damit sie auch ihre Fähigkeit, diese Eindrücke zu verarbeiten, besser kanalisieren können. Und wenn es überraschende, unberechenbare Eindrücke sind, dann gelingt dies ihrer Meinung nach weniger. (P.D, 14)</p> <p>Sie sind sehr beziehungsorientiert, das Bedürfnis ist also Beziehung zu erfahren. Und das wiederum stellt eine grosse Anforderung an die Lehrpersonen sich auch in Beziehungen geben zu wollen. (...) Und dazu braucht es oft gar nicht viel, da reicht oft eine Hand auf der Schulter oder ein Blickkontakt oder so eine Nachfrage: du wie ist es dir heute ergangen oder so etwas. Das alleine ist schon Beziehungsqualität. (B.K., 24)</p>

UK 1.3	Verhalten	sozialer Rückzug, auffälliges Verhalten, Umgang mit Stress	<p>Und sobald sich das Kind irgendwo nicht fair behandelt fühlt, dann blockt es ab. Blocken ist (...) also man kann ja auch stillschweigend in Widerstand gehen oder man kann es aufbausend machen. Also da gibt es Unterschiedliches und von da her ist es so wichtig, vom eigentlich (...) vom Fingerspitzengefühl her. (M.G., 16)</p> <p>Für mich war die Herausforderung, dass wenn diese Kinder nicht sehr extravertiert auf ihre Schwierigkeiten reagiert haben, dass ihre Schwierigkeiten häufig untergehen oder missinterpretiert wurden. (P.D., 66)</p> <p>Dass sie sich zurückgezogen haben und gerade auch so aus den sozialen Gruppen oder so aus dem sozialen Kontext, dass sie da eher so am Rande waren. (I4, 8)</p>
UK 1.4	<i>Ressourcen</i>	Selbstregulation, soziale Kompetenzen	<p>Aber was ich denke, also das gilt eigentlich für jedes Kind, aber ich glaube für hochsensible Kinder vielleicht nochmal mehr, dass Ressourcen ganz, ganz wichtig sind. Dass also auch hochsensible Kinder sehr viel dazu beitragen können, zum Gelingen eines Klassenverbandes, was aber oftmals einfach unter den Tisch gekehrt wird, weil sie einfach oft so, vor allem die Introvertierten, einfach still sind und ruhig. Und nicht besonders auffallen. (B.K., 84)</p> <p>Die Stärken (...). Ich denke, dass hochsensible Kinder sehr viel spüren. Ich denke, wenn man es schafft, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen, dann habe ich so die Erfahrung gemacht, dass die irgendwie so eine gewisse Tiefe und so eine Konstanz hat, also das ist dann wie (...) ich denke, dann hat man das Vertrauen dieser Kinder. Ich habe, ja also das ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Kinder auch für die Gruppe manchmal so eine gewisse Ruhe reinbringen irgendwie. (I4, 100)</p>
HK 2	Umfeld Tagesschule		
UK 2.1	Schulteam		
UK 2.1.1	Anforderung im Umgang mit hochsensiblen Kindern	allgemeine Aufgaben, Anforderungen an das Schulteam	Es sind ja auch immer Vorbilder. Die erleben dann ja auch wie die Person das Setting wechselt. Das bildet ja auch Muster ab, an denen sie sich orientieren können. (P.D., 92)

			<p>Ich denke, man muss sich einfach für das Wesen der Kinder generell interessieren, also nicht nur auf Handlungen, was jetzt ist, sondern was hast du gemacht, oh das ist aber schön (...) und so an diesen Beziehungen arbeiten, da springen sensible Kinder schnell darauf an und lassen es einem spüren. (M.G., 60)</p>
UK 2.1.1.1	Unterricht	spezifische Aufgaben der LPs und SHPs	<p>B. K.: Es sei denn, sie sind überstimuliert vielleicht. Und da wünschte ich mir, dass die Lehrpersonen mehr so ressourcenorientierte Dinge machen, wie einmal in der Woche so eine warme Dusche, so ein Stuhlkreis, wo man ressourcenorientiert arbeitet, so dass man in die Runde fragt, was kann jedes Kind gut (...). (B.K., 86)</p>
UK 2.1.1.2	Betreuung	spezifische Aufgaben in der Betreuung	<p>Genau, und ich denke, auch im Hort hat man nochmals andere Möglichkeiten das Kind zu fördern, auf andere Arten als vielleicht in der Schule, wo alles (...) also so die ganzen Sozialkompetenzen. Im Hort gibt es da wie nochmals andere Möglichkeiten. (I4, 82)</p> <p>Da kann man auch, die Personen, die dann den Mittagstisch betreuen, können dann vielleicht auch schauen, dass die hochsensiblen Kinder am Rand sitzen, nicht so mittendrin im Geschehen, dass auch immer wieder die Aufmerksamkeit bei den Bezugspersonen darauf hingeht, wie geht es dem Kind jetzt, isst es auch recht, oder neben wem kommt es zum Sitzen. (B.K., 30)</p>
UK 2.1.2	<i>Austausch untereinander</i>	Absprachen, Sitzungen, SSGs	<p>Darum ist es gut, wenn das Team vernetzt ist untereinander und sich austauscht und man darf sich nicht allein fühlen in der Situation. (M.G., 132)</p> <p>eine schematische Informationskultur in einer Schule, wer muss was wissen, in welchen Gefässen erfolgt das, sehr wichtig. Nach meiner Erfahrung sind Tür und Angel Gespräche nicht geeignet für solche Dinge, weil es sind unstrukturierte Informationsabläufe. Und auch inhaltlich, also nicht nur das Zeitgefäss, sondern auch inhaltlich gut strukturiert, so dass eben nicht die wegfallen, die jetzt halt nicht gerade die Gemüter am stärksten bewegen (...). (P.D., 38)</p>

UK 2.1.3	<i>Haltung</i>	Schulhauskultur, Werte, Grundhaltung	<p>Und das heisst, es braucht dann so eine ganze Haltung dahinter. Dass dieses Thema auch wirklich ernstgenommen wird. Da bin ich nicht sicher, ob das im Moment erfolgt. (B.K., 46)</p> <p>Es ist halt so, ich denke schon, dass die Schule als Kultur oder die Werthaltung, wie man Kinder ernst nimmt oder partizipieren lässt, wichtig ist. Und bei Kindern, die zwar sensibel sind, aber eher frech und unanständig daherkommen, da findet man vermutlich auch nicht gerade: «Ja, ja, wir hören dir jetzt zu und machen, das gerade so dir zu liebe.», und ein Kind, das eher ab und zu schüchtern ist und sich vielleicht nicht getraut, das hört man dann gar nicht. Und es gibt auch wie im Kinderparlament so Gefässe, Klassenrat, wo man das so austauschen kann, sodass man in einen Dialog treten kann. Aber es ist tatsächlich noch schwierig. (M.G., 42)</p>
UK 2.1.4	<i>Kenntnisstand über Hochsensibilität</i>	Fachwissen über Hochsensibilität	<p>Also als Heilpädagoge wünsche ich mir natürlich, dass alle Lehrpersonen mindestens eine halbe auch heilpädagogische Ausbildung haben. Realistischerweise, ja ist das nicht möglich deshalb finde ich bei den schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die Beratungsaufgabe, die sie haben, mindestens so wichtig, wie die Förderung der Kinder, weil sie eben durch eine gute Beratung der Sozialpädagogen, der Lehrpersonen manchmal sogar mehr erreichen können, wenn sie selbst mit dem Kind arbeiten können, weil sie dann in allen Lebensbereichen sich abbildet und bei hochsensiblen Kindern finde ich, ist dieser Effekt noch stärker. Weil wenn sie eine halbe Stunde pro Woche Hochsensibilitätstraining haben... Eben so Strategien trainieren mit den Kindern, aber eben das Training oder das Üben das erfolgt. (P.D., 74-76)</p>
UK 2.2	Räumlichkeiten	Raumgestaltung allgemein	<p>Also ich denke wirklich, so das Verhältnis von Raum zu Anzahl Menschen, die dort drin sind, ist sehr wichtig. Also die Rahmenbedingungen sind gegeben. Und wenn es ein neues Schulhaus ist, dann wird das anders aufgegleist. Zu Raum gehört einerseits schon Unterrichtsraum, also ich sage mal Lernraum, und dann auch Freizeitraum. Und das ist noch schwierig, weil diese Kinder unterschiedliche Bedürfnisse haben, wir werden vor allem</p>

			Sechstklässlerinnen und Sechstklässlern nicht gerecht. Einfach vom Alter her. (M.G., 40).
UK 2.3	Rückzugsmöglichkeiten	Ruhe/Rückzug, Ruheraum, Bibliothek	<p>Und eine hochsensible Tagesschule könnte darauf Rücksicht nehmen, indem dass es wirklich Ruheräume gibt, wo sich die Kinder dann nach dem Essen zurückziehen können, hinlegen können, bisschen lesen können, für sich sein können... das finde ich extrem wichtig. Weil es läuft eh dann so viel und beim Mittagstisch ist dann viel Geschrei und Gelärme (...) (B.K., 30)</p> <p>Eben ich denke, dass wenn wir jetzt wirklich bewusst auch nochmals den Fokus bewusst auf Ruhe und Ruheräume gelegt haben und da wirklich schauen, dass es eigentlich für alle Altersstufen Ruheräume gibt. (I4, 120)</p>
UK 2.4	Betreuungszeiten	Mittagszeit, Angebote während der unterrichtsfreien Zeit, Zeit am Nachmittag nach dem Unterricht	<p>Und wir haben auch verschiedene Angebote, also wir merken, dass Kinder, wenn sie von morgens um acht Uhr, manchmal schon früher, bis drei oder bis sechs Uhr in einer Gruppendynamik sind, dass sehr anstrengend ist, auch für nicht speziell sensible Kinder und sie kommen eigentlich nie zur Ruhe, weil sie immer in einer Rolle drin sind und sich behaupten müssen in dieser Rolle, dies gibt sehr viel Unruhe. Man versucht auszuweichen mit verschiedenen Angeboten von der Tagesschule. Wir haben ja zum Beispiel über Mittag so Sportangebote, also da haben wir ganz viele. Das haben andere Schulen auch. Denn es gibt einfach die, die Bewegung brauchen und sich austoben müssen, nicht so, dass sie nach dem Sport unbedingt ruhiger sind. Die Emotionen können dann auch hochgehen. (M.G., 24)</p> <p>In der Betreuung, denke ich, kommt es ein bisschen auf die Tageszeit darauf an. Also Mittag ist für uns eine grosse Herausforderung, weil wir da sehr, sehr viele Kinder haben und das Betreuungspersonal begrenzt ist. (I4, 30)</p>
UK 2.5	Chancen	Vorteile einer Tagesschule	<p>Aber eben, wenn das Beziehungsumfeld stimmt, die Sorgfalt stimmt und die Aufmerksamkeit, dann kann das auch sehr gut gehen. (B.K., 138)</p> <p>Es bietet viel mehr Lernfelder in unterschiedlichen Strukturen und Anforderungen, die man nutzen kann, um zu üben, wenn die Personen</p>

			<p>natürlich gut informiert sind und man sie auch nutzen kann. Aber es ist ein vielfältigeres Angebot, ja. Ich würde sagen, dass das multiprofessionell, was wir vorhin angesprochen haben, dass auch Stärken anderer Berufsgruppen zum Vorschein kommen, von denen hochsensible Kinder profitieren. (P.D., 108)</p>
UK 2.6	Schwierigkeiten	allgemeine Herausforderungen	<p>Also alle Kinder, die ein besonderes Bedürfnis haben, das sind ja schlussendlich fast alle Kinder (...) Aber jetzt bei hochsensiblen Kindern würde ich sagen, ist das Risiko grösser, dass die notwendigen Informationen nicht fliessen. Ausser sie reagieren mit grosser Aggression in Überforderungssituationen, in der Regel ist halt in der Priorisierung als Lehrperson, oder als Hortner*in oder Sozialpädagog*in, worauf reagier ich jetzt zuerst, und da sind tendenziell Kinder, die Dampf ablassen, bevorzugt. (P.D., 36)</p> <p>Also ich habe eben auch wahrgenommen, dass diese Kinder manchmal dann auch sehr ruhig werden und ich finde, wenn sie dann allzu ruhig und schweigsam werden, ich denke dann muss man wirklich gut hinschauen. (I4, 106)</p>
UK 2.6.1	<i>Kritik am Bildungssystem</i>	erhöhte Leistungsanforderungen, Leistungsdruck	<p>Nur was ich beobachte, ist leider, dass eben das Lehren, oder der Leistungsanspruch, über die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder gestellt wird. Und das finde ich eher schlecht und darauf reagieren auch hochsensible Kinder auch eher ungut. (B.K., 114)</p>
UK 2.6.3	Stolpersteine	Risiken, Gefahren	<p>Für mich war die Herausforderung, dass wenn diese Kinder nicht sehr extravertiert auf ihre Schwierigkeiten reagiert haben, dass ihre Schwierigkeiten häufig untergehen oder missinterpretiert wurden. (P.D., 66)</p> <p>Ich denke, jetzt bei uns ist es sicher gut, dass wir klassenverantwortlichen Betreuungspersonen haben, dass es auch so Personen gibt, die diese Kinder dann auf dem, auf der Bildfläche haben, sonst wenn alle dafür zuständig sind, dann gehen diese Kinder vielleicht auch eher unter. (I4, 34)</p>
UK 2.6.4	<i>Ressourcenprobleme</i>	Personalmangel	<p>Also die Grenzen sehe ich wirklich beim Mittag, wo so viele Kinder da sind, dass wir wirklich nicht, eigentlich nicht die Möglichkeit haben jetzt</p>

			gross auf individuelle Bedürfnisse so einzugehen und irgendwie da ja jetzt so Beziehungsarbeit zu leisten. (I4, 108)
UK 2.7	Planung einer Tagesschule	Tipps für zukünftige Tagesschulen	Eben ich denke, dass wenn wir jetzt wirklich bewusst auch nochmals den Fokus auf Ruhe und Ruheräume gelegt haben und da wirklich schauen, dass es eigentlich für alle Altersstufen Ruheräume gibt. Und also eben ich denke diese Klassenverantwortlichen, Lehrer und die Betreuungspersonen, ich glaube das ist wirklich eine gute Chance, diese enge Zusammenarbeit. Das denke ich ist eine Chance, genau (...) ich würde jetzt diese beiden Dinge nennen. (I4, Pos. 120)
HK 3	Umfeld Eltern	Allgemeines	Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass sich dadurch die Erziehungsaufgaben verschieben. Und, dann ist es also, meine Befürchtung ist, dass dadurch eben gerade hochsensible Kinder, wie in einen luftleeren Raum fallen, weil im Grunde genommen, sind dann alle müde und ausgepowert und ausgelaugt und überstimuliert, wenn sie dann wieder zusammenkommen als Familie am Nachmittag oder frühen Abend oder so. Und dann bleibt nicht mehr viel Zeit für die Familie. Und das finde ich ein bisschen bedenklich, also es gibt robuste Kinder, die können das problemlos wegstecken, aber dazu gehören hochsensible Kinder in der Regel nicht. Also das heisst, es muss wie gut vorbereitet werden, also das heisst, es geht ja eigentlich darum, dass Kinder schon sehr selbständig eigentlich in die Schule kommen. Und das ist wieder dann eine frühe Erziehungsaufgabe der Eltern, und das birgt auch das Potential der Überforderung in sich. (B.K., 128)
UK 3.1	Zusammenarbeit mit Tagesschule	Kommunikation Schule-Eltern, Unsicherheiten bezüglich Tagesschule	Also wichtig ist einfach, die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern, dass die Eltern der Schule und dem Kind dasselbe erzählen. Ich denke, da ist auch wichtig, dass das Kind bei einem Gespräch auch dabei ist, wo Sachen abgemacht werden, also so was kann man machen. Zusammen Lösungen erarbeiten und dann hat das auch viel mehr Potenzial, dass es auch umgesetzt und erfolgreich wird. Das ist noch schwierig (...) Ich kann mir jetzt vorstellen, ein Kind braucht jetzt Ruhe aber es schafft es nicht selber, das zu merken. Dann kann man ja mit den Eltern abmachen, dass das Kind weiss: «Am Dienstag gehst du zuerst essen und dann nach dem Essen gehst du dort und dort hin und bist einfach für dich, du hast vielleicht einen Kopfhörer dabei oder ein

			weiss nicht was, und dann wirst du wieder geholt von dort» oder je nachdem wie selbständig das Kind ist. Einfach damit das klar ist, es wird sozusagen von aussen gezwungen Ruhe zu haben, aber im Wohlwollen, von Schule und Eltern im Beisein. (M.G. , 114)
UK 3.2	Unterstützung Kind	Freizeitgestaltung, Familienzeit,	Da sollte wirklich das Motto gelten, weniger ist mehr. Also auch weniger Aktivitäten. Und dann am Wochenende vielleicht mehr so Outdoor-Sachen. Also ich meine, das machen hier in der Schweiz ja sowieso viele Eltern, die mit ihren Kindern dann in den Wald gehen und dann irgendwie Feuer machen oder so, Wurst drauflegen oder so, wieder zum runterkommen, zum erden. Familien-Quality-Time haben. Und möglichst wenig, noch zusätzliche Aktivitäten. Also ich kenne das ja hier, dass es dann irgendwie noch in die Musikschule auch noch geht, in den Sportverein und so weiter (...) und da gilt es dann sehr gut aufzupassen, wieviel Aktivitäten verträgt es wirklich neben der Schulzeit noch. Also ich bin sehr dafür noch eine Sache zu haben (...) Also entweder noch ein Instrument oder einen Sportverein oder so. Zwei können schon viel zu viel sein. Dass man dann wie zu viel im Training hat. Andererseits ist es dann auch eine sehr individuelle Sache, weil bei manchen Sportsachen, das tut den Kindern dann wirklich extrem gut, wie zum Beispiel Reiten oder so, oder auch teilweise sogar Fussball spielen, wo sie sich dann wirklich auspowern können. Auch das ist nicht unbedingt hochsensiblen-ungerecht, da geht es darum, wie ist der Verein aufgestellt, wie ist der Trainer unterwegs und so. Also noch eine Aktivität zusätzlich oder so. Ansonsten also, qualitativ gute Kontakte. Also ein Gspänli reicht dann vielleicht schon. Und eine private Zusammenkunft in der Woche reicht dann vielleicht schon, so am freien Mittwochnachmittag, oder was auch immer dann kommt. Und nicht alles noch so voll stopfen mit Terminen und so. (B.K., 130)

Anhang 12: Text-Retrievals

	Kategorie	Textstelle	Zusammenfassung der Textstelle
HK 1	Hochsensible Kinder		
UK 1.1	Persönlichkeitseigenschaften (Merkmale, Charakter, Eigenschaften)	<p>Also ich denke ein grosser Knackpunkt allgemein bei Kindern, aber vielleicht gerade bei solchen, ist das Gefühl gerecht behandelt zu werden. So die Fairness und gerecht zu sein, man darf schon streng sein, aber dann muss es, wenn es eher analytisch unterwegs dann, soll es begründet sein. Und wenn es emotional unterwegs ist, dann muss man es eher an die Hand nehmen und mal so erklären. Aber ich denke, das ist ein grosser, also der grösste Punkt. Und sobald sich das Kind irgendwo nicht fair behandelt fühlt, dann blockt es ab. (M.G., 16)</p> <p>Meines Wissens geht es darum aufnehmen, aber auch verarbeiten und priorisieren von Reizen, dass das beim Kind zu wenig gut ausgeprägt ist (...) dass es sich in unserer doch reizvollen Umgebung in der Regel angemessen verhalten und sich wohlfühlen kann. (P.D., 10)</p> <p>Es gibt sehr klare Unterscheidungsmerkmale im Grunde genommen, das am häufigsten benannte ist sicher die Übererregbarkeit. Das heisst es wird schnell alles zu viel, es verträgt nicht so viel. Sie brauchen relativ viel Zeit, um sich zu erholen und so. Gründliche Informationsverarbeitung gehört auch dazu. So nach dem Motto sie denken komplex, wenn der Lehrer eine Frage stellt, dann ist ihnen das oftmals zu einfach, so dass sie sich das gar nicht vorstellen können, dass der Lehrer das ernst meint mit dieser einfachen Frage und sie denken einfach viel komplexer. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern, dass der Weg der Reize eine andere Verarbeitung nimmt, einen anderen Verarbeitungsweg. Dann emotionale Intensität gehört auch dazu und sensorische Empfindlichkeit. Also so alles, was man über die Sinne wahrnehmen kann, wird eben auch verstärkt empfunden. (B.K., 16)</p>	<p>Fairness; HSK blockt ab, wenn nicht fair behandelt (M.G., 16)</p> <p>Verarbeitung und Priorisierung von Reizen bei HSK weniger gut ausgeprägt (P.D., 10)</p> <p>DOES-Merkmale: Übererregbarkeit, gründliche Informationsverarbeitung, emotionale Intensität, sensorische Empfindlichkeit (B.K., 16)</p>

		<p>Und sie reagieren sehr emotional intensiv. Also in beide Richtungen, ob das jetzt Ärger und Schmerz ist oder Freude und Begeisterung. Beides (...). (B.K., 18)</p> <p>Ja (...) hmm. Eher schlecht, im Sinne von, dass sie doch eher stressanfällig sind. (B.K., 144)</p> <p>Also grundsätzlich ist es so, dass aufgrund der gründlichen Informationsverarbeitung, hallen eben auch Erlebnisse und Erfahrungen lange nach. Und das heisst, dass etwas, was als stressig erlebt worden ist, das wird dann wahrscheinlich auch länger im Nervensystem gespeichert werden und wird weniger schnell verarbeitet, beziehungsweise einfach komplexer verarbeitet. (B.K., 144)</p> <p>Ja ich denke, dass sind Kinder, die einfach sehr auf Reize reagieren, würde ich sagen und die auch mit Reizen schnell überfordert sind oder ja, Mühe haben damit umzugehen, ich denke viele hochsensible Kinder haben auch Mühe, das zu äussern. Und das bedingt dann, dass das Umfeld auch sensibel ist und auch wahrnehmen kann, wenn es hochsensible Kinder hat. (B.K., 2)</p> <p>Ja, genau eigentlich abgegrenzt, wahrscheinlich um so die Reize (...) vielleicht um dem nicht so ausgesetzt zu sein. Ist jetzt meine Erklärung. (I4, 10)</p> <p>Ich habe auch das Gefühl, dass diese Kinder oft auch sehr fair sind, also dass auch so Gerechtigkeit, ist ihnen irgendwie wichtig. Und eben, ich habe auch das Gefühl, dass bei denen, die als hochsensibel wahrgenommen werden, die hätten jetzt nie jemanden ausgeschlossen. (I4, 102)</p> <p>Ja, ich nehme jetzt an, weil sie so selber diese Empathie haben, dass (...). Ich denke, dann die Schattenseite davon ist, dass es vielleicht auch diese Kinder sind, die dann so drunter kommen. (I4, 104)</p>	<p>Emotionale Intensität (B.K., 18)</p> <p>sind stressanfällig (B.K., 144)</p> <p>bei Stress hallen Erlebnisse und Erfahrungen lange nach (B.K., 144)</p> <p>reagieren stark auf Reize, sind mit diesen schnell überfordert (B.K., 2)</p> <p>grenzen sich ab, um Reizen nicht ausgesetzt zu sein (I4, 10)</p> <p>Fairness, Gerechtigkeitssinn, schliessen niemanden aus (I4, 102)</p> <p>haben Empathie, werden eher ausgeschlossen (I4, 104)</p>
UK 1.2	Bedürfnisse (Rückzug, Ruhe, Bindung, Struktur)	Dann gibt es gewisse Kinder, die einfach gefüttert werden müssen mit Stoff, weil sie einfach das von sich aus möchten oder das antrainiert bekommen haben von den Eltern, und dann muss man denen da etwas liefern können	schnell alles zu viel, brauchen Ruhe, wie viel Ruhe kann zugelassen werden? (M.G., 18)

	<p>und andere, die wollen gerade das Gegenteil und das ist dann auch so, für die ist dann das sehr schnell alles genug und das Bedürfnis quasi: «Lassen sie mich mal in Ruhe». Und dann muss man auch wieder sagen, wie viel Ruhe darf man zulassen, dass der Lehrauftrag irgendwie ausgeführt werden kann und wo hat es die Grenzen und das ist sehr schwierig. (M.G., 18)</p> <p>Ich denke, man muss sich einfach für das Wesen der Kinder generell interessieren, also nicht nur auf Handlungen, was jetzt ist, sondern was hast du gemacht, oh das ist aber schön (...) und so an diesen Beziehungen arbeiten, da springen sensible Kinder schnell darauf an und lassen es einem spüren. (M.G., 60)</p> <p>Das ist zum Teil auch so, dass sie einfach den Kontakt zu den Erwachsenen suchen, häufig suchen, am Schluss, oder gerade zu Beginn des Tages, noch da sind. (M.G., 64)</p> <p>Manchmal sind es oft diese Kinder, die ja länger brauchen, bis sie eine Beziehung hergestellt haben und wenn diese dann mal stattgefunden hat und dann bricht sie weg, dann ist es umso schwieriger, die nächste aufzubauen. (M.G., 124)</p> <p>Und aus dem leite ich ab (...) aber da bin ich jetzt auch nicht der Wissenschaftler, dass es Faktoren gibt, die sozusagen, die den Umgang mit der Hochsensibilität für die Kinder begünstigen. Und nach meiner Wahrnehmung waren das einerseits klar strukturierte Situationen und verlässliche Beziehungen. Also sie brauchen, hatte ich den Eindruck, jeweils (...) sie müssen besser wie andere wissen, was auf sie zukommt. Damit sie auch ihre Fähigkeit, diese Eindrücke zu verarbeiten, besser kanalisieren können. Und wenn es überraschende, unberechenbare Eindrücke sind, dann gelingt dies ihrer Meinung nach weniger. (P.D., 14)</p> <p>Ja ich glaube sie benötigten etwas einfach stärker, was letztlich eigentlich alle brauchen. Eine gewisse Verlässlichkeit in der Beziehung und die Berechenbarkeit, so haben Sie es, glaube ich, genannt. Und das muss ich mir bei diesen Kindern einfach noch stärker bewusst sein, aber es gibt auch viele andere Kinder, die auf das angewiesen sind. Und also die</p>	<p>HSK schätzen Beziehungsarbeit von Erwachsenen besonders (M.G., 60)</p> <p>suchen häufig Kontakt zu Erwachsenen (M.G., 64)</p> <p>brauchen länger, um Beziehungen herzustellen, schwierig bei Beziehungsabbruch (M.G., 124)</p> <p>klar strukturierte Situationen und verlässliche Beziehungen (P.D., 14)</p> <p>Verlässliche Beziehungen und Berechenbarkeit (P.D., 86)</p>
--	--	--

	<p>Berechenbarkeit heisst für mich auch berechenbar in Bezug auf Nähe und Distanz. Also viel Zuwendung und Aufmerksamkeit kann auch eher stressig sein, das heisst, ich brauche zwar eine gute Wahrnehmung, wie es diesem Kind geht. Das heisst aber nicht, dass ich jede Situation nützen muss, um möglichst nahe ran zu gehen, das kann zum Teil auch kontraproduktiv sein. (P.D., 86)</p> <p>Ich denke, dass hochsensible Kinder, also Menschen allgemein, egal welches Alter sie haben, beziehungsorientiert sind. (B.K., 20)</p> <p>Das heisst also, wenn für hochsensible Kinder, sie das Gefühl haben, die Lehrperson mag sie nicht, dann werden sie auch in der Leistung nicht so gut sein. Und andererseits, wenn sie das Gefühl haben, doch, da werde ich gemocht und anerkannt und gewürdigt und wertgeschätzt und so... dann können sie auch über sich hinauswachsen. (B.K., 22)</p> <p>Sie sind sehr beziehungsorientiert, das Bedürfnis ist also Beziehung zu erfahren. Und das wiederum stellt eine grosse Anforderung an die Lehrpersonen sich auch in Beziehungen geben zu wollen. (...) Und dazu braucht es oft gar nicht viel, da reicht oft eine Hand auf der Schulter oder ein Blickkontakt oder so eine Nachfrage: du wie ist es dir heute ergangen oder so etwas. Das alleine ist schon Beziehungsqualität. (B.K., 24)</p> <p>Ja also, wobei ich nicht sagen will, dass hochsensible Kinder in Watte gepackt werden müssen oder davon besonders viel brauchen, aber es ist doch so diese Beziehungsqualität wie so ein Hintergrundrauschen da sein sollte, damit (...) also damit hochsensible Kinder wirklich auch ihre Leistungsfähigkeit abrufen können. (B.K., 26)</p> <p>Und eine hochsensible Tagesschule könnte darauf Rücksicht nehmen, indem dass es wirklich Ruheräume gibt, wo sich die Kinder dann nach dem Essen zurückziehen können, hinlegen können, bisschen lesen können, für sich sein können... das finde ich extrem wichtig. Weil es läuft eh dann so viel und beim Mittagstisch ist dann viel Geschrei und Gelärme (...) da kann man auch, die Personen, die dann den Mittagstisch betreuen, können dann vielleicht auch schauen, dass die hochsensiblen Kinder am Rand sitzen,</p>	<p>beziehungsorientiert (B.K., 20)</p> <p>gute Beziehung zur LP → gute Leistungen schlechte Beziehung zur LP → Leistung fällt ab (B.K., 22)</p> <p>beziehungsorientiert, braucht nicht viel (B.K., 24)</p> <p>Beziehungsqualität als Hintergrundrauschen (B.K., 26)</p> <p>Rückzug; hinlegen, etwas lesen, für sich sein (B.K., 30-32)</p>
--	---	--

		<p>nicht so mittendrin im Geschehen, dass auch immer wieder die Aufmerksamkeit bei den Bezugspersonen darauf hingeht, wie geht es dem Kind jetzt, isst es auch recht, oder neben wem kommt es zum Sitzen. V. B.: Mhmm. B. K.: Weil das kann schon auch manchmal etwas verunmöglichen und dass es dann wirklich speziell die Möglichkeit hat sich danach etwas zurück ziehen (...) (B.K., 30-32)</p> <p>Ich denke, es ist wichtig, dass man ihnen wirklich Rückzugsräume schafft, also dass es ihnen möglich ist sich von diesen Reizen abzugrenzen. (I4, 16)</p> <p>Ja, genau. Also ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht, dass man gerade eben so in dieser Mittagszeit, ein bisschen kreativ werden muss je nach dem. Ich hatte auch ein Kind im Hort, das zum Teil (...) wo es eine Überforderung war, wo es viele Reize gab. Und ich habe da zum Beispiel so mit diesen Pavillons gearbeitet oder auch mit Paravents, wo dann die Bildreize, dadurch ein bisschen reduziert wurden. (I4, 48)</p> <p>Also das haben wir auch immer wieder, ich denke, es ist schwierig dann, wenn irgendwie beide Bedürfnisse da sind, also das nach Rückzug und das nach sozialem Kontakt. Ja, da versuchen wir, wenn wir jetzt erkennen oder uns auffällt, dass ein Kind zum Beispiel immer wieder in die Turnhalle geht und dann irgendwie so ein bisschen überbordet (...) (I4, 52)</p>	<p>Rückzugsräume, um sich von Reizen abzugrenzen (I4, 16)</p> <p>bei Mittagszeit überfordert durch zu viele Reize (I4, 48)</p> <p>Bedürfnis nach Rückzug und sozialem Kontakt (I4, 52)</p>
UK 1.3	Verhalten (sozialer Rückzug, auffälliges Verhalten, Umgang mit Stress)	<p>Und die fallen dann auf, meistens ja negativ. Negativ durch Verweigerung oder andere negative Verhaltensauffälligkeiten, die dann störend für den Unterricht wirken und dann ist es wahrscheinlich so, dass man dann falsch reagiert und weil es dann gerade nicht so adäquat ist, was diese Kinder benötigen würden. Und dann ist es ein ständiger Kampf (...) Es ist noch schwierig, weil ich denke, dass es so ein bisschen mannigfaltig ist, wie sich das äussert. Es gibt auch gewisse, die einfach durch gewisse Teilfächer, schlechter reagieren (...) aufgrund von was auch immer, da kann ja Motivation auch eine Rolle spielen. Man schafft's gerade dann, weil man es doch noch lässig findet. Gewissen Strukturen, sich da einzuverleiben oder entgegenzukommen. Und bei anderen ist es nicht so einfach und dann redet</p>	<p>negative Verhaltensauffälligkeiten, äussert sich mannigfaltig (M.G., 14)</p>

		<p>man mit dem Kind mal und oft ist es dann so, dass man nichts herausbekommt aus dem Kind. Weil es vielleicht, dass ja selbst nicht weiss und dass ist dann so, dass es dann irgendwie sensibel oder speziell ist oder speziell reagiert. (M.G., 14)</p> <p>Und sobald sich das Kind irgendwo nicht fair behandelt fühlt, dann blockt es ab. Blocken ist (...) also man kann ja auch stillschweigend in Widerstand gehen oder man kann es aufbauschend machen. Also da gibt es Unterschiedliches und von da her ist es so wichtig, vom eigentlich (...) vom Fingerspitzengefühl her. (M.G., 16)</p> <p>Also das, also wenn ein Kind, also es gibt ja verschiedene Widerstände, die es da gibt. Wenn ein Kind jetzt gar nicht arbeitet, dann ist es schwierig. Wenn das nicht dauernd ist. Ich finde es immer schlimm, wenn der Unterricht gestört wird oder wenn die Aufsichtspflicht nicht mehr machbar ist, weil es immer wegläuft und man immer jemanden braucht, der hinterhergeht. Dann wird es schwierig. Aber in der Regel ist es zuerst einfach immer eine Verweigerung des Arbeitens und dann arbeitet es halt einfach mal nicht. (M.G., 130)</p> <p>meiner Wahrnehmung nach, ist die Eigenschaft hochsensibel zu sein, in der Wahrnehmung als Lehrperson, häufig überlagert. Das heisst, ich nehme vielleicht ein Kind wahr, das aggressiv reagiert oder sich zurückzieht oder was auch immer. Ich nehme nicht zuerst wahr, dass es hochsensibel ist, und von dem her gehe ich eigentlich von ganz vielen Symptomen aus, die ich dann feststelle im Unterrichtsalltag. Und von diesen Symptomen aus, könnte Hochsensibilität eine Erklärung sein, also es können ja auch andere Gründe dahinter liegen. Wenn es dann tatsächlich eine Hochsensibilität ist (...) aber da bin ich zu wenig Spezialist. (P.D., 10)</p> <p>und je nachdem wie auch die emotionale Beziehung zu den Bezugspersonen waren, wirkte sich die Hochsensibilität unterschiedlich aus. (P.D., 14)</p> <p>Ausser sie reagieren mit grosser Aggression in Überforderungssituationen, in der Regel ist halt in der Priorisierung als Lehrperson, oder als Hortner*in</p>	<p>blockt ab, stiller Widerstand, aufbauschend (M.G., 16)</p> <p>Arbeitsverweigerung (M.G., 130)</p> <p>aggressives Verhalten, Rückzug (P.D., 10)</p> <p>geäussertes Verhalten kommt auf emotionale Beziehung zu den Bezugspersonen an (P.D., 14)</p> <p>Aggression in Überforderungssituationen (P.D., 36)</p>
--	--	---	---

	<p>oder Sozialpädagog*in, worauf reagier ich jetzt zuerst, und da sind tendenziell Kinder, die Dampf ablassen, bevorzugt. (P.D., 36)</p> <p>Für mich war die Herausforderung, dass wenn diese Kinder nicht sehr extravertiert auf ihre Schwierigkeiten reagiert haben, dass ihre Schwierigkeiten häufig untergehen oder missinterpretiert wurden. (P.D., 66)</p> <p>Ob das jetzt in der Freizeit oder in der Schule ist, dann leidet das Kind, ob es dann darauf mit Aggression, Rückzug oder Selbstentwertung oder Hass auf die Lehrperson, oder was auch immer reagiert, das ist dann typenabhängig. (P.D., 68)</p> <p>Kann ich auch wieder nur aus meiner Erfahrung berichten, ich kenne keine Studien dies bezüglich. Und da würde ich sagen, die Reaktionen waren äusserst unterschiedlich. Mit Rückzug, mit auch sehr viel Selbstentwertung, dass sie falsch sind, sozusagen (...) aber auch das umgekehrte, Aggression mit Vorwurf an ihre Umwelt, die das sozusagen verursacht. (P.D., 104)</p> <p>Und sie reagieren sehr emotional intensiv. Also in beide Richtungen, ob das jetzt Ärger und Schmerz ist oder Freude und Begeisterung. Beides (...) (B.K., 18)</p> <p>Dadurch könnte man natürlich dann schon darauf hinwirken, dass die Kinder gar nicht so überstimuliert beim Mittagstisch ankommen. (B.K., 44)</p> <p>So dass die dann so auspowern müssen. (B.K., 46)</p> <p>weil sie einfach oft so, vor allem die Introvertierten, einfach still sind und ruhig. Und nicht besonders auffallen. (B.K., 84)</p> <p>Es sei denn, sie sind überstimuliert vielleicht. (B.K., 86)</p> <p>Und die Risiken... vielleicht, dass sie sich von ihrer Überstimulation, und da sind wir eben beim Stress, dann auch davontragen lassen. Und nicht mehr zurück finden in ein reguliertes Fahrwasser. Ich sag's mal so. Und dass sie dann vielleicht andere damit dann anstecken mit ihrer Intensität und mit ihrer (...) und manchmal können hochsensible Kinder auch aggressiv sein</p>	<p>bei internalisierendem Verhalten, gehen Schwierigkeiten von HSK häufig unter (P.D., 66)</p> <p>Aggression, Rückzug, Selbstentwertung, Hass auf die LP, Kind leidet (P.D., 68)</p> <p>Rückzug, Selbstentwertung, Aggression mit Vorwurf an die Umwelt (P.D., 104)</p> <p>reagieren emotional sehr intensiv, sowohl negativ wie auch positiv (B.K., 18)</p> <p>Überstimulation (B.K., 44)</p> <p>auspowern (B.K., 46)</p> <p>Introvertierte sind still und ruhig, fallen nicht auf (B.K., 84)</p> <p>Überstimulation (B.K., 86)</p> <p>Überstimulation, stecken u.U. andere mit Intensität an, werden aggressiv (B.K., 150)</p>
--	---	--

		<p>aufgrund von Überstimulation. Und da gilt es dann eben auch (...) das meine ich dann mit Aufmerksamkeit und Sorgfalt, dann eben auch darauf zu achten, dass es vielleicht gar nicht so weit kommt. (B.K., 150)</p> <p>jetzt in meiner Erfahrung, hatten diese Kinder sehr oft mit Rückzug reagiert. (I4, 6)</p> <p>Dass sie sich zurückgezogen haben und gerade auch so aus den sozialen Gruppen oder so aus dem sozialen Kontext, dass sie da eher so am Rande waren. (I4, 8)</p> <p>Ja, genau eigentlich abgegrenzt, wahrscheinlich um so die Reize (...) vielleicht um dem nicht so ausgesetzt zu sein. Ist jetzt meine Erklärung. (I4, 10)</p> <p>Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch hochsensible Kinder gibt, die einen anderen Umgang mit dieser, ich sage jetzt mal Reizüberflutung, haben. (I4, 8)</p> <p>Dass sie dann vielleicht ja aggressiv reagieren. Kann ich mir vorstellen. Einfach weil sie keine andere Strategie haben, um eben mit diesen vielen Reizen umzugehen. (I4, 12)</p> <p>Also ich habe eben auch wahrgenommen, dass diese Kinder manchmal dann auch sehr ruhig werden und ich finde, wenn sie dann allzu ruhig und schweigsam werden, ich denke dann muss man wirklich gut hinschauen. (I4, 106)</p>	<p>Rückzug (I4, 6)</p> <p>sozialer Rückzug (I4, 8)</p> <p>Abgrenzung (I4, 10)</p> <p>unterschiedlicher Umgang mit Reizüberflutung (I4, 8)</p> <p>Aggression (I4, 12)</p> <p>werden sehr ruhig und schweigsam → genau hinschauen (I4, 106)</p>
UK 1.4	<i>Ressourcen (Selbstregulation, soziale Kompetenzen)</i>	<p>Oder ja sie zumindest zu regulieren, nee (...) dass sie auch wirklich lernen sich mit der Zeit selbst zu regulieren. (B.K., 50)</p> <p>Aber was ich denke, also das gilt eigentlich für jedes Kind, aber ich glaube für hochsensible Kinder vielleicht nochmal mehr, dass Ressourcen ganz, ganz wichtig sind. Dass also auch hochsensible Kinder sehr viel dazu beitragen können, zum Gelingen eines Klassenverbandes, was aber oftmals einfach unter den Tisch gekehrt wird, weil sie einfach oft so, vor allem die</p>	<p>mit der Zeit lernen, sich selbst zu regulieren (B.K., 50)</p> <p>leisten Beitrag zum Gelingen eines Klassenverbandes (B.K., 84)</p>

	<p>Introvertierten, einfach still sind und ruhig. Und nicht besonders auffallen. (B.K., 84)</p> <p>Ich denke, dass es eine Stärke ist über viel Feingefühl zu verfügen. Also die Stärke entwickelt sich aber erst. Es gibt erst das Potential zum Feingefühl. Das heisst die Kinder merken erst mal sehr viel. Das alleine ist aber noch keine Stärke, sondern zusammen mit dem Ressourcenaufbau kann es dann zu einer Stärke werden. Indem man dann eben merkt, oh dem anderen Kind geht es nicht gut, oder der Lehrperson. Und hochsensible Kinder haben eine ausserordentliche Fähigkeit, sich so zu verhalten, dass der Laden läuft. (...) Also sie wissen irgendwie instinktiv, was sie tun müssen oder eben nicht tun müssen, damit es funktioniert, oder den anderen besser geht. Sie haben oftmals etwas sehr Verbindliches. Auch im Klassenverband. Sie werden oftmals, also gerade die Introvertierten, Stilleren werden oftmals gerne auch neben die Draufgängerischen gesetzt. (B.K., 140)</p> <p>Um da irgendwie so befriedend einzuwirken. Da muss man natürlich auch wieder aufpassen, ist das dann wirklich gut für das hochsensible Kind oder nicht. Also sie haben viele soziale Potentiale. Und ich denke auch, dass das auch sehr wichtig ist. Und sie sind auch oftmals mit einer grossen Kreativität ausgestattet. Also sie haben auch oftmals kreative Gedanken zur Lösungsfindung oder wenn es ein Problem gibt oder so. Und das würde ich auch als Ressource und als Stärke bezeichnen, die man wie auch herauskitzeln kann. (B.K., 140)</p> <p>Aber wenn es eben gelingt, gleichzeitig guten Ressourcenaufbau zu betreiben, dann gibt es wie ein Gegengewicht, also zu den Stressoren, denen jeder Mensch täglich ausgesetzt ist. Und damit kann es dann gelingen, dass sie dann wie Werkzeuge für sich selbst erarbeiten, zum Beispiel Atemübungen oder eine Art von autogenem Training, das gibt es auch schon für Kinder (...) zu machen, damit sie wirklich lernen auch sich selbst zu regulieren. (B.K., 144)</p> <p>Die Stärken (...). Ich denke, dass hochsensible Kinder sehr viel spüren. Ich denke, wenn man es schafft, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen, dann habe ich so die Erfahrung gemacht, dass die irgendwie so eine gewisse</p>	<p>viel Feingefühl, wissen instinktiv wie sich richtig in einer Situation verhalten, haben etwas Verbindliches (B.K., 140)</p> <p>können befriedend einwirken, grosse Kreativität → Lösungsfindung (B.K., 140)</p> <p>Selbstregulation. (B.K., 144)</p>
--	---	---

		Tiefe und so eine Konstanz hat, also das ist dann wie (...) ich denke, dann hat man das Vertrauen dieser Kinder. Ich habe, ja also das ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Kinder auch für die Gruppe manchmal so eine gewisse Ruhe reinbringen irgendwie. (I4, 100)	spüren sehr viel, Beziehung zu ihnen hat Tiefe und Konstanz, bringen Ruhe in Gruppe (I4, 100)
--	--	--	---

	Kategorie	Textstelle	Zusammenfassung der Textstelle
HK 2	Umfeld Tagesschule		
UK 2.1	Schulteam		
UK 2.1.1	Anforderung im Umgang mit hochsensiblen Kindern (allgemeine Aufgaben, Anforderungen an das Schulteam)	<p>dass man dann falsch reagiert und weil es dann gerade nicht so adäquat ist, was diese Kinder benötigen würden. Und dann ist es ein ständiger Kampf (...) (M.G., 14)</p> <p>Also da gibt es Unterschiedliches und von da her ist es so wichtig, vom eigentlich (...) vom Fingerspitzengefühl her. Also man kann auch ein Methodenrepertoire haben, aber man muss irgendwie das Flair dazuhaben, auch den Mut und die Grösse haben, nicht in den Kampf zu treten und es vielleicht einfach mal sein lassen oder umzulenken. Und das ist je nach Situation als Lehrperson oder als Betreuungsperson an einer Tagesschule, ist das jetzt auch nicht immer ganz einfach. (M.G., 16)</p> <p>Also die wollen einfach rumhängen und wir wissen dann nicht was tun, das gehört einfach zum Entwicklungsprozess dazu, aber es gibt gar nichts, was wir bieten können, weil wenn man aus Prinzip ihnen etwas bietet, dann wollen sie es nicht nutzen, weil es angeboten wird (beide lachen). Und so ähnlich könnte es sich auch verhalten mit Kindern, wenn sie sich nicht selber etwas suchen können (...) Es kommt natürlich auch auf die Aktivität darauf an, weil wenn ein Kind natürlich selber eine Idee hat und findet: «Sie, können wir mal dies so und so machen?», dann kann man ja auf das Kind eingehen und vielleicht etwas damit entwickeln oder versuchen. Das nächste Mal hat es irgendein Angebot dazu oder ein Spielzeug dazu oder was auch immer. (M.G., 40)</p> <p>Und dann kann das eine Lösung sein, dass man ein Angebot macht in diese Richtung, also dass man eine Ecke einrichtet mit irgendwelchen Materialien</p>	<p>richtig reagieren ist z.T. schwierig (M.G., 14)</p> <p>in herausfordernden Situationen ist Fingerspitzengefühl gefragt, nicht in den Kampf treten, nicht immer einfach für Schulteam (M.G., 16)</p> <p>selbstbestimmt vs. geführt, auf Ideen von Kind eingehen (M.G., 40)</p>

		<p>oder so, wo sich das Kind vertun kann. Tendenziell ist es aber so, dass gerade Kinder nicht nur eine sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne, sondern auch Verweildauer haben und dann springen sie von einem Punkt zum nächsten. Und das hilft nichts! Also auch da ist dann vielleicht Struktur notwendig und manchmal sagen wir dann auch, gut wir machen einen Fahrplan. Drei, vier in einer Klasse, die immer wieder stören, dann geben wir vor, wann, wer, wo ist. Dann beruhigt sich das Geschehen in der Regel. (M.G., 42)</p> <p>Wir wollen selber ja auch mehr Ruhe haben, es ist halt so, dass Action oder actionreiches Verhalten halt präsenter ist und das zieht an und es stört ruhiges Verhalten. Ruhiges Verhalten stört das andere Verhalten nicht. Und tendenziell gibt es mehr Action-Freunde als Ruhe-Freunde und dann müsste man es wirklich ganz trennen. Man müsste halt auch Personal haben, das sofort abklemmen könnte, wenn man jetzt sagt, im Chiller-Raum ist wirklich Ruhe. Das muss dann wirklich auch jemand sein, der permanent dort sein kann, also wir haben ja schon Personal. Andererseits, wenn der Raum dann nicht genutzt wird und andere wollen einfach spielen, und es ist nicht ganz leise, okay-leise aber nicht ganz, soll man die dann ausschliessen (...) das ist immer so zwiegespalten (...). (M.G., 50)</p> <p>Ich denke, man muss sich einfach für das Wesen der Kinder generell interessieren, also nicht nur auf Handlungen, was jetzt ist, sondern was hast du gemacht, oh das ist aber schön (...) und so an diesen Beziehungen arbeiten, da springen sensible Kinder schnell darauf an und lassen es einem spüren. (M.G., 60)</p> <p>Eigentlich ja, aber momentan haben wir als Schule für alles eine Verantwortung und das ist dann extrem schwierig. Also wir sind überfordert, wir sollten alles können momentan, können aber praktisch niemandem gerecht werden, wenn man es darauf ankommen lassen will. Das macht es extrem schwierig, und darum eigentlich schon, ich glaube aber im Vergleich zu früher ist das Können von Lehrpersonen, auch von Betreuungspersonen was so die Differenzierung und Heterogenität angeht, schon extrem grösser geworden. (M.G., 80)</p>	<p>Angebot anbieten, Ecke mit Materialien, Spielsachen einrichten, Struktur nötig, „Fahrplan“ wo das Kind hingeht (M.G., 42)</p> <p>Personal sollte in den Ruheräumen für Ruhe sorgen, müssen dafür Präsenz zeigen, wo zieht man die Grenzen? (M.G., 50)</p> <p>sich für das Wesen der Kinder interessieren, an der Beziehung arbeiten (M.G., 60)</p> <p>es ist schwierig, allen gerecht zu werden Kompetenzen der Lehr- und Betreuungspersonen im Bereich der Differenzierung hat zugenommen (M.G., 80)</p>
--	--	--	--

		<p>Ja, ja, ganz viele. Sonst würde unser System nicht funktionieren. Also ich habe 35 Lehrpersonen im Schulhaus und 20 bis 25 arbeiten mit. Wir nennen das «Slots». So 40 Minuten Schichten, da macht man einen oder zwei Slots, in der Bibliothek, im Studio, also Auffangschule gehört auch dazu (...) (M.G.,104)</p> <p>Also ganz gut muss kommuniziert werden, was von den einzelnen Rollen, also was von der Betreuung und was von den Lehrpersonen erwartet wird, gerade in den Bereichen, wo gemischt wird. Und ich denke eine Transparenz ist auch ganz wichtig. (M.G., 136)</p> <p>und je nachdem wie auch die emotionale Beziehung zu den Bezugspersonen waren, wirkte sich die Hochsensibilität unterschiedlich aus. (P.D., 14)</p> <p>Und aus dem leite ich ab (...) aber da bin ich jetzt auch nicht der Wissenschaftler, dass es Faktoren gibt, die sozusagen, die den Umgang mit der Hochsensibilität für die Kinder begünstigen. Und nach meiner Wahrnehmung waren das einerseits klar strukturierte Situationen und verlässliche Beziehungen. Also sie brauchen, hatte ich den Eindruck, jeweils (...) sie müssen besser wie andere wissen, was auf sie zukommt. Damit sie auch ihre Fähigkeit, diese Eindrücke zu verarbeiten, besser kanalisieren können. Und wenn es überraschende, unberechenbare Eindrücke sind, dann gelingt dies ihrer Meinung nach weniger. (P.D., 14)</p> <p>Bei uns war das dann zum Teil eine Bezugsperson, die diese Aufgabe hatte, vielleicht in der Pause beim Kind rasch zu checken, beziehungsweise geht es dem Kind immer noch gut. (P.D., 30)</p> <p>P.D.: Ich würde jetzt sagen bei hochsensiblen Kindern ist vieles möglich. Aber einfach nicht von selbst. Und eben auch diese Überstimulation, dass sie da auch lernen. Oder auch Schulleute aus dem Schulteam haben, die sie auch unterstützen und ihnen helfen, sich selbst wieder regulieren zu können, um (...)</p> <p>V. B.: (...) um, wie Sie gesagt haben, wieder partizipieren zu können.</p> <p>P. D.: Genau, das ist das Ziel. (P.D., 50-52)</p>	<p>Lehrpersonen arbeiten auch in der Betreuung (M.G.,104)</p> <p>Erwartungen an die einzelnen Berufsgruppen transparent machen, gerade in Bereichen, wo beide arbeiten (M.G., 136)</p> <p>emotionale Beziehung zu den Bezugspersonen wichtig (P.D., 14)</p> <p>klar strukturierte Situationen und verlässliche Beziehungen, reagieren nicht gut auf überraschende, unberechenbare Eindrücke (P.D., 14)</p> <p>in der Pause schauen, wie es dem Kind geht (P.D., 30)</p> <p>bei HSK ist vieles möglich, brauchen aber Unterstützung, um sich regulieren zu können (P.D., 50-52)</p>
--	--	---	--

		<p>Und das hängt vielleicht damit zusammen, dass Unterricht per se schon eine strukturiertere soziale Form ist. Und darum würde ich jetzt sagen, dass Lehrpersonen gewohnter sind, Strukturen zu setzten. Dafür im sozialpädagogischen Bereich oder im Betreuungsbereich, sind die Fachpersonen gewohnter ein Setting auf ein einzelnes Kind auszurichten. Und dafür sind die Settings in der Regel weniger strukturiert. Und eigentlich braucht es an beiden Orten beides, also die Lehrperson muss unter Umständen ein Setting für ein einzelnes Kind nochmals speziell anpassen. Das sind die Sozialpädagogen gewohnter und auf der anderen Seite müssen Sozialpädagogen ihre Settings stärker strukturieren, das sind die Lehrpersonen sich dann wieder mehr gewohnt. (P.D., 58)</p> <p>Ja ich glaube sie benötigten etwas einfach stärker, was letztlich eigentlich alle brauchen. Eine gewisse Verlässlichkeit in der Beziehung und die Berechenbarkeit, so haben Sie es, glaube ich, genannt. Und das muss ich mir bei diesen Kindern einfach noch stärker bewusst sein, aber es gibt auch viele andere Kinder, die auf das angewiesen sind. Und also die Berechenbarkeit heisst für mich auch berechenbar in Bezug auf Nähe und Distanz. Also viel Zuwendung und Aufmerksamkeit kann auch eher stressig sein, das heisst, ich brauche zwar eine gute Wahrnehmung, wie es diesem Kind geht. Das heisst aber nicht, dass ich jede Situation nützen muss, um möglichst nahe ran zu gehen, das kann zum Teil auch kontraproduktiv sein. (P.D., 86)</p> <p>Es sind ja auch immer Vorbilder. Die erleben dann ja auch wie die Person das Setting wechselt. Das bildet ja auch Muster ab, an denen sie sich orientieren können. (P.D., 92)</p> <p>Ja, ich glaube, es braucht vielleicht gar nicht so viel, ich glaube, es braucht vielleicht nur ein wenig mehr Aufmerksamkeit auf die Überstimulation oder auf die emotionale Intensität. (B.K., 82)</p> <p>Also grundsätzlich gilt sowieso, was für hochsensible Kinder wichtig ist, ist auch für normalsensible Kinder günstig, ob wir jetzt von Zentrierungsübungen reden nach der Pause, um alle Kinder wieder</p>	<p>Lehrpersonen sind gewohnter Strukturen zu setzen, Betreuungspersonen sind gewohnter, ein Setting auf ein einzelnes Kind auszurichten braucht von beidem, können voneinander lernen</p> <p>Verlässlichkeit in der Beziehung und Berechenbarkeit, auch in Bezug auf Nähe und Distanz, es braucht gute Wahrnehmung, wie es dem Kind geht (P.D., 86)</p> <p>Vorbildfunktion; Muster, an denen sie sich orientieren können (P.D., 92)</p> <p>braucht nicht viel; Aufmerksamkeit auf die Überstimulation oder auf emotionale Intensität (B.K., 82)</p> <p>was für HSK wichtig ist, ist für normalsensible auch günstig (B.K., 100)</p>
--	--	--	---

		<p>zusammen zu sammeln, oder von Ressourcenbüchlein sprechen oder so, da haben alle etwas davon. Genau. (B.K., 100)</p> <p>V. B.: Welche Eigenschaften sollte das Schulteam im Umgang mit hochsensiblen Kindern haben? B. K.: Sorgfältigkeit, also Sorgfalt und Aufmerksamkeit. (B.K., 105-106)</p> <p>Und eben Aufmerksamkeit im Hinblick auf die Stimmungslage, die täglichen Befindlichkeiten, wo befindet sich das Kind in der Überstimulation so aktuell, also da eine Aufmerksamkeit zu entwickeln, ja (...). (B.K., 112)</p> <p>Und darauf kann man dann so ein bisschen achten, dass man den Kindern wirklich schon frühzeitig Werkzeuge vermittelt, wie sie so etwas machen können, zum Beispiel mit Krafftieren oder so mit einer Helferinstanz oder mit Zentrierungsübungen, so Body Scans oder so. Da sprechen Kinder eigentlich noch sehr schnell, sehr gut darauf an. (B.K., 146)</p> <p>Eben, also ich denke, wenn hochsensible Kinder gut abgeholt werden, und Vertrauen haben in ihr Umfeld, dann können sie sehr bereichernd im Klassenverband sein, ja. Darin sehe ich so die Chance eben auch, dass sie etwas beitragen können zum Gesamtwohl der Gemeinschaft. (B.K., 148)</p> <p>Und die Risiken... vielleicht, dass sie sich von ihrer Überstimulation, und da sind wir eben beim Stress, dann auch davontragen lassen. Und nicht mehr zurück finden in ein reguliertes Fahrwasser. Ich sag's mal so. Und dass sie dann vielleicht andere damit dann anstecken mit ihrer Intensität und mit ihrer (...) und manchmal können hochsensible Kinder auch aggressiv sein aufgrund von Überstimulation. Und da gilt es dann eben auch (...) das meine ich dann mit Aufmerksamkeit und Sorgfalt, dann eben auch darauf zu achten, dass es vielleicht gar nicht so weit kommt. (B.K., 150)</p> <p>Beziehungsweise, wenn es dann so weit kommt, dass die Leute dann merken, dass ist jetzt nicht, weil das Kind per se aggressiv ist, sondern weil es in der Überstimulation gelandet ist, weil wir heute Sporttests hatten, oder was weiss ich auch immer (...) und wir sie dann wieder zu einer</p>	<p>Sorgfalt und Aufmerksamkeit (B.K., 105-106)</p> <p>Aufmerksamkeit im Hinblick auf Stimmungslage, tägliche Befindlichkeiten, Überstimulation (B.K., 112)</p> <p>schon früh Werkzeuge vermitteln, wie sie sich selber regulieren können (B.K., 146)</p> <p>wenn HSK Vertrauen haben in Umfeld können sie sehr bereichernd sein für das Gesamtwohl der Gemeinschaft (B.K., 148)</p> <p>wenn HSK überstimuliert sind und sich nicht regulieren können, können andere mit Verhalten anstecken, auch aggressiv werden (B.K., 150)</p> <p>Schulteam sollte hinter Verhalten die Überstimulation sehen und Selbstregulationsübungen mit Kindern machen (B.K., 152)</p>
--	--	---	---

		<p>Zentrierungsübung einladen, Atemübung machen, Krafftiere einführen (...). (B.K., 152)</p> <p>Und das bedingt dann, dass das Umfeld auch sensibel ist und auch wahrnehmen kann, wenn es hochsensible Kinder hat. (I4, 2)</p> <p>es geht dann ja auch in die Richtung, also so im Gespräch bleiben mit dem Kind, und wenn vielleicht das Kind auch zu unterstützen, wahrzunehmen, was irgendwie passiert und ich denke auch wichtig ist, das so in Worte fassen zu können. (I4, 64)</p> <p>IP: So irgendwie das Bewusstsein beim Kind zu fördern und zu fördern, dass das Kind, das auch äussern kann und vielleicht auch den anderen Kindern zeigen kann. Und ich denke, das braucht auch irgendwie Zeit und Vertrauen (...) V. B.: (...) Beziehung. IP: (...) Beziehung genau. Ich glaube, wenn ein Kind nur über die Mittagszeit kommt, dann ist das schwierig. Also schon das Vertrauen so aufzubauen, aber ich denke jetzt, das ist auch eine Chance, wenn man mit den Lehrpersonen zusammenarbeitet, dann ist eine Tagesschule vielleicht auch eine Chance, dass man trotz der kurzen Mittagszeit, das gemeinsam irgendwie anschauen kann und gemeinsam lösen kann. (I4, 66-68)</p> <p>Ich denke, wenn man es schafft, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen, dann habe ich so die Erfahrung gemacht, dass die irgendwie so eine gewisse Tiefe und so eine Konstanz hat, also das ist dann wie (...) ich denke, dann hat man das Vertrauen dieser Kinder. (I4, 100)</p>	<p>Umfeld soll auch sensibel sein und HSK wahrnehmen (I4, 2)</p> <p>im Gespräch bleiben mit dem Kind (I4, 64)</p> <p>Bewusstsein beim Kind äussern, dass es seine Bedürfnisse mitteilen kann, braucht Zeit, Vertrauen und Beziehung, wenn Kind nur über Mittag kommt, ist dies schwierig (I4, 66-68)</p> <p>wenn man Beziehung aufbauen kann, hat diese Tiefe und Konstanz → hat Vertrauen der Kinder (I4, 100)</p>
UK 2.1.1.1	Unterricht (spezifische Aufgaben der LPs und SHPs)	<p>Ich denke, das kommt gerade sensiblen Kindern entgegen, weil sie entscheiden können, wann ist der richtige Moment für mich, um etwas zu bewältigen oder anzugehen. Und wir weiten diese Auffangzeit aus bis etwa 8:30 Uhr und manchmal andere Klassen machen dies sogar noch weiter und erst dann wird so eine Klassensequenz eröffnet. (M.G., 28)</p> <p>Also dies ist, glaube ich, der generelle Punkt, was man als Schule machen kann, also nicht immer gleichzeitig von allen Kindern dasselbe erwarten, sei</p>	<p>Auffangzeit kommt HSK entgegen, da sie ohne Druck entscheiden können, wann sie beginnen (M.G., 28)</p> <p>Differenzierung nötig, Gefässe, wo ohne Zeitdruck gelernt wird, ohne</p>

		<p>das bei Prüfungssituationen oder bei sonstigen Aufgaben. Und trotzdem ist es eine Notwendigkeit der Schule, Kinder auch in Gruppen oder Kleingesellschaftsgebilden zu sozialisieren. Und da gehört auch dazu, alle machen jetzt dasselbe und nicht jeder muss dasselbe gleich gut können, aber die einen helfen den anderen. Aber ja so Gefässe zu haben, wo dieser Zeitdruck nicht vorhanden ist. Also das ist meine persönliche Erfahrung, als ich noch unterrichtet habe. Ich hatte einen Wochenplan und sehr viel einfach nach diesem Wochenplan gemacht, und natürlich war das für diese Mittelstufenkinder einfacher als bei Unterstufenkinder, und das hat bei Kindern, die wirklich vorher, schwierig zu führen waren oder auch unmotiviert waren (...) dass einfach der Druck wegfällt, ein eigentlich unnötiger Druck, und durch das konnten sie plötzlich mehr leisten. Und hatten auch Freude daran. Und ich denke, dies ist die Struktur, die es bräuchte. Und trotzdem braucht es auch einen Kompromiss, also ins Turnen müssen alle gleichzeitig gehen, sonst (...). (M.G., 30)</p> <p>Und was vielleicht noch speziell zu erwähnen ist, ist die Belastung für die Lehrpersonen. Also die Mittagszeit ist einfach kürzer. Also wenn man da einen Einsatz hat. Also ich glaube aber, sie ist generell kürzer, so 80 oder 90 Minuten, früher war es, glaube ich, länger. Viele sind froh, wenn dann auch früher aus ist, aber wenn man dann nachher eine Besprechung hat oder ein Elterngespräch oder irgendwas, dann ist es plötzlich knapp. Und wie gesagt, Zeitdruck ist einfach für alle schädlich. Und genau das ist Zeitdruck, wenn man immer so, jetzt muss ich noch (...) ja das ist suboptimal. (M.G., 144)</p> <p>meiner Wahrnehmung nach, ist die Eigenschaft hochsensibel zu sein, in der Wahrnehmung als Lehrperson, häufig überlagert. Das heisst, ich nehme vielleicht ein Kind wahr, das aggressiv reagiert oder sich zurückzieht oder was auch immer. Ich nehme nicht zuerst wahr, dass es hochsensibel ist, und von dem her gehe ich eigentlich von ganz vielen Symptomen aus, die ich dann feststelle im Unterrichtsalltag. Und von diesen Symptomen aus, könnte Hochsensibilität eine Erklärung sein, also es können ja auch andere Gründe dahinter liegen. Wenn es dann tatsächlich eine Hochsensibilität ist (...) aber da bin ich zu wenig Spezialist. (P.D., 10)</p>	<p>Druck können sie mehr leisten, brauchen Struktur (M.G., 30)</p> <p>Belastung für die LPs hat zugenommen, Mittagszeit ist kürzer, vor allem wenn man in der Betreuung mitarbeitet (M.G., 144)</p> <p>als LP nimmt man zuerst Symptome wahr (schwieriges Verhalten oder Rückzug), von den Symptomen her könnte Hochsensibilität eine Erklärung sein (P.D., 10)</p>
--	--	--	---

		<p>Ja, also ich würde sagen, das müsste eigentlich in die Förderplanung mit einfließen, also welches Förderziel setzt man. Das hängt dann vermutlich ein bisschen mit den Symptomen zusammen, wo es am häufigsten eskaliert, und man wird eher dort anfangen. Aber vielleicht macht man es auch präventiv, und sagt, auf dich werden solche Situationen zukommen und wir haben dann einfach daraufgesetzt, vorher zu reflektieren und damit auch die Situation, soweit das geht, berechenbar zu machen. Und dann das Kind vielleicht auch nochmal zu erinnern, in der konkreten Situation, jetzt ist Pause. (P.D., 28)</p> <p>Und das hängt vielleicht damit zusammen, dass Unterricht per se schon eine strukturiertere soziale Form ist. Und darum würde ich jetzt sagen, dass Lehrpersonen gewohnter sind, Strukturen zu setzten. (P.D., 58)</p> <p>Vor allem auch von den Mitschülern und Mitschülerinnen und ich glaube, es braucht mehr Erklärungsbedarf, das heisst, klassische Heilpädagogik. Genau hinschauen, verstehen und nachher mit dem betroffenen Kind, aber natürlich auch mit allen anderen Kindern zu kommunizieren und aufzuzeigen, wo sind im Moment die Herausforderungen, wie wollen wir das Kind darin unterstützen, in diesem Lernprozess einen Schritt weiterzukommen. Und ja, ich würde sagen, dass ist ein pädagogischer Grundsatz generell, wenn der Gap, die Erwartung und das, was das Kind effektiv leisten kann, zu gross ist. (P.D., 66)</p> <p>Ob das jetzt in der Freizeit oder in der Schule ist, dann leidet das Kind, ob es dann darauf mit Aggression, Rückzug oder Selbstentwertung oder Hass auf die Lehrperson, oder was auch immer reagiert, das ist dann typenabhängig, aber ich glaube Lehrpersonen oder Heilpädagogen, sollen doch nochmals stärker diesen Gap kleiner machen. (...) Ein bisschen braucht's ja eine Herausforderung, auf eine Art (...) die das Kind meistern kann. Aber bei hochsensiblen Kindern habe ich das Gefühl, dass die Gefahr gross ist, dass wir die Erwartungen zu hoch ansetzten, einfach auch weil wir es nicht wahrnehmen, aus Unsicherheit, weil wir es gar nicht merken, dass es gar nicht möglich ist für dieses Kind. (P.D., 68)</p>	<p>Förderplanung, Kind begleiten (P.D., 28)</p> <p>Lehrpersonen sind es gewohnter, Strukturen zu setzen (P.D., 58)</p> <p>Begleitung durch Heilpädagoge*in im Lernprozess, wenn das Kind Schwierigkeiten hat (P.D., 66)</p> <p>Auftrag der Lehrperson oder SHP, „Gap“ kleiner zu machen, Erwartungen an HSK oft zu hoch (P.D., 68)</p>
--	--	--	--

		<p>P.D.: Also als Heilpädagoge wünsche ich mir natürlich, dass alle Lehrpersonen mindestens eine halbe auch heilpädagogische Ausbildung haben. Realistischerweise, ja ist das nicht möglich deshalb finde ich bei den schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die Beratungsaufgabe, die sie haben, mindestens so wichtig, wie die Förderung der Kinder, weil sie eben durch eine gute Beratung der Sozialpädagogen, der Lehrpersonen manchmal sogar mehr erreichen können, wenn sie selbst mit dem Kind arbeiten können, weil sie dann in allen Lebensbereichen sich abbildet und bei hochsensiblen Kindern finde ich, ist dieser Effekt noch stärker. Weil wenn sie eine halbe Stunde pro Woche Hochsensibilitätstraining haben...</p> <p>V. B.: Ja.</p> <p>P. D.: Eben so Strategien trainieren mit den Kindern, aber eben das Training oder das Üben das erfolgt (...)</p> <p>V. B.: Die ganze Zeit</p> <p>P. D.: Immer. (P.D., 74-78)</p> <p>Sie sind sehr beziehungsorientiert, das Bedürfnis ist also Beziehung zu erfahren. Und das wiederum stellt eine grosse Anforderung an die Lehrpersonen sich auch in Beziehungen geben zu wollen. (...) Und dazu braucht es oft gar nicht viel, da reicht oft eine Hand auf der Schulter oder ein Blickkontakt oder so eine Nachfrage: du wie ist es dir heute ergangen oder so etwas. Das alleine ist schon Beziehungsqualität. (B.K., 24)</p> <p>und grundsätzlich denke ich, dass auch die Lehrpersonen mit kleinen Mitteln schon dafür sorgen können, dass die ganze Klasse gar nicht zu sehr in der Überstimulation landet. Also zum Beispiel durch Zentrierungsübungen nach der grossen Pause oder eben beim Raumwechsel oder Klassenwechsel, dann nochmals so fünf Minuten innehalten und dann erst zum Stoff kommen und so (...) also das tut allen Kindern gut, nicht nur den Hochsensiblen. (B.K., 42)</p> <p>Aber was ich denke, also das gilt eigentlich für jedes Kind, aber ich glaube für hochsensible Kinder vielleicht nochmal mehr, dass Ressourcen ganz, ganz wichtig sind. Dass also auch hochsensible Kinder sehr viel dazu beitragen können, zum Gelingen eines Klassenverbandes, was aber oftmals einfach unter den Tisch gekehrt wird, weil sie einfach oft so, vor allem die</p>	<p>Beratungsaufgabe der SHP sehr wichtig, Strategien beibringen, Umsetzung erfolgt aber die ganze Zeit (P.D., 74-78)</p> <p>Lehrpersonen sollen in Beziehung zu HSK gehen, braucht oft nicht viel (z.B. nachfragen, wie es heute geht) (B.K., 24)</p> <p>mit kleinen Mitteln verhindern, dass Klasse nicht überstimuliert ist, vorbeugend agieren (B.K., 42)</p> <p>HSK können viel zum Gelingen des Klassenverbandes beitragen, werden nicht wahrgenommen (B.K., 84)</p>
--	--	---	---

		<p>Introvertierten, einfach still sind und ruhig. Und nicht besonders auffallen. (B.K., 84)</p> <p>B. K.: Es sei denn, sie sind überstimuliert vielleicht. Und da wünschte ich mir, dass die Lehrpersonen mehr so ressourcenorientierte Dinge machen, wie einmal in der Woche so eine warme Dusche, so ein Stuhlkreis, wo man ressourcenorientiert arbeitet, so dass man in die Runde fragt, was kann jedes Kind gut (...). (B.K., 86)</p> <p>Also das hilft natürlich für später auch, weil ich denke Ressourcenorientierung ist für hochsensible Kinder, also für Menschen allgemein, sehr, sehr wichtig, weil sich sonst relativ leicht, so das Gefühl einstellt, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Oder irgendwie komisch sind, oder nicht in Ordnung, weil sie eben, weil es ansonsten nicht so viel verträgt. (B.K., 88)</p> <p>Ja. Beispiele also, eben eins habe ich schon genannt, mit diesem wöchentlichem Stuhlkreis. (B.K., 96)</p> <p>Das wäre ressourcenorientiert. Und dann kann man natürlich auch ein Büchlein anlegen, das ist natürlich sehr zeitaufwändig, dann wieder. Aber im Grunde genommen wär's doch gut für jedes Kind egal, ob hochsensibel oder nicht, eine Art von Ressourcenbüchlein anlegen und darin Notizen zu machen, was kann es gut und was macht es für Fortschritte und dann beim Elterngespräch oder eben beim Entwicklungsgespräch auch mitzunehmen. Und gerade auch eben für die hochsensiblen Kinder glaube ich ist es ganz wichtig dann irgendwann auch nachlesen zu können. Das kann man dann mit den kleinen Kindern ja auch sehr bildlich gestalten. Dass dann nach diesem Stuhlkreis einmal in der Woche, danach jedes sich aufmalt oder bei den Grösseren dann aufschreibt, was es gehört hat. So in dem einen Büchlein, dass dann am Ende des Jahres zusammengeheftet nachhause genommen werden kann. So was in der Art. Also dass Ressourcenorientierung immer ein Begleitrauschen ist, im ganzen Schuljahr. (B.K., 98)</p>	<p>LPs sollen mehr ressourcenorientierte Übungen machen (B.K., 86)</p> <p>Ressourcenorientierung wichtig, da sie sonst Gefühl haben, dass etwas mit ihnen nicht stimmt (B.K., 88)</p> <p>wöchentlicher Stuhlkreis (B.K., 96)</p> <p>Ressourcenorientierung (B.K., 98)</p>
--	--	---	---

		<p>Also natürlich erzieht die Schule, aber sie erzieht, so wie es im Moment ist, zum Leistungsdenken. Und gerade (...) zum Wettbewerbsdenken, und gerade hochsensible Kinder sind nicht so gut in Wettbewerben oder in Spielen, oder Aktivitäten wo es nur einen Gewinner gibt! Und da braucht es, glaube ich, ein bisschen Kreativität, um den Schulalltag da ein bisschen durchlässiger zu gestalten, dass man eben auch Gewinner sein kann, obwohl man im Spiel gerade verloren hat. (B.K., 98)</p> <p>Oder eben im Sportunterricht (...) dann gibt es immer Kinder, die zuletzt aufgerufen werden, wenn es um Gruppenbildung geht und so weiter, das finde ich ganz, ganz traumatisch. Da kann man vielleicht auch manchmal etwas initiieren in Form von Bewegung, wo hochsensible Kinder dann gut drin sind (...). (B.K., 118)</p> <p>Man könnte zum Beispiel am Beginn eines Schultages könnte man so ein Ampelsystem installieren, so grün, gelb, rot, und wo sich jedes Kind wie so anhängen darf, wie es denn zur Schule kommt. Also Sie wissen das ja als Heilpädagogin ja, also in der HPS ist das ja die Regel, dass dann eben so auf Empfindlichkeiten eingegangen wird. Das findet im staatlichen Schulsystem so gar nicht statt oder zumindest zu wenig, also aus meiner Erfahrung. Und das finde ich schade, weil da kann man wirklich auch von den verschiedenen Schulsystemen voneinander lernen. (B.K., 156)</p> <p>Und auch in die Berichte vielleicht einfließt oder so, nicht im Sinne von da ist jetzt etwas komisch oder schwierig oder so, sondern mehr, weil es dann eben um die Reizüberflutung und die Regerationsmöglichkeiten geht und so, und eben wie die Schule dies als solche leisten kann. Und wenn es irgendwie Schwächen im Leistungsbereich gibt, dass es dann vielleicht auch darum geht, mal kreative Wege zu beschreiten, um herauszufinden, liegt es jetzt an einer Überstimulation oder ist es wirklich eine Leistungsschwäche. (B.K., 160)</p>	<p>Wettbewerbsdenken wirkt sich negativ auf HSK aus, Kreativität der LPs gefragt, diesem entgegenzuwirken (B.K., 98)</p> <p>bei Sportunterricht nicht Kinder Gruppen wählen lassen, kann traumatisch sein, ressourcenorientierte Aktivität (B.K., 118)</p> <p>Ampelsystem, Befindlichkeiten abfragen (B.K., 156)</p> <p>bei Schwächen, schauen ob es wirklich eine Leistungsschwäche ist oder Überstimulation (B.K., 160)</p>
UK 2.1.1.2	Betreuung (spezifische Aufgaben in der Betreuung)	Dass wie die Beziehung, also jede (...) eine Betreuungsperson ist für eine Klasse zuständig, sodass die Beziehung dort gewährleistet ist. (M.G., 24)	eine Betreuungsperson, die für eine Klasse zuständig ist (klassenverantwortliche Betreuungsperson) (M.G., 24)

		<p>Also genau aus dem Grund. Und es ist auch so, dass das weitergehen kann. Also wir haben jetzt gerade eine herausfordernde Situation mit einem Kind, also da wird auf verschiedene Sachen geachtet. Ja, also es ist auch hochsensibel (...) und dort versucht man natürlich, wenn es jetzt nicht mehr im Rahmen der Klasse geht, auch Bezugspersonen miteinzubeziehen und dort hilft es natürlich, wenn man jemanden aus der Betreuung hat. (M.G., 68)</p> <p>Ich kann mal sagen, geh mal in den Hort, und dann kann sie sich dort um das Kind kümmern oder bei Ausflügen ist nicht irgendjemand dabei, sondern die Bezugsperson dabei. Das hilft sicher, es ist aber nicht das alleinige Wundermittel. (M.G., 70)</p> <p>Das Angebot selbst war bei uns selbst nicht allein im Fokus, es braucht immer einen Weg rein und auch wieder einen Weg hinaus. Also wir hatten auch einen grossen Esssaal, wo Essen stattgefunden hatten und wir haben häufig darin investiert und eben, also das betrifft nicht nur hochsensible Kinder, auch Kinder mit sozialen Schwierigkeiten oder Körperbeeinträchtigungen, sind diese Übergänge Herausforderungen und in die Gestaltung dieser Übergänge haben wir immer relativ viel Denkarbeit investiert, auch damit das Ereignis, das man haben möchte, gelingen kann und unter Umständen ist es sonst schon so versaut, weil das ganze einfach schon so konfliktgeladen startet. (P.D., 44)</p> <p>Und dann innerhalb des Settings würde ich sagen, braucht es wieder eine Differenzierung, wie im Unterricht auch. Also ein Setting, 50 Leute in einem Saal, kann für gewissen Kinder eine Überforderung sein, wie auch Dreisatz lernen in der sechsten Klasse für die einen zu früh ist. Und dort muss man dann ehrlich sein und sagen ja es gibt vielleicht Kinder, welche diese Sozialanforderungen noch nicht erfüllen können und dort braucht es dann auch immer ein separates Setting. Wir haben uns schon immer (...) das heisst ja auch immer auch Ausschluss. Also aus einer Integrationsperspektive war es mir schon immer wichtig, dass wenn man einen Ausschluss macht, muss man sich bereits überlegen, wie plant man die Eingliederung. (P.D., 46)</p>	<p>Bezugspersonen aus Betreuung können bei Schwierigkeiten miteinbezogen werden (M.G., 68)</p> <p>bei schwierigen Situationen kann Kind auch in den Hort oder KVB begleitet bei Ausflügen (M.G., 70)</p> <p>Übergänge waren herausfordernd, wichtig, dass man diese gut vorbereitet und begleitet (P.D., 44)</p> <p>Differenzierung auch in der Betreuung bei Überforderung von Kind, (P.D., 46)</p>
--	--	---	--

		<p>Dafür im sozialpädagogischen Bereich oder im Betreuungsbereich, sind die Fachpersonen gewohnter ein Setting auf ein einzelnes Kind auszurichten. Und dafür sind die Settings in der Regel weniger strukturiert. (P.D., 58)</p> <p>da kann man auch, die Personen, die dann den Mittagstisch betreuen, können dann vielleicht auch schauen, dass die hochsensiblen Kinder am Rand sitzen, nicht so mittendrin im Geschehen, dass auch immer wieder die Aufmerksamkeit bei den Bezugspersonen darauf hingeht, wie geht es dem Kind jetzt, isst es auch recht, oder neben wem kommt es zum Sitzen. (B.K., 30)</p> <p>Die arbeiten einfach mit den Kleineren, oder ja je nachdem, wie sie beim Mittagstisch umgehen, oder bei der Hausaufgabenbetreuung. Also im Grunde genommen ist es ja so, dass die Tagesschule mehr an Erziehungsaufgaben übernimmt als das häusliche Umfeld. (B.K., 124)</p> <p>Ich denke auch, dass es aber die Aufgabe von uns Pädagoginnen und Pädagogen ist, diesen Kindern Möglichkeiten zu schaffen, dass sie trotzdem so am Sozialen teilnehmen können. Dass wir sie da auch irgendwie begleiten und motivieren können, dass wir vielleicht auch eine Gruppenatmosphäre schaffen können, die es diesen Kindern erlaubt, sich einzubringen. (I4, 18)</p> <p>Ja, also ich denke, jetzt gerade bei den kleineren Kindern, ist es [REDACTED] so dass wir Stufenhorte haben, bis zu einem gewissen Grad. Dass so die Kindergartengruppen und die Erstklassgruppen eigentlich so getrennt sind und ich denke, da gibt es sicher die Möglichkeit, da man noch oft so mit der Gruppe arbeitet, dass man da auch mal so ein Gruppenspiel macht, wo man irgendwie diese Kinder motiviert zum Mitmachen oder dass man, wenn man irgendwie (...) also oft kommen diese Kinder: «He, spielst du dieses Spiel mit mir?» (...). (I4, 20)</p> <p>Dass man dann diese Kinder dann auch versucht miteinzubeziehen, dass sie dann auch mitmachen können. Und ja mit vier, fünf ist es dann vielleicht nicht so schwierig, sich da einzubringen, als wenn es irgendwie alle sind</p>	<p>Betreuungspersonen sind es gewohnter, Setting auf einzelnes Kind auszurichten, sind in der Regel weniger strukturiert (P.D., 58)</p> <p>Aufmerksamkeit der BP beim Mittagstisch (B.K., 30)</p> <p>Tagesschule übernimmt mehr Erziehungsaufgaben (B.K., 124)</p> <p>Aufgabe der BP, dass HSK am Sozialen teilnehmen können, Gruppenatmosphäre schaffen, dass HSK sich einbringen können (I4, 18)</p> <p>Gruppenspiel, das HSK motiviert mitzumachen (I4, 20)</p> <p>Kinder miteinbeziehen (I4, 22)</p>
--	--	--	--

	<p>oder wenn es eine lose (...) also wenn sich so diese Untergrüppchen spontan bilden, dann ist es vielleicht schwierig. (I4, 22)</p> <p>Ja, also ich denke, da muss man wie eine gute Mischung finden. Einerseits die Rückzugsmöglichkeiten bieten und andererseits die Kinder auch motivieren und ihnen Möglichkeiten bieten, dass sie teilhaben können. (I4, 26)</p> <p>Dass dort sicher auch Ansprechpersonen sind, Erwachsene, die vielleicht auch mal bewusst den Kontakt aufnehmen mit diesen Kindern und sie halt eben auch fragen, wie's geht, dass sie dort auch eine Beziehung zu den Erwachsenen aufbauen können. (I4, 32)</p> <p>Ich denke, jetzt bei uns ist es sicher gut, dass wir klassenverantwortlichen Betreuungspersonen haben, dass es auch so Personen gibt, die diese Kinder dann auf dem, auf der Bildfläche haben, sonst wenn alle dafür zuständig sind, dann gehen diese Kinder vielleicht auch eher unter. (I4, 34)</p> <p>Und da denke ich auch da kann der Hort, die ausserschulische Betreuung auch eine Chance sein, so dass Soziale zu lernen. (I4, 38)</p> <p>Also ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht, dass man gerade eben so in dieser Mittagszeit, ein bisschen kreativ werden muss je nach dem. Ich hatte auch ein Kind im Hort, das zum Teil (...) wo es eine Überforderung war, wo es viele Reize gab. Und ich habe da zum Beispiel so mit diesen Pavillons gearbeitet oder auch mit Paravents, wo dann die Bildreize, dadurch ein bisschen reduziert wurden. (I4, 48)</p> <p>Eben das sind halt die Möglichkeiten eingeschränkt, aber ich denke es gibt doch da auch immer wieder Möglichkeiten, dass man sich überlegt, den Raum irgendwie abzutrennen, dass es so Nischen gibt. Es gibt auch so Tischzelte, die man so über den Tisch legen kann. Ich denke, da gibt es Möglichkeiten, eben sie sind einfach begrenzt. (I4, 50)</p> <p>Ja, überreizt ist, dass wir dann, ja das Kind wirklich versuchen zu motivieren, also, dass wir das mit dem Kind auch besprechen und sagen: «Hey, wir haben das Gefühl, das ist irgendwie zu viel», oder so und das Kind dann</p>	<p>gute Mischung; Rückzugsmöglichkeiten bieten und Kindern auch Möglichkeiten bieten, teilhaben zu können (I4, 26)</p> <p>Bezugspersonen in der Betreuung wichtig (I4, 32)</p> <p>klassenverantwortliche Bezugspersonen, Kinder gehen sonst eher unter (I4, 34)</p> <p>Soziales Lernen</p> <p>muss kreativ werden, z.B. in der Mittagszeit mit Paravents o.Ä. arbeiten (I4, 48)</p> <p>Möglichkeiten sind begrenzt, es gibt sie aber (z.B. Raum abtrennen) (I4, 50)</p> <p>bei Ruhe vs. sozialer Kontakt mit Kind besprechen, gerade bei Überstimulation (I4, 54)</p>
--	---	---

		<p>versuchen zu motivieren ein Buch zu lesen oder so. Oder dass man halt auch die Eltern miteinbezieht (...). (I4, 54)</p> <p>dass man das wirklich mit dem Kind bespricht und dann kann man vielleicht auch sagen: Okay, du darfst in die Turnhalle, aber wenn mir dann auffällt oder ich das Gefühl habe, es wird zu viel, dann nehme ich dich kurz raus und wir besprechen zusammen, ob das noch das Richtige ist.» (I4, 58)</p> <p>Genau, ich denke, das wäre dann schon unsere Aufgabe. (I4, 60)</p> <p>Ja genau und das Kind darauf aufmerksam zu machen. (I4, 62)</p> <p>Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass es wie mindestens eine bestimmte Person gibt, die dafür verantwortlich ist, auf dieses Kind zu achten und sich auch irgendwie für dieses Kind verantwortlich fühlt. Weil ich denke, sonst ist die Gefahr gross, dass das Kind irgendwie untergeht und dass auch das Kind weiss, wer diese Bezugspersonen sind und ja ich denke auch, dass es sich lohnt so in die Beziehung zu diesen Kindern etwas mehr Zeit zu investieren, weil (...). (I4, 76)</p> <p>Genau, und ich denke, auch im Hort hat man nochmals andere Möglichkeiten das Kind zu fördern, auf andere Arten als vielleicht in der Schule, wo alles (...) also so die ganzen Sozialkompetenzen. Im Hort gibt es da wie nochmals andere Möglichkeiten. (I4, 82)</p> <p>Und ich denke auch, was wir jetzt immer bereit sind, wenn es jetzt mal Kinder, die vielleicht (...) die Eltern in einer Scheidung sind oder in einer speziellen Situation oder so sind, oder einfach zu viel ist (...) man dann auch schaut, dass das Kind mal zwei, drei Wochen nicht in die Betreuung kommt. Also dass man hier einfach eine gewisse Flexibilität auch hat und im Gespräch bleibt. Und ich denke aber auch wirklich, dass die Eltern sich auch diese Zeit nehmen sollen, um diesen Aufwand dann zu betreiben. (I4, 98)</p> <p>Also die Grenzen sehe ich wirklich beim Mittag, wo so viele Kinder da sind, dass wir wirklich nicht, eigentlich nicht die Möglichkeit haben jetzt gross auf</p>	<p>mit Kind besprechen, was es im Moment braucht (I4, 58)</p> <p>Aufgabe der BP, HSK in diesem Prozess zu unterstützen (I4, 60-62)</p> <p>Bezugsperson aus Hort sehr wichtig, in Beziehung zu Kind investieren (I4, 76)</p> <p>Sozialkompetenzen können im Hort gefördert werden (I4, 82)</p> <p>flexibel sein, wenn Kind Schwierigkeiten hat, z.B. geht eine Zeit lang nicht in den Hort (I4, 98)</p> <p>Beziehungsarbeit, wenn Kind nur über Mittag in den Hort geht, schwierig</p>
--	--	---	---

		<p>individuelle Bedürfnisse so einzugehen und irgendwie da ja jetzt so Beziehungsarbeit zu leisten. (I4, 108)</p> <p>Ich denke jetzt, wenn man merkt, dass man einem solchen Kind nicht gerecht werden kann. Wenn man sieht, dass das Kind leidet und eben die Möglichkeiten dann eingeschränkt sind. Und dann also eben herausfordernde Situationen gibt es immer so mit Kindern oder aber eben ich denke, bei den meisten kann man auch im Gespräch mit Lehrpersonen und Eltern eine Verbesserung oder Veränderung der Situation schaffen, also das ist ja auch ein bisschen unsere Aufgabe. (I4, 122)</p>	<p>Gespräch mit LPs und Eltern suchen, um Situation zu verbessern (I4, 122)</p>
UK 2.1.2	<p><i>Austausch untereinander (Absprachen, Sitzungen, SSGs)</i></p>	<p>Also auch Perspektivenwechseln zu vollziehen. Im Sinn auch von, wie hast du das als Kollege oder Kollegin gesehen und vielleicht auch was denkt auch das Kind und so weiter darüber. Und dann einfach nicht vorzuerurteilen, das ist das aller schlimmste. Einfach wenn man dann das wieder betrachtet, komm wir versuchen es mal so oder so. Einfach dass man innerhalb dieser kleinen Gruppe wieder einheitlich handelt, das ist dann sicher gut. (M.G., 82)</p> <p>Darum ist es gut, wenn das Team vernetzt ist untereinander und sich austauscht und man darf sich nicht allein fühlen in der Situation. (M.G., 132)</p> <p>eine schematische Informationskultur in einer Schule, wer muss was wissen, in welchen Gefässen erfolgt das, sehr wichtig. Nach meiner Erfahrung sind Tür und Angel Gespräche nicht geeignet für solche Dinge, weil es sind unstrukturierte Informationsabläufe. Und auch inhaltlich, also nicht nur das Zeitgefäss, sondern auch inhaltlich gut strukturiert, so dass eben nicht die wegfallen, die jetzt halt nicht gerade die Gemüter am stärksten bewegen (...). (P.D., 38)</p> <p>Ja also, ich mag mich erinnern, als (...) wir hatten einmal ein Kind, und dort hat eine Sozialpädagogin erzählt, dass es ihr als Kind eigentlich ähnlich ergangen sei. Und ich habe sie dann gebeten, ob sie (...) das war ein Unterstufenkind. Ob sie dem Schulteam oder Betreuungsteam, also Sozialpädagogen und Betreuungsteam erzählen könnte, wie sie das damals erlebt hat, weil dieses Unterstufenkind konnte dies selbst noch nicht so gut</p>	<p>Perspektivenwechsel im Team, nicht vorverurteilen (M.G., 82)</p> <p>Vernetzung des Teams, Austausch, nicht alleine fühlen in Situation (M.G., 132)</p> <p>schematische Informationskultur, Gefässe für Austausch, auch inhaltliche Strukturierung wichtig (P.D., 38)</p> <p>hochsensible Schulteammitglieder erzählen aus ihrer Perspektive, Fachpersonen, SHP gibt fachlichen Input (P.D., 84)</p>

	<p>in Worte fassen oder darstellen. Und da hatte ich damals den Eindruck, das hatte die Kolleginnen und Kollegen weitergebracht und für sie auch nachvollziehbarer gemacht, was bei diesem kleinen Kind, was sich jetzt noch nicht so ausdrücken konnte, ablaufen könnte. Ich meine man kann es nie so eins zu eins übertragen, aber sie hat dann auch erzählt was ihr geholfen hat und was sie eher als schlimm empfunden hat. Und das war schon nicht, wie dann bei diesem Kind. Es ist ja immer noch anders ausgeprägt und bei Kindern im Schulheim kommen dann natürlich auch noch andere Themen dazu, dass sie dort landen. Aber letztlich glaube ich, ist es immer ein Sensibilisieren für die Situation eines Kindes. Wenn das Kind, das selber darstellen kann, dann noch besser, aber manchmal muss man vielleicht andere dazu nehmen, dass sie das beschreiben können. Das können auch Fachpersonen sein, also das kann ein fachlicher Input der Heilpädagogin sein. Betroffene lösen manchmal noch etwas mehr aus, als wenn ich das einfach erzähle, was ich gelernt habe. (P.D., 84)</p> <p>Es bietet viel mehr Lernfelder in unterschiedlichen Strukturen und Anforderungen, die man nutzen kann, um zu üben, wenn die Personen natürlich gut informiert sind und man sie auch nutzen kann. Aber es ist ein vielfältigeres Angebot, ja. Ich würde sagen, dass das multiprofessionell, was wir vorhin angesprochen haben, dass auch Stärken anderer Berufsgruppen zum Vorschein kommen, von denen hochsensible Kinder profitieren. (P.D., 108)</p> <p>Differenzierte Wahrnehmung, die sie austauschen mit anderen und daraus dann Handlungsmöglichkeiten ableiten. (P.D., 114)</p> <p>Ja, also das eine, das hat vielleicht auch ein bisschen etwas mit der Grenze zu tun, letztlich ist pädagogische Arbeit, ja immer Beziehungsarbeit. Und Kinder bringen mich in meiner Beziehung zum Kind an meine Grenzen, dies hat aber wahrscheinlich mehr mit mir, als mit dem Kind zu tun. Und da würde ich sagen, können jetzt Lehrpersonen wieder von Sozialpädagogen profitieren. Als Lehrperson bin ich eher sozialisiert, dass die Schwierigkeiten beim Kind sind und ich bin eigentlich eine nicht-angreifbare Instanz. Sozialpädagogen sind stärker sozialisiert, den Beziehungsaspekt auch zu reflektieren und den eigenen Anteil auch zu reflektieren. Dies ist auch ein</p>	<p>Personen müssen gut informiert sein (P.D., 108)</p> <p>differenzierte Wahrnehmung untereinander austauschen und Handlungsmöglichkeiten ableiten (P.D., 114)</p> <p>unterschiedliche Professionen profitieren voneinander, unterstützen sich gegenseitig (P.D., 120)</p>
--	--	--

		<p>wenig Schwarz-Weiss, es gibt Schulteams, wo das eine hohe Kultur ist, aber in der Regel nehme ich bei den Lehrpersonen eine weniger ausgeprägte Kultur wahr, die Beziehung zum Kind zu reflektieren, sich aber auch einzugestehen, der bringt mich zum Wahnsinn. Es ist zwar nicht seine Schuld, aber er bringt mich trotzdem zum Wahnsinn. Ich kann ja auch nicht jetzt meine ganze Biographie retour machen und offenbar provoziert er etwas in mir. Und hochsensible Kinder haben durchaus das Potential zu provorzieren mit gewissen Verhaltensweisen und da würde ich sagen, also ich würde Lehrpersonen Mut machen, sich mehr einzugestehen: «Das halte ich einfach nicht aus». Dies ist aber auch wieder eine Chance in der Tagesschule, dass dann jemand anderes sagen kann, okay dann mache ich da jetzt etwas mehr die Förderung, dann nimmst du dich da zurück. Und klar umgekehrt, wenn mir das immer wieder passiert, dann muss ich mich vielleicht schon auch fragen, was triggert mich da immer wieder. In welcher Art und Weise. Und wo muss ich halt mit mir etwas den Umgang finden, das wäre dann ein Förderziel für mich sozusagen. Aber also ich strebe einfach (...) also das gilt wieder für alle Kinder, aber hochsensible Kinder, also vielleicht bin das auch nur ich, haben schneller etwas ausgelöst, wo ich mich geärgert oder genervt habe. Aber vielleicht sind es bei Anderen, andere Kinder. (P.D., 120)</p> <p>und ja eine Teamkultur, die das auch erlaubt. (P.D., 122)</p> <p>Ja und angenommen, ich sehe jetzt einen Förderbedarf (...) ich überlege mir, wie kann ich es fördern, da kann eine Person, die das selber erlebt hat, vielleicht schon beim förderischen Teil, ihre Wahrnehmungen einbringen, die vielleicht differenzierter sind wie meine. Und nachher vielleicht, was ich an fachlicher Unterstützung von der Heilpädagogin erhalte nochmals aus einer anderen Perspektive unterstützen. Und auch Wahrnehmungen (...) diese Leute nehmen ja all die Settings in einer Schule auch wahr und die können vielleicht auch Rückmeldung zu diesen Settings geben, die ich vielleicht völlig unproblematisch finde. (P.D., 130)</p> <p>Also ich finde, dass das Temperamentsmerkmal, also die Persönlichkeitseigenschaften, mit in die Sitzungen mit einfließen dürfte. Ja, weil also schon im Altertum ist den Philosophen bewusst gewesen, dass</p>	<p>offene Teamkultur (P.D., 122)</p> <p>fachliche Unterstützung der SHP, Perspektivenwechsel (P.D., 130)</p> <p>Persönlichkeitseigenschaften (Temperament) auch in Sitzungen einfließen lassen, alle</p>
--	--	--	--

		<p>man Menschen anders behandeln muss je nach Temperament und wir leben in einer extrovertierten, nicht-sensiblen Welt hier in Mitteleuropa. Und mein Wunsch wäre es, wenn verschiedene Temperamente gleichwertig gegeneinandergestellt werden könnten und wenn alles ernst genommen wird. (B.K., 158)</p> <p>Ich denke sicher Absprachen mit der Lehrperson sind eine Möglichkeit. Einfach auch um gemeinsam zu schauen, was braucht dieses Kind, wie kann man es unterstützen. (I4, 34)</p> <p>Ich denke schon, es ist sinnvoll, immer wieder auch zu überprüfen, ob das, was man jetzt in den Räumlichkeiten oder in der Infrastruktur verändert hat, ob das noch das richtige ist. Oder ob es da eine Anpassung braucht. Oder manchmal eben merkt man auch, dass das Kind ja... Entwicklungsschritte macht und dass man dann schaut das dann ein nächster Schritt (...) von dem her finde ich es auch ganz wichtig, dass die Betreuungspersonen an diesen Gesprächen auch jeweils dabei sind. Das habe ich bis jetzt manchmal vermisst und das finde ich eine wichtige, eine gute Chance. (I4, 80)</p> <p>Und also eben ich denke diese Klassenverantwortlichen, Lehrer und die Betreuungspersonen, ich glaube das ist wirklich eine gute Chance, diese enge Zusammenarbeit. (I4, 120)</p> <p>Eben guter Austausch mit den Lehrpersonen, dass wirklich auch so die Teammitglieder aufmerksam sind und wissen, dass sie diese Kinder unterstützen sollen. (I4, 124)</p> <p>dass ich eigentlich doch so positiv überrascht bin jetzt von der Tagesschule, dass ich das Gefühl habe, dass man eben mit dieser engmaschigen Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrpersonen auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen oder so ja, dass man die irgendwo abholen und unterstützen kann. Also eben ich denke, diese engmaschige Zusammenarbeit ist wirklich ein bisschen der Schlüssel und ich denke, da haben wir wahrscheinlich auch Glück, dass das so gut funktioniert. Auch mit den Eltern, das ist auch nicht so selbstverständlich. (I4, 126)</p>	<p>Temperamente gleichgestellt (B.K., 158)</p> <p>Absprachen zwischen Betreuung und Unterricht (I4, 34)</p> <p>Betreuungspersonen an SSGs dabei (I4, 80)</p> <p>enge Zusammenarbeit (klassenverantwortliche Betreuungspersonen und LPs) (I4, 120)</p> <p>guter Austausch (I4, 124)</p> <p>engmaschige Zusammenarbeit der Betreuungspersonen mit Eltern und Lehrpersonen (I4, 126)</p>
--	--	---	---

<p>UK 2.1.3</p>	<p><i>Haltung (Schulhauskultur, Werte, Grundhaltung)</i></p>	<p>Es ist halt so, ich denke schon, dass die Schule als Kultur oder die Werthaltung, wie man Kinder ernst nimmt oder partizipieren lässt, wichtig ist. Und bei Kindern, die zwar sensibel sind, aber eher frech und unanständig daherkommen, da findet man vermutlich auch nicht gerade: «Ja, ja, wir hören dir jetzt zu und machen, das gerade so dir zu liebe.», und ein Kind, das eher ab und zu schüchtern ist und sich vielleicht nicht getraut, das hört man dann gar nicht. Und es gibt auch wie im Kinderparlament so Gefässe, Klassenrat, wo man das so austauschen kann, sodass man in einen Dialog treten kann. Aber es ist tatsächlich noch schwierig. (M.G., 42)</p> <p>Also da kommt wieder dieses Gerechtigkeitsdenken, dass man ähnliche Situationen, ähnlich beurteilt und ähnlich handelt. Ganz gleich kann man es ja nicht tun. Aber dass man so ein bisschen gemeinsame Nenner hat. Natürlich gibt es dann immer Ausnahmen dazwischen, dass schafft Vertrauen und Vertrauen schafft auch wieder Ruhe. Aber es ist natürlich schwierig, wie schafft man es (...). (M.G., 54)</p> <p>Und weil wir im Projekt «Neue Autorität» sind, ist das immer das Thema. Ich selber bin nicht nur Fan von dem, also ich finde es halbwegs gut. Wir haben von der Schulhauskultur auch so, über mehrere Jahre, ohne dass wir offiziell in diesem Programm gewesen sind, schon recht gut gehandelt. Und ich denke, das ist schon die Lösung. Also nicht sofort Entscheidungen treffen zu müssen, Widerstand aber zeigen, trotzdem Wertschätzung zeigen können, gleichzeitig das machen können, loslassen können für einen Moment, dann aber doch wieder darauf zurückkommen, das sind alles so personelle Kompetenzen, die wichtig sind. Und da sind die einen Personen einfach schon kompetenter und das liegt ihnen und andere müssen einfach mehr daran arbeiten und ich denke wichtig ist einfach, dass kein Fauxpas passiert. (M.G., 56)</p> <p>Also ich denke man muss jeden Tag immer wieder von neuem angehen. Und nachher ist auch wichtig (...) bei der Neuen Autorität gibt es einen guten Spruch: «Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist». Also wenn etwas unklar ist oder wenn einem etwas wütend macht, dann kann man das vielleicht schon kurz zeigen und muss aber nicht das Gefühl haben, man muss jetzt gerade eine Entscheidung treffen, weil oft sind dann die</p>	<p>Haltung, wie man Kinder ernst nimmt oder partizipieren lässt, ist wichtig. Kinderparlament o.Ä. als Gefäss für den Austausch (M.G., 42)</p> <p>gemeinsame Nenner (M.G., 54)</p> <p>Schulhauskultur (Neue Autorität), keine Entscheidungen müssen, in Widerstand gehen, trotzdem Wertschätzung zeigen (M.G., 56)</p> <p>«Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist.» (M.G., 72)</p>
-----------------	--	---	--

	<p>Entscheidungen nicht richtig oder nicht ganz gut. Also lässt man sich lieber Zeit und überlegt sich das nochmals. (M.G., 72)</p> <p>Und dann geht man auf die Situation nochmals in Ruhe ein. Auch wenn das Kind wieder in einer Situation ist, wo es wieder aufnahmefähig ist. Und ich denke halt auch, wir sind halt wirklich Vorbilder und wir müssen möglichst kongruent handeln und das, was wir denken, das sollen wir auch sagen und das, was wir sagen, sollen wir auch tun. Und wenn es dann da einen Widerspruch gibt, dann merkt das Kind das und das ist dann auch spürbar. (M.G., 74)</p> <p>Ja, man ist einfach da drin und man muss einen Weg finden, alleine oder gemeinsam. Und halt für die Gesellschaft generell ist es natürlich ein Zeichen, wenn man eine offene Haltung hat, dass man nicht alleine auf der Welt ist, sondern einfach anderen hilft. (M.G., 122)</p> <p>Ich denke, es ist schon wichtig, was will man in der Mittagszeit haben, was für ein System, was ist uns wichtig. Ist es eine Staffelung oder eine Einheit und auf Grund dessen, muss man sich überlegen, was wollen wir, wollen wir jetzt wie bei uns ein eher freier Betrieb oder einen geführten Betrieb. Und dann muss man sich entscheiden für ein System und dann das zusammen mit dem Kind angehen, dass ist natürlich wichtig, dass das mitgetragen wird vom Team. Oder man sagt man macht das einfach und dann muss man vielleicht Anstellungen tätigen. Also ganz gut muss kommuniziert werden, was von den einzelnen Rollen, also was von der Betreuung und was von den Lehrpersonen erwartet wird, gerade in den Bereichen, wo gemischt wird. Und ich denke eine Transparenz ist auch ganz wichtig. Früher war es so, also bei den Tagesschulen und bei den Horten, irgendwann war dann diese Umstrukturierung da, es gab dann so bisschen Futterneid. Also wenn eine Betreuungsperson und Lehrperson eine Gruppe zusammen betreuen, warum soll dann während den Unterrichtseinheiten die Betreuungsperson mitgehen, wenn sie doch viel weniger verdient. Das ist ein grosses Problem, das darf man nicht einfach unter den Tisch kehren und so weiter. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, also die Systeme sind ja ganz anders. Die beiden Berufsgruppen: «So, ich bin einfach nur noch für den Unterricht zuständig», und das Betreuungspersonal, das sagt: «Ich bin nur noch für die Betreuung</p>	<p>möglichst kongruent handeln (M.G., 74)</p> <p>offene Haltung (M.G., 122)</p> <p>als Tagesschule gemeinsam entscheiden, ob man eher einen freien oder geführten Betrieb will, sollte vom Team mitgetragen werden , Rollenverteilung muss klar sein → Transparenz (M.G., 136)</p>
--	--	--

		<p>zuständig und der Unterricht interessiert mich nicht», das gibt es so nicht. Das muss anders gedacht werden, aber das hat natürlich mit der Ausbildung insgesamt zu tun. Aber das ist noch nicht wirklich überall gelöst, auch bei uns nicht. (M.G., 136)</p> <p>Aber auch dort wieder, manchmal gibt es Schulteams, die entwickeln daraus Ideen, wie sie mit diesen furchtbaren, räumlichen Bedingungen fantastisch umgehen und daraus entsteht etwas, was in einem Schulhaus, was mit besseren räumlichen Bedingungen hochüberlegen ist, aus der Not heraus, dass sie sich so vieles überlegen mussten, aber es ist vielleicht ein bisschen Einstellungssache, interessieren mich die Grenzen mehr oder weniger und was kann man daraus machen. (P.D., 116)</p> <p>Und das heisst, es braucht dann so eine ganze Haltung dahinter. Dass dieses Thema auch wirklich ernstgenommen wird. Da bin ich nicht sicher, ob das im Moment erfolgt. (B.K., 46)</p> <p>Also im Sinn von: Welches Ziel wollen wir erreichen? Also nicht nur das schulische Ziel, sondern was ist das für ein Mensch, der uns da jetzt anvertraut ist und was für Mittel haben wir in der Schule zur Verfügung und natürlich eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern, das finde ich auch, das ist eine Sorgfalt. (B.K., 110)</p> <p>Ja, also ich denke, da sind eben so die Professionen unterschiedlich. Ich denke, es sollte einfach eine Sensibilität geben, also ich finde jetzt nicht mal nur für die Hochsensiblen, sondern für die verschiedenartigen oder verschiedene, individuelle Kinder da sein. Und auch eine Akzeptanz, dass halt irgendwie der Mensch (...) also diese Grundhaltung, dass halt jeder Mensch ein Individuum ist und ja genau, also dass man das Kind irgendwie dort abholt, wo es ist, dass man nicht mit irgendwelchen Erwartungen (...) man schaut wo steht das Kind, was braucht es. Man versucht herauszufinden, was im Kind vorgeht. Eine Beziehung aufbauen und ich denke, vor allem wirklich das Kind miteinbeziehen in der, quasi also in der Entwicklung. (I4, 70)</p> <p>Das brauchst du (...) und nicht das Gefühl hat, man weiss es. (I4, 72)</p>	<p>Schulteam entwickeln gemeinsam Ideen trotz schwierigen räumlichen Bedingungen, Einstellungssache, ob Grenzen mehr oder weniger interessieren (P.D., 116)</p> <p>Haltung, dass Thema ernst genommen wird (B.K., 46)</p> <p>Mensch im Zentrum (B.K., 110)</p> <p>Grundhaltung und Akzeptanz, dass jeder Mensch ein Individuum ist (I4, 70)</p>
--	--	---	---

			Haltung, dass man nicht alles weiss, sondern gemeinsam mit dem Kind herausfindet, was es braucht (I4, 72)
UK 2.1.4	<i>Kenntnisstand über Hochsensibilität (Fachwissen über Hochsensibilität)</i>	<p>Ich glaube, man muss einfach generell offen sein und man muss sich erkunden, es muss jetzt kein Studium sein von mir aus. Aber auf dem Internet findet man heutzutage alles (...). Also dann kann man ja da etwas eingeben, ich möchte das jetzt wissen und dann findet man da etwas. Und nur schon, wenn man den Antrieb hat, ich möchte da jetzt etwas wissen, weil ich möchte der Situation ja gerecht werden. Ist das schon mal die Basis. Und dann wie gut es umgesetzt wird und so weiter. Das ist dann die zweite Frage. Aber ich denke, nur schon das Bemühen darum, etwas besser zu machen in dieser Situation, ist einfach wichtig. (M.G., 78)</p> <p>P.D.: Also als Heilpädagoge wünsche ich mir natürlich, dass alle Lehrpersonen mindestens eine halbe auch heilpädagogische Ausbildung haben. Realistischerweise, ja ist das nicht möglich deshalb finde ich bei den schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die Beratungsaufgabe, die sie haben, mindestens so wichtig, wie die Förderung der Kinder, weil sie eben durch eine gute Beratung der Sozialpädagogen, der Lehrpersonen manchmal sogar mehr erreichen können, wenn sie selbst mit dem Kind arbeiten können, weil sie dann in allen Lebensbereichen sich abbildet und bei hochsensiblen Kindern finde ich, ist dieser Effekt noch stärker. Weil wenn sie eine halbe Stunde pro Woche Hochsensibilitätstraining haben... V. B.: Ja. P. D.: Eben so Strategien trainieren mit den Kindern, aber eben das Training oder das Üben das erfolgt (...) V. B.: Die ganze Zeit P. D.: Immer. (P.D., 74-78)</p> <p>Also, als Lehrperson ist man ja schon Expert*in des Lehrens (...) Also das heisst, die Primarlehrpersonen, die ich schon kennenlernen durfte und die sich schon weitergeschult haben zum Thema Hochsensibilität, waren alle auch mehr oder weniger, sensibel und auch sehr kreativ (...). Und ich glaube, dass gerade Primarlehrpersonen sehr grosse Freiheit haben in der Vermittlung des Wissensstoffes. Und da wünschte ich mir mehr Kreativität, also das ist dann so etwas Eigenes, das sie mitbringen können, und</p>	<p>offene Einstellung & Motivation, mehr über Hochsensibilität zu lernen, ist Basis (M.G., 78)</p> <p>Beratungsaufgabe der SHP sehr wichtig (P.D., 74-78)</p> <p>viele sensible LPs wissen schon viel über Hochsensibilität, Besuch von Schulung oder Workshop zu diesem Thema, braucht nicht viel (B.K., 114)</p>

		<p>vielleicht eine kleine Schulung oder einen Workshop zum Thema Hochsensibilität, so, dass sie Kenntnisse über das Thema haben, zum Beispiel über die Kriterien, was man beachten sollte. Also das, worüber wir jetzt sprechen (...). Und das reicht in meinen Augen schon. Also es braucht, glaube ich, gar nicht so viele Dinge. (B.K., 114)</p> <p>Also ich möchte einfach nochmal betonen, nicht dass das so überkommt, also Hochsensibilität ist in meinen Augen nicht ein Problem, und es muss auch für die Schule keines sein. Ich finde einfach, dass es gewisse Erkenntnisse braucht oder eben auch ein gewisses Achten auf eben: Wie kann ich den Schulalltag möglichst reizfrei gestalten oder so. Anfangen eben bei den Raumgestaltungen, wie Sie gesagt haben, bis zur Situation eben bei den Übergängen. Und dann sollte es eigentlich auch möglich sein. Ja. (B.K., 166)</p>	<p>braucht gewisse Erkenntnisse (z.B. Schulalltag möglichst reizfrei gestalten, Raumgestaltung, Situation bei Übergängen) (B.K., 166)</p>
UK 2.2	Räumlichkeiten (Raumgestaltung allgemein)	<p>Also ich denke wirklich, so das Verhältnis von Raum zu Anzahl Menschen, die dort drin sind, ist sehr wichtig. Also die Rahmenbedingungen sind gegeben. Und wenn es ein neues Schulhaus ist, dann wird das anders aufgegleist. Zu Raum gehört einerseits schon Unterrichtsraum, also ich sage mal Lernraum, und dann auch Freizeitraum. Und das ist noch schwierig, weil diese Kinder unterschiedliche Bedürfnisse haben, wir werden vor allem Sechstklässlerinnen und Sechstklässlern nicht gerecht. Einfach vom Alter her. (M.G., 40)</p> <p>Ja, da bin ich jetzt nicht sicher, ob ich generell etwas sagen kann. Aus Beispielen, die ich jetzt erlebt habe, da war das sehr unterschiedlich. Also die Reize, auf die die Kinder reagiert haben, waren sehr unterschiedlich. Zum Teil mussten wir auf Licht reagieren, zum Teil aber auch auf Anzahl Dinge, die in einem Raum sind, zum Teil aber auch eher auf Regeln, die in einem Raum gelten. Also wie frei bewegt man sich in diesem Raum. Wer kommt rein, wer geht raus. Ich könnte es jetzt nicht mal generell nur auf Raumgestaltung, auf ein spezielles Merkmal reduzieren, aber (...) vielleicht ist auch einfach mein Erfahrungshintergrund zu wenig breit. Ich weiss jetzt von konkreten Einzelfällen und die Reaktion darauf, war dann aber sehr unterschiedlich, weil die Bedürfnisse so unterschiedlich waren. (P.D., 42)</p>	<p>Verhältnis von Raum zu Anzahl Menschen wichtig, Rahmenbedingungen sind gegeben, bei neuem Schulhaus ist das anders, Kinder haben unterschiedliche Bedürfnisse, werden 6. Kl. nicht gerecht (M.G., 40)</p> <p>Raumgestaltung sehr unterschiedlich, da Bedürfnisse von Kindern sehr unterschiedlich, haben verschieden auf Reize reagiert (P.D., 42)</p>

		<p>Aber diese sind nicht grundsätzlich. In diesem Schulhaus haben wir räumliche Voraussetzungen, die Grenzen setzen. Aber auch dort wieder, manchmal gibt es Schulteams, die entwickeln daraus Ideen, wie sie mit diesen furchtbaren, räumlichen Bedingungen fantastisch umgehen und daraus entsteht etwas, was in einem Schulhaus, was mit besseren räumlichen Bedingungen hochüberlegen ist, aus der Not heraus, dass sie sich so vieles überlegen mussten, aber es ist vielleicht ein bisschen Einstellungssache, interessieren mich die Grenzen mehr oder weniger und was kann man daraus machen. (P.D., 116)</p> <p>Naja, nur dann, wenn genügend Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Was aber wahrscheinlich nicht in der Planung ist. Also so wie ich das kenne, wird daran am ehesten gespart. Und im Grunde genommen, ist jetzt so meine Idee (...) meine Haltung, dass es eigentlich mit kleinen Mitteln schon machbar sein dürfte. Also vielleicht kann man in der Kantine irgendwas abtrennen oder so was (...).(B.K., 68)</p> <p>Ich persönlich würde darauf achten, dass die Wege nicht zu weit und verschachtelt sind von also von einem Klassenraum zum Nächsten. Wenn dann Mathe da stattfindet und Deutsch dort, dass man irgendwie versucht, das so zu gestalten, dass es näher ist, weil auch diese Wechsel sind dann für hochsensible Kinder eher eine Herausforderung. Ja, also, es geht schon, sie können schon damit umgehen, es geht das alles, aber es hinterlässt vielleicht doch Spuren an der Konzentrationsfähigkeit, wenn man sich dann noch auf den Weg konzentrieren muss. Geziehe, Geschubse und Gedränge, bis dann jeder seinen Raum wiedergefunden hat und so. Gerade in der Unterstufe. Und ich denke, dass kann man wahrscheinlich mit einer guten Planung der Unterrichtseinheiten gut vermeiden. (B.K., 68)</p> <p>Also ich habe den Eindruck ja, und ich glaube, dass da tatsächlich weniger mehr ist. Dass gerade in den unteren Klassen, also in den ersten drei Klassen, da hängt ganz vieles und baumelt vieles von der Decke und hängt an den Wänden und so. Und ich verstehe das Bedürfnis auch die Arbeiten der Kinder zu präsentieren und wert zu schätzen. Aber die Primarschulklassen, die ich besucht habe, die waren voll mit Mobiles und mit irgendwelchen Dingen und da glaube ich, dass wenn man mit dem</p>	<p>wie eine Schule mit ihren Räumlichkeiten umgeht kommt auch auf die Einstellungssache des Teams darauf an, wie wollen sie mit den räumlichen Begebenheiten umgehen (P.D., 116)</p> <p>an Räumlichkeiten wird ehesten gespart, mit kleinen Mittel ist es machbar (B.K., 36)</p> <p>Wege zwischen Räumen nicht zuweit, Wechsel für HSK ist herausfordernd, kann Konzentrationsfähigkeit einschränken (B.K., 68)</p> <p>weniger ist mehr bei der Zimmerdekoration, birgt viel Ablenkungspotenzial (B.K., 72)</p>
--	--	---	---

		<p>hochsensiblen Blick so ein bisschen darauf schaut, dann kann man da so ein wenig eindämmen, so dass wirklich nur das wichtige da ist und einmal pro Woche aufräumen. Die Dinge also so für einen bestimmten Zeitraum hängen lässt, ne Woche oder so, und dann wieder abnimmt. Die Kinder haben ja sowieso ihren Ordner, wo die Dinge dann gesammelt werden. Da glaube ich, das birgt sehr viel Ablenkungspotential. (B.K., 72)</p> <p>Ich denke schon es ist sinnvoll, immer wieder auch zu überprüfen, ob das, was man jetzt in den Räumlichkeiten oder in der Infrastruktur verändert hat, ob das noch das richtige ist. (I4, 80)</p> <p>Ich denke eben auch, räumlich kann man einiges verändern oder anpassen, dass man diesen Kindern gerechter werden kann. (I4, 124)</p>	<p>immer wieder überprüfen, ob Räumlichkeiten und Infrastruktur noch das Richtige sind (I4, 80)</p> <p>kann einiges verändern oder anpassen, um Kinder gerechter zu werden (I4, 124)</p>
UK 2.3	Rückzugsmöglichkeiten (Ruhe/Rückzug, Ruheraum, Bibliothek etc.)	<p>Kann schon. Wir nicht. Also die Bibliothek ist aus den räumlichen Begebenheiten so der ruhigste Raum bei uns. Und die Bibliothek wird genutzt, so dass die Klassen dort hingehen können aber auch über Mittag als Aufenthaltsraum, da haben sich aber so einzelne Gruppen breit gemacht. Die wollen da einfach miteinander abhängen über Mittag und schwatzen miteinander und das stört. Und das kostet viel Aufwand und ja, man muss dann streng sein und das stösst dann auf Widerstand, wenn man das nicht mehr will, damit wenigstens ein paar Kinder auch dort Ruhe haben können. Und dann haben wir noch einen anderen Raum, der heisst Chiller-Raum oder Chiller-Ecke, das ist aber so ein Mehrzweckraum und dort hat es so Mätteli drin, die werden aber selten dafür genutzt, sondern es ist so ein zusätzlicher Spielraum. Ich kenne es aber von anderen Tagesschulen, die haben über Mittag die Möglichkeit haben, auch mit so Mätteli und die tun sie dann ins Klassenzimmer. Und dort ist dann so wirklich Ruhe und die machen dann ein Nickerchen so eine halbe Stunde. Das gibt's. (M.G., 46)</p> <p>Wir wollen selber ja auch mehr Ruhe haben, es ist halt so, dass Action oder actionreiches Verhalten halt präsenter ist und das zieht an und es stört ruhiges Verhalten. Ruhiges Verhalten stört das andere Verhalten nicht. Und tendenziell gibt es mehr Action-Freunde als Ruhe-Freunde und dann müsste man es wirklich ganz trennen. Man müsste halt auch Personal haben, das sofort abklemmen könnte, wenn man jetzt sagt, im Chiller-Raum ist wirklich</p>	<p>Bibliothek als ruhigster Raum, ist aber z.T. nicht wirklich leise, gibt Schulhäuser, wo Kinder ein Nickerchen machen können (M.G., 46)</p> <p>nicht einfach durchzusetzen, dass es in den ruhigen Räumen wirklich leise ist (M.G., 50)</p>

		<p>Ruhe. Das muss dann wirklich auch jemand sein, der permanent dort sein kann, also wir haben ja schon Personal. Andererseits, wenn der Raum dann nicht genutzt wird und andere wollen einfach spielen, und es ist nicht ganz leise, okay-leise aber nicht ganz, soll man die, dann ausschliessen (...) das ist immer so zwiegespalten (...).(M.G., 50)</p> <p>Grundsätzlich, ja. Ob sie es wirklich tut, kann ich nicht generell beurteilen. Zum Teil sind es ja räumliche Gegebenheiten, die sich für (...) Also wenn ich jetzt auf einer grünen Wiese eine Tagesschule bauen würde, dann würde ich sagen, kein Problem, wir können das machen, oder (...) (beide lachen) Aber ob all die Wünsche, die ich jetzt hätte, an eine solche Struktur realisiert werden können. Da hatten wir jetzt im Schulheim mehr Ressourcen, aber natürlich auch anspruchsvolleres Klientel, von dem her. (...) Aber ja, aus dieser Erfahrung würde ich sagen, dass es grundsätzlich möglich ist. (P.D., 40)</p> <p>Und eine hochsensible Tagesschule könnte darauf Rücksicht nehmen, indem dass es wirklich Ruheräume gibt, wo sich die Kinder dann nach dem Essen zurückziehen können, hinlegen können, bisschen lesen können, für sich sein können... das finde ich extrem wichtig. Weil es läuft eh dann so viel und beim Mittagstisch ist dann viel Geschrei und Gelärme (...). (B.K., 30)</p> <p>Weil das kann schon auch manchmal etwas verunmöglichen und dass es dann wirklich speziell die Möglichkeit hat sich danach etwas zurück ziehen (...). (B.K., 32)</p> <p>Oder dass da dahinter dann irgendwie Matratzen liegen, oder so was, dann ist es zwar geräuschklassig nicht unbedingt abgeschottet, aber das Kind ist dann bisschen mehr so für sich ja, aber wichtig ist, dass dann wirklich darauf geachtet wird, dass diese Rückzugsorte (...) die Ruheräume, wirklich ruhig sind. (B.K., 38)</p> <p>Es gibt dann immer wieder Kinder, die auf der Matratze rumhüpfen und dann das Ganze sehr unruhig machen, dass darf dann nicht passieren (...). (B.K., 40)</p>	<p>grundsätzlich ist es möglich, genügen Rückzugsmöglichkeiten bereitzustellen (P.D., 40)</p> <p>Tagesschule soll genügend Ruheräume haben, damit sich Kinder zurückziehen können (B.K., 30)</p> <p>Möglichkeit, sich zurückziehen zu können (B.K., 32)</p> <p>Rückzugsorte sollten wirklich ruhig sein (B.K., 38)</p> <p>Rückzugsorte sollten ruhig sein (B.K., 40)</p>
--	--	--	--

		<p>Das muss dann wirklich ein sicherer Rückzugsort sein. (B.K., 42)</p> <p>Ich denke, es ist wichtig, dass man ihnen wirklich Rückzugsräume schafft, also dass es ihnen möglich ist sich von diesen Reizen abzugrenzen. (I4, 16)</p> <p>Da würde ich jetzt den Fokus auf Rückzugsmöglichkeiten legen, dass ich wirklich schauen würde, dass diese Kinder auch zur Ruhe kommen, dass es für sie Möglichkeiten gibt, ein Buch zu lesen oder so. (I4, 32)</p> <p>Also wir haben jetzt bei uns wirklich geschaut, dass wir genug Rückzugsmöglichkeiten bieten. Also wir haben so die Bibliothek, die so ein ruhiger Ort ist, wo wirklich auch (...) wenn ich da schauen gehe, dann hat es da immer ein Grüppchen von Kindern, die das auch wirklich sehr schätzt und die da auf dem Sofa sitzen und diese Büchlein anschauen. Ich denke auch der Pausenplatz, der hat viele Plätzchen und Nischen, wo man sich verkriechen kann, dann [REDACTED], ich denke, das ist auch ein Ort, manchmal nicht so einfach, dass es wirklich ruhig ist dort. Aber das ist eigentlich die Idee. (I4, 40)</p> <p>Also ich glaube, eine Tagesschule muss sich das einfach bewusst vornehmen und von Anfang an darauf achten, dass es sie wirklich gibt, diese Rückzugsmöglichkeiten. Aber ich habe es jetzt so erlebt, dass auch die Projektleitung einem da wirklich auch darauf aufmerksam macht, wie wichtig, dass das auch ist. Und ich denke jetzt nicht mal nur irgendwie Kinder, die jetzt hochsensibel sind, sondern ich meine, die Kinder haben ja lange Tage, also ich denke, das ist für viele (...).(I4, 42)</p> <p>Ja, und für die ganz Kleinen haben wir auch noch so einen Liegeraum. (I4, 44)</p> <p>Eben ich denke, dass wenn wir jetzt wirklich bewusst auch nochmals den Fokus auf Ruhe und Ruheräume gelegt haben und da wirklich schauen, dass es eigentlich für alle Altersstufen Ruheräume gibt. (I4, 120)</p> <p>Ich denke eben auch, räumlich kann man einiges verändern oder anpassen, dass man diesen Kindern gerechter werden kann. (I4, 124)</p>	<p>sollen sichere Rückzugsorte sein (B.K., 42) Rückzugsorte schaffen, damit sie sich von Reizen abgrenzen können (I4, 16) Fokus auf Rückzugsmöglichkeit, wo Kinder zur Ruhe kommen können (I4, 32)</p> <p>genug Rückzugsmöglichkeiten bieten (z.B. Bibliothek,)</p> <p>von Anfang an darauf achten, dass es Rückzugsmöglichkeiten gibt, Projektleitung betont dies (I4, 42)</p> <p>Liegeraum für die Kleinen (I4, 44)</p> <p>Fokus auf Ruheräume, dass es für alle Altersstufen solche gibt (I4, 120)</p> <p>kann einiges verändern oder anpassen, um Kinder gerechter zu werden (B.K., 124)</p>
--	--	--	--

<p>UK 2.4</p>	<p>Betreuungszeiten (Mittagszeit, Angebote während der unterrichtsfreien Zeit, Zeit am Nachmittag nach dem Unterricht)</p>	<p>Und wir haben auch verschiedene Angebote, also wir merken, dass Kinder, wenn sie von morgens um acht Uhr, manchmal schon früher, bis drei oder bis sechs Uhr in einer Gruppendynamik sind, dass sehr anstrengend ist, auch für nicht speziell sensible Kinder und sie kommen eigentlich nie zur Ruhe, weil sie immer in einer Rolle drin sind und sich behaupten müssen in dieser Rolle, dies gibt sehr viel Unruhe. Man versucht auszuweichen mit verschiedenen Angeboten von der Tagesschule. Wir haben ja zum Beispiel über Mittag so Sportangebote, also da haben wir ganz viele. Das haben andere Schulen auch. Denn es gibt einfach die, die Bewegung brauchen und sich austoben müssen, nicht so, dass sie nach dem Sport unbedingt ruhiger sind. Die Emotionen können dann auch hochgehen. (M.G., 24)</p> <p>In der Regel zwischen so vier und fünf Uhr, da haben wir noch so Freizeitangebote, da haben wir auch externe Kurse. Um auch so (...) ich sage mal, Interessen und Begabtenförderung zu steuern und zu leiten, wenn Kinder sich anmelden möchten. Wir merken aber, dass vor allem Bewegungskurse und alles, was so in Richtung Theater geht, ankommt und alles andere nicht, also so bei uns jetzt. Ist wahrscheinlich, weil unsere Kinder jetzt sonst schon ein sehr grosses Freizeitangebot haben. Das hilft aber nicht während dem Tag die Rhythmisierung automatisch zu verbessern. Und eine Massnahme, die wir haben, das ist diese Auffangzeit, das kennt man auch an anderen Schulen. Bei uns ist die von 8 Uhr bis 8:15 Uhr. Das hat den Vorteil (...) ursprünglich wurde das gemacht, weil sich sonst einfach morgens um 8 Uhr oder 8.15 Uhr alle Kinder durch diese Eingangstür quetschen und dann schon irgendwie Konfliktpotenzial vorhanden ist und mit diesem tröpfchenweisen Hereinkommen und dann in diese Arbeit hineingehen, die den Kindern vertraut ist. Bei den Erstklässlern, bei denen geht es spielerisch her und bei den Sechstklässlern, da ist es vielleicht Wochenplan arbeiten. Aber es geht in selbständig Arbeiten über, das Tempo ist selber bestimmt, die Aufgaben sind selber bestimmt und das löst schon ganz viel Druck. (M.G., 26)</p> <p>Nein, aktuell ist es so, das heisst «Open Restaurant Betrieb». Kinder können essen, wann sie wollen. Sie müssen sich einfach anmelden im Hort, oder ein Kreuz machen, dass man sieht, dass sie da waren und dann können sie selbständig sich wohin bewegen. Es gibt bei uns noch keinen Kurs, ausser</p>	<p>verschiedene Angebote, Kinder kommen fast nie zur Ruhe (M.G., 24)</p> <p>Freizeitangebote, Auffangzeit am Morgen, können selbstbestimmt mit Arbeiten beginnen, bringt mehr Ruhe (M.G., 26)</p> <p>freier Betrieb (M.G., 94)</p>
---------------	--	--	--

	<p>den Sportkurs über Mittag. Sondern es ist immer: «Ich kann jetzt dorthin oder dorthin oder dorthin». (M.G., 94)</p> <p>Ich könnte mir vorstellen, vielleicht würde ich das so machen, wenn wir jetzt neu anfangen würden, dass wir von Anfang an so eins zwei Angebote noch ergänzend haben. Das wird dann einfach durchgezogen, also in der Tagesschule über Mittag. Ist auch ein bisschen ein Betreuungsressourcenproblem. Weil, über Mittag, hat es schon einfach viele Kinder und viel mit Essen und so. Also die Kinder sind sehr selbstständig, also sie können viel mitbestimmen. Fast alles eigentlich diesbezüglich. Da ist es manchmal schon gut, wenn es auch einen Gegenpol gibt. So eine gesunde Mischung würde ich wahrscheinlich empfehlen. Viele Kinder, wenn wir jetzt sagen, wir müssen jetzt das und das machen, würden jetzt sagen: «Nein!». Und dann machen sie es. Und würden wir sagen das gibt's jetzt nicht mehr, dann würden die Kinder auch sagen: «Nein!». Also, ich glaube das ist schon eine Chance für neue Tagesschulen, dass sie neue Kurse anbieten können, auch mit dem Personal (...). (M.G., 96)</p> <p>Also risikobehaftete Settings waren vor allem die sozial wenig strukturierten Settings. Also Schulweg nachhause, Freizeit, die nicht strukturiert ist. Und dort waren meine Erfahrungen, dass diese Kinder eigentlich dann, sie möchten eigentlich ja auch sein wie alle anderen (...). Sie müssen irgendwo eine Selbstwahrnehmung entwickeln, was brauche ich jetzt, und dann kann es auch mal besser sein, sich herauszunehmen. Und diese unstrukturierten Settings, da habe ich auch die Chance, die für mich selbst umzustrukturieren, dann muss ich nicht immer in diesen Knäuel rein gehen. Aber das war für die Kinder, die ich erlebt habe, zum Teil eine Herausforderung, sie wollten nicht abseitsstehen, sie wollten auch (...) Soziales, vor allem dann bei Jugendlichen, sind dies die wesentlichen Felder, nicht die freie Beziehung zum Sozialpädagogen. (P.D., 24)</p> <p>Das Angebot selbst war bei uns selbst nicht allein im Fokus, es braucht immer einen Weg rein und auch wieder einen Weg hinaus. Also wir hatten auch einen grossen Esssaal, wo Essen stattgefunden hatten und wir haben häufig darin investiert und eben, also das betrifft nicht nur hochsensible Kinder, auch Kinder mit sozialen Schwierigkeiten oder</p>	<p>Kinder können viel mitbestimmen, Gegenpol, gesunde Mischung wäre besser (M.G., 96)</p> <p>wenig strukturierte Settings waren schwierig (P.D., 24)</p> <p>Übergänge waren herausfordernd, wichtig, dass man diese gut vorbereitet und begleitet (P.D., 44)</p>
--	---	--

		<p>Körperbeeinträchtigungen, sind diese Übergänge Herausforderungen und in die Gestaltung dieser Übergänge haben wir immer relativ viel Denkarbeit investiert, auch damit das Ereignis, das man haben möchte, gelingen kann und unter Umständen ist es sonst schon so versaut, weil das ganze einfach schon so konfliktgeladen startet. (P.D., 44)</p> <p>Und dann innerhalb des Settings würde ich sagen, braucht es wieder eine Differenzierung, wie im Unterricht auch. Also ein Setting, 50 Leute in einem Saal, kann für gewissen Kinder eine Überforderung sein, wie auch Dreisatz lernen in der sechsten Klasse für die einen zu früh ist. Und dort muss man dann ehrlich sein und sagen ja es gibt vielleicht Kinder, welche diese Sozialanforderungen noch nicht erfüllen können und dort braucht es dann auch immer ein separates Setting. Wir haben uns schon immer (...) das heisst ja auch immer auch Ausschluss. Also aus einer Integrationsperspektive war es mir schon immer wichtig, dass wenn man einen Ausschluss macht, muss man sich bereits überlegen, wie plant man die Eingliederung. (P.D., 46)</p> <p>Ja also da springt so als erstes der Mittagstisch ins Auge, weil ja im Grunde genommen (...) wenn sie nach Hause gehen würden, dann hätten sie da ein vertrautes Umfeld, wo sie sich vielleicht auch mal zehn Minuten ins Zimmer zurück ziehen können, aufs Bett liegen können und irgendwo auch den elterlichen Bezugspersonen oder so erzählen können vom Vormittag oder so. Da das an einer Tagesschule nicht vorgesehen ist, die meisten Kinder werden dann ja dort Mittagstisch haben, heisst das ja dann eigentlich, dass es noch mehr Überstimulation, überstimulierende Reize zusätzlich gibt. Das heisst, es gibt auch dort eigentlich während der Mittagszeit kaum Möglichkeiten des Rückzugs, so wie ich Tagesschulen kenne. (B.K., 28)</p> <p>Und eine hochsensible Tagesschule könnte darauf Rücksicht nehmen, indem dass es wirklich Ruheräume gibt, wo sich die Kinder dann nach dem Essen zurückziehen können, hinlegen können, bisschen lesen können, für sich sein können... das finde ich extrem wichtig. Weil es läuft eh dann so viel und beim Mittagstisch ist dann viel Geschrei und Gelärme (...). (B.K., 30)</p>	<p>Differenzierung auch in der Betreuung bei Überforderung von Kind, (P.D., 46)</p> <p>Mittagstisch birgt viel Überstimulation, andere Situation als zuhause (B.K., 28)</p> <p>beim Mittagstisch viel Geschrei und Lärm (B.K., 30)</p>
--	--	---	--

		<p>Dadurch könnte man natürlich dann schon darauf hinwirken, dass die Kinder gar nicht so überstimuliert beim Mittagstisch ankommen. (B.K., 44)</p> <p>So dass die dann so auspowern müssen. (B.K., 46)</p> <p>In der Betreuung, denke ich, kommt es ein bisschen auf die Tageszeit darauf an. Also Mittag ist für uns eine grosse Herausforderung, weil wir da sehr, sehr viele Kinder haben und das Betreuungspersonal begrenzt ist. (I4, 30)</p> <p>Dann am Nachmittag, also wenn das Kind jetzt am Nachmittag unterrichtsfrei hat oder um vier Uhr nochmals in die Betreuung kommt, dann denke ich, gibt es sicher Möglichkeiten eben mit Spielen dieses Kind zu unterstützen. Da sehe ich eigentlich gute Möglichkeiten. (I4, 36)</p> <p>Also ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht, dass man gerade eben so in dieser Mittagszeit, ein bisschen kreativ werden muss je nach dem. Ich hatte auch ein Kind im Hort, das zum Teil (...) wo es eine Überforderung war, wo es viele Reize gab. Und ich habe da zum Beispiel so mit diesen Pavillons gearbeitet oder auch mit Paravents, wo dann die Bildreize, dadurch ein bisschen reduziert wurden. (I4, 48)</p> <p>Eben das sind halt die Möglichkeiten eingeschränkt, aber ich denke es gibt doch da auch immer wieder Möglichkeiten, dass man sich überlegt, den Raum irgendwie abzutrennen, dass es so Nischen gibt. Es gibt auch so Tischzelte, die man so über den Tisch legen kann. Ich denke, da gibt es Möglichkeiten, eben sie sind einfach begrenzt. (I4, 50)</p> <p>Also die Grenzen sehe ich wirklich beim Mittag, wo so viele Kinder da sind, dass wir wirklich nicht, eigentlich nicht die Möglichkeit haben jetzt gross auf individuelle Bedürfnisse so einzugehen und irgendwie da ja jetzt so Beziehungsarbeit zu leisten. (I4, 108)</p>	<p>nicht überstimuliert beim Mittagstisch ankommen (B.K., 44)</p> <p>dass sie sich nicht beim Mittagstisch auspowern müssen (B.K., 46) Mittag grosse Herausforderung (I4, 30)</p> <p>Nachmittagsbetreuung eignet sich besser, Kind individuell zu unterstützen (I4, 36)</p> <p>muss kreativ werden, z.B. in der Mittagszeit mit Paravents o.Ä. arbeiten (I4, 48)</p> <p>Möglichkeiten sind begrenzt, es gibt sie aber (z.B. Raum abtrennen) (I4, 50)</p> <p>über Mittag schwierig, auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen und Beziehungsarbeit zu leisten (I4, 108)</p>
UK 2.5	Chancen (Vorteile einer Tagesschule)	Also, ich glaube das ist schon eine Chance für neue Tagesschulen, dass sie neue Kurse anbieten können, auch mit dem Personal (...). (M.G., 96)	Chance für neue Tagesschulen, dass sie neue Kurse anbieten können, Personal (M.G., 96)

		<p>Ja, Chancen einerseits für das Kind, das es einfach die Möglichkeit hat, an gewissen Angeboten teilzunehmen, ja, ich weiss jetzt nicht, ob es grössere Chancen hat. Im Vergleich zu einer anderen Schule, wo es besser profitieren könnte. Ja, in der Regel (...) bis jetzt waren ja noch nicht alle Schulen Tagesschulen, es gibt Betreuungspersonen und Lehrpersonen, die bewerben sich absichtlich an Tagesschulen, weil sie interessiert sind am ganzen Geschehen rund herum. Kinder stossen daher auch eher auf interessierte Betreuungspersonen und Lehrpersonen diesbezüglich, da aber jetzt ja dann alle Tagesschulen sind, ist das dann nicht so speziell. Respektive das ist auch wieder indirekt eine Chance für das Kind selber, aber eine Chance für die Mitschüler, ist ja auch hier sich sozial zu entwickeln und Kompetenzen zu fördern und quasi auf andere besser eingehen zu können. Und gleichzeitig ist dann das hochsensible Kind auch wieder in einem Umfeld, wo es mit anderen mehr zu tun hat und man sagt nicht einfach von 8 bis 12 Uhr ist Schule und dann um 12 Uhr ist Ruhe, sondern man muss sich aktiv damit auseinandersetzen. Man ist da drin (...). (M.G., 120)</p> <p>Aber auf die andere Seite bietet es auch die Chance, dass wenn ein Setting für ein Kind besonders anspruchsvoll ist, das heisst ja auch nicht, dass es das Kind gar nicht schafft, sondern vielleicht kostet es das Kind nur sehr viel Energie. Dass der Wechsel in ein anderes Setting dann auch eine Chance sein kann, wo es sich dann entspannen kann und ja auch die Chance, ich meine das Leben besteht nun mal aus unterschiedlichen Settings, und wenn das Ziel nicht sein soll, dass sie ein Leben später in Isolation führen sollen (...) Und wenn sie integriert sein sollen, dann gibt uns eine Tagesschule meiner Meinung nach viel mehr mögliche Raumbilder und ganz andere Bezugspersonen, die einem helfen können, wie ich damit umgehen kann. (P.D., 22)</p> <p>P.D.: Ich würde jetzt sagen bei hochsensiblen Kindern ist vieles möglich. Aber einfach nicht von selbst. Und eben auch diese Überstimulation, dass sie da auch lernen. Oder auch Schulleute aus dem Schulteam haben, die sie auch unterstützen und ihnen helfen, sich selbst wieder regulieren zu können, um (...)</p> <p>V. B.: (...) um, wie Sie gesagt haben, wieder partizipieren zu können.</p>	<p>Chance für Kind, soziale Kompetenzen weiterzuentwickeln, muss sich aktiv mit Umfeld auseinandersetzen (M.G., 120)</p> <p>Möglichkeit, in ein anderes Setting zu wechseln, Tagesschule bietet mehr Lernfelder und andere Bezugspersonen, die einem helfen, mit dem umzugehen (P.D., 22)</p> <p>bei HSK ist vieles möglich, brauchen aber Unterstützung (P.D., 50-52)</p>
--	--	---	--

		<p>P. D.: Genau, das ist das Ziel. (P.D., 50-52)</p> <p>Und das hängt vielleicht damit zusammen, dass Unterricht per se schon eine strukturiertere soziale Form ist. Und darum würde ich jetzt sagen, dass Lehrpersonen gewohnter sind, Strukturen zu setzten. Dafür im sozialpädagogischen Bereich oder im Betreuungsbereich, sind die Fachpersonen gewohnter ein Setting auf ein einzelnes Kind auszurichten. Und dafür sind die Settings in der Regel weniger strukturiert. Und eigentlich braucht es an beiden Orten beides, also die Lehrperson muss unter Umständen ein Setting für ein einzelnes Kind nochmals speziell anpassen. Das sind die Sozialpädagogen gewohnter und auf der anderen Seite müssen Sozialpädagogen ihre Settings stärker strukturieren, das sind die Lehrpersonen sich dann wieder mehr gewohnt. (P.D., 58)</p> <p>Aber eben, dass man auch von beiden Welten, dass man da ja die Stärken herausnimmt. (P.D., 62)</p> <p>Ja, das ist auch die Chance der Tagesschulen, dass man das dann multiprofessionell angehen kann. (P.D., 64)</p> <p>Ja, also die Chancen. Es bietet viel mehr Lernfelder in unterschiedlichen Strukturen und Anforderungen, die man nutzen kann, um zu üben, wenn die Personen natürlich gut informiert sind und man sie auch nutzen kann. Aber es ist ein vielfältigeres Angebot, ja. Ich würde sagen, dass das multiprofessionell, was wir vorhin angesprochen haben, dass auch Stärken anderer Berufsgruppen zum Vorschein kommen, von denen hochsensible Kinder profitieren. (P.D., 108)</p> <p>Und wenn ich jetzt so spreche, dann merke ich, das gilt ja eigentlich auch für die meisten anderen Kinder. (P.D., 110)</p> <p>Dies ist aber auch wieder eine Chance in der Tagesschule, dass dann jemand anderes sagen kann, okay dann mache ich da jetzt etwas mehr die Förderung, dann nimmst du dich da zurück. (P.D., 120)</p>	<p>beide Welten ergänzen sich; LPs sind eher strukturierter, Betreuungspersonal ist es gewohnter, Setting auf ein einzelnes Kind auszurichten (P.D., 58)</p> <p>aus beiden Welten Stärken herausnehmen (P.D., 62)</p> <p>multiprofessionelle Herangehensweise (P.D., 64)</p> <p>viel mehr Lernfelder mit unterschiedlichen Strukturen und Anforderungen, vielfältigeres Angebot, Stärken verschiedener Berufsgruppen kommen zum Vorschein, von denen HSK profitieren (P.D., 108)</p> <p>alle Kinder profitieren davon (P.D., 110) Aufgaben können geteilt werden, gegenseitige Unterstützung (P.D., 120)</p> <p>Chance, Kulturen neu zu definieren (P.D., 124)</p>
--	--	--	--

		<p>Und da ist auch ein Wechsel zur Tagesschule eine gute Chance. Weil es ist die Chance, die Kulturen etwas neu zu definieren. (P.D., 124)</p> <p>Jetzt aus der Perspektive Schulheim, ich würde sagen, ein neues Setting bietet immer die Chancen gewisse Kulturen neu zu prägen und ich würde mitgeben, aber das ist jetzt wieder halt mein persönliches (...)</p> <p>Ressourcenorientierung zu etablieren, mehr Personen, die miteinander kommunizieren, haben auch das Risiko, dass mehr Negatives transportiert wird, dass negative Bilder sich stärker verfestigen, ah du nimmst das auch so wahr, ja dann ist das wirklich so. Und ja diese Kulturerweiterung auch zu nutzen, für Akzente, die einem Team wichtig und dienlich sind. Ich würde jetzt Ressourcenorientierung nennen, aber das kann natürlich auch etwas anderes sein. Aber ein unkontrollierter Übergang in ein neues System, birgt immer die Gefahr, dass sich Dinge verstärken, die vielleicht nicht unbedingt erwünscht sind. Also muss man sich überlegen, was ist erwünscht und dann vielleicht auch zu schauen, wie kriegen wir das hin, dass dann diese erwünschten Effekte hervortreten. (P.D., 126)</p> <p>Ja, vielleicht nochmals an diesem Beispiel anzuknüpfen. Es gibt ja nicht nur hochsensible Kinder, sondern vermutlich haben wir auch hochsensible Mitarbeiter in einem Team. Und diese Ressource würde ich nutzen. (P.D., 128)</p> <p>Also grundsätzlich gilt sowieso, was für hochsensible Kinder wichtig ist, ist auch für normalsensible Kinder günstig, ob wir jetzt von Zentrierungsübungen reden nach der Pause, um alle Kinder wieder zusammen zu sammeln, oder von Ressourcenbüchlein sprechen oder so, da haben alle etwas davon. Genau. (B.K, 100)</p> <p>Aber hochsensible Kinder profitieren eben mehr. (B.K, 102)</p> <p>Aber eben, wenn das Beziehungsumfeld stimmt, die Sorgfalt stimmt und die Aufmerksamkeit, dann kann das auch sehr gut gehen. (B.K, 138)</p> <p>Eben, also ich denke, wenn hochsensible Kinder gut abgeholt werden, und Vertrauen haben in ihr Umfeld, dann können sie sehr bereichernd im</p>	<p>Chance, Kulturen neu zu prägen, Ressourcenorientierung (P.D., 126)</p> <p>hochsensible Mitarbeiter als Ressource nutzen (P.D., 128)</p> <p>was für HSK wichtig ist, ist für normalsensible auch günstig (B.K, 100)</p> <p>HSK profitieren mehr (B.K, 102)</p> <p>wenn Beziehungsumfeld, Sorgfalt und Aufmerksamkeit stimmt, kann es sehr gut gehen (B.K, 138)</p> <p>wenn HSK Vertrauen haben in Umfeld können sie sehr bereichernd</p>
--	--	---	--

		<p>Klassenverband sein, ja. Darin sehe ich so die Chance eben auch, dass sie etwas beitragen können zum Gesamtwohl der Gemeinschaft. (B.K, 148)</p> <p>Also ich möchte einfach nochmal betonen, nicht dass das so rüberkommt, also Hochsensibilität ist in meinen Augen nicht ein Problem, und es muss auch für die Schule keines sein. Ich finde einfach, dass es gewisse Erkenntnisse braucht oder eben auch ein gewisses Achten auf eben: Wie kann ich den Schulalltag möglichst reizfrei gestalten oder so. Anfangen eben bei den Raumgestaltungen, wie Sie gesagt haben, bis zur Situation eben bei den Übergängen. Und dann sollte es eigentlich auch möglich sein. Ja. (B.K, 166)</p> <p>Ich glaube, wenn ein Kind nur über die Mittagszeit kommt, dann ist das schwierig. Also schon das Vertrauen so aufzubauen, aber ich denke jetzt, das ist auch eine Chance, wenn man mit den Lehrpersonen zusammenarbeitet, dann ist eine Tagesschule vielleicht auch eine Chance, dass man trotz der kurzen Mittagszeit, das gemeinsam irgendwie anschauen kann und gemeinsam lösen kann. (I4, 68)</p> <p>Ich denke schon es ist sinnvoll, immer wieder auch zu überprüfen, ob das, was man jetzt in den Räumlichkeiten oder in der Infrastruktur verändert hat, ob das noch das richtige ist. Oder ob es da eine Anpassung braucht. Oder manchmal eben merkt man auch, dass das Kind ja... Entwicklungsschritte macht und dass man dann schaut das dann ein nächster Schritt (...) von dem her finde ich es auch ganz wichtig, dass die Betreuungspersonen an diesen Gesprächen auch jeweils dabei sind. Das habe ich bis jetzt manchmal vermisst und das finde ich eine wichtige, eine gute Chance. (I4, 80)</p> <p>Also ich denke es ist sicher gut, wenn die Eltern Kontakt zu den Betreuungspersonen und zu den anderen Personen aufnehmen und diese auch auf das Thema sensibilisieren und dass man da einfach ständig im Gespräch bleibt und auch schaut, wie geht es dem Kind damit. Ich denke, ich würde es ausprobieren, wenn ich die Eltern wäre, weil ich eben denke es kann auch eine Chance sein für das Kind. (I4, 92)</p>	<p>sein für das Gesamtwohl der Gemeinschaft (B.K, 148)</p> <p>braucht gewisse Erkenntnisse (z.B. Schulalltag möglichst reizfrei gestalten, Raumgestaltung, Situation bei Übergängen) damit Tagesschule für HSK gelingen kann (B.K., 166)</p> <p>Chance, wenn Lehrpersonen auch in der Betreuung arbeiten → gemeinsam nach Lösungen suchen (I4, 68)</p> <p>Chance, wenn auch Betreuungspersonen bei wichtigen Gesprächen dabei sind (I4, 80)</p> <p>Tagesschule kann eine Chance für das Kind sein (I4, 92)</p>
--	--	--	--

		<p>Eben ich denke, dass wenn wir jetzt wirklich bewusst auch nochmals den Fokus auf Ruhe und Ruheräume gelegt haben und da wirklich schauen, dass es eigentlich für alle Altersstufen Ruheräume gibt. Und also eben ich denke diese Klassenverantwortlichen, Lehrer und die Betreuungspersonen, ich glaube das ist wirklich eine gute Chance, diese enge Zusammenarbeit. Das denke ich ist eine Chance, genau (...) ich würde jetzt diese beiden Dinge nennen. (I4, 120)</p>	<p>enge Zusammenarbeit eine Chance (I4, 120)</p>
<p>UK 2.6</p>	<p>Schwierigkeiten (allgemeine Herausforderungen)</p>	<p>also wir haben keine Chance, das zu Stande zu bringen. Ich denke, wenn irgendetwas mal ist (...) ein Prozess zur Veränderung, oder eine Haltung oder von den Kindern Erwartungen da sind zu verändern, dann ist es schwieriger, als wenn man von Anfang an beginnt. Wenn man jetzt von neu als Tagesschule beginnt und sagt: «Hey, wir machen imfall das und das!», und das auch ein bisschen promotet, dann hat es auch durchaus gute Chancen. (M.G., 48)</p> <p>Und ich weiss nicht, ob man es nicht auch anders organisieren könnte, es ist einfach eine grosse Herausforderung, so etwas zu organisieren und warum geht das jetzt nicht und so (...) es hat einen Grund, warum das jetzt so ist, aber ich weiss auch, dass andere Schulen, das auch anders gemacht haben. (M.G., 98)</p> <p>Was nicht zu unterschätzen ist, sind die Lärmemissionen während des ganzen Tages. Das ist auch für sensible Personen ein Thema. Wenn man Tagesschule wird, kriegt man so gewisse Massnahmen, wo Lärmschutzmassnahmen gebaut werden und so. Wenn man zu spät ist, ist es dann noch schwer zu machen und trotzdem ist man eigentlich sehr, also eigentlich ständig in einem Lärmpegel drin. Und ja das ist anstrengend und manchmal kommt man nach Hause und hatte gar nicht so einen strengen Tag, und fragt sich, ja warum denn. (M.G., 144)</p> <p>Und was vielleicht noch speziell zu erwähnen ist, ist die Belastung für die Lehrpersonen. Also die Mittagszeit ist einfach kürzer. Also wenn man da einen Einsatz hat. Also ich glaube aber, sie ist generell kürzer, so 80 oder 90 Minuten, früher war es, glaube ich, länger. Viele sind froh, wenn dann auch früher aus ist, aber wenn man dann nachher eine Besprechung hat oder ein</p>	<p>alte Strukturen sind schwieriger zu verändern, als wenn etwas Neues aufgebaut wird (M.G., 48)</p> <p>grosse Herausforderung, Veränderungen zu bewirken (M.G., 98)</p> <p>Lärmemissionen sind nicht zu unterschätzen (M.G., 144)</p> <p>Belastung der Lehrpersonen hat zugenommen, Mittagszeit kürzer, Zeitdruck (M.G., 144)</p>

		<p>Elterngespräch oder irgendwas, dann ist es plötzlich knapp. Und wie gesagt, Zeitdruck ist einfach für alle schädlich. Und genau das ist Zeitdruck, wenn man immer so, jetzt muss ich noch (...) ja das ist suboptimal. (M.G., 144)</p> <p>Ja, schmerzlich immer wieder. Man bewegt sich eigentlich immer an Grenzen, weil man eigentlich meistens mehr machen könnte, als es die Kapazitäten erlauben, ich glaube das ist ein Grund. Und Kompetenz, die man als Lehrperson und Heilpädagogin noch stärker mitbringen muss, dass man das Beste aus dem machen kann, was zur Verfügung steht. Und, ja noch mehr Zeit wäre meistens schöner, oder noch bessere räumliche Bedingungen, noch bessere Rahmenbedingungen. Nach meinen Erfahrungen sind, ja (...) nein, ich würde sagen, es gibt keine Grenzen grundsätzlich. In der Realität natürlich ganz viele, das erlebe ich immer wieder schmerzlich. Aber diese sind nicht grundsätzlich. In diesem Schulhaus haben wir räumliche Voraussetzungen, die Grenzen setzten. Aber auch dort wieder, manchmal gibt es Schulteams, die entwickeln daraus Ideen, wie sie mit diesen furchtbaren, räumlichen Bedingungen fantastisch umgehen und daraus entsteht etwas, was in einem Schulhaus, was mit besseren räumlichen Bedingungen hochüberlegen ist, aus der Not heraus, dass sie sich so vieles überlegen mussten, aber es ist vielleicht ein bisschen Einstellungssache, interessieren mich die Grenzen mehr oder weniger und was kann man daraus machen. (P.D., 116)</p>	<p>gibt grundsätzlich keine Grenzen, in der Realität jedoch schon, ist auch ein wenig Einstellungssache wie man mit den Grenzen umgeht (P.D., 116)</p>
UK 2.6.1	<p><i>Kritik am Bildungssystem (erhöhte Leistungsanforderungen, Leistungsdruck)</i></p>	<p>Und ja, dann ist es dann ganz schwierig. Auch wenn man merkt, dass es ein neues Setting braucht, diese Zeit zu überbrücken. Für alle Beteiligten das aushalten zu können, das ist dann manchmal schwierig. Ich denke, die Volksschule hat einfach wirklich Limiten, jetzt mit den ganzen Anforderungen, die da kommen. Und die gesellschaftlichen Extreme, Forderungen und Druck nehmen immer zu, und das führt immer mehr dazu, dass alle überfordert sind. Und momentan habe ich das Gefühl, dass die Schule, so wie sie jetzt ist, macht alle krank. Also die Kinder, hoffentlich nicht alle, aber die Mitarbeitenden und auch die Eltern (...) es ist eine ständige permanente Überforderung da. Dort wo man das mal nicht hatte, wie lange war's, zwei Monate, während dem Lockdown und dann im Halbklassenunterricht, das war richtig entspannend dann. Man musste plötzlich keine Noten mehr geben keine Prüfungen mehr schreiben, alles war sehr entspannt. Und dann</p>	<p>viele Anforderungen an die Schule, Druck nimmt zu → permanente Überforderung, Halbklassenunterricht während Lockdown war entspannt, Noten und Prüfungen fielen weg (M.G., 126)</p>

		<p>hat man wieder den Normalbetrieb geführt und in einer Woche war alles wieder normal, das war irgendwie grotesk. (M.G., 126)</p> <p>Nur was ich beobachte, ist leider, dass eben das Lehren, oder der Leistungsanspruch, über die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder gestellt wird. Und das finde ich eher schlecht und darauf reagieren auch hochsensible Kinder auch eher ungut. (B.K., 114)</p> <p>Also natürlich erzieht die Schule, aber sie erzieht, so wie es im Moment ist, zum Leistungsdenken. Und gerade (...) zum Wettbewerbsdenken, und gerade hochsensible Kinder sind nicht so gut in Wettbewerben oder in Spielen, oder Aktivitäten wo es nur einen Gewinner gibt! Und da braucht es, glaube ich, ein bisschen Kreativität, um den Schulalltag da ein bisschen durchlässiger zu gestalten, dass man eben auch Gewinner sein kann, obwohl man im Spiel gerade verloren hat. (B.K., 116)</p>	<p>Leistungsanspruch wird über Persönlichkeitsentwicklung der Kinder gestellt (B.K., 114)</p> <p>Schule erzieht im Moment zum Leistungsdenken (B.K., 116)</p>
UK 2.6.2	Stolpersteine (Risiken, Gefahren)	<p>Ich würde sagen, es ist Chance und Risiko zu gleich. Also es ist eben ein Risiko, weil es eben mehr, verschiedene Settings gibt, und das macht das Leben grundsätzlich unberechenbar. (P.D., 20)</p> <p>Also alle Kinder, die ein besonderes Bedürfnis haben, das sind ja schlussendlich fast alle Kinder (...). Aber jetzt bei hochsensiblen Kindern würde ich sagen, ist das Risiko grösser, dass die notwendigen Informationen nicht fließen. Ausser sie reagieren mit grosser Aggression in Überforderungssituationen, in der Regel ist halt in der Priorisierung als Lehrperson, oder als Hortner*in oder Sozialpädagog*in, worauf reagier ich jetzt zuerst, und da sind tendenziell Kinder, die Dampf ablassen, bevorzugt. (P.D., 36)</p> <p>Und bei hochsensiblen Kindern ist das häufig jetzt das, was unter geht. Und deshalb ist eine schematische Informationskultur in einer Schule, wer muss was wissen, in welchen Gefässen erfolgt das, sehr wichtig. Nach meiner Erfahrung sind Tür und Angel Gespräche nicht geeignet für solche Dinge, weil es sind unstrukturierte Informationsabläufe. Und auch inhaltlich, also nicht nur das Zeitgefäss, sondern auch inhaltlich gut strukturiert, so dass</p>	<p>mehr, verschiedene Settings können unberechenbar wirken (P.D., 20)</p> <p>Risiko grösser, dass wichtige Infos nicht fließen (P.D., 36)</p> <p>bei HSK gehen wichtige Infos häufig unter (P.D., 38)</p>

		<p>eben nicht die weg fallen, die jetzt halt nicht gerade die Gemüter am stärksten bewegen (...).(P.D., 38)</p> <p>Für mich war die Herausforderung, dass wenn diese Kinder nicht sehr extravertiert auf ihre Schwierigkeiten reagiert haben, dass ihre Schwierigkeiten häufig untergehen oder missinterpretiert wurden. (P.D., 66)</p> <p>Aber bei hochsensiblen Kindern habe ich das Gefühl, dass die Gefahr gross ist, dass wir die Erwartungen zu hoch ansetzen, einfach auch weil wir es nicht wahrnehmen, aus Unsicherheit, weil wir es gar nicht merken, dass es gar nicht möglich ist für dieses Kind. (P.D., 68)</p> <p>Ja, und Risiken würde ich sagen. Ja, es ist eine komplexere Organisation und komplexere Organisationen haben ein grösseres Risiko unvorhersehbar zu sein, ein grösseres Risiko, dass Informationen, die notwendig sind nicht weiter gehen und ja (...) innerhalb der Grössen (...) ja, es ist halt weniger übersichtlich und dass dann Kinder mit ihren Bedürfnissen untergehen können. (P.D., 112)</p> <p>Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass sich dadurch die Erziehungsaufgaben verschieben. Und, dann ist es also, meine Befürchtung ist, dass dadurch eben gerade hochsensible Kinder, wie in einen luftleeren Raum fallen, weil im Grunde genommen, sind dann alle müde und ausgepowert und ausgelaugt und überstimuliert, wenn sie dann wieder zusammenkommen als Familie am Nachmittag oder frühen Abend oder so. Und dann bleibt nicht mehr viel Zeit für die Familie. Und das finde ich ein bisschen bedenklich, also es gibt robuste Kinder, die können das problemlos wegstecken, aber dazu gehören hochsensible Kinder in der Regel nicht. Also das heisst, es muss wie gut vorbereitet werden, also das heisst, es geht ja eigentlich darum, dass Kinder schon sehr selbständig eigentlich in die Schule kommen. Und das ist wieder dann eine frühe Erziehungsaufgabe der Eltern, und das birgt auch das Potential der Überforderung in sich. (B.K., 128)</p> <p>Und ich denke, das ist gerade ein bisschen der Knackpunkt, wenn man hochsensible Kinder hat in einer Tagesschule, dass diese Kinder, die</p>	<p>bei introvertierten HSK gehen Schwierigkeiten oft unter (P.D., 66)</p> <p>Erwartungen an HSK zu gross (P.D., 68)</p> <p>komplexe Organisationen bergen Risiko unvorhersehbar zu sein, dass Infos nicht fliessen und sie weniger übersichtlich sind, dass Kinder untergehen können (P.D., 112)</p> <p>Risiko, dass hochsensible Kinder untergehen, weil Stress für alle Beteiligten gross ist (B.K., 128)</p> <p>Risiko, dass HSK untergehen (I4, 4)</p>
--	--	--	--

		<p>vielleicht hochsensibel sind oder einfach stark auf Reize reagieren oder vielleicht auch das Zwischenmenschliche, alle Konstellationen oder Dynamiken oder so, dass die wie untergehen. (I4, 4)</p> <p>Ich denke, jetzt bei uns ist es sicher gut, dass wir klassenverantwortlichen Betreuungspersonen haben, dass es auch so Personen gibt, die diese Kinder dann auf dem, auf der Bildfläche haben, sonst wenn alle dafür zuständig sind, dann gehen diese Kinder vielleicht auch eher unter. (I4, 34)</p> <p>Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass es wie mindestens eine bestimmte Person gibt, die dafür verantwortlich ist, auf dieses Kind zu achten und sich auch irgendwie für dieses Kind verantwortlich fühlt. Weil ich denke, sonst ist die Gefahr gross, dass das Kind irgendwie untergeht und dass auch das Kind weiss, wer diese Bezugspersonen sind und ja ich denke auch, dass es sich lohnt so in die Beziehung zu diesen Kindern etwas mehr Zeit zu investieren, weil (...). (I4, 76)</p> <p>Und eben viele Dinge sind dann halt so, ja (...) wo uns auch ein bisschen die Hände gebunden sind oder so. (I4, 96)</p> <p>Also ich habe eben auch wahrgenommen, dass diese Kinder manchmal dann auch sehr ruhig werden und ich finde, wenn sie dann allzu ruhig und schweigsam werden, ich denke dann muss man wirklich gut hinschauen. (I4, 106)</p>	<p>gehen ohne klassenverantwortliche Betreuungspersonen eher unter (I4, 34)</p> <p>Gefahr gross, dass Kind untergeht (I4, 76)</p> <p>Hände sind gebunden (I4, 96)</p> <p>genau hinschauen, wenn Kinder zu ruhig und schweigsam werden (I4, 106)</p>
UK 2.6.3	<i>Ressourcenprobleme (Personalmangel)</i>	<p>Ich könnte mir vorstellen, vielleicht würde ich das so machen, wenn wir jetzt neu anfangen würden, dass wir von Anfang an so eins zwei Angebote noch ergänzend haben. Das wird dann einfach durchgezogen, also in der Tagesschule über Mittag. Ist auch ein bisschen ein Betreuungsressourcenproblem. Weil, über Mittag, hat es schon einfach viele Kinder und viel mit Essen und so. Also die Kinder sind sehr selbstständig, also sie können viel mitbestimmen. Fast alles eigentlich diesbezüglich. Da ist es manchmal schon gut, wenn es auch einen Gegenpol gibt. So eine gesunde Mischung würde ich wahrscheinlich empfehlen. Viele Kinder, wenn wir jetzt sagen, wir müssen jetzt das und das machen, würden jetzt sagen: «Nein!». Und dann machen sie es. Und würden wir sagen das gibt's jetzt</p>	knappes Personal, gerade über Mittag (M.G., 96)

		<p>nicht mehr, dann würden die Kinder auch sagen: «Nein!». Also, ich glaube das ist schon eine Chance für neue Tagesschulen, dass sie neue Kurse anbieten können, auch mit dem Personal (...). (M.G., 96)</p> <p>Man kann schon sagen, ich stelle nur jemanden ein, der nur einen Kurs anbietet, das ist auch klar. Aber von jemandem, der schon arbeitet, sagen zu müssen, he du musst jetzt einen Kurs machen, ist immer schwierig. (M.G., 102)</p> <p>Ja genau, da gibt es auch eine über Mittag. Oder eben Pausenplatzaufsicht oder eben in diesem Chillraum. Überall da müssen Lehrpersonen mitarbeiten, sonst hat es zu wenig Personal. Das ist jedes Mal ein ziemlicher Krampf, um die Leute zu finden. Wir mussten noch nie jemanden zwingen, zu Beginn war das etwas anders, jetzt ist es schwierig, da war die Haltung: «Ah, das ist gut, ich mache auch viel Betreuungseinsatz, in einem anderen Rahmen und das tut auch gegenseitig gut...». Ja, und dann ist dann irgendwann die Haltung so: «Ja, wie kann ich möglichst viele Prozente in möglichst wenig Stunden arbeiten, an möglichst wenigen Tagen...», und dann fehlt plötzlich etwas. Weil die Betreuungseinheiten sind weniger gut bezahlt als die Unterrichtslektionen. Aber das wird gemacht. Und wenn ich jetzt jemanden neu einstelle, dann muss er etwas übernehmen also ich sage, es wird erwartet, weil wir können es uns sonst (...). (M.G., 106)</p> <p>Früher war es so, also bei den Tagesschulen und bei den Horten, irgendwann war dann diese Umstrukturierung da, es gab dann so bisschen Futterneid. Also wenn eine Betreuungsperson und Lehrperson eine Gruppe zusammen betreuen, warum soll dann während den Unterrichtseinheiten die Betreuungsperson mitgehen, wenn sie doch viel weniger verdient. Das ist ein grosses Problem, das darf man nicht einfach unter den Tisch kehren und so weiter. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, also die Systeme sind ja ganz anders. Die beiden Berufsgruppen: «So, ich bin einfach nur noch für den Unterricht zuständig», und das Betreuungspersonal, das sagt: «Ich bin nur noch für die Betreuung zuständig und der Unterricht interessiert mich nicht», das gibt es so nicht. Das muss anders gedacht werden, aber das hat</p>	<p>Personal möchte z.T. keine Kurse anbieten, schwierig, dies zu fordern (M.G., 102)</p> <p>LPs arbeiten auch in der Betreuung mit, sonst hat es zu wenig Personal, schwierig, Leute zu finden (M.G., 106)</p> <p>Vermischung der verschiedenen Berufsgruppen z.T. schwierig (z.B. wegen unterschiedlichem Lohn, Ausbildung) (M.G., 136)</p>
--	--	---	--

		<p>natürlich mit der Ausbildung insgesamt zu tun. Aber das ist noch nicht wirklich überall gelöst, auch bei uns nicht. (M.G., 136)</p> <p>Genau, und dann rechne ich vor und sage, du verdienst etwa gleich viel wie ich im Stundenlohn, wenn ich meine Überstunden dazu rechne, und dann finde ich, dann ist das schon ein angemessener Lohn, wenn ich dann ein bisschen auf dem Pausenplatz rumstehe in der Sonne. Einfach gesagt, aber das muss man immer wieder relativieren. Aber es ist wirklich ein Thema für die Pensenplanung als Schulleitung ist es schwierig. Die Lehrpersonen, aus Tradition, sehen ihre Lektionen und sagen: «Ah, wie viel Prozent gibt das?» und fragen: «Ah, kann ich noch eine Lektion mehr haben, dass es passt». Gut. Und dann kommt die Schulleitung und sagt: «Du arbeitest noch in der Betreuung», und dann ist das ein Zusatz und alles, was Zusatz ist, ist störend zu viel. Ich habe das jetzt schon seit zwei, drei Jahren so drin, aber (...) wir haben immer noch zu wenige, und es wird immer noch anders gedacht (...). (M.G., 138)</p> <p>Naja, nur dann, wenn genügend Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Was aber wahrscheinlich nicht in der Planung ist. Also so wie ich das kenne, wird daran am ehesten gespart. Und im Grunde genommen, ist jetzt so meine Idee (...) meine Haltung, dass es eigentlich mit kleinen Mitteln schon machbar sein dürfte. Also vielleicht kann man in der Kantine irgendwas abtrennen oder so was (...). (B.K., 36)</p> <p>Ich glaube, wenn ein Kind nur über die Mittagszeit kommt, dann ist das schwierig. Also schon das Vertrauen so aufzubauen, aber ich denke jetzt, das ist auch eine Chance, wenn man mit den Lehrpersonen zusammenarbeitet, dann ist eine Tagesschule vielleicht auch eine Chance, dass man trotz der kurzen Mittagszeit, das gemeinsam irgendwie anschauen kann und gemeinsam lösen kann. (I4, 68)</p> <p>Also was mir jetzt noch in den Sinn kommt, was ich immer ein bisschen schwierig finde, es gibt dann wie so Kinder, ich glaube man sagt, abgeklärt wurden. Ich finde das ein bisschen ein komisches Wort. Ja benutzen wir das mal (...) für diese Kinder kriegt man dann wie so zusätzliche Ressourcen und das vereinfacht dann vieles oder ermöglicht vieles. Und ich finde es</p>	<p>zu wenig LPs die bereit sind, in der Betreuung zu arbeiten (M.G., 138)</p> <p>bei der Planung wird am ehesten bei den Räumlichkeiten gespart (B.K., 36)</p> <p>Beziehungsaufbau über Mittag schwierig, weil zu wenig Personal (I4, 68)</p> <p>keine Ressourcen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen in der Betreuung (I4, 86)</p>
--	--	---	--

		<p>dann immer schwierig, wenn man dann findet: Hey, eigentlich bräuchte dieses Kind wie eine zusätzliche Unterstützung und die ist aber wie nicht gegeben.» (I4, 86)</p> <p>Da bin ich dann manchmal ein bisschen ratlos. Wenn ich dann finde, das wäre jetzt super hilfreich, aber wir das nicht haben. Oder es gibt auch Kinder, die das in der Schule haben aber in der Betreuung nicht. (I4, 88)</p> <p>Also ich glaube das wird bei jedem Kind individuell abgesprochen, wie das ist. Also wir kriegen zum Teil schon auch zusätzlich Unterstützung. (I4, 90)</p> <p>Also die Grenzen sehe ich wirklich beim Mittag, wo so viele Kinder da sind, dass wir wirklich nicht, eigentlich nicht die Möglichkeit haben jetzt gross auf individuelle Bedürfnisse so einzugehen und irgendwie da ja jetzt so Beziehungsarbeit zu leisten. (I4, 108)</p> <p>Aber ich sage da sind wir ein bisschen eingeschränkt, also ich sage nicht, dass es gar nicht möglich ist, aber ich denke, da kommt das System schon ein bisschen an seine Grenzen. Und wenn es jetzt wirklich ein Kind ist, dass jetzt so intensivere Aufmerksamkeit braucht über irgendwie längere Zeit, das können wir eigentlich wie nicht gewährleisten. Oder es bedeutet ein (...) also ja es ist schwierig. Also ja, ich denke auch da könnte man sagen, dieses Kind geht jetzt in dieses Angebot und da hat es nur acht Kinder und die Betreuungsperson, die dort ist, nimmt sich wirklich ein bisschen Zeit für dieses Kind, aber wenn man zwei, drei Kinder hat, dann kann man das noch so machen, aber wenn es dann von [REDACTED] Kindern vielleicht zehn sind, dann kommt man an die Grenzen. (I4, 114)</p>	<p>keine Ressourcen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen in der Betreuung (I4, 88)</p> <p>z.T. kriegt Betreuung zusätzliche Unterstützung (I4, 90)</p> <p>Beziehungsaufbau über Mittag schwierig, weil zu wenig Personal (I4, 108)</p> <p>Ressourcenproblem bei vielen Kindern mit besonderen Bedürfnissen (I4, 114)</p>
UK 2.7	Planung einer Tagesschule (Tipps für zukünftige Tagesschulen)	also wir haben keine Chance, das zu Stande zu bringen. Ich denke, wenn irgendetwas mal ist (...) ein Prozess zur Veränderung, oder eine Haltung oder von den Kindern Erwartungen da sind zu verändern, dann ist es schwieriger, als wenn man von Anfang an beginnt. Wenn man jetzt von neu als Tagesschule beginnt und sagt: «Hey, wir machen imfall das und das!», und das auch ein bisschen promotet, dann hat es auch durchaus gute Chancen. (M.G., 48)	bei Planung Angebote promoten (M.G., 48)

		<p>Ich könnte mir vorstellen, vielleicht würde ich das so machen, wenn wir jetzt neu anfangen würden, dass wir von Anfang an so eins zwei Angebote noch ergänzend haben. Das wird dann einfach durchgezogen, also in der Tagesschule über Mittag. Ist auch ein bisschen ein Betreuungsressourcenproblem. Weil, über Mittag, hat es schon einfach viele Kinder und viel mit Essen und so. Also die Kinder sind sehr selbstständig, also sie können viel mitbestimmen. Fast alles eigentlich diesbezüglich. Da ist es manchmal schon gut, wenn es auch einen Gegenpol gibt. So eine gesunde Mischung würde ich wahrscheinlich empfehlen. Viele Kinder, wenn wir jetzt sagen, wir müssen jetzt das und das machen, würden jetzt sagen: «Nein!». Und dann machen sie es. Und würden wir sagen das gibt's jetzt nicht mehr, dann würden die Kinder auch sagen: «Nein!». Also, ich glaube das ist schon eine Chance für neue Tagesschulen, dass sie neue Kurse anbieten können, auch mit dem Personal (...). (M.G., 96)</p> <p>Ich denke, es ist schon wichtig, was will man in der Mittagszeit haben, was für ein System, was ist uns wichtig. Ist es eine Staffelung oder eine Einheit und auf Grund dessen, muss man sich überlegen, was wollen wir, wollen wir jetzt wie bei uns ein eher freier Betrieb oder einen geführten Betrieb. Und dann muss man sich entscheiden für ein System und dann das zusammen mit dem Kind angehen, dass ist natürlich wichtig, dass das mitgetragen wird vom Team. Oder man sagt man macht das einfach und dann muss man vielleicht Anstellungen tätigen. Also ganz gut muss kommuniziert werden, was von den einzelnen Rollen, also was von der Betreuung und was von den Lehrpersonen erwartet wird, gerade in den Bereichen, wo gemischt wird. Und ich denke eine Transparenz ist auch ganz wichtig. (M.G., 136)</p> <p>Jetzt aus der Perspektive Schulheim, ich würde sagen, ein neues Setting bietet immer die Chancen gewisse Kulturen neu zu prägen und ich würde mitgeben, aber das ist jetzt wieder halt mein persönliches (...) Ressourcenorientierung zu etablieren, mehr Personen, die miteinander kommunizieren, haben auch das Risiko, dass mehr Negatives transportiert wird, dass negative Bilder sich stärker verfestigen, ah du nimmst das auch so wahr, ja dann ist das wirklich so. Und ja diese Kulturerweiterung auch zu nutzen, für Akzente, die einem Team wichtig und dienlich sind. Ich würde jetzt Ressourcenorientierung nennen, aber das kann natürlich auch etwas</p>	<p>über Mittag mehr ruhige Angebote planen, gesunde Mischung zwischen selbstbestimmt und geführt wichtig (M.G., 96)</p> <p>gut überlegen, welches System man möchte, eher frei oder geführt, sollte vom Team mitgetragen werden, Erwartungen an die einzelnen Berufsgruppen transparent machen, gerade in Bereichen, wo beide arbeiten (M.G., 136)</p> <p>Schulhauskulturen neu prägen (P.D., 126)</p>
--	--	---	--

	<p>anderes sein. Aber ein unkontrollierter Übergang in ein neues System, birgt immer die Gefahr, dass sich Dinge verstärken, die vielleicht nicht unbedingt erwünscht sind. Also muss man sich überlegen, was ist erwünscht und dann vielleicht auch zu schauen, wie kriegen wir das hin, dass dann diese erwünschten Effekte hervortreten. (P.D., 126)</p> <p>Ich bin jetzt natürlich keine Expertin von Bildungssystemen oder vom Etablieren von neuen Schulmöglichkeiten oder so, also ich finde, es ist wichtig, dass (...) aber ich denke, das geschieht eben auch schon, dass das Team sich zusammensetzt, vielleicht gibt es ja dann auch Unterschiede oder Veränderungen im Schulteam und dann werden wahrscheinlich auch die Hortbetreuer*innen oder so, dabei sein und da wünsche ich mir einen sorgfältigen Übergang (...) Dass allen bewusst ist, was diese Veränderung bedeutet, eben auch für jede einzelne Lehrperson. Und jeden, der da involviert ist, einschliesslich Eltern, Kinder, Betreuer, Sonstige noch. Schulbusfahrer, oder wen's auch immer so gibt. Und Bedürfnisse und Wünsche abklären. So grösstmögliche Sorgfalt an den Tag legen. Was natürlich Vertrauensverhältnis bedarf. Und das ist oftmals auch gar nicht so einfach, wenn dann so etwas überführt wird in eine andere Struktur. Dann müssen alle irgendwie so damit umgehen, obwohl es nicht ihr eigener Wunsch war oder gewesen wäre. Und da wird es eben dann auch Unterschiede geben, manche können das sehr gut handeln, andere haben damit vielleicht eher Mühe. Es gibt ja auch hochsensible Lehrpersonen. Und die sind dann vielleicht genau so involviert mit ihren Überstimulationen oder, wie heisst's, mit dem Erholen (...). (B.K., 162)</p> <p>Also ich glaube, eine Tagesschule muss sich das einfach bewusst vornehmen und von Anfang an darauf achten, dass es sie wirklich gibt, diese Rückzugsmöglichkeiten. Aber ich habe es jetzt so erlebt, dass auch die Projektleitung einem da wirklich auch darauf aufmerksam macht, wie wichtig, dass das auch ist. Und ich denke jetzt nicht mal nur irgendwie Kinder, die jetzt hochsensibel sind, sondern ich meine, die Kinder haben ja lange Tage, also ich denke, das ist für viele (...). (I4, 42)</p> <p>Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass es wie mindestens eine bestimmte Person gibt, die dafür verantwortlich ist, auf dieses Kind zu achten und sich</p>	<p>gemeinsam sorgfältiger Übergang in die Tagesschule planen, bewusst machen, was die Veränderung für alle Beteiligten bedeutet, Sorgfalt zeigen, Beteiligte gehen unterschiedlich mit Veränderung um (B.K., 162)</p> <p>genügend Rückzugsmöglichkeiten einplanen (I4, 42)</p>
--	---	--

		<p>auch irgendwie für dieses Kind verantwortlich fühlt. Weil ich denke, sonst ist die Gefahr gross, dass das Kind irgendwie untergeht und dass auch das Kind weiss, wer diese Bezugspersonen sind und ja ich denke auch, dass es sich lohnt so in die Beziehung zu diesen Kindern etwas mehr Zeit zu investieren, weil (...). (I4, 76)</p> <p>Eben ich denke, dass wenn wir jetzt wirklich bewusst auch nochmals den Fokus auf Ruhe und Ruheräume gelegt haben und da wirklich schauen, dass es eigentlich für alle Altersstufen Ruheräume gibt. Und also eben ich denke diese Klassenverantwortlichen, Lehrer und die Betreuungspersonen, ich glaube das ist wirklich eine gute Chance, diese enge Zusammenarbeit. Das denke ich ist eine Chance, genau (...) ich würde jetzt diese beiden Dinge nennen. (I4, 120)</p> <p>Ja, eben ich denke nochmals, genug Rückzugsmöglichkeiten schaffen. Eben guter Austausch mit den Lehrpersonen, dass wirklich auch so die Teammitglieder aufmerksam sind und wissen, dass sie diese Kinder unterstützen sollen. Ich denke eben auch, räumlich kann man einiges verändern oder anpassen, dass man diesen Kindern gerechter werden kann. Ja, das wären so meine Tipps. (I4, 124)</p>	<p>eine bestimmte Bezugsperson in der Betreuung ist zuständig für dieses Kind (I4, 76)</p> <p>Fokus auf Ruheräume, dass es für alle Altersstufen solche gibt, klassenverantwortliche Betreuungspersonen → enge Zusammenarbeit zwischen Betreuung und Unterricht (I4, 120)</p> <p>Fokus auf Ruheräume, dass es für alle Altersstufen solche gibt, klassenverantwortliche Betreuungspersonen → enge Zusammenarbeit zwischen Betreuung und Unterricht räumlich kann einiges verändert werden (I4, 124)</p>
	Kategorie	Textstelle	Zusammenfassung der Textstelle
HK 3	Umfeld Eltern (Allgemeines)	<p>Die Streuung der Eltern ist breit, jetzt wenn wir davon ausgehen, die Eltern haben das wahrgenommen (...) nach meiner Erfahrung ist das eben auch nicht immer so, dass die Eltern überhaupt auf diese Fragestellung stossen, weil sie vielleicht ihr Kind gar nicht so differenziert wahrnehmen in Bezug auf diese Fragestellung (...) aber nehmen wir mal an (...). (P.D., 96)</p> <p>Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass sich dadurch die Erziehungsaufgaben verschieben. Und, dann ist es also, meine Befürchtung ist, dass dadurch eben gerade hochsensible Kinder, wie in einen luftleeren Raum fallen, weil im Grunde genommen, sind dann alle müde und ausgepowert und ausgelaugt und überstimuliert, wenn sie dann wieder</p>	<p>Eltern wissen z.T. nicht, dass ihr Kind hochsensibel ist (P.D., 96)</p> <p>Erziehungsaufgaben verschieben sich mit Tagesschuleinführung, bleibt weniger Zeit für die Familie (B.K., 128)</p>

		<p>zusammenkommen als Familie am Nachmittag oder frühen Abend oder so. Und dann bleibt nicht mehr viel Zeit für die Familie. Und das finde ich ein bisschen bedenklich, also es gibt robuste Kinder, die können das problemlos wegstecken, aber dazu gehören hochsensible Kinder in der Regel nicht. Also das heisst, es muss wie gut vorbereitet werden, also das heisst, es geht ja eigentlich darum, dass Kinder schon sehr selbständig eigentlich in die Schule kommen. Und das ist wieder dann eine frühe Erziehungsaufgabe der Eltern, und das birgt auch das Potential der Überforderung in sich. (B.K., 128)</p>	
UK 3.1	<p>Zusammenarbeit mit Tagesschule (Kommunikation Schule-Eltern, Unsicherheiten bezüglich Tagesschule)</p>	<p>Also wichtig ist einfach, die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern, dass die Eltern der Schule und dem Kind dasselbe erzählen. Ich denke, da ist auch wichtig, dass das Kind bei einem Gespräch auch dabei ist, wo Sachen abgemacht werden, also so was kann man machen. Zusammen Lösungen erarbeiten und dann hat das auch viel mehr Potenzial, dass es auch umgesetzt und erfolgreich wird. Das ist noch schwierig (...) Ich kann mir jetzt vorstellen, ein Kind braucht jetzt Ruhe aber es schafft es nicht selber, das zu merken. Dann kann man ja mit den Eltern abmachen, dass das Kind weiss: «Am Dienstag gehst du zuerst essen und dann nach dem Essen gehst du dort und dort hin und bist einfach für dich, du hast vielleicht einen Kopfhörer dabei oder ein weiss nicht was, und dann wirst du wieder geholt von dort» oder je nachdem wie selbständig das Kind ist. Einfach damit das klar ist, es wird sozusagen von aussen gezwungen Ruhe zu haben, aber im Wohlwollen, von Schule und Eltern im Beisein. (M.G., 114)</p> <p>Ja genau. Aber ich denke, das funktioniert nur, wenn das so im Dreieck-Kontext gemacht wird. Also man muss mit den Eltern zusammen einfach eine Lösung anstreben. Oft haben dann Eltern ja schon Kontakt mit irgendwelchen fachlichen Experten in diesem Bereich und die können ja auch einen Input geben, was die Schule umsetzen könnte. Also so stelle ich mir das vor. Aber sonst ist es noch schwierig, was die Eltern machen könnten. (M.G., 116)</p> <p>Da würde ich Eltern empfehlen, dass sie sich überlegen, welche Bedürfnisse hat mein Kind ausserhalb von der Schule, das kennen sie am besten. Und dann eigentlich mit dem auf die Schule zugehen und sagen, wir haben diese</p>	<p>bei Gesprächen wichtig, dass Kind auch dabei ist, mit Kind Abmachungen treffen, Plan erstellen (M.G., 114)</p> <p>Lösungsorientierung, fachliche Experten können Input für Schule geben (M.G., 116)</p> <p>auf Schule zugehen (P.D., 98)</p>

		<p>und diese Erfahrungen gemacht, dass es das braucht. Ist es irgendwie möglich, zumindest als Ausgangspunkt, ich meine nachher darf ja wieder eine Entwicklung möglich sein. Kann man das irgendwie sicherstellen? Und ich könnte mir jetzt vorstellen als Vater, wenn ich die Schule dann höre, sage mhmm ich denke nicht, dass die dem Rechnung tragen können. (P.D., 98)</p> <p>Also im Sinn von: Welches Ziel wollen wir erreichen, also nicht nur das schulische Ziel, sondern was ist das für ein Mensch, der uns da jetzt anvertraut ist und was für Mittel haben wir in der Schule zur Verfügung und natürlich eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern, das finde ich auch, das ist eine Sorgfalt. (B.K., 110)</p> <p>Ich würde dieses Problem ernst nehmen, das würde ich ihnen raten. Und dann würde ich ihnen empfehlen, Gespräche zu suchen mit der Schule, in die das Kind wahrscheinlich kommen wird und vielleicht auch schon eine Klassenlehrpersonen kennenlernen. Weil manches sind Befürchtungen, die nicht bewiesen sind durch irgendetwas. Weil es kann ja auch einfach gut gehen. Weil eine Tagesschule muss ja nicht etwas Schlechtes sein, ich habe jetzt nur so die Fallstricke aufgezeigt, die es haben kann (...). (B.K., 136)</p> <p>Aber eben, wenn das Beziehungsumfeld stimmt, die Sorgfalt stimmt und die Aufmerksamkeit, dann kann das auch sehr gut gehen. Also von daher würde ich versuchen, oder ich würde ihnen dann empfehlen, Gespräche zu suchen und sich dann auf das Gefühl zu verlassen, ja. Also das mal so das eine. Eventuell eine Beratung aufzusuchen zum Thema Hochsensibilität, was man im Vorfeld schon initiieren kann. Der Übergang gut geschehen kann und mir scheint das Umgehen mit den Befürchtungen sehr wichtig. Und da helfen, glaube ich, klärende Gespräche im Vorfeld sehr. (B.K., 138)</p> <p>Also ich hatte jetzt nie ein Kind, wo ich gleich wusste, dass es so sensibel ist, aber Eltern, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie denken, ihr Kind ist hochsensibel. (I4, 6)</p> <p>Oder dass man halt auch die Eltern miteinbezieht (...).(I4, 54)</p>	<p>gute Zusammenarbeit mit Eltern ist Sorgfalt (B.K., 110)</p> <p>Problem ernst nehmen, Gespräch mit Schule suchen (B.K., 136), Tagesschule muss nicht etwas Schlechtes sein</p> <p>klärende Gespräche im Vorfeld suchen, sich auf Gefühl verlassen, Beratung zum Thema Hochsensibilität, wenn Beziehungsumfeld, Sorgfalt und Aufmerksamkeit stimmt, kann es sehr gut gehen (B.K., 138)</p> <p>Eltern, die wussten und sagten, dass ihr Kind hochsensibel ist (I4, 6)</p>
--	--	---	---

		<p>Und das irgendwie bespricht oder so. Und ich finde, gerade wenn die Unterstützung von den Eltern kommt und die dann das vielleicht auch mit den Kindern besprechen, dann geht das irgendwie so. (I4, 56)</p> <p>Also ich denke es ist sicher gut, wenn die Eltern Kontakt zu den Betreuungspersonen und zu den anderen Personen aufnehmen und diese auch auf das Thema sensibilisieren und dass man da einfach ständig im Gespräch bleibt und auch schaut, wie geht es dem Kind damit. Ich denke, ich würde es ausprobieren, wenn ich die Eltern wäre, weil ich eben denke es kann auch eine Chance sein für das Kind. (I4, 92)</p> <p>Ja, ich denke auch, dass sie eben jeden Abend mit dem Kind besprechen, wie es für das Kind war. Also ich denke auch, dass es wichtig ist, dass die Eltern auch gewisse Dinge auch ein bisschen einfordern. Also das wirklich auch, wenn sie Ideen haben, wie das Kind unterstützt werden kann. Ja vieles können wir auch nicht erfüllen oder so. Aber ich denke, die Eltern kennen ihr Kind ja auch am besten, von dem her finde ich es auch sinnvoll, dass da eine enge Zusammenarbeit auch stattfindet. (I4, 94)</p> <p>Und eben viele Dinge sind dann halt so, ja (...) wo uns auch ein bisschen die Hände gebunden sind oder so. (I4, 96)</p> <p>Und ich denke auch, was wir jetzt immer bereit sind, wenn es jetzt mal Kinder, die vielleicht (...) die Eltern in einer Scheidung sind oder in einer speziellen Situation oder so sind, oder einfach zu viel ist (...) man dann auch schaut, dass das Kind mal zwei, drei Wochen nicht in die Betreuung kommt. Also dass man hier einfach eine gewisse Flexibilität auch hat und im Gespräch bleibt. Und ich denke aber auch wirklich, dass die Eltern sich auch diese Zeit nehmen sollen, um diesen Aufwand dann zu betreiben. (I4, 98)</p> <p>Ich denke jetzt, wenn man merkt, dass man einem solchen Kind nicht gerecht werden kann. Wenn man sieht, dass das Kind leidet und eben die Möglichkeiten dann eingeschränkt sind. Und dann also eben herausfordernde Situationen gibt es immer so mit Kindern oder aber eben ich denke, bei den meisten kann man auch im Gespräch mit Lehrpersonen</p>	<p>Eltern miteinbeziehen (I4, 54)</p> <p>Unterstützung von Eltern, sie besprechen es mit ihren Kindern (I4, 56)</p> <p>Eltern sollen Schulteam auf Thema sensibilisieren, im Gespräch bleiben, Tagesschule ausprobieren (I4, 92)</p> <p>Eltern kennen ihr Kind am besten, Ideen der Schule mitteilen, enge Zusammenarbeit (I4, 94)</p> <p>Hände sind z.T. gebunden (I4, 96)</p> <p>Flexibilität und im Gespräch bleiben, Kind geht evtl. für einige Zeit nicht in den Hort bei schwierigen Umständen (I4, 98)</p> <p>Verbesserung oder Veränderung der Situation durch Gespräche mit Schule (I4, 122)</p>
--	--	--	---

		<p>und Eltern eine Verbesserung oder Veränderung der Situation schaffen, also das ist ja auch ein bisschen unsere Aufgabe. (I4, 122)</p> <p>dass ich eigentlich doch so positiv überrascht bin ■■■ von der Tagesschule, dass ich das Gefühl habe, dass man eben mit dieser engmaschigen Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrpersonen auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen oder so ja, dass man die irgendwo abholen und unterstützen kann. Also eben ich denke, diese engmaschige Zusammenarbeit ist wirklich ein bisschen der Schlüssel und ich denke, da haben wir wahrscheinlich auch Glück, dass das so gut funktioniert. Auch mit den Eltern, das ist auch nicht so selbstverständlich. (I4, 126)</p>	<p>engmaschige Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrpersonen und Hortmitarbeitenden (I4, 126)</p>
UK 3.2	<p>Unterstützung Kind (Freizeitgestaltung, Familienzeit)</p>	<p>Sie sollen es schrittweise probieren. Also ich denke, wenn es darum geht, dass ein Kind wirklich mal Ruhe braucht und dass die Tagesschule dies nicht bieten kann, und dann ist niemand böse gegenüber den Eltern oder hat kein Verständnis, wenn sie ihr Kind über Mittag nachhause nehmen. Wenn es darum geht, das Kind mehr zu sehen, aus irgendeinem Grund, obwohl man es sonst auch viel sieht, finde ich es nicht gut. Die Kinder kommen dann so in einen «Clinch», von der Ausgrenzung her, man ist dann vielleicht irgendwann mal ein Aussenseiter und das wäre nicht gut. Also so eine Mischform fände ich gut. (M.G., 110)</p> <p>Vor der Tagesschulen-Zeit gab es so Mittagstische von verschiedenen Kindern. Dann hat man mehrere Kinder aus der Klasse eingeladen und dann war mal dieses Haus dran, mal dieses und so weiter. Das habe ich super gefunden. Das fehlt jetzt ein bisschen. Weil, die Kinder benehmen sich auch in der kleinen Gruppe und zuhause anders, die Eltern sehen auch die Kinder und die Gspänli von den Kindern. Und ich finde das fehlt so ein bisschen, wenn man die Kinder über Mittag einfach in der Schule hat und sonst (...) und wenn's auch da so eine Mischung gäbe, so eins zwei Tage, ja vielleicht einen Tag, wo so ein freier Tag ist, wo die Kinder in anderen Familien sind, das fände ich eine sehr gute Lösung. (M.G., 112)</p> <p>Da würde ich Eltern empfehlen, dass sie sich überlegen, welche Bedürfnisse hat mein Kind ausserhalb von der Schule, das kennen sie am besten. Und dann eigentlich mit dem auf die Schule zugehen und sagen, wir haben diese</p>	<p>schrittweise ausprobieren (M.G., 110)</p> <p>Misch-Form: Mittagstisch bei befreundeten Familien, Tagesschule und zuhause (M.G., 112)</p> <p>mit dem Kind ausserhalb der Schule in ähnlichen Situationen üben, wenn</p>

	<p>und diese Erfahrungen gemacht, dass es das braucht. Ist es irgendwie möglich, zumindest als Ausgangspunkt, ich meine nachher darf ja wieder eine Entwicklung möglich sein. Kann man das irgendwie sicherstellen? Und ich könnte mir jetzt vorstellen als Vater, wenn ich die Schule dann höre, sage mhmm ich denke nicht, dass die dem Rechnung tragen können. In einer nächsten Phase übe ich mit dem Kind lieber ausserhalb der Schule, vielleicht habe ich auch dann das Ziel, dass es irgendwann in eine Tagesschule gehen kann. Vielleicht, aber eben, das hängt ja dann auch wieder von der Schule ab, wenn es da eine gute Heilpädagogin gibt, dann habe ich vielleicht auch dann als Vater das Vertrauen, das Kind zu schicken, auch wenn es vielleicht noch nicht ganz so weit ist. (P.D., 98)</p> <p>Ja, ich würde sagen, also eben immer, wenn sie die Kapazität haben, üben vorher (...) also was, vielleicht geht so ein Kind normalerweise nicht so zu Kindergeburtstagen und vielleicht gehen auch die Eltern mit diesem Kind nicht so an Anlässe und Orte, in ein Museum, wo sie den Eindruck haben, das geht gar nicht. Und jetzt vielleicht nicht gerade die anspruchsvollsten Anlässe, aber vielleicht solche Anlässe auswählen, wo man sagt, da können wir ein bisschen üben in Hinblick auf das (...). (P.D., 100)</p> <p>Ja und sich schrittweise daran annähern und darüber reden, wie hat es das jetzt gemacht, dass das damals geklappt hat. Oder was es braucht, dass es geht. (P.D., 102)</p> <p>Da sollte wirklich das Motto gelten, weniger ist mehr. Also auch weniger Aktivitäten. Und dann am Wochenende vielleicht mehr so Outdoor-Sachen. Also ich meine, das machen hier in der Schweiz ja sowieso viele Eltern, die mit ihren Kindern dann in den Wald gehen und dann irgendwie Feuer machen oder so, Wurst drauflegen oder so, wieder zum runterkommen, zum Erden. Familien-Quality-Time haben. Und möglichst wenig, noch zusätzliche Aktivitäten. Also ich kenne das ja hier, dass es dann irgendwie noch in die Musikschule auch noch geht, in den Sportverein und so weiter (...) und da gilt es dann sehr gut aufzupassen, wieviel Aktivitäten verträgt es wirklich neben der Schulzeit noch. Also ich bin sehr dafür noch eine Sache zu haben (...) Also entweder noch ein Instrument oder einen Sportverein oder so. Zwei können schon viel zu viel sein. Dass man dann wie zu viel im Training</p>	<p>das Kind noch nicht bereit ist, kommt auch auf sonstige Unterstützung drauf an (z.B. SHP) (P.D., 98)</p> <p>mit Kind ausserschulisch üben (Museum, Geburtstage etc.) P.D., 100)</p> <p>schrittweises annähern, darüber reden, was geholfen hat (P.D., 102)</p> <p>viel in die Natur, Family-Quality-Time, möglichst wenige zusätzliche Aktivitäten in Freizeit, wenige Termine (B.K., 130)</p>
--	---	---

		<p>hat. Andererseits ist es dann auch eine sehr individuelle Sache, weil bei manchen Sportsachen, das tut den Kindern dann wirklich extrem gut, wie zum Beispiel Reiten oder so, oder auch teilweise sogar Fussball spielen, wo sie sich dann wirklich auspowern können. Auch das ist nicht unbedingt hochsensiblen-ungerecht, da geht es darum, wie ist der Verein aufgestellt, wie ist der Trainer unterwegs und so. Also noch eine Aktivität zusätzlich oder so. Ansonsten also, qualitativ gute Kontakte. Also ein Gspänli reicht dann vielleicht schon. Und eine private Zusammenkunft in der Woche reicht dann vielleicht schon, so am freien Mittwochnachmittag, oder was auch immer dann kommt. Und nicht alles noch so voll stopfen mit Terminen und so. (B.K., 130)</p> <p>Ich meine, manche Kinder haben auch viele Arzttermine oder so, weil sie Brille tragen, weil sie zum Optiker müssen, oder weil irgendwas sonst noch ist. Irgendwelche Untersuchungen und so. Und das füllt dann die Woche eh schon. (B.K., 130)</p> <p>Ja, ich denke auch, dass sie eben jeden Abend mit dem Kind besprechen, wie es für das Kind war. Also ich denke auch, dass es wichtig ist, dass die Eltern auch gewisse Dinge auch ein bisschen einfordern. (I4, 94)</p> <p>Und ich denke aber auch wirklich, dass die Eltern sich auch diese Zeit nehmen sollen, um diesen Aufwand dann zu betreiben. (I4, 94)</p>	<p>viele Termine (B.K., 130)</p> <p>Am Abend mit Kind den Tag besprechen (I4, 94)</p> <p>Eltern sollen sich Zeit nehmen, um diesen Aufwand zu betreiben (I4, 94)</p>
--	--	---	--